

Ulusal Hakemli Dergi

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

YIL: 1 (KASIM 2023), SAYI: 3

E-ISSN: 2980-2288

25/11/2023

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

İmtiyaz Sahibi

Müh. Ferit Beraa ÇORUH

Editörler

Mustafa Ertan BOZKIR

Kapak Tasarımı

Ferit Beraa ÇORUH

Mizanpaj, Yazım ve Dil Editörleri

Ferit Beraa ÇORUH

Mustafa Ertan BOZKIR

© F. B. ÇORUH

İletişim:

+90 542 334 07 61

ISSN: 2980-2288

Yayın Tarihi: 25 KASIM 2023

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10252128.svg>

License

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

E – Posta: edebiyatvetarihdergisi@gmail.com

www.tarihburada.com

Not: Makalelerin her türlü idari, akademik ve hukuki sorumluluğu makale yazarlarına aittir.

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

AMAÇ VE KAPSAM

Edebiyat ve Tarih Dergisi yılda üç defa (Haziran-Eylül-Kasım) yayımlanan ulusal hakemli, akademik bir dergidir. Dergi ihtiyaç halinde özel sayılar da çıkarabilmektedir. Dergi akademik dergi niteliğinde olup, Sosyal - Kültürel Çalışmalar ve Edebiyat olgusuna dair her alanda, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Edebiyat ve Tarih Dergisi özel amacı ülkemizde yayın hayatında olan diğer dergilerden farklı olarak Tarih alanında tamamlanmış yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla ilgili makaleleri öne çıkarmaktır.

Genel amacı ise yeni bitirilmiş olan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının tanıtımını yapmak ve bilim hayatına katılmalarını sağlayacak öncelikli bilgilerin öne çıkarılmasını sağlayacak bilim söyleşileri düzenlemek ve bu söyleşileri www.tarihburada.com adlı sitesinde yayınlamaktır.

Bu yönüyle Edebiyat ve Tarih Dergisi bir ilki gerçekleştirecektir.

Dergimiz dijital yayın olup, baskısı bulunmamaktadır. İlk sayıdan sonra ISSN numarası alınmıştır ve dizinlere başvurusu yapılacaktır.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

EDİTÖR KURULU

ADI ve SOYADI	ÜLKE
Haydar ÇORUH	Türkiye
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Oktaj HASANİ	Kosova
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Murat ULUSKAN	Türkiye
Rahime DENİZ	Türkiye
Nihat YALDIZ	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Akif BAYĞIN	Türkiye
Ercan YÜCEL	Türkiye
Kadriye KARA	Türkiye
Ali Öner TAÇ	Türkiye
Güler GÜLER	Türkiye
Feride GÜLER	Türkiye
Mustafa Ertan BOZKIR	Türkiye
Enver GEZER	Türkiye
Gülşen ESİROĞLU	Türkiye
Mehmet AÇAR	Türkiye
Mustafa KURT	Türkiye
Hasan ATEŞ	Türkiye
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
Ayşe ZAMACI	Türkiye

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	V
JOSEPH SMİTH VE MORMONLARIN KÖKENLERİ	8
Gözde GÜMÜŞ.....	8
Gizem ONAT YILMAZ	8
Hasret YÜREKLİ.....	8
Gülşen ÇAL	8
Özge KAR.....	8
1970-1984 YILLARINDA AMERİKA'DA PETROL VE KİTİĞA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR	23
İsmail DAĞDELEN	23
Ergün KOCAAKÇA	23
Rıza KILIÇ.....	23
Vakkas DAĞDELEN.....	23
Muhammet ÖZKAN	23
DAĞITIMCI LİDERLİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ	38
Emek GÜNEŞ	38
Bekir Sadık SÜTCÜ	38
Ayşegül ÇOLAK	38
Beyza GEDİK.....	38
Abdullah ÇOLAK	38
İSRAİL'İN FİLİSTİN'DEKİ KATLIAMLARI VE İNTİFADALAR	64
Yasemin ARSLAN	64
Abdi AYNACI	64
Gamze AYNACI	64
Ahmet SARP.....	64
Semir AÇIKGÖZ	64
HATAY'DA 1991-1997 YILLARI ARASINDA YAPILAN SOSYO EKONOMİK ÇALIŞMALAR	83
Ömer Faruk AKFİRAT	83
Meryem TASKIR	83
Fikret HIRÇIN	83
Ali AKÇAY.....	83
Ali ŞAHİN	83
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NE AİT FAKÜLTELERİN İSKENDERUN'DAN ANTAKYA'YA TAŞINMASI	99
Abdülkadir ŞEKER	99
İbrahim BABA	99
Abdullah Güleç	99
Ergün YILDIRIM.....	99
Bülent TÜLEK.....	99
HATAY'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN RESMİ VE ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARININ KURULMASI.....	116
Erkan ŞEN.....	116
Rezzan BEREKETOĞLU İGDE.....	116
Ali AYRAN	116
İsa ALKAN	116
Mustafa ÖZKAYA	116
OSMANLI DEVLETİ'NDE KADINLARIN TOPLUMA SUNDUKLARI KATKILAR VE TOPLUMSAL YAPIDAKİ YERLERİ	135
Münif ATEŞ.....	135
Hasan KAPİ	135
Zafer ÇELİK	135
Deniz AYKUT.....	135
Ali BEYAZTUNÇ	135
ABRAHAM LİNCOLN'ÜN HAYATINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLARIN KRONOLOJİK TARİHİ	155
Mustafa USLU	155
Hidayet KAYA	155
Yusuf YAPRAK	155
Sibel KÜÇÜK.....	155
Mehmet KAYMAKÇI.....	155
BRYN GEFFERT AND THEOFANİS G. STAVROU'YA GÖRE	168
"EASTERN ORTHODOX CHRISTIANITY: SUPPLEMENTAL TEXTS, YALE ÜNİVERSİTY PRESS, LONDON 2016, 1370P." ADLI ESERİN TANITIMI	168
Musa AYDIN	168
Zeynep ŞEN.....	168
Mehmet ARSLAN	168
Abdullah PEKŞEN.....	168
Özlem ÇETİNER.....	168
Feyzullah ARSLAN	168
OSMANLI KURUMLARI VE GAYRİMÜSLİMLER	192
Aysel ŞENER.....	192
Gözde GÜMÜŞ.....	192
Mehmet ŞENOĞLU	192
Abdullah ÇAKALLI	192
Hatice Seda YILDIZ.....	192

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Enver GEZER

İbrahim KURT

Esra AKSOY

Levent TAHİROĞLU

Mehmet AÇAR

Ebru EROL

Ayşe ZAMACI

Nazir ÇETİN

Güler GÜLER

Hasan ATEŞ

Sultan KARAOĞLAN

Suat SERTEL

Ahmet ÇAPARLAR

Muhammet AĞIRTOPRAK

Rahime DENİZ

Mustafa Ertan BOZKIR

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa Birliđi İndeksi

OpenAIRE

<https://www.openaire.eu/>

tarafından indekslenmektedir.

Publication date:
August 5, 2023

DOI:
DOI [10.5281/zenodo.8190171](https://doi.org/10.5281/zenodo.8190171)

Keyword(s):
Edebiyat, Trke, Tarih, Okul, Amerika, Yahudi

Related identifiers:
Published in
<https://www.tarihburada.com/> (Journal article)

Communities:
Edebiyat ve Tarih Dergisi

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

JOSEPH SMİTH VE MORMONLARIN KÖKENLERİ

*Gözde GÜMÜŞ

**Gizem ONAT YILMAZ

***Hasret YÜREKLİ

****Gülşen ÇAL

*****Özge KAR

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

15. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

20. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Gözde Gümüş, Gizem Onat Yılmaz, Hasret Yürekli, Gülşen Çal, Özge Kar, "Joseph Smith Ve Mormonların Kökenleri", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 8-22.

Apa: Gümüş, G., Yılmaz, G. O., Yürekli, H., Çal, G., Kar, Ö. (2023), "Joseph Smith Ve Mormonların Kökenleri", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, ss. 8-22.

Özet

1959'dan bu yana Mormonizm üzerine yapılan bir dizi araştırmaya rağmen, tartışılan konular veya ifade edilen bakış açıları "yeni bir Mormon tarihi"nin var olduğu konusunda araştırmacıların şüpheye düşürmesi üzerine 1959'da Kilise'yi savunan, Mormonların tarihsel iddialarının doğruluğunu iddia eden birçok grup ortaya çıkmıştır. Bunlardan birçoğu "Mormonizm" doğru olup olmadığını sorgularken, bir çoğu da bunun olmadığı üzerine araştırma yapmaktadır. İkinci grup Mormonizmin tarihsel olarak doğru olmadığını, dini bir yozlaşma ve sahtekarlık olduğunu savunmaktadır.

Bu makalede her iki görüşü savunmakta olan gruplara dair araştırma ve incelemeler üzerinde durulmakta olup Marvin Hill'in Joseph Smith ve Mormonların kökenleri üzerine yeni yazılmış bir araştırma eserinde "Yeni Mormon Tarihi" olarak nitelendirdiği çalışması üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mormon, Marvin Hill, Kilise, Tarih

Abstract

Despite a number of studies of Mormonism since 1959, the issues discussed or viewpoints expressed have led researchers to doubt the existence of a "new Mormon history." has emerged. While many of them question whether "Mormonism" is true, many others do research on whether it is true. The second group argues that Mormonism is not historically

* Öğretmen, Abdülkadir Özkan İlkokulu, egebatuv@gmail.com, Orcid no:0009-0008-1642-7224

** Öğretmen, Türkkonut Emel Önal İlkokulu, gissmo_87_07@hotmail.com, Orcid No: 0009-0002-8003-9492

*** Öğretmen, Abdülkadir Özkan İlkokulu, hasretyurekli@gmail.com, Orcid No: 0009-0009-7635-1046

**** Öğretmen, Abdülkadir Özkan İlkokulu, rosesyau.cal7@hotmail.com, Orcid no:0009-0001-1575-031X

***** Öğretmen, Alaaddin Keykubat İlkokulu, ant_ozge@hotmail.com, Orcid No:0009-0001-7578-2006

accurate and is a religious corruption and fraud.

This article focuses on research and analysis of groups that defend both views, and focuses on Marvin Hill's work, which he describes as "New Mormon History" in a newly written research work on Joseph Smith and the origins of the Mormons.

Key Words: Mormon, Marvin Hill, Church, History

Giriş

"Yeni Mormon tarihi" terimini ortaya atan Moses Rischin, 1969'da doğru bir şekilde, son on yılda her dini inanişaya sahip bilim adamlarının Mormonizm hakkında yazdıklarını ve "Püritenlerin dışındaki herhangi bir dini grup için eşi benzeri olmayan" yoğun bir çalışma sağladığını belirtmişti. Rischin, yeni tarihin, Dialogue ve örgütün ortaya çıkışıyla kanıtlanan bir "Mormon kültürel bağımsızlık beyanı" oluşturduğunu söyledi¹.

Mormon Tarih Derneği'nin üyesi Rischin, Mormonizmin adil bir inceleme konusu olduğu konusunda hemfikir olduğunu ve "Mormon tarihi ve kültürünün insani veya natüralist terimlerle incelenebileceğini ve aslında bu şekilde çalışılması gerektiğini" söyledi. Ancak Rischin, Mormon tarihçilerinin bunun "Kilise'nin kökeni ve işinin kutsallığını reddetmeden" yapılabileceğine inandıklarını önemli ölçüde ekledi. Rischin'in unvanı geçerliliğini korurken, tarihin aslına sadık yönlerine ilişkin anlayışlı tanımlamalarının çoğu unutuldu.

Robert Flanders (1974) "yeni tarih" etiketini benimsemiş ve yeni tarihçilerin inançlarının varoluşçu olduğuna inandığını ancak bu terimle ne kastettiğini tanımlamadığını söylemiştir. Thomas G. Alexander 1983'te "yeni tarih" hakkında yazdı ve Mormon tarihinin yazımının birkaç aşamadan geçtiğini savundu. Başlangıçta, "eski Mormon tarihini" yazan Mormonlar ve Mormon karşıtları, dikkatli bir araştırma yapmadan, yalnızca kendi iddialarını kanıtlayacak kanıt bulma endişesiyle savaştılar. İkinci aşamada, "saygıdeğer bilim adamlarının" Son Zaman Azizlerini Kilise tarihinin bazı yönleri hakkında bilgilendirmek için yazdıkları ancak konularını dikkatle seçtikleri görüldü. İktisat tarihiyle meşgul olan ve dini motifleri göz ardı eden ilerici tarihçiler onları takip etti. İskender bunları, Kilise içindeki çatışmalarla kolayca yüzleşen ve sorunlu alanları kabul eden ancak dini motivasyonla ilgilenen yeni tarihçilerle karşılaştırdı².

Bu çalışmalarda bazı iyi görüşler olsa da, "yeni tarih" teriminin uygunluğu sorgulanmaktadır. Elbette bilimsel çalışmaların niceliği ve çoğu zaman niteliği de büyük ölçüde arttı. Yine de, 1959'da yayıldığı gibi, sağdaki, merkezdeki veya "ortadaki" yazarlar ile

¹ Marvin Hill, "The "New Mormon History" Reassessed in Light of Recent Books on Joseph Smith and Mormon Origins", *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* (1988), Vol. 21, no. 3, pp: 115.

² Hill, "The "New Mormon History", s. 115.

soldaki eski antipatileri yansıtan az sayıda yazar arasında hâlâ bir fark bulunmaktadır; ancak farklılıkların daha incelikli olduğunu kabul edilmektedir. Sağda, büyük ölçüde Mormon izleyicilerine hitap eden, ancak geçmişte olduğundan daha sofistike olan, amacı inancı teşvik eden ve Mormon olmayanlar tarafından ifade edilen olumsuz görüşlere karşı savunan muhafazakar bir yazı türü var. Savunucuların sıklıkla kendi uzmanlık alanları dışında yazmaları anlamında, sıklıkla profesyonellik dışıdır. Mormon iddiaları için ampirik kanıtlar sunma eğilimindedir ve genellikle karşıt bilimsel görüşleri göz ardı eder. Bu şekilde yazarlar genellikle iddialarının doğruluğunun nihai kanıtı olarak gördükleri güçlü manevi deneyimlerle motive olurlar. Amaçları genellikle ahlaki ve öğreticidir. Mormon dini inançlarını ve değerlerini güçlendirmek için tarihi geçmişi kullanırlar³.

Bu tür yazıların bir örneği, bilim adamlarının makalelerinden oluşan bir koleksiyon olan *Noel Reynolds' Book of Mormon Authorship*'nda görülmektedir. Reynolds önsözünde günümüzün önemli sorularının, modern toplumun çoğunlukla inancını kaybettiği bir inanç olan doğaüstü varlıkların etrafında döndüğünü söylüyor. Mormon Kitabı'nın doğaüstü olaylara ve Mesih'in tanrısallığına dair sağlam kanıtlar sağladığını ileri sürülse de kitabın içeriğinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu "bilim adamlarının kanıtlamasının çok basit bir mesele olacağı" konusunda ısrar etmektedir.

150 yıllık tartışmalardan sonra Mormon Kitabı'nın tarihselliğini nihayet kanıtlamak mı, yoksa çürütmek mi bu kadar kolay, diye merak edilmekle beraber çoğu şey, kişinin ilk etapta çabaya getirdiği varsayımlara bağlıdır. Merkezde, geçmiş zamanlarda çoğu profesyonelin yazdığından çok daha fazla Kiliseye karşı daha sempatik bir şekilde yazan, az sayıda Mormon olmayan büyük bir profesyonel grup var. Bu doğrultuda yazan Mormonların, yüksek düzeydeki profesyonelliklerine rağmen Kilise'ye güçlü bir şekilde bağlı oldukları, çoğunlukla kendilerine ait ruhsal deneyimlere sahip oldukları ve yine de çalışmalarını bunlara dayandırmadıkları açıktır. İman için başka nedenler bulurlar ve "ampirik delillerden" kaçınırlar. Leonard Arrington birçok açıdan bu grubu en iyi şekilde temsil ediyor ve Mormon dini iddialarına hâlâ saygıyla yaklaşan bilimsel tarih yazma çabasının tam kalbinde yer alıyor. Arrington felsefi öncüllerini ilk büyük eseri Great Basin Kingdom'da (1958) açıkladı. Herhangi bir dinin, "eskimeyen insan sorunlarına etkili bir şekilde çözüm bulma kapasitesi"ne göre değerlendirilmesi gerektiğine inandığını ve Joseph Smith'in iddialarının en iyi kanıtının "kilisenin temel sosyal yararlılığı" olduğunu söyledi. Arrington'un konumunu anlamak için

³ Hill, "The "New Mormon History", s. 116.

çok önemli bir nokta, onun "vahiylere doğal nedenlerine ilişkin tartışmanın... [onların] Tanrı tarafından vahyedildiği veya Tanrı'dan esinlendiği iddiasını engellemediği" ve "pratikte bunun zor olduğu, hatta zor olduğu" inancına rağmen, nesnel olarak vahyedilen şeyi, vahyi alanların öznel olarak katkıda bulunduğu şeylerden ayırmak imkansızdır". Arrington, bir tarihçi olarak Joseph'in ilahi ilham iddialarını kanıtlayamayacağını veya çürütemeyeceğini ancak kişisel olarak inanç için güçlü nedenler bulunduğunu söylüyor gibi görünüyor. Robert Flanders'in yeni tarihi "varoluşsal" olarak adlandırırken kastettiği şey bu olabilir. Kanıtlar ne kadar çelişkili olursa olsun, sadık bir üye bir taahhütte bulunur ve inançlarına sadık kalmak için elinden geleni yapar. Her ne kadar bu çok kişisel bir konu olsa da Kilise'de pek fazla konuşulmasa da, tarihsel meseleler üzerinde ve kanıtlar üzerinde düşünen birçok Son Zaman Azizinin, tarihçinin veya diğerlerinin böyle bir konuma geldiklerinden şüphelenilmektedir. Yeni tarih yazımını aşırı sağdan eleştirenler orta yol tarihçisinin taahhüdünün olumlu karakterini pekâlâ yanlış anlayabilirler⁴.

Solda, geçmiş zamanlara göre daha açık ve zıt dini bağlılıklarla motive olan, neredeyse tamamen Kilise dışında olanlar var. Hayal kırıklığına uğramış ama akademisyen bir eski Mormon olan Fawn Brodie'nin argümanlarının çoğunu takip etme eğilimindedir ve karşıt çalışmalara çok olumsuz ve dogmatik tepkiler veriyorlar. Mormonizmin ateşli bir muhalifi olan Rahip Wesley Walters bu tanımlamaya uyuyor ve yalnızca Mormon dini iddialarının doğruluğu ya da yanlışlığı üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak burada anlatmak istenilen şey, anlatı tarihi yazmamış ancak polemik eserler yazmak için ağırlıklı olarak tarihi kaynaklara bağımlı olan Jerald Tanner'ın kariyerine değinilecek olmasıdır.

Mormonizmin doğru olmadığına inanan eski bir Mormon olan Tanner, Mormonizmin ilk versiyonunu yazdı. Onun, Mormonism-Shadow or Reality? 1961, adlı eserinde yer alan "Mormonizm" başlığı altında yer alan "Prove all things": "Her şeyi kanıtlayın." adlı bölümünde Mormon doktrini ve uygulamasında tutarsızlık olarak gördüğü şeylerin tarihsel örneklerini sundu. David Whitmer'ın Mesih'teki Tüm İnananlara Hitabı (1887) kitabını okuduğunda yaklaşık on sekiz yaşındayken inancını kaybettiğini içtenlikle kabul etti ve Whitmer'ın Joseph Smith'in vahiylere deyişlerini değiştirdiği yönündeki suçlamalarını çürütemeyeceğini fark etti. Kendi kişisel yaşamındaki eksiklikleri kabul eden Tanner, büyük bir suçluluk hissetti ancak Mormon kilisesinde affedilmedi. Kişisel ve bağışlayıcı bir

⁴ Hill, "The "New Mormon History", s.116-117; Marvin Hill, "The First Vision Controversy: A Critique and Reconciliation," DIALOGUE 15 (Summer 1982) : 42-45; Campbell, Eugene E. "The Apostasy of Samuel Brannan." Utah Historical Quarterly 27 (April 1959) : 156-67.

Kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu öğrendi, ihtiyaçlarının başka bir kilisede karşılandığını gördü ve hayatını yeniden düzenledi. Tanner'in Mormonizmi kanıtlama konusunda takıntılı olduğu anlaşılıyordu ancak bunu başaramayınca çürütmeye çalıştı. Kanıtlamanın veya çürütmenin mümkün olduğunu varsayar. Bazı yönlerden çalışmaları aşırı sağcı, savunmacı Mormon çalışmalarının tam bir karşılığıdır; ancak son zamanlarda bu çalışmaların en önde gelenlerinden biriydi. Hofmann elyazmalarını uzun yıllar Mormonizme karşı mücadelede kullandıktan sonra orijinalliğini sorgulayan ilk kişi oldu. Son yirmi beş yılda yayınlanan kitapları değerlendirirken bir ana kategoriye ele alacağım: Joseph Smith ve Kilise kökenleri. Sonra asıl soruma dönmek istiyorum: Yeni bir Mormon tarihi var mı?⁵

Pennsylvania Üniversitesi'nde Amerikan tarihi eğitimi alan Milton Backman, muhafazakar sağı temsil ediyor. Joseph Smith'in İlk Vizyonu'nu 1971'de, büyük ölçüde Rahip Wesley Walters'ın 1820'de Palmyra'da herhangi bir canlanma olmadığını ve bu nedenle Joseph'in ilk vizyonla ilgili hikayesinin doğru olmadığını söyleyen makalesini düzeltmek için yazdı. Backman şunu doğruladı: "Kutsal tarih, Tanrı'nın çocuklarını periyodik olarak peygamberler aracılığıyla yönlendirdiğine açıkça tanıklık ediyor." Aynı zamanda "Joseph Smith'in ilahi çağrısının birkaç farklı kanıtı" olarak adlandırdığı şeyleri de dahil etti. Backman, Joseph Smith yerel canlanmaları anlatırken, Walters'ın iddia ettiği gibi, Palmira'nın kendisindeki değil, Palmira çevresindeki "ülke dini"ndekilerden bahsettiğinde ısrar etti. Backman, Smith'in evinin elli yıllık yarıçapında çok sayıda canlanmanın gerçekleştiğine dair kanıtlar sundu. Hugh Nibley'in *Abraham in Egypt (1981)* adlı eseri, İbrahim'in kitabının tarihselliğini savunan bir başka muhafazakar çalışmadır. Nibley, Utah Üniversitesi Profesörü Aziz Atiya'nın bir zamanlar Joseph Smith'e ait olan ve Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü'nden ünlü bir Mısır bilimcinin İbrahim'in kitabının kaynağı olduğunu iddia ettiği Mısır papirüslerini keşfetmesiyle ortaya çıkan soruna değindi. Başka bir Doğu Enstitüsü uzmanı, parçaların Ölüler Kitabı materyalleri olduğunu ve Abraham'la hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Nibley, İbrahim'in kitabının Zamanlar ve Mevsimler'deki ilk açıklamasına atıfta bulunarak yanıt verdi; bu açıklama, kitabın "İbrahim'in yazıları olduğu iddia edilen, Mısır yer altı mezarlarındaki bazı eski Kayıtların tercümesi" olduğunu söylüyordu. Nibley bunu, Joseph'in bunların aslında İbrahim'in yazıları olduğunu kesin olarak söylemediği anlamına geliyor ve "Joseph Smith'in orijinal metne sahip olsa da olmasa da eski kayıtları tercüme etme yetkisine sahip olduğunu zaten biliyoruz" diye savunuyor. Bu nedenle Nibley, "yargılananın

⁵ Hill, "The "New Mormon History", s.117-118; Carter, Kate B., comp. "The Mormons in California." In Heart Throbs of the West, vol. 7, pp. 389-432.

bir Mısırbilimci olarak Joseph Smith değil, İbrahim'in Kitabı olduğunu" ileri sürer.⁶

Nibley, İbrahim'in kitabıyla paralellikler bulmak ve böylece onun tarihselliğini tartışmak için Joseph Smith'in zamanından bu yana ortaya çıkan, İbrahim'le ilgili olduğu iddia edilen birkaç eski kaynağı kullanıyor. Yine de bu kaynakların İbrahim'den en az yüzlerce yıl sonrasına ait olduğunu kabul ediyor. Bunlardan biri olan İbrahim'in Kıyameti, İsa'nın zamanından kalma tarihlere işaret etmektedir. Üstelik kendisinin de söylediği gibi İbrahim'in ne zaman yaşadığından kimse emin değil. Tahminler iki bin yıl kadar farklılık göstermektedir. Buna rağmen, İbrahim'in kitabının gerçekliğini belirlemek için yalnızca aynı zaman ve mekandaki kaynakları karşılaştırmamız ve çatışma ve anlaşma noktalarını tartmamız gerektiğini iddia ediyor. Yeni kaynaklarının tarihlerinin çok geç olduğu ve İbrahim'in zamanının belirsiz olduğu bir zamanda bunun nasıl yapılabileceğini söylemiyor. Ayrıca İbrahim'in kitabında yer alan ve birbiriyle çelişen yeni kaynaklardaki bu unsurları asla karşılaştırmaz, dolayısıyla kendi temel delil kriterlerini karşılamada başarısız olur. Hatalı mantık ve şüpheli kanıtlarla onun tarihselliğini kanıtlamaya çalışmaktansa, İbrahim'in imanla ilgili kitabını basitçe kabul etmek daha iyi olabilir. Richard L. Evans Hıristiyan Anlayışı Kürsüsü'nü yürüten Truman Madsen, Noel Reynolds'un daha önce bahsettiğimiz kitabında, 1980'de yazdığı B. H. Roberts'ın biyografisindeki boşluğu dolduruyor. Madsen, Roberts'ın 1980'de şeytanın avukatını oynadığını savunuyor. Kilisenin Genel Yetkililerine, Mormon Kitabı'nın gerçekliğine ilişkin birçok soruyu gündeme getiren bir çalışma sunmak; Amerika'daki Kızılderililer arasında aslında tek bir İbrani dilinden bu kadar kısa sürede evrimleşemeyecek binlerce lehçenin olduğu noktası da dahil. Mormon Kitabı'nın izin verdiği bir zaman. Madsen, Roberts'ın, Mormon Kitabı halklarının Amerika'ya gelen pek çok insan arasında bir göçü temsil ettiğini görmeye geldiğini iddia ediyor. Madsen, İbranilerin tarih öncesi dönemde etkisi olduğuna dair çığ gibi kanıt bulunduğunu söylüyor. -Kolomb Amerika'sı ama hiçbirinden bahsetmiyor. Onun iddiaları, aynı zamanda, Orta-Amerikalı akademisyenlerin iddialarına aykırıdır. Hukuk fakültesi üyesi olan John Welch, başka bir makalesinde, İbranice şiirsel form chiasmus'un örneklerini aktararak Mormon Kitabı'nın gerçekliğini kanıtlamaya çalışmaktadır. Hukuk ve felsefe uzmanı Noel Reynolds, başka bir yazısında benzer türde bir argüman ortaya atıyor ve bu modelin İbrani edebiyatında on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar tanınmadığını söylüyor. Bu edebi formların ışığında şu

⁶ Hill, "The "New Mormon History", s.118-119; Christian, Lewis Clark. "Mormon Foreknowledge of the West." Brigham Young University Studies 21 (Fall 1981): 403-15.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

sonuca varıyor: "Mormon Kitabı'nı herhangi bir modern insanın yazması imkansız görünüyor". Ancak ne Welch ne de Reynolds, bu edebi yapının Joseph Smith'in diğer yazılarından herhangi birinde yer alıp almadığını veya onun Kral James'in edebi tarzından ne kadar etkilendiğini dikkate almıyor. Kategorize edilmesi daha zor olan ancak muhafazakar kalıba ait gibi görünen bir cilt, Richard Bushman'ın *Beginnings of Mormonism* (1984) adlı kitabıdır; bu kitabın, Mormon muhafazakar yazısını en iyi şekilde örneklediğini ve bu kitabı ortaya çıkarmaya çalışan az sayıdaki muhafazakar çalışmadan birini oluşturduğunu söyleyebilirim. Joseph Smith'in Kilise görüşünü yeni kaynaklar ve yeni tarihsel anlayışlarla güncel hale getirmek⁷.

Bushman, Joseph Smith'in vahiylerine ilişkin anlatımına inandığını belirtir ancak aynı zamanda Joseph'in yazıları ile içinde yaşadığı toplumun inançları ve kültürü arasındaki bazı bağlantıları da kabul eder. Belki de Bushman'ın muhafazakar eğilimleri en açık şekilde onun Joseph'in "kendi kültürünü aşmış bir kişi olarak anlaşılmasının en iyi yolu olduğu" iddiasında görülmektedir. Bunu açıklığa kavuşturan Bushman şunları söyledi: "Bu kitabın bakış açısı, Mormonizmin bazı kısımlarının çevrenin bazı yönlerine benzediği, diğer kısımlarının ise yabancı ve tuhaf olduğu yönündedir". Bushman burada, Mormon perspektifinden değerli bir amaç olan, ilahi vahiy üzerine kurulu benzersizliğe yer bırakıyor.

Bazen Bushman, Mormon teolojisinin "Kalvinizm'den kurtulduğuna dair çok az işaret gösterdiğini" ve Joseph'in zamanına gelindiğinde "ailenin ana akım Protestanlıkla neredeyse hiç bağlantı kurmadığını" öne sürerek kendi durumunu abartıyor. 1830'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde Kalvinizm'e karşı isyanın neredeyse evrensel olduğu ve Smith ailesinin, Kalvinist eğilimlerin güçlü olduğu Cemaatçi bir çevrede büyüdüğü bir dönemde bunu kabul etmek zordur. Ayrıca Asael Smith ve Joseph Sr., Kalvinizm'den kopmuş bir mezhep olan niversalistlerdi. Lucy Mack Smith ve çocuklarının çoğu 1824'te Presbiteryenlere katıldı ve kiliseleri güçlü bir şekilde Kalvinistti.⁷ Bushman, Lucy'nin hiçbir zaman bu kiliseye dönmediğini iddia ediyor, ancak Alexander Neibaur günlüğünde (24 Mayıs 1841) Joseph'in kiliseye katıldığında şunu belirtiyor: Smith ailesinin bazı üyelerinin güçlü bir duygusal bağlılığını göstererek, katılan ailenin "geri kalanı gibi hissetmek ve bağırarak" istediği canlanmalar. Bushman'ın muhafazakarlığı, Mormon Kitabı teokratik eğilimlerinin 1820 Amerika'sındaki Cumhuriyetçi değerlerle neredeyse hiç eşleşmediğini iddia etmek dışında, Mormon Kitabı temalarını ele alma konusundaki başarısızlığında da açıkça görülmektedir.

⁷ Hill, "The "New Mormon History", s.119-120; Crocheron, Augusta Joyce. "Augusta Joyce Crocheron." In Representative Women of Deseret, pp. 97-108

Bununla birlikte, Bushman çevreyle ilgilenirken bunu mükemmel bir şekilde yapıyor ve bilgimize önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Ayrıca muhafazakar tarafta yer alan ama yine de çok önemli olan Truman Madsen'in, ulusal düzeyde tanınmış İncil ve din bilginlerinin yazdığı Mormonizm Üzerine Düşünceler: *Judean Christian Parallels* (1978) adlı makalelerinden oluşan derleme kitabı da bulunmaktadır. Bu çeşitli uzmanlar, Mormonizm'i ve Mormon Kitabı'nı bilimsel ilgiye değer olarak ele alıyorlar; bu durum her zaman böyle olmasa da Mormon tarihi yazımının son zamanlardaki daha profesyonel tarzının bir yan ürünü olabilir. Böylece, Harvard İlahiyat Okulu dekanı Krister Stendahl, Mormon Kitabı'ndaki 3 Nefi'ye bakan ilk Yeni Ahit bilginlerinden biridir. 3. Nefi'yi Dağdaki Vaaz ile karşılaştırıyor ve Joseph Smith'in metni etiketlediğini, yani Kral James versiyonuna dayalı olarak kendi teolojik bakış açılarını Mormon Kitabı çevirisine geri okuduğunu savunuyor. 3. Nefi'nin İsa'dan alıntı yaptığını söylüyor: "Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, çünkü onlar Kutsal Ruh'la doldurulacaklar." Ancak kelimenin Yunanca orijinalinin "chortazo" ("pleroo" değil) olduğunu ve chortazo'nun yalnızca "midneyi doldurmak" anlamına gelebileceğini belirtiyor⁸.

Stendahl, Nefi'nin sosyal eleştirmen olarak İsa'yı görmezden geldiğini ve İsa'nın doğruluğun öğretmeni olduğu Matta'yı değil, İsa'nın Mesih ve kurtuluşun merkezi olduğu Yuhanna'yı takip ettiğini söylüyor. İncil Arkeologu'nun editörlüğünü yapan David Noel Freedman (1978), M.Ö. 2500'den kalma, Sodom ve Gomorra'ya göndermeler ve Abram, David, Esau ve İsrail gibi isimler içeren yaklaşık 1500 tabletten oluşan Ebla Tabletlerinin keşfini anlatır. Bunlar İncil'deki hikayeyi destekliyor ve İbrahim'in güneydeki Keldanilerin Ur'undan ziyade Suriye'den gelmiş olabileceğini öne sürüyor. Kilise arşivlerinde peygamberin hayatıyla ilgili çok çeşitli kaynaklara erişim sağlayan Andrew Ehat ve Lyndon Cook, The Words of Joseph Smith'in editörlüğünü yaptılar ve girişlerinde restorasyonda "hiç kimsenin Rab'bin peygamberi Joseph Smith'ten daha uzun olamayacağını" belirttiler. Ehat ve Cook, en yakın arkadaşları tarafından tutulan günlükleri kullanarak bilim adamlarına Joseph'in tüm vaazlarının ve konuşmalarının orijinal raporlarını sağladılar. Peygamberin topluluk önünde konuşmasının gücüne (ve diğer Yahudi olmayanların ondan neden korktuğuna) ilişkin bazı bilgiler, Levi Richards'ın Mayıs 1843'te Nauvoo Lejyonu'na yaptığı bir konuşmanın kaydında bulunabilir. Joseph şunları beyan etti:

⁸ Hill, "The "New Mormon History", s.120-121; Damon, Ethel M. "The Seaman's Bethel at Honolulu." The Friend 103 (June 1933): 124-31; Inglesby, Shane. "Priesthood Prescriptions for Mormon Women." Sunstone 10 (March 1985) : 28-33.

Ülkemiz ve masumlarla ilgili güçten bahsetmişken, acı çekenler başvurduğunda gücü elinde bulunduranların "Sizin için hiçbir şey yapamayız" cevabını aldığını söyledi, kahretsin böyle bir güç, - eğer ben olsaydım güç ve masum Acı Çeken tarafından çağrılıyorum Yemin ederim ki yüce Tanrı adına kullanacağım bu gücü onlar için kullanacağım - ve senin için hiçbir şey yapamayacağımı söyleme - bir şeyler yapabilirim - ve yapacağım! Haziran 1843'te Missourililer hayatını tehlikeye attıktan sonra Joseph şunları söyledi:⁹

Düşmanlarımız bize baskı yapmaya ve yaptıkları gibi bizi haklarımızdan ve ayrıcalıklarımızdan mahrum etmeye kararlıysa ve eğer dünyadaki yetkililer haklarımız konusunda bize yardımcı olmazsa, bize Amerika Birleşik Devletleri Kanunları ve Anayasasının sağladığı korumayı vermezler ve bu devletin bize garanti ettiği şeyleri o zaman göklerden, Yüce Tanrı'dan ve Anayasa'dan daha yüksek bir güçten talep edeceğiz. Yemin ederim! Hoşgörünün artık olmadığı zaman geldiğinde onlara bir daha bu kadar yumuşak davranmayacağım bir erdemdir ve eğer bir kez daha hukuka aykırı bir şekilde yakalanırsanız, Kan ve Yıldırım'a teslim olma özgürlüğüne sahipsiniz, ancak Yüce Güç ile hareket edin" (s. 217).¹⁰

Willard Richards, William Clayton, Wilford Woodruff ve diğer pek çok kişinin yayınlanmamış günlüklerini kullanan Ehat ve Cook, akademisyenlere ve Azizlere Joseph Smith hakkında vazgeçilmez bir kaynak koleksiyonu sağladı.

Madsen, Bushman, Ehat ve Cook'un önemli çalışmaları, sağ ve merkez arasındaki ayrımların zaman zaman bulanıklaştığını öne sürüyor. Bu, giderek daha muhafazakar Mormon bilim adamlarının önemli eserler yazması veya düzenlemesi nedeniyle arzu edilen bir eğilim haline gelmişti.

Merkezdeki tarihi eserlere bakıldığında, en eski önemli çalışmalardan birinin, Joseph Smith'in vahyedilen kutsal yazılarının metinsel gelişimi üzerine bir çalışma olan Restorasyon Kutsal Yazılarını 1969'da yazan Kilise Tarihçisi Richard Howard'dan geldiğini görüyoruz. Howard, kitabının "kilise tarihi, vahiy ve kutsal yazılar arasındaki ilişkileri kavramaya çalışan ciddi öğrenciler" için tasarlandığını ve "bu ciltte yayınlanan belgelerin çoğunun, genişletilmiş tarihsel içeriğe uyum sağlamak üzere kapsamlı bir şekilde revize edildiğini" söyledi.¹¹

Joseph Smith Jr.'ın anlaşılması, Howard'ın "genel ilham" tezi olarak adlandırdığı -

⁹ Irving, Gordon. "The Law of Adoption: One Phase of the Mormon Concept of Salvation, 1830-1900." BYU Studies 14 (Spring 1974): 291-314; Pratt, Orson. "Power and Eternity of the Priesthood." The Seer 1 (10 Oct. 1853) : 145-52.

¹⁰ Sessions, Gene A. "Myth, Mormonism, and Murder in the South." South Atlantic Quarterly 75 (Spring 1976) : 212-25.

¹¹ Hill, "The "New Mormon History", s.121.

peygamberlerin doğaüstü yollarla Tanrı'nın gerçeğini hatasız olarak tam olarak iletebilecekleri tezini- reddettiğini onaylayarak, kilisenin şunu savunduğunu vurguladı: ilham "kavramsaldır" ve Kutsal Ruh, alıcıların doğal olanakları aracılığıyla çalışır. Bir yetkili "Görünen şey her zaman bir dereceye kadar çarpıtılmıştır" dediğini aktardı. Bu durumda Howard okuyucularının inancını sorgulamadan metinlerindeki evrimsel değişiklikleri göstermek konusunda kendini özgür hissetmiştir¹².

Howard, Doktrin ve Antlaşmalar ve İlham Verilmiş Versiyon metinlerindeki değişikliklerin izini sürdü, ancak en kışkırtıcı analizi, Mormon Kitabı'nın 1829'dan 1840'a kadar çeşitli metinlerinin bir karşılaştırmasıydı. Joseph Smith'in, içgörülerini ve anlayışlarını değiştikçe pasajları nasıl oldukça özgürce revize ettiğini gösteriyordu¹³.

Howard, Joseph Smith tarafından 1829'da birkaç yazara dikte edilen ilk MS "D" metni, matbaacı tarafından kullanılan değiştirilmiş bir transkript olan MS "E" ve 1830 tarihli basılı baskıyı karşılaştırırken, paragraf ve noktalama işaretlerinin yanı sıra yazıcı tarafından yapılan üslup değişiklikleri de buldu. Howard, metinlerin, David Whitmer, Martin Harris ve William Smith'in, Joseph'in kendi kavramsallaştırmasını gerektirmeyen, ilham yoluyla kelime kelime çeviri aldığı yönündeki iddiasını desteklemediği sonucuna vardı. Eğer bu teori geçerli olsaydı, "metni geliştirmeye gerek kalmazdı" dedi. Howard, Joseph'in 1830 ile 1840 arasında bazılarının doktrinsel ithalatla iyileştirmeler yapmaya devam ettiğini söyledi. MS "E" metninde iki binden fazla, 1837'nin yayınlanan versiyonunda ise binden fazla değişiklik vardı.¹⁴

Doğası ve kişiliğiyle ilgili olarak nasıl değişiklikler yapıldığını kaydeden Tanrım, Howard "teolojik düşüncelerin etkili olduğunun gösterilebileceğini" söyledi. Burada, 1830'lu yıllarda Ortodoks üçlü Tanrılık yani Mesih'ten Ebedi Baba ve sonsuz Tanrı olarak söz eden ve 1837'de "Ebedi Baba'nın oğlu" ve "Sonsuz Tanrı'nın Oğlu" şeklinde değiştirilen ve Yusuf'un ortada reddedilişine uyum sağlayan ilk pasajlara değindi.¹⁵

Hunter Koleji'nde kütüphaneci ve Kilise üyesi olan 1977 Donna Hill, Fawn Brodie'ninkinden bu yana Mormon peygamberinin ilk büyük biyografisini yayınladı. Kendini "inançla ve zorluklarla ovaları aşan Mormon öncülerinin soyundan biri" olarak kabul eden Hill, "Azizler'e sempati duyduğunu" söyledi. Ancak Joseph Fielding Smith'ten şu alıntıyı

¹² Wingfield, Marshall. "Tennessee's Mormon Massacre." Tennessee Historical Quarterly 17 (March 1953): 19-36.

¹³ Hill, "The "New Mormon History", s.122.

¹⁴ Devine, Philip E. "On the Definition of 'Religion'." Faith and Philosophy 3 (July 1986) : 270-84..

¹⁵ Hill, "The "New Mormon History", s.122.

yaptı: "Hiçbir tarihçinin, kaydetmesi gereken gerçeklerin önüne kendi önyargılarını koyma hakkı yoktur." Kilise arşivlerindeki orijinal mektuplardan ve günlüklerden kapsamlı bir şekilde yararlanan Hill, herhangi bir biyografi yazarı tarafından ilk kez "halkının sevdiği sıcaklığı, maneviyatı ve neşeyi göstermek için öyküsünün dramatik ve insani unsurlarını" sunmaya çalıştı. onu, zaaflarını, amansız iradesini ve karmaşıklığından bir şeyler"¹⁶.

Brodie ile tartışan Hill, peygamberin ebeveynlerinin derin dini eğilimlerinin izini sürdü. Hill ayrıca Joseph'in, Brodie'nin bilmediği ilk vizyonuna ilişkin 1832 açıklamasını, 1820 deneyiminin son derece kişisel olduğunu ve bunun teolojik sonuçlarına ilişkin anlayışının zamanla büyümüş olabileceğini iddia etmek için kullandı. Vizyonla ilgili tüm farklı açıklamaların, mezhepsel ajitasyondan rahatsız olduktan sonra ergenlik döneminde etkileyici bir dini deneyim yaşadığı konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Hill, bu vizyonun yarı hatırlanan bir rüya olduğunu ya da uydurma olduğunu iddia eden Brodie'den bu konuda tamamen farklıydı¹⁷.

Hill, Brodie'nin Joseph Smith'in para avcısı olduğuna dair güçlü bir kanıt olarak gördüğü 1826 tarihli "cam görünümlü" duruşmanın önemini sorguladı. Hill, duruşmada olup bitenler, kimin ifade verdiği, ne söylendiği ve Joseph'in suçlu bulunup bulunmadığına ilişkin farklı açıklamalara dikkat çekti. Ancak diğer kanıtlar da bunu desteklediğinden, Joseph'in pek çok arkadaşı gibi büyük olasılıkla bir para avcısı olduğunu kabul etti. Ancak büyü ve dinin, babası ilkel Hıristiyanların para kazıcı tarikatına mensup olan ve büyüyle Hıristiyan milenyumculuğunu karıştıran Oliver Cowdery gibi pek çoğunun zihninde bağlantılı olduğunu öne sürdü¹⁸.

Hill, Mormon Kitabı'nın tanıklarına atfedilen çelişkili ifadeleri fark etti ve tanık olarak deneyimlerine ilişkin birkaç olası yorum önerdi, ancak şu sonuca vardı: "Başkaları nasıl yargılırsa değerlendirsin... bu üç tanık için de gerçektir. Onların ifadeleri en yakından incelendiğinde, Mormon Kitabı'na olan inançlarının, Tanrı'nın bir tezahürü olduğuna inandıkları şeye dayandığına şüphe bırakmayın". Bu, Brodie'nin Joseph Smith'in insanların vizyon görmesini sağlama gücüne sahip olduğu yönündeki iddiasıyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Mormon Kitabı'nın tarihsel gerçekliğine ilişkin bazı argümanları gözden geçiren Hill, yeni din değiştirenlerin bu konuyla ilgilenmediklerini, mezhepsel düşmanlıkları ve materyalizmi nedeniyle Amerika'nın, ulus hızla tövbe etmediği takdirde yok olmaya

¹⁶ Bluhm, Harry P., David C. Spendlove, and Don W. West. "Depression in Mormon Women." DIALOGUE 19 (Summer 1986): 150-55.

¹⁷ Hill, "The "New Mormon History", s.123.

¹⁸ Wolf, Susan. "Moral Saints." The Journal of Philosophy 79 (August 1982) : 419-39..

mahkum olmasını daha çok önemsediklerini doğruladı. Bu da kitabı Joseph'in yazdığına dair kapsamlı bir argüman geliştiren Brodie'nin görüşüyle çelişiyordu.¹⁹

Merkezden büyük değer taşıyan bir diğer eser ise Dean Jessee'nin yayınlanmamış holograflardan, dikte edilmiş el yazmalarından ve nadir basılı materyallerden derlenen Kişisel Yazıları Joseph Smith'tir (1984). Jessee, şimdiye kadar Joseph hakkındaki değerlendirmelerimizin çoğunun kendisine ait olmayan yazılardan geldiğini ve bu temelde onu tanıyamayacağımızı iddia ediyor. "Her ne kadar" diyor Jessee, "Joseph Smith'in dini iddiaları sorusuna nihai yanıtlar tarihsel kayıtlar çerçevesinde yer almıyorsa da" onun gerçek kişiliğini ancak onun yazdıklarını veya dikte ettiklerini okuyabildiğimizde bilebiliriz. Bu kaynaklar bize Joseph Smith'in el yazısıyla yazdığı günlüğünden, milenyumculuğundan, sadakatleriyle ama onurlu niyetlerle dolaşanları affetme eğiliminden, Missourilileri Azizleri kurtarmak için askeri bir görev gücüyle korkutma umutlarından güçlü manevi yanını gösteriyor. Jackson County, Missouri'deki holdingler ve kendi ailesinden, kiliseden ve toplumdaki pek çok kişinin buna karşı çıkmasıyla çoğul evliliğin yarattığı ahlaki ikilem.²⁰

Burada Joseph'in yaşadığı ve bu temelde onunla özdeşleşebildiği insani mücadelelere bir göz atmadan fazlasını görüyoruz. Solda, hoşnutsuz bir Mormon olan ve yakın tarihli *Indian Origins and the Book of Mormon* (1987) adlı kitabında Mormon Kitabı'nın gerçek tarihsel arka planı olarak gördüğü şeyin izini süren Dan Vogel'in çalışması yer alıyor. Bu cildi Joseph Smith'in yazdığına inanarak, fikirlerinden bazılarını Joseph Smith'in para kazma deneyimlerine, geri kalanların çoğunu da on altıncı yüzyıldan beri Amerika'da hararetle tartışılan Kızılderililer hakkındaki soruları yanıtlama arzusuna atfediyor. Bu konular arasında Kızılderililerin İbrani olup olmadığı veya M.Ö. 700'de Babil'den veya kuzey krallığından gelen mülteciler olup olmadığı; başlangıçta beyaz olup olmadıkları; yeni dünyaya hangi yol ve araçlarla geldiklerini; ve metalurjilerinin durumu da dahil olmak üzere uygarlıklarının düzeyi. Fawn Brodie'nin yaptığı gibi o da bu soruların geniş çapta tartışıldığını savunuyor. Ethan Smith'in, Püritenlerin misyonerlik çabalarına değmeyecek vahşiler olduğu yönündeki düşünceyi dengelemek için Kızılderililerin kayıp kabileler olduğunu öne sürdüğünü iddia ediyor. Joseph Smith'in çevresi ile Mormon Kitabı arasındaki ilişkinin, erken Mormonizm öğrencilerinin önümüzdeki yıllarda dikkate almaları gereken temel konu olduğunu söylüyor. Vogel bazı araştırmaları iyi yaptı ancak kilit noktalarda ağırlıklı olarak Wesley Walters'a güvenme eğiliminde. Örneğin Joseph Smith'in 1929'daki duruşmasını sanki bize ne olduğunu

¹⁹ Roberts, Allen D. "The Godmakers Examined: A Content Analysis." DIALOGUE 18 (Summer 1985) : 24-33..

²⁰ Hill, "The "New Mormon History", s.123-124.

anlatacak suçlanamaz bir kaynağımız varmış gibi anlatıyor. Zaman zaman dogmatik olma eğilimi gösteriyor ki bu, Mormonizmin aşırı sol muhaliflerinin çoğunun karakteristik özelliği²¹.

Burada ele aldığım bölgede 1960'tan bu yana Mormonizm'in tarih yazımıyla ilgili gerçekten yeni veya dikkat çekici bir şey varsa, o da sağdan ve merkezden gelen sağlam eserlerin sayısıdır. Bilime yönelik itici gücün çoğu, Kilise yönetimi altındaki daha kolay erişilebilen Kilise Arşivlerinden geldi. Bu, birkaç Mormondan fazlasının daha olgun bir yazılı tarih istediğini gösteriyor. Başarılanlar, geçmişine dair hakikati arayan ve bu geçmişle cesaretle ve inançla yüzleşen bir halkın anıtıdır. Son zamanlarda bazı eleştirmenler "yeni tarihin" inancı baltaladığını iddia ediyor (Bohn 1983), ancak Utah Üniversitesi'ndeki (böyle bir hareketin başlamasını beklerdim) yöneticiler ve öğretim üyeleriyle yaptığım kişisel görüşmeler beni bunun böyle olmadığına ikna etti. Bu şekilde eleştirenler çoğunlukla hiçbir tarih araştırması yapmamış, çok az önemli tarihi eser okumuş ve hiç yazmamıştır. Onlar, kendi bakış açılarının geçerli olmaması halinde kilisenin kendisinin tehlikeye gireceğini ad horrendum olarak savunan yabancılardır. Bazıları "yeni tarih"in yazarlarının pozitivist, kendi tarihlerinin doğruluğuna dair kesinlik konusunda doktriner olduklarını söylemişlerdir. Ama burada da gösterdiğim gibi dogmatizm sağdan ya da soldan geliyor gibi görünüyor. Merkezdeki tarihçiler varoluşsal konumlarını açıkça ortaya koydular: Mormonizm tarihsel yollarla ne kanıtlanabilir ne de çürütülebilir. Buradaki ironi şu ki, merkezdekiler varoluşsal inançlarını, bazı eleştirmenlerin onları eleştirmek için tarihsel görelilik ve nihilizmden faydalanmasından çok önce onaylamışlar. Öyle görünüyor ki, eleştirmenler bir şekilde onları dinlemiyor, kendi iç karışıklıklarına ve çalkantılarına kapılmış durumdadır²².

Ancak bir açıdan bakıldığında tarihsel görecelikçiler çok ileri gitmiş olabilirler. Objektif bir tarihin mümkün olduğundan şüphe duyanlar, kendi konumlarını iyice düşünmüş olsalardı, geçmişe dair doğru bir şey söylemek mümkün değilse restorasyonun misyoner mesajının yer alacağını anlayacaklardı. Bu kadar alaycı bir konum, Mormonların tarihsel gerçekliğe ilişkin tüm iddialarını yok eder. Bohn, makalesinin sonunda bu düzeydeki sinizmi reddeder, ancak tarihçilerin kendi kültürlerinden ve kişisel önyargılarından asla kaçamayacakları yönündeki iddiası ışığında, başka bir sonuca varmak mümkün değildir. Eğer geçmişe dair bir şeyler bilmek mümkünse, o zaman tarihçilerin onu nesnel bir şekilde kurtarmaya çalışmaları haklıdır. Aksi takdirde Mormonlar, Joseph Smith lehine tarihsel

²¹ Hill, "The "New Mormon History", s.123-124.

²² Ostler, Blake. "An Interview with Sterling M. McMurrin." DIALOGUE 17 (Spring 1984) : 18-43.

argümanları dünyaya sunmamalı ve bunların doğru olduğunu iddia etmemelidir. Ancak Bohn, yalnızca sadık Mormon tarihçilerinin öncüllerini açık bir şekilde ifade ettiklerini doğruluyor. Açıkçası yakın tarihte çok geniş bir okuma yapmamıştır. Kendi durumumda, Brodie'ye yönelik ilk eleştirimde vurgulu bir şekilde şunu ifade etmişim: "Aşağıda önerdiğim hiçbir şey onun cevaplamaya çalıştığını düşündüğüm soruya nihai bir çözüm getirmeyi amaçlamıyor - Joseph Smith Tanrı'nın bir peygamberi midir? . . . Bu sorunun yüz kırk yıl öncesinden kalma insan eserleriyle ilgilenen tarihçiler tarafından nihayet cevaplanabileceğine inanmıyorum". Sağdaki eleştirmenlerden bazıları, saldırdıkları konuları çarpıtma veya aşırı basitleştirme eğilimindedir; bu da görünüşte çürütmeyi çok daha kolay hale getirir²³.

Sonuç

Bugün tarih yazan Mormonlar ile onları eleştirenler arasındaki mesele, inananlar ile inanmayanlar arasında değil, eski sözlerin ve eski yorumların kutsal olduğunu ve herhangi bir değişikliğin bir şekilde inancı yok edebileceğini düşünenler ile bu konuda fikir sahibi olanlar arasındadır. Kanıtların gerektirdiği durumlarda taviz vermenin, olayların özünü değil, yalnızca bazı şeyleri algılama şeklimizi değiştirdiğini iddia edenler. Dialogue okuyucuları arasında yakın zamanda yapılan bir anket, farklı bakış açılarına maruz kalanlar arasında, bu bakış açıları Kiliseyi destekleyen genel bir bağlamda ifade edildiğinde güçlü bir inanç olduğunu gösteriyor. Okuyucuların çok büyük bir yüzdesi her Pazar kiliseye gider. Mormon Kitabı'nın tarihselliğini sorgulayanların bile neredeyse yarısı onun ilahi kökenine inanıyor. Dolayısıyla yüzde 77'si en azından "teolojisinin ve ahlaki öğretilerinin gerçek anlamda ilahi kökene sahip olduğu" konusunda hemfikirdir. Mormon tarihi yazan pek çok bilim adamı, eğer Kilise, düşmanları tarafından ortaya atılan tarihi çarpıtma iddialarına karşı güvenilirliğini korumak istiyorsa, çelişkili kanıtların bir miktar tanınmasının gerekli olduğuna inanıyor. Bu nedenle, bilimsel tarih yazmak Kilise'yi destekleyici olabilir ve Kilise'nin açıklık ve dürüstlük gibi en yüksek değerlerine sadık kalabilir.

KAYNAKLAR

Marvin Hill, "The "New Mormon History" Reassessed in Light of Recent Books on Joseph Smith and Mormon Origins", *Dialogue: A Journal of Mormon Thought* (1988), Vol. 21, no. 3, pp: 115.

²³ Hill, "The "New Mormon History", s.124-125; "The Mormons: Missionaries to the World." Television documentary produced by Bobbie Birlefri for KCTS-TV, Seattle, Wash., 1987.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ

ISSN NO: 2980-2288

CİLT: 1, SAYI: 3,

Marvin Hill, "The First Vision Controversy: A Critique and Reconciliation," *DIALOGUE* 15 (Summer 1982) : 42-45.

Campbell, Eugene E. "The Apostasy of Samuel Brannan." *Utah Historical Quarterly* 27 (April 1959) : 156-67.

Carter, Kate B., comp. "The Mormons in California." In *Heart Throbs of the West*, vol. 7, pp. 389-432.

Christian, Lewis Clark. "Mormon Foreknowledge of the West." *Brigham Young University Studies* 21 (Fall 1981): 403-15.

Crocheron, Augusta Joyce. "Augusta Joyce Crocheron." In *Representative Women of Deseret*, pp. 97-108

Damon, Ethel M. "The Seaman's Bethel at Honolulu." *The Friend* 103 (June 1933): 124-31; Inglesby, Shane. "Priesthood Prescriptions for Mormon Women." *Sunstone* 10 (March 1985) : 28-33.

Irving, Gordon. "The Law of Adoption: One Phase of the Mormon Concept of Salvation, 1830-1900." *BYU Studies* 14 (Spring 1974): 291-314.

Pratt, Orson. "Power and Eternity of the Priesthood." *The Seer* 1 (10 Oct. 1853) : 145-52.

Sessions, Gene A. "Myth, Mormonism, and Murder in the South." *South Atlantic Quarterly* 75 (Spring 1976) : 212-25.

Wingfield, Marshall. "Tennessee's Mormon Massacre." *Tennessee Historical Quarterly* 17 (March 1953): 19-36.

Devine, Philip E. "On the Definition of 'Religion'." *Faith and Philosophy* 3 (July 1986) : 270-84.

Bluhm, Harry P., David C. Spendlove, and Don W. West. "Depression in Mormon Women." *DIALOGUE* 19 (Summer 1986): 150-55.

Wolf, Susan. "Moral Saints." *The Journal of Philosophy* 79 (August 1982) : 419-39..

Roberts, Allen D. "The Godmakers Examined: A Content Analysis." *DIALOGUE* 18 (Summer 1985) : 24-33..

Ostler, Blake. "An Interview with Sterling M. McMurrin." *DIALOGUE* 17 (Spring 1984) : 18-43.

"The Mormons: Missionaries to the World." Television documentary produced by Bobbie Birlefri for KCTS-TV, Seattle, Wash., 1987.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

1970-1984 YILLARINDA AMERİKA'DA PETROL VE KİTLİĞA YÖNELİK

SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR

*İsmail DAĞDELEN

**Ergün KOCAAKÇA

***Rıza KILIÇ

****Vakkas DAĞDELEN

*****Muhammet ÖZKAN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

16. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

25. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: İsmail Dağdelen, Ergün Kocaakça, Rıza Kılıç, Vakkas Dağdelen, Muhammet Özkan, "1970-1984 Yıllarında Amerika'da Petrol Ve Kıtılığa Yönelik Sürdürülen Çalışmalar", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 23-37.

Apa: Dağdelen, İ., Kocaakça, E., Kılıç, R., Dağdelen, V., Özkan, M. (2023), "1970-1984 Yıllarında Amerika'da Petrol Ve Kıtılığa Yönelik Sürdürülen Çalışmalar", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, ss. 23-37.

Özet

Amerika Birleşik Devletleri ülkenin tamamında başlatmış olduğu jeolojik araştırmalar sonucunda önce kıtaların oluşumlarını, ardından, depreme yönelik özelliklerini ortaya koymaya çalışırken, bu çalışmaların evrilip petrol ve benzeri ürünlerin keşfine dönüştüğü bir dönem yaşamıştır. Bu dönemin bir sonucu olarak ülke çapında petrol arama faaliyetleri sürdürülmüş, pek çok petrol yatağı bulunmuştur. Ancak petrolün bulunması ülkenin enerji sarfiyatının artışına da sebep olmuştur. Bu sarfiyat sonucunda özellikle İkinci Dünya savaşı, kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine ve bilinen yatakların harcanmasına neden olmuştur. Bu da yeni petrol yataklarının bulunması çalışmalarının hızlanmasına ve buna bağlı olarak da jeolojik çalışmaların bilimden ziyade çıkar amaçlı yapılmaya başlanması sonucunu doğurmuştur.

Bu makalede Amerika Birleşik Devletleri'nde jeoloji çalışmalarının bilim alanından sanayiye ve çıkar çatışmalarına dönüşmesinin tarihi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Jeoloji, Petrol, Çıkar, Savaş.

* Müdür, Büyükşehir İnkokulu, dagdelenismail2727@gmail.com, Orcid no: 0009-0003-2299-996X

** Müdür, Bahattin Alagöz İnkokulu, kocaakcaergun@gmail.com, Orcid no: 0009-0009-1494-4591

*** Müdür Yardımcısı, Büyükşehir İnkokulu Çok Programlı Anadolu Lisesi, kilicriza27@gmail.com, Orcid no: 0009-0002-7790-6655

**** Müdür Yardımcısı, Gaziyurt İnkokulu Şehitkamil, naildagdelen@gmail.com, Orcid no: 0009-0001-9184-7922

***** Müdür, İkinci Atatürk İnkokulu, muhammetozkan31@hotmail.com, Orcid: 0000-0003-1499-3288

Abstract

As a result of the geological research it initiated throughout the country, the United States first tried to reveal the formation of the continents and then their earthquake-related properties, and experienced a period in which these studies evolved and turned into the discovery of oil and similar products. As a result of this period, oil exploration activities continued throughout the country and many oil fields were discovered. However, the discovery of oil has also caused the country's energy consumption to increase. As a result of this consumption, especially the Second World War caused the rapid depletion of resources and the wasting of known deposits. This resulted in the acceleration of the search for new oil deposits and, accordingly, geological studies began to be carried out for profit rather than science.

This article examines the history of the transformation of geological studies in the United States from science to industry and conflicts of interest.

Key Words: America, Geology, Oil, Interest, War.

Giriş

Altmış yıl önce Jeoloji Araştırmaları, ülkenin petrol kaynaklarına ilişkin ilk değerlendirmesini yapmıştı. Bunu petrol kıtlığı ve petrol bolluğu dönemleri takip etti, ancak İkinci Dünya Savaşı yerli petrol kaynaklarını ciddi şekilde tüketmişti. Enerji kaynaklarına ilişkin süregelen endişe, dünya petrol, gaz, doğal gaz sıvıları, petrol şist ve kömür kaynakları üzerine bir çalışmanın yapılmasına yol açtı. Devam eden yerli kaynak arayışında yeni kaynaklar keşfedildi, ancak bunların kullanılması kolay olmadı. Örneğin 1968'de, Alaska'nın Arctic Slope'unda, Survey'in 1923'te ilk keşif çalışmalarını yaptığı yerin yakınında dev bir petrol sahası bulundu. Petrol, yaklaşmakta olan kıtlığın giderilmesine yardımcı olacaktı, ancak bu petrolün ister tankerle ister boru hattıyla taşınması, büyük bir tehlike teşkil ediyordu. çevreye zarar verme olasılığı. Açık ocak madencilik teknikleriyle 100 milyar tondan fazla kömürün potansiyel olarak geri kazanılabileceği tahmin ediliyordu, ancak açık maden ocaklarının restore edilmesi ve kullanılması için planların geliştirilmesi gerekiyordu. Batı Eyaletlerindeki yaklaşık 1,8 milyon dönümlük arazi, potansiyel jeotermal enerji kaynakları olarak sınıflandırıldı, ancak bunları kullanmak için yeni bir endüstriye ihtiyaç duyulacaktı. Aynı zamanda uzayda, deniz altında ve karada yeni çalışmalar ve incelemeler genişletildi¹.

Uzay programı Ekim 1965'te Flagstaff, Arizona'da kurulan Astrojeoloji

¹ <http://pubsdata.usgs.gov/pubs/circ/c1050/age.htm>; R.U. Ayres, J.C.J.M. van den Bergh, J.M. Gowdy, "Strong versus weak sustainability: economics, natural sciences, and "consilience", Environ. Ethics, 23 (2) (2001), p. 165.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Laboratuvarı'nda yoğunlaştı. Temmuz 1969'da, Survey tarafından eğitilen iki astronot, Başkan Kennedy'nin 1961'de çağrıda bulunduğu program, on yılın sonundan önce Ay'a insan gönderme hedefine ulaşırken Ay'da yürüdü. Astronot olan bir Araştırma jeologu da daha sonraki görevlerden birinde Ay'da yürüdü. Direktör Pecora, karmaşık uzaktan algılama araçları taşıyan yörüngedeki uydulardan Dünya'nın kaynakları hakkında gerçekleri toplamayı amaçlayan bir programla kişisel olarak ilgilendi ve bu hedefe ulaşmak için Jeolojik Araştırma'ya bir İçişleri Bakanlığı programının yönetimi ve yönetimi verildi².

Denizcilik programı, 1968'de ABD Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne sunulan, potansiyel ve bilinen maden kaynakları ile bunların araştırılması ve işletilmesine yönelik teknolojiyi özetleyen, Kıta Sahaneliği ötesindeki deniz kaynakları hakkında bir raporun hazırlanmasına yol açtı³.

Ocak 1969'da, Nixon yönetimi göreve geldiğinde, Kaliforniya açıklarındaki Santa Barbara Kanalı'nda Federal Dış Kıta Sahaneliği'nde kiralanan bir kuyudan sızan petrol, yakındaki plajları kararttı ve deniz yaşamını tehdit etti. Araştırma jeologları ve mühendislerinden oluşan bir görev gücünün çalışmaları, gelecekte bu tür olayların önlenmesi veya kontrol altına alınması için yeni ve daha sıkı işletme düzenlemelerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Santa Barbara petrol sızıntısı, Ocak 1970'te Ulusal Çevre Koruma Yasası'nın kabul edilmesinde bir katalizör oldu.

Şekil 1. 1969'da Santa Barbara, California açıklarında meydana gelen bir petrol sızıntısı, 1970 Çevre Koruma Yasası'nın kabul edilmesinde bir katalizör olmuştur.

² J.T. Cuddington, "Long term trends in the Real real process of primary commodities: Inflation bias and the Prebisch-Singer hypothesis", Resour. Policy, 35 (2010), p. 76

³ Erickson, R.L., 1973. Crustal occurrence of elements, mineral reserves and resources, In USGS: Professional Paper 820, p. 21.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

1970 yılında Jeoloji Araştırmaları, 80'den fazla Federal kurumun ve Birkaç yıllık bir süre boyunca uzman ve danışmanlardan oluşan bir puan. Anket, Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı ile işbirliği içinde, San Francisco Körfezi bölgesinde bölgesel kentsel planlama ve karar alma sürecini iyileştirmede jeoloji, jeofizik, hidroloji ve topografya uygulamalarına yönelik bir pilot çalışma başlattı. Araştırma ayrıca, Birleşmiş Milletler Ulusal Yargı Yetkisi Sınırlarının Ötesindeki Deniz Yatakları ve Okyanus Tabanlarının Barışçıl Amaçlı Kullanımına İlişkin Komite toplantılarında ABD'nin temsil edilmesinde de önemli bir rol oynadı.

Şekil 2. Vincent Ellis McKelvey, ABD Jeolojik Araştırmalar Direktörü, 1971-1978.

1971'de Pecora, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olduktan sonra, 1941'den beri Survey'de kariyer bilimcisi olan Baş Jeolog Vincent E. McKelvey Direktör oldu. Syracuse Üniversitesi mezunu ve Wisconsin Üniversitesi'nden doktora sahibi olan McKelvey, Jeolojik Araştırmalarda çeşitli araştırma ve idari görevlerde bulunmuştur. Fosfatlarla ilgili çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınıyordu, birkaç yıl boyunca Atom Enerjisi Komisyonu için Survey'in keşif ve araştırma programına başkanlık etmişti, uzun vadeli enerji ve maden kaynakları ihtiyaçlarına ilişkin bazen tartışmalı tahminlerle derinden ilgilenmişti ve en çok araştırma yapan kişiydi. son zamanlarda deniz yatağı kaynakları üzerine çalışmalar yürütüyor⁴.

McKelvey'in Direktör olduğu yılda Jeolojik Araştırma'nın işletme bütçesi 173 milyon dolardı ve 9.200 çalışanı vardı. Eyaletin tamamında, Antarktika'da ve Güven Bölgelerinde soruşturmalar ve haritalama çalışmaları sürüyordu ve Latin Amerika, Afrika ve Asya'da teknik yardım programları yürütülüyordu. 1964'te ortaya konulan hedeflere ulaşma yolunda

⁴ R. Goodland, "The concept of sustainability", Annu. Rev. Ecol. Syst., 26 (1995), pp. 19.

büyük ilerlemeler kaydedilmişti. 50 Eyalet, Porto Riko, Virgin Adaları, Guam ve Amerikan Samoası'nın toplam alanının yüzde 84'ü için genel amaçlı topografik haritalar mevcuttu. 11.000'den fazla ölçüm istasyonunda akış verileri toplanıyordu, 4.000 istasyonda su kalitesi ölçülüyordu ve birkaç yüz yeraltı suyu araştırması sürüyordu. Araştırmanın denetlediği arazilerden elde edilen maden üretiminin değeri 3 milyar dolardan fazlaydı⁵.

McKelvey'in Direktör olarak görev süresi, çok disiplinli çalışmalarda ve Jeolojik Araştırma operasyonlarının çeşitliliğinde ve karmaşıklığında bir artışın yanı sıra, yıllar süren araştırmalar yoluyla elde edilen bilimsel bilgilerin, bu tür sorunların çözümünde en kolay kullanılabilir bir biçimde sunulmasına yönelik artan çabalarla damgasını vurdu. çağdaş sorunlar. San Francisco Körfezi bölgesindeki pilot çalışmayı, diğer kentsel alanlardaki benzer çalışmalar izledi. Denizcilik programı yeni bir önem kazandı, çünkü okyanusların pek çok bölgesi gezegenlerin yüzeylerinden daha az biliniyordu. Denizaltı maden yatakları geleceğe yönelik kaynaklar olabilir, ancak insanların kıyılarda ve denizde yaşaması ve inşa etmesi durumunda deniz jeolojik süreçlerinin davranışının anlaşılması da önem taşıyordu. Deniz jeolojisi araştırmaları arasında petrol ve gaz kaynaklarının değerlendirilmesi, jeolojik tehlikelerin açık deniz petrol ve gaz kaynaklarının gelişimi üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendiren çevresel araştırmalar, derin deniz yataklarının jeokimyasal çalışmaları ve derin deniz çökeltilerinin mühendislik çalışmaları yer aldı. Depremler, volkanik patlamalar, heyelanlar, çamur akıntıları, yer çökmeleri ve sellerle ilişkili tehlikeleri tanımlamak için büyük çaba sarf edildi ve bu felaketlerden bazılarının önceden tahmin edilebilmesi yönünde ilerlemeler kaydedildi⁶.

Gezegen çalışmaları Mars ve diğer gezegenleri kapsayacak şekilde genişletildi. Mars'ın jeolojisini sistematik olarak haritalandırmaya yönelik, Jeoloji Araştırmaları tarafından yönetilen ancak hem Araştırma hem de üniversite jeologlarını içeren bir program, 1971'de Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi ile resmileştirildi. Mars'ın gölgeli kabartmalı bir haritası 1973'te yayınlandı ve 1976 yazında iki Viking uzay aracı Mars'ın yüzeyine, Survey'in Flagstaff, Arizona ofisindeki bilim adamları tarafından seçilen yerlere indiğinde Survey, bunu desteklemek için 100'den fazla Mars, Merkür, Venüs ve Ay haritası hazırlamıştı.

⁵ J. Farley, R. Costanza, "Envisioning shared goals for humanity: a detailed, shared vision of a sustainable and desirable USA in 2100", *Ecol. Econ.*, 43 (2002), pp. 245

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

İlk Dünya Kaynakları Teknolojisi Uydusu (ERTS-1, şimdi Landsat-1) Temmuz 1972'de fırlatılarak veri toplama ve yönetmede yeni bir dönem başlattı. Jeolojik Araştırma, uydu ve diğer uzaktan algılanan verilerin dağıtımını yönetmek için Sioux Falls, Güney Dakota'da bir veri merkezi kurdu. Verilerin jeolojik, hidrolojik, coğrafi ve kartografik çalışmalara uygulanabilirliğinin araştırılmasına başlandı⁷.

1973'te Jeolojik Araştırmalar Ulusal Merkezini Washington şehir merkezinden Reston, Virginia'da kendi ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış yeni bir binaya taşıdı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile anlaşarak sismoloji ve jeomanyetizma alanındaki operasyonel araştırmaların birincil sorumluluğunu üstlendi ve 10 birim NOAA Jeolojik Araştırmalara devredildi. Ayrıca, arazi kullanımı planlaması ve kaynak yönetiminde yer bilimi verilerine duyulan ihtiyaca yanıt olarak, özellikle büyüme ve kalkınmadan henüz kritik bir şekilde etkilenmeyen ancak mevcut eğilimlerin ciddi şekilde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirttiği kentsel olmayan alanlar için bir Arazi Kaynak Analizi programı başlattı⁸.

Uzun zamandır beklenen enerji krizi, Ekim 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nın ardından, Arap uluslarının ABD'ye petrol sevkiyatına ambargo koymasıyla ortaya çıktı. 7 Kasım 1973'te Başkan Richard Nixon, deniz petrol rezervlerinden üretimin artırılması, Alaska boru hattının onaylanması ve Amerika Birleşik Devletleri'ni enerji kaynakları konusunda kendi kendine yeterli hale getirmek için tasarlanmış daha fazla enerji araştırma ve geliştirme çabaları dahil olmak üzere enerji krizine çözüm getirecek önlemleri duyurdu. 1974 yılında Kongre, jeotermal enerji kaynaklarının envanterinin çıkarılmasına yönelik bir program ve hedefler sağlamak üzere Jeolojik Araştırmayı yönetti⁹.

1974 yılında Ulusal Topografik Harita Programı, dijital kartografik veriler de dahil olmak üzere her türlü temel kartografik veriye yönelik artan talebi karşılamak üzere Ulusal Harita Programı haline geldi. Ulusal Kartografik Bilgi Merkezi, ABD haritaları ve haritaları, hava fotoğrafları ve uzay görüntüleri, jeodezik kontrol ve ilgili kartografik veriler hakkında bilgi için bir odak noktası sağlamak üzere kuruldu. Jeolojik Araştırmalar ve Ulusal Okyanus

⁶ E. Graedel, J. Cao, "Metal spectra as indicators of development", Proc. Natl. Acad. Sci., 107 (49) (2010), pp. 20908.

⁷ Goodland, "The concept of sustainability", p. 13

⁸ Goodland, "The concept of sustainability", p. 15

⁹ Goodland, "The concept of sustainability", p. 17

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

ve Atmosfer İdaresi, Büyük Göller de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyı bölgeleri için 1:250.000 ölçekli haritaların topografik-batimetrik baskılarını üretmek üzere bir program üzerinde anlaşmaya vardı¹⁰.

Nisan 1975'te, çok disiplinli arazi kaynakları ve çevre programlarını birleştirmek için Arazi Bilgi ve Analiz Ofisi kuruldu. Ana amaçlarından biri, İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplanan arazi-kaynak bilgilerini geniş bir kullanıcı kitlesinin kolaylıkla erişebileceği ve anlayabileceği şekilde yorumlamak ve sergilemektir.

1976'da Kongre, 1 Haziran 1977'den itibaren Alaska'daki Petrol Rezervinin yetkisini Donanma Bakanlığından İçişleri Bakanlığına devretti. Rezervde devam eden petrol arama programının idaresi ve Güney Barrow Gazının işletilmesinin sorumluluğu Saha Araştırma Müdürü'ne devredildi. Yeni faaliyet, fonlarda yüzde 50'lik bir artışı da beraberinde getirdi, ancak artışın büyük kısmı sözleşmeye bağlı hizmetlerde gerçekleşti¹¹.

Şekil 3. EROS Veri Merkezindeki fotoğraf işleme laboratuvarı, Sioux Falls, Güney Dakota, 1975.

1977'de Kongre, ulusal bir su kullanımı bilgi programı oluşturmak için Araştırmayı yönetti. Federal-Devlet işbirliği programının bir parçası haline geldi ve 1980'lerin sonunda 49 Eyalet ve Porto Riko buna katılıyordu.¹²

Eylül 1977'de İçişleri Bakanı Cecil Andrus, McKelvey'in Direktörlükten istifasını kabul ettiğini ancak McKelvey'in araştırma bilimcisi olarak Survey'de kalacağını duyurdu. Nisan 1978'de H. William Menard Survey'in onuncu Direktörü oldu, ancak yalnızca

¹⁰ A.C. Gonzalez-Martinez, H. Schandl, "The biophysical perspective of a middle income economy: material flows in Mexico", *Ecol. Econ.*, 68 (1-2) (2008), p. 317.

¹¹ Gonzalez- Schandl, "The biophysical perspective of a middle income...", p. 318.

¹² Gonzalez- Schandl, "The biophysical perspective of a middle income...", p. 319.

Carter yönetiminin dengesinde kaldı. 1942'de Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden mezun olan ve 1949'da Harvard'dan doktora derecesi alan Menard, birkaç yıl San Diego'daki Deniz Elektroniği Laboratuvarı'nda deniz jeologu olarak çalışmış ve daha sonra Oşinografi Enstitüsü Scripps'in fakülte üyesi olmuştu. 1965-66'da Beyaz Saray'daki Bilim ve Teknoloji Ofisi ile ilişkilendirildi.¹³

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun Kuruluşunun Yüzüncü Yılı

Menard'ın görevdeki ilk tam mali yılı için, yani ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun kuruluşunun yüzüncü yılını da kapsayan bir yıl için, Araştırma'nın ödeneği yaklaşık 640 milyon dolardı. Bu, 1972 mali yılındaki ödeneğin 3,7 katına, Ulusal Petrol Rezervinin işletilmesi ve 1970'lerdeki ısrarlı enflasyon nedeniyle. Mevcut toplam fon yaklaşık 765 milyon dolardı. Araştırma personeli 12.000'den fazla bilim insanı, mühendis, teknisyen ve idari ve destek personelinden oluşuyordu; bunların yaklaşık dörtte üçü tam zamanlı çalışanlardı.

Şekil 4. Burada Klutina Nehri Vadisi'nde gösterilen Alaska Boru Hattı, 1973'te onaylanmadan önce yoğun bir çevresel etki araştırmasına tabi tutulmuştu.

Orijinal adı ve misyonu değişmeden 100 yıl ayakta kalabilen çok az sayıda Federal kurumdan biri olan Survey'in kuruluşunun 100. yıl dönümü, 2 ve 3 Mart tarihlerinde Ulusal Merkez ve diğer büyük tesislerde düzenlenen törenlerle kutlandı. 1979 sonbaharında 21.

¹³ <http://pubsdata.usgs.gov/pubs/circ/c1050/age.htm>

yüzyılın kaynaklarına ilişkin uluslararası sempozyumda, Amerika Jeoloji Topluluğu, Amerikan Bilimi İlerletme Derneği, Amerikan Kimya Topluluğu, Amerikan Petrol Jeologları Birliği, Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Ölçme ve Haritalama Kongresi ve Amerikan Fotogrametri Derneği ile gazete ve dergilerde bir çok bildiri ve makale yayınlandı.¹⁴

Şekil 5. Henry William Menard, ABD Jeolojik Araştırmalar Direktörü, 1978-1981.

İkinci Yüzyıla Doğru

İleri yaş, Survey'de herhangi bir aktivite azalması ve değişiklik yaratmadı, aksine tam tersini sağladı. Direktör Walcott'un 1900 yılındaki "Başarılı olsun ya da olmasın, bazı jeolojik problemleri çözmek için yapılan her araştırma mutlaka başka problemler geliştirecektir ve jeolojik İskender hiçbir zaman fethedilecek dünyalardan mahrum kalmayacaktır" ifadesinin doğruluğu hiçbir zaman bu kadar açık olmamıştı. Survey'in 101. yılı, Kaliforniya'da son 25 yılın en büyük depremi ve St. Helens Dağı'ndaki feci volkanik patlamayla kutlandı. Her iki bölgede de jeolojik tehlike araştırmaları daha önce yürütülüyordu¹⁵.

¹⁴ Gonzalez- Schandl, "The biophysical perspective of a middle income...", p. 320.

¹⁵ K. Halada, M. Shimada, K. Ijima, "Decoupling status of metal consumption from economic growth", Mater. Trans., 49 (3) (2008), p. 411.

Şekil 6. Güney Kaliforniya'daki bir fay boyunca hareketi izlemeye yönelik bir jeodolit araştırması, 1978.

18 Ekim 1979'da Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki uluslararası sınırın yakınındaki Imperial fayı üzerinde meydana gelen deprem, 30 milyon dolarlık hasara neden oldu ve dünyanın herhangi bir yerindeki hasar verici bir depremden kaydedilen yer sarsıntısı ve yapısal tepkiye ilişkin en kapsamlı veri setini oluşturdu. Bölge, sık sismik aktivite ve 1940'taki Imperial Valley depreminin tekrarlanma olasılığı nedeniyle Jeolojik Araştırmalar Kurumu ve diğer kurumlardaki bilim adamları ve mühendisler tarafından yoğun bir şekilde inceleniyordu ve bu nedenle şok, Kaliforniya tarihindeki ilk zarar veren depremdi. Gerçek yüzey kırılma bölgeleri olaydan önce dikkatli bir haritalamayla tanımlanmıştı¹⁶.

18 Mayıs 1980'de Washington Cascade Sıradağları'ndaki St. Helens Dağı'ndaki patlama, dağın zirvesinin yaklaşık 1.300 feet'ini kaldırdı ve North Fork Toutle Nehri vadisini yaklaşık 27 mil boyunca devasa bir enkazla doldurdu. Araştırma jeologları 1978'de, uzun bir spazmodik patlayıcı faaliyet geçmişine sahip olan St. Helens Dağı'nın gelecekte muhtemelen şiddetli bir şekilde patlayacağını ve bu tür patlamaların "insan yaşamını ve sağlığını, mülkünü, tarımı ve genel ekonomik refahı etkileyeceğini" belirtmişlerdi. 20 Mart 1980'de zirvenin hemen kuzeybatısında meydana gelen deprem ve ardından yanardağın hemen altında meydana gelen bir dizi deprem, Araştırma ile işbirliği içinde çalışan Washington Üniversitesi bilim adamları tarafından bir patlamanın olası belirtileri olarak kabul edilmiştir. Jeoloji ve Su Kaynakları Bölümleri bölgenin jeotermal potansiyeliyle ilgili veri toplamaya ve değerlendirmeye başladılar ve Yer Bilimi Uygulamaları Ofisi ile birlikte bir patlama olasılığının tehlike uyarısı verecek kadar büyük olduğunu belirlediler. 27 Mart'ta Jeolojik Araştırmalar Kurumu, bir patlamanın yol açabileceği potansiyel tehlikeleri özetleyen bir Tehlike İzleme Raporu yayınladı. Aynı gün yanardağ buhar ve kül püskürtmeye başladı. Anket, 3 Nisan'da ve 30 Nisan'da Tehlike İzleme raporunu güncelledi ve Eyalet Valisi erişimin sınırlı olduğu iki "tehlikeli bölge" oluşturdu. Böylece 18 Mayıs'taki can kaybı en aza indirildi. İlk patlamanın ardından Jeoloji ve Su Kaynakları Bölümleri yanardağı izlemeye devam etti ve patlama öncesi değişiklikleri kaydetmek için özel haritalar derleyen Ulusal Haritalama Bölümü, harap olmuş bölgedeki acil destek personeli ve bilimsel ve kaynak verilerinin kaydedilmesi için bilim adamlarının, arazi yöneticilerinin ve kolluk kuvvetlerinin

¹⁶ Halada, Shimada, Ijima, "Decoupling status of metal consumption from economic growth", p. 412.

genel planlamasına yardımcı olmak için birkaç yeni özel harita hazırladı.¹⁷.

Şekil 6. 18 Mayıs 1980 patlamasından önceki ve sonraki St. Helens Dağı'nın dijital haritaları.

Jeolojik Etüt organizasyonunda 1980 mali yılında çeşitli değişiklikler yapıldı. Müdürlükteki Arazi Bilgi ve Analiz Ofisi, Yer Bilimi Uygulamaları Ofisi olarak yeniden adlandırılarak çok disiplinli çok bölümlü programların koordinasyonu için daha spesifik sorumluluklar verildi ve eski Yayınlar Bölümü'nün bazı unsurlarının devri sağlandı. Ulusal Haritalama Bölümü, Topoğrafya Bölümü, Yayınlar Bölümü'nün bazı bölümleri ve eski Arazi Bilgi ve Analiz Ofisi'nin Coğrafya Programından oluşturulmuştur. Koruma Bölümü'nün organizasyonu, karadaki program yönetimini denizdeki program yönetiminden ayırmak, coğrafi hizmet alanlarının sayısını artırmak ve telif yönetimini saha operasyonlarından ayırmak için değiştirildi¹⁸.

¹⁷ Halada, Shimada, Ijima, "Decoupling status of metal consumption from economic growth", p. 414.

¹⁸ Halada, Shimada, Ijima, "Decoupling status of metal consumption from economic growth", p. 416.

Şekil 7. Dallas Lynn Peck, ABD Jeolojik Araştırmalar Direktörü, 1981-.

Ocak 1981'de Reagan yönetimi göreve geldiğinde H. William Menard, Kaliforniya'daki Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde araştırmaya geri dönmek için istifasını sundu. 30 Eylül 1981'de Dallas L. Peck, Jeolojik Araştırmaların on birinci direktörü olarak yemin etti. Menard gibi Peck de 1951'de Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden mezun olmuş ve 1960'ta Harvard'dan doktorasını almıştı. 1951'de saha asistanı olarak başlayarak tüm profesyonel kariyerini Jeoloji Araştırmaları'nda geçirmişti. Peck Hawaii Volkan Gözlemevi'nde araştırma jeologu olarak çalışmış ve Sierra Nevada'da kapsamlı petrolojik araştırmalar yapmıştı, ancak direktör olmadan önceki 4 yıl boyunca Araştırmanın Baş Jeologu olarak görev yapmıştı.

Yeni yönetim, maden ve enerji geliştirme için federal topraklara özel erişimi artırma, Federal Hükümetin düzenleyici rolünü azaltma, yerli enerji ve maden üretimini hızlandırma ve milli savunma ve diğer belirlenmiş birkaç alanla ilgili olanlar dışındaki faaliyetleri genişletme ve genel olarak Federal'in fon ve personel sayısını azaltma vaadi ile Washington'a geldi. Jeolojik Araştırma için, devam eden sorumlulukların yerine geçecek veya bunlarla birleşecek yeni sorumlulukları vardı. Alaska'da, Ulusal Petrol Rezervindeki petrol ve gaz değerlendirme programı aşamalı olarak kaldırıldı, ancak Alaska Maden Kaynakları Değerlendirme Programı, 2 Aralık 1980 tarihli Alaska Ulusal Çıkar Alanlarını Koruma Yasası hükümleri uyarınca sürdürüldü ve genişletildi.

Ocak 1982'de, İçişleri Bakanı James Watt'ın Maden Yönetim Servisi'nin kurulduğunu duyurmasıyla Araştırma personelinin bir kısmı ve işletme bütçesi bir kez daha Araştırmadan ayrıldı. Koruma Bölümü ve deniz jeolojisi programının bir kısmı, yani Jeolojik Araştırmanın personelinin yaklaşık yüzde 23'ü ve işletme bütçesinin yüzde 29'u yeni kuruma aktarıldı ve

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Araştırma ulusal alanın 1879'dan beri gelişen jeolojik yapısını, maden kaynaklarını ve ürünlerini incelemek ve kamu arazilerini sınıflandırma konusundaki ilk sorumluluklarına geri döndü. Bunlar üç ana program halinde düzenlendi: Ülkenin jeolojik yapısının ve onu şekillendiren jeolojik süreçlerin değerlendirilmesi, maden ve enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, jeolojik tehlikelerin tanımlanması ve araştırılması; Kartografik, coğrafi ve uzaktan algılanan verilerin toplanmasını ve haritaların ve ilgili kartografik bilgilerin grafik ve dijital biçimde üretilmesini içeren Ulusal Haritalama Programının yürütülmesi; ve Ülkenin su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması ve yönetilmesi için başkalarının ihtiyaç duyduğu hidrolojik bilgi ve anlayışın sağlanması.

Yeni zorlukların gelmesi uzun sürmedi. 10 Mart 1983'te Başkan Ronald Reagan, Amerika Birleşik Devletleri'nin yetki alanını ülkenin kıyı şeridinden 200 deniz mili kadar genişleten ve böylece ulusal alanın genişliğini iki katından fazla artıran bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etti. Bölgedeki 3 milyon deniz mili karelik alanın haritasını çıkarmak için uzun menzilli yan taramalı sonar kullanan bir keşif araştırması olan EEZ-SCAN, 1984'te başladı. MEB'in Batı Kıtası ABD bölümünü kapsayan, bilgisayarla geliştirilmiş mozaiklerden oluşan ilk atlas 1:500.000 ölçekli, ön jeolojik yorumlar ve batimetri ile birlikte 1986 yılında yayımlandı.

Şekil 8. Kaliforniya açıklarındaki ABD Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin keşif haritalaması sırasında yan taramalı sonar "balık"ın başlatılması, 1984.

Ulusal Haritalama Bölümü haritalamada sessiz devrimi sürdürdü. Gelişmiş kartografik tekniklerin ve sistemlerin coğrafi bilgi sistemlerine uygulanmasına ve geliştirilmesine devam edildi. Ulusal Dijital Kartografik Veri Tabanı oluşturuldu ve ABD haritacılık topluluğu için dijital kartografik veri standartları geliştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin birincil harita kapsamı 1989'un başlarında yüzde 97 oranında tamamlanmıştı. 1988'de, Nüfus Sayımı Bürosu ile işbirliği içinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulaşım ve hidroloji özelliklerine ilişkin 1: 100.000 ölçekli bir dijital veri tabanını tamamladı. Bu veri tabanı Nüfus Sayımı Bürosu'nun 1990 nüfus sayımı için gereken 500.000'den fazla farklı haritayı oluşturmak için kullanacağı ve aynı zamanda diğer birçok uygulama için de kullanılacaktı. Otomatik bilgisayar yöntemlerini kullanarak yeni harita teknolojisi geliştirmek, kurmak ve işletmek için Savunma Haritalama Ajansı ile yakın işbirliği içinde yeni ve büyük bir program başlatıldı; amaç, haritaların kolayca güncellenebilmesi ve böylece tüm haritalara ilişkin verilerin sayısallaştırılmış biçimde elde edilmesiydi. Ulusal Haritalama Bölümü ayrıca yerel coğrafi adlarla ilgili tüm işlevlerden sorumluydu ve "Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Gazetesi"ni derlemeye, yayınlamaya ve sürdürmeye ve National Geographic Adlar Veri Tabanını yönetmeye devam etti¹⁹.

1984'ün başlarında, Su Kaynakları Bölümü, ulusal su kullanımı bilgi programının ürünü olan, su yılı için hidrolojik olayları ve su koşullarını açıklayan ve belirli su kaynaklarına ilişkin Eyalet bazında genel bir bakış sunan ilk "Ulusal Su Özeti"ni yayınladı. Asit yağmurunun bilimsel anlayışını geliştirmek için Jeolojik Araştırma, Asit Yağışına İlişkin Kurumlararası Görev Gücü aracılığıyla koordine edilen bir programın parçası olarak asit birikiminin göller, akarsular ve yeraltı suları üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma başlattı.

Ayrıca, 1970'lerin sonlarındaki yoğun kuraklıklara yanıt olarak, akifer sistemlerinin strese tepkisini yöneten hidrojeolojik ve kimyasal kontrolleri, deşarj-doldurma dinamiklerini değerlendirmek ve bu sistemleri geliştirmek için başlatılan, önemli bölgesel akifer sistemlerine ilişkin ilk altı çalışma da 1984'te yayınlandı. Kongre, Islah Bürosu'na High Plains Eyaletlerindeki yeraltı sularının yeniden doldurulması için gösteri projeleri oluşturma yetkisi verdi.

Sonuç

¹⁹ Halada, Shimada, Ijima, "Decoupling status of metal consumption from economic growth", p. 412.

Tehlikeli kimyasal ve radyoaktif atıkların bertarafı ve salınımı ile yeraltı suyu kirliliği sorunları da, bunların ülkenin su kaynakları üzerindeki etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak veriler sağlamak amacıyla araştırılıyordu; bunlardan bazıları, Enerji Bakanlığı'na, belirlemeye yönelik prosedürler ve kılavuzlar geliştirmede yardımcı olmak amacıyla kullanılıyordu. uygun atık imha sahaları. Şimdi ikinci yüzyılına birkaç yıl kala, Jeolojik Araştırma, kamu arazilerinin sınıflandırılması ve jeolojik yapının, maden kaynaklarının ve ulusal alanın ürünlerinin incelenmesi şeklindeki orijinal misyonunu yerine getirmeye devam ediyor. Kaynak yönetimindeki sorunların çözümüne yönelik yenilikçi yöntemler geliştirmek ve uygulamak için hem bilimin en ileri düzeylerinde hem de ekonomik ve ulusal öneme sahip diğer konulara ilişkin araştırmalar yürütmeye devam etmektedir. Yer bilimlerini kamunun hizmetinde ilerletmek için devam eden mücadeleyi sabırsızlıkla beklemektedir.

Kaynaklar

<http://pubsdata.usgs.gov/pubs/circ/c1050/age.htm>;

R.U. Ayres, J.C.J.M. van den Bergh, J.M. Gowdy, “Strong versus weak sustainability: economics, natural sciences, and “consilience”, *Environ. Ethics*, 23 (2) (2001), p. 165.

J.T. Cuddington, “Long term trends in the Real real process of primary commodities: Inflation bias and the Prebisch-Singer hypothesis”, *Resour. Policy*, 35 (2010), p. 76

Erickson, R.L., 1973. Crustal occurrence of elements, mineral reserves and resources, In USGS: Professional Paper 820, p. 21.

R. Goodland, “The concept of sustainability”, *Annu. Rev. Ecol. Syst.*, 26 (1995), pp. 19.

J. Farley, R. Costanza, “Envisioning shared goals for humanity: a detailed, shared vision of a sustainable and desirable USA in 2100”, *Ecol. Econ.*, 43 (2002), pp. 245

E. Graedel, J. Cao, “Metal spectra as indicators of development”, *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 107 (49) (2010), pp. 20908.

A.C. Gonzalez-Martinez, H. Schandl, “The biophysical perspective of a middle income economy: material flows in Mexico”, *Ecol. Econ.*, 68 (1–2) (2008), p. 317.

K. Halada, M. Shimada, K. Ijima, “Decoupling status of metal consumption from economic growth”, *Mater. Trans.*, 49 (3) (2008), p. 411.

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

DAĞITIMCI LİDERLİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

*Emek GÜNEŞ

**Bekir Sadık SÜTCÜ

***Ayşegül ÇOLAK

****Beyza GEDİK

*****Abdullah ÇOLAK

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

17. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

27. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Emek Güneş, Bekir Sadık Sütcü, Ayşegül Çolak, Beyza Gedik, Abdullah Çolak, “Dağıtımçı Liderliğe İlişkin Öğretmen Görüşleri”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 38-63.

Apa: Güneş, E., Sütcü, B. S., Çolak, A., Gedik, B., Çolak, A. (2023), “Dağıtımçı Liderliğe İlişkin Öğretmen Görüşleri”, *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, ss. 38-63.

Özet

Bu araştırma ile okullardaki dağıtımçı liderlik davranışına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemi bağlamında oluşturulan bu çalışmada, desen olarak durum çalışması kullanılmıştır. Bu araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 akademik döneminde Konya ili Çumra ilçesinde görev yapan 15 öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırma kapsamında kullanılan veri toplama aracı araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Toplam 10 sorudan oluşan bu veri toplama aracı yarı-yapılandırılmış görüşme formu olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın sonucu olarak öğretmenlerin dağıtımçı liderlik davranışının uygulanmasına ilişkin görüşlerinin olumsuz olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: : Liderlik, Dağıtımçı Liderlik, Öğretmen

Abstract

With this research, it is aimed to evaluate the opinions of teachers about the distributed leadership behavior in schools. In this research, which was created in the context of qualitative research method, case study was used as a design. The participants of this research

* Öğretmen, Selçuklu Özel Eğitim Uygulama Okulu, emekgunes11@gmail.com, Orcid no: 0000-0003-3802-713X

** Müdür, Karkın Cumhuriyet İlkokulu, bekirsadik72@gmail.com, Orcid no: 0009-0008-5816-8531

*** Müdür Yardımcısı, Karkın Cumhuriyet İlkokulu, aysegulcolak81@gmail.com, Orcid no: 0009-0003-2050-3510

**** Öğretmen, Karkın Cumhuriyet İlkokulu, bezyagdk332@gmail.com, Orcid no: 0009-0004-6081-3326

***** Öğretmen, Konya Bilim ve Sanat Merkezi, colak.abdullah@hotmail.com, Orcid: 0000-0001-8896-4127

consist of 15 teachers working in Çumra district of Konya province in the 2020-2021 academic term. The data collection tool used in this research was developed by the researcher. This data collection tool, consisting of 10 questions in total, was prepared as a semi-structured interview form. As a result of the research, it can be said that teachers' views on the implementation of distributed leadership behavior are negative.

Keywords: Leadership, Distributed Leadership, Teacher

Giriş

İnsan toplulukları tarih boyunca kendi aralarında örgütlenerek değişik gruplar oluşturmuşlar ve bu gruplar etrafında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. İnsanların gruplar halinde örgütlenmesi ile birlikte onları temsil edebilecek bir güce ihtiyaç duyulmuştur ve Liderlik sorunu ortaya çıkmıştır. Zel (2001)'e göre liderlik insanları belirli hedefler çevresinde toplayarak, hedefleri gerçekleştirmek amacıyla harekete geçirmek için kullanılan bilgi ve kabiliyetlerdir. Çelik (2005)'e göre ise liderlik, izleyenleri belli bir grubun hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla ikna etme sürecidir. Baloğlu (2011b)'e göre liderlik, tıpkı demokrasi gibi insanların ihtiyaçlarına cevap veren bir sosyal teknolojidir. Araştırmacıların yapmış olduğu tanımlamalardan yola çıkarak liderliğin insanları amaçlara yönelik harekete geçirme davranışı olduğu görülmektedir.

Problem Durumu

Konya ili Çumra ilçesinde bulunan okul yöneticilerinin gösterdikleri dağıtımçı liderlik özellikleri incelenmiştir. Dağıtımçı liderliğe ilişkin öğretmen görüşleri alınmış ve öğretmenlere göre yöneticiler, dağıtımçı liderlik davranışlarını sergilemekte midir? Sorusuna yanıt aranacaktır.

1. 2 Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı Konya İli Çumra İlçesinde bulunan öğretmenlerin dağıtımçı liderliğe ilişkin görüşleri incelenmiştir. Öğretmen algılarına göre okul yöneticileri, dağıtımçı liderlik davranışlarını sergilemekte midir? Sorusuna yanıt aranacaktır.

1. 3 Araştırmanın Önemi

Okul örgütlerinde yöneticilerin ortaya koydukları liderlik stilleri ile örgüt amaçlarının gerçekleşme oranı arasında yakın ilişki vardır. Eğitim yöneticileri işleyişi takip etmek, yapılan işten optimum faydayı sağlamak, eğitim amaçları için çalışan tarafları amaca yönelik olarak harekete geçirmek için sahip oldukları liderlik özelliklerini kullanmalıdır. Eğitim kurumları

sosyal örgütler olmaları nedeniyle katılımlı bir anlayışı gerektirir. İşte bu anlamda dağıtımçı liderlik özelliği uygulayan yöneticiler, okul içerisinde bulunan öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini mutlu hissetmelerini, kendilerini yaptıkları işte başarılı olarak görmelerini, kendileri ile ilgili algılarının olumlu yönde olmasını, öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkili olmalarını sağlar. Okul yöneticilerin öğretmenlere yönelik göstermiş oldukları dağıtımçı liderlik özellikleri onların okul örgütlerine yönelik bağlılıklarını arttıracaktır. Bu bakımdan araştırma tamamlandıktan sonra ulaşılan sonuçlar eğitim örgütlerinde çalışan yöneticiler tarafından kendilerini değerlendirmeleri amacıyla kullanılabilir. Ayrıca çalışmadan elde edilecek sonuçlar eğitim yöneticilerine yönelik olarak verilecek hizmet içi çalışmalarda veri sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Sonuçlar üzerinden elde edilecek veriler aracılığıyla okul yöneticisi yetiştirme amacıyla yapılan plan ve program çalışmalarına katkı sağlanabilir.

1.4 Sayıtlar

1-Araştırmaya görüş bildiren öğretmenlerin kullanılan ölçme aracını kendi düşüncelerini yansıtıcı bir şekilde cevapladıkları varsayılmaktadır.

1.5 Sınırlılıklar

1. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Konya ili Çumra ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokulda görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmaya yönelik olarak veri toplamak amacıyla kullanılacak araçlarla sınırlıdır.

1.6 Tanımlar

Liderlik: “Kişileri hedeflerinin peşinden gitme arzusu ile hedeflerine ulaştırmak için itici bir güç ve becerilerinin tamamıdır” (Güney, 2012: 26).

Alan Yazın (İlgili Araştırmalar)

Okul liderliği, 1990’lı yıllarda oluşan sosyal çevrenin eğitimden beklentileri ve günümüzde yeniden yapılanma anlayışı içinde atılan adımlarla büyük ölçüde değişmeye başladı. 19. yüzyılın başlangıcında gelişmekte olan ülkelerde çok sınıflı okulların gelişmeye başlamasıyla birlikte okul yöneticilerinin görevlerinde, rollerinde ve statülerinde önemli değişimler yaşandı (Çelik, 2000: 199). Eğitim kurumlarında etkili liderlik, dağıtımçı liderlik, katılımcı liderlik, verimli liderlik gibi yeni liderlik görüşlerinin ortaya çıkmasını sağladı. Okul yöneticinin bulunduğu çevreyi içine alan bir yönetim anlayışına doğru eğitime başlamaya başladı. Yönetimde işlerin yürütülmesi bakımından en kritik role sahip ve işleyişi icra edecek kişi kurum içerisinde bulunan liderdir. Liderlik konusunda insanlık tarihi boyunca değişik

tanımlar yapılmıştır. Liderliği tanımlayan kişiler bu konuya çalıştıkları alan ve buldukları kültür itibarı ile çok farklı bakış açıları getirmişlerdir. Bu tanımlardan bazıları şunlardır Temgilioğlu, D. (2005). Liderlik, bir kişinin, paylaşılan bir amaç için bir grubun hareketlerini yönlendirmesidir. Liderlik, iki taraf arasında olan bir etkileşimdir. Liderlik, belirlenmiş bir amaç ya da amaçlara ulaşmak için, kişilerarası etkinin iletişim yoluyla kullanılmasıdır . Liderlik bireyin, tanımlanmış başarıya ya da örgütsel amaçlara ulaşmak için diğer grup üyelerini etkilediği süreçtir . (Lunenburg; Ornstein, 2013).

Dağıtımçı Liderlik

İnsanlar grup halinde yaşama ihtiyacı duyan sosyal canlılardır. Bununla beraber kendi istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için oluşturduğu grupları yönetmek ve amaçlarına ulaşmak için liderlere ihtiyaç duymaktadırlar (Eren, 1993: 286) . İnsanların duymuş oldukları bu ihtiyaç liderliği de liderlik tarihi kadar eski bir konuma getirmiştir. Zaman içerisinde liderlik hususunda araştırma yapanlar liderliğe gözlemlerine ve araştırmalarına göre değişik tanımlar yapmışlardır. Liderlik konusunda yapılan tanımlar bir liderliğin nasıl olması gerektiği konusunda yoğunlaşma göstermiştir. Bass (2008) liderlik tanımını, genellikle bir grubun üyelerinin beklentileri ve algıları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan bir durumu yapılandırmayı ya da yeniden yapılandırmayı içeren iki veya daha fazla üyenin etkileşimi olarak ifade etmiştir. Burns (1978)*e göre liderlik, liderin izleyenleri, kendisinin ve izleyenlerin değerleri ile güdülerini, beklentilerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını temsil edip, belirlenen amaçlar doğrultusunda eylemde bulunmaya ikna etme sürecidir (akt. Mermer, 2019: 11). Bugüne kadar liderlerin sahip olduğu ortak bir kişilik özelliği ya da kişilik bileşeni tanımlanamamıştır (Robinson, Lloyd ve Rowe, 2008). Dağıtımçı liderlik ile ilk çalışmalar Gibb tarafından yapılmış ve dağıtımçı liderlik kavramı literatüre kazandırılmıştır. Bu alanda yapılan araştırmalar zamanla arttıkça yeni dağıtımçı liderlik yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Elmore (2000) dağıtımçı liderliği, liderliğin tek bir kişiye veya kişisel özelliklere bağlanmaksızın örgütün tamamına yayılması olarak tanımlamaktadır. Gronn (2000) dağıtımçı liderliği, örgütte bulunan grup veya birbiriyle iletişim halinde olan bireylerin, birlikte çalışırken gelişimleri, birbirlerini etkileyerek uzmanlaşmaları olarak görmektedir. Spillane (2005a) ise, liderin kahraman olmadığını bu nedenle örgütteki işlerin tek bir liderde toplanmayıp dağıtılması, en sonunda ise bu işlerin bütünleştirilmesi olarak ifade etmektedir. MacBeath' in dağıtımçı liderlik uygulamaları ise bireylerin kapasitelerinin geliştirilmesi için ortak sorumluluk alınmasını ve bu yolla bireylerin birbirlerinden öğrenme fırsatları

yaratmalarını içermektedir (Baloğlu, 2011a). Dağıtımçı liderlik alanında araştırmacılar tarafından ortaya koyulan yaklaşımlar, farklı bakış açılarıyla liderliğin nasıl dağıtılabileceği üzerinde yoğunlaşmıştır.

Gronn'un Liderlik Dağıtım Yaklaşımı Gronn (2002),a göre dağıtımçı liderliğin çıkış noktası örgütlerdeki iş bölümüdür. (akt. Baloğlu, 2011a). Gronn (2000, 2002b), liderliğin bir kişide toplanmasında ziyaden farklı kişiler arasında yayılmasının daha etkili olduğunu savunmuş ve bu doğrultuda liderliğin yayılmasını toplamlı (additive) ve bütüncül (hollistic) olarak ifade etmiştir. (akt. Mermer, 2019). Gronn (2002b) dağıtımçı liderliğin bütüncül modelini, spontane işbirliği, sezgisel iş ilişkileri ve kurumsallaşmış uygulamalar olarak üç başlık altında ele almıştır. Spontane işbirliği, iki veya daha fazla kişi arasındaki ilişkinin önceden ayarlanmadan ve resmiyete dayalı olmadan gelişmesidir. Burada bireyler görevi bitirmek veya karşılaşılan sorunu çözmek için kendi uzmanlıklarını kullanarak birbirlerini etkilerler. Sezgisel iş ilişkileri, çalışma koşullarında iki veya daha fazla kişinin arasında hissedilen ve karşılıklı güvene dayalı olan ilişkidir. Kişiler burada birbirlerine sözle ifade etmeden, görevi bitirme konusunda sezgisel olarak birbirlerine güvenebileceklerinin ayırdına varırlar. Kurumsallaşmış uygulamalar ise, örgütteki resmi yapıların yapılmasını istediği veya uygun gördüğü faaliyetleri zorla kabul ettirerek yaptırmasıdır. Ortak amaçlar için bir araya getirilen çalışma grupları, zümreler, programlar bunlar arasında yer almaktadır (Ağıroğlu Bakır, 2013; Baloğlu, 2011a). Bununla beraber Gronn (2009) çalışmasında liderlikteki odak ve dağıtımçı liderlikten bahsetmiş, bu iki liderlik türünün zayıflıklarının bulunduğunu ve iki farklı noktada yer aldığını ifade etmiştir. Gronn'a göre odak ve dağıtımçı liderlik ayrı ayrı ya da birlikte desteklendiğinde, okullarda gösterilen farklı liderlik tarzlarına gereken önem verilememektedir. Çünkü örgütteki çalışanları, tek bir kişi etkileyebileceği gibi gruplar da etkileyebilmektedir. Bu nedenle liderlik, odak ve dağıtımçı liderlik özelliklerinin kombine edilmiş hali olarak kabul edilen melez (hybrid) liderlik kavramı ile açıklanmaktadır(akt. Mermer, 2019: 36). Gronn, melez liderlikte durumun gerektirdiği şekilde hareket edilmesi gerektiğini, ikisi arasında hangisi Şartlara daha uygun ise o liderlik tarzının kullanılabileceğini ifade etmiştir.

Spillane'nin Liderlik Dağıtım Yaklaşımı Spillane (2005) dağıtımçı liderliği; lider ve izleyenlerin sahip olduğu başarı, beceri, uzmanlık ve etkiliğinin yanında birbirleriyle olan etkileşimi doğrultusunda ortaya çıkan liderlik uygulamaları olarak görmektedir. Liderlik uygulamaları hem formal hem de formal olmayan şekilde gerçekleşmektedir. Okullardaki

dağıtımcı liderlik uygulamaları en iyi okul liderliği ile açıklanmaktadır. Bu durum ise yalnızca tek bir liderlik veya bireysel liderlik ile değil, okulun bulunduğu sosyal koşullara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Spillane, Diomand&Jita, 2003). Spillane dağıtımcı liderlik ile ilgili araştırmalarında, liderliğin örgütlerdeki dağıtımını işbirlikçi, kolektif ve koordineli dağıtım olmak üzere üç şekilde gerçekleştirdiğini belirtmiştir (Baloğlu, 2011a): İşbirlikçi dağıtım; lider ve izleyenlerin aynı zaman ve yerde birbirlerine bağımlılık içerisinde yürüttüğü çalışmalardır. Burada liderlik davranışları birbirlerini etkilediği için liderlerin birbirlerine karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu duruma örnek olarak futbol oyunu gösterilebilir. Oyuncuların gol atabilmeleri için diğer oyunculara ihtiyacı vardır. Koordineli dağıtım; Farklı yerde ve farklı zamanda belirli bir sırayla yapılması gereken liderlik uygulamalarını içerir. Kolektif dağıtımda ise liderler birbirlerinin hareketlerini gözlemlemek için daha az fırsat bulurlar. Dikkatli bir etkileşim için daha az imkânları vardır işbirlikli dağıtımla karşılaştırıldığında dikkatsiz etkileşim olasılığı muhtemelen daha çoktur. Bu durumda kolektif dağıtımda etkileşimin önemi birbirleriyle yaptıkları konuşmaların doğruluğuna bağlı olmaktadır (Spillane, 2006: 60-61).

Elmore'un Liderlik Dağıtım Yaklaşımı Elmore (2000) dağıtımcı liderliği, öğretimsel gelişimin rehberi ve yönlendiricisi olarak görmekte, örgütlerdeki okul liderlerinin ise bu iki görevi üstlendiğini belirtmektedir. Herhangi bir örgütlü sistemde her bireyin kendine has özellikleri, yetenekleri, ilgi alanları, bilgileri, deneyimleri bulunmaktadır. Bu özellikler her bireyde aynı değildir ve okuldaki öğretmen ile yöneticiler arasında olduğu gibi herhangi bir örgütteki bireyler arasında da farklılaşabilmektedir. Bireye ait özellikler zaman içerisinde geliştirilebildiği için stabil değildir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, liderin rehber ve yönlendirici olarak bireylerin sahip olduğu kendine has özellikleri, bilgi ve becerileri, farklılıkları bir arada tutmasıdır. Onların aynı zamanda birbirlerinin tamamlayıcısı olarak uzmanlaşmasına ve kendilerini geliştirebilmelerine imkân tanınmasıdır. Okul örgütünde standartları gerçekleştirebilmek, doğal olarak bir tek kişinin gücünü aşacaktır. Bu süreçte okul liderleri çalışanlarla iş birliği yapacak ve liderlik sorumluluğunu dağıtacaklardır. Bu süreçte okul lideri rehberlik ve yönlendirme yapacaktır. Bu iki rol başarılı oynandığı takdirde bireyler arası uzmanlık ve farklılıkların bütünleştirilmesi yoluyla okulun toplam liderlik kapasitesi de artacaktır (Baloğlu, 2011b: 171).

MacBeath'ın Liderlik Dağıtım Yaklaşımı MacBeath (2009) araştırmasında dağıtımcı liderlikte kullanılabilecek dağıtım şekillerini formal, faydacı, stratejik, birikimli, fırsatçı ve

kültürel dağıtım olarak altı ana başlık altında ele almıştır (akt. Uçar, 2015: 50-52): Formal dağıtım: Okullar müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerden oluşan hiyerarşik bir yapı içerisinde yer almaktadır. Bu tarz yapılarda genellikle formal yöneticilik ve liderlik rolleri kullanılarak diğer üyelere sorumluluk verilmektedir. Okullara yeni yönetici atandığı zaman da bu döngü aynı şekilde devam etmektedir. Fakat formal dağıtım modelinde okuldaki sorumlulukların ve rollerin bölüştürülmesine, dağıtılmasına izin verilmektedir. Bireye verilen bu rol ve görevler tamamen serbestlik içermemekte ve dolayısıyla çalışanların rol ve sorumlulukları önceden belirlenmektedir. “sahip olma” ve “yetkilendirme” bu yapının iki temel kavramı olarak ele alınmaktadır. Faydacı dağıtım: Bu modelin ana özellikleri, var olan ihtiyaca göre direkt ortaya çıkması ve kısa vadeli olmasıdır. Okul dışındaki olaylara ve ihtiyaçlara karşı devletin, yönetimler, veliler ve çevrenin oluşturduğu baskıdan dolayı çalışanlara faydacı dağıtım yapılmaktadır. Öğretmenler sınıf dışında aldığı görev ve roller nedeniyle kendilerini baskı altında hissetmekte, bu nedenle de sorumluluk almaktan kaçınmaktadırlar. Bu durum ise sorumluluk virüsü olarak ifade edilmektedir. Liderlik rollerinin fazla alana dağıtılması, öğretmenlerin üzerindeki formal baskı ile liderlik ve faydacı dağıtımdan kaynaklanan liderlik rolleri arasındaki farkın azalmasına imkân tanımaktadır. Stratejik dağıtım: Formal dağıtım ve faydacı dağıtımdaki liderliğin sahip olduğu geçici özelliğin aksine stratejik dağıtım hedef yönelimlidir. Bu model faydaya dayalı sorun çözme yerine okulun gelişimindeki uzun vadeli sorunların çözümüne, amaçların gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Burada çalışanların bireysel değil takım halinde çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Bu sayede çalışanların bireysel farklılıkları dikkate alınarak, onların güçlü olan taraflarını kullanmaları için cesaretlendirilmektedir. Birikimli dağıtım: Birikimli dağıtımda daha az hiyerarşik yapı bulunmaktadır. Burada hiyerarşik denetim gevşetilerek, daha çok çalışanların mesleki ve yetenek gelişimlerine odaklanılmaktadır. Bu yönü ise birikimli dağıtımını formal, faydacı ve stratejik dağıtımdan ayırmaktadır. Birikimli dağıtım, büyük örgütlerin yetenekli bireyleri oluşturduğu ya da yetenekli bireylerin büyük örgütleri oluşturduğu düşüncesi üzerinde durmaktadır. Bu düşünce ise birikimli dağıtımını stratejik dağıtımdan ayırmaktadır. Yani birikimli dağıtım bireylerin kendi yeteneklerinin farkına vararak, eğitimlerine ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerine odaklanmaktadır. Fırsatçı Dağıtım: Okul liderinin rolü ile beraber okuldaki diğer çalışanların rolleri de değişmektedir. Fakat bu değişim okul liderinin verdiği emir ile değil, çevrenin yarattığı fırsatlardan kaynaklanmaktadır. Görev ve rollerin dağıtımını tek bir lider tarafından her durumda değil, bireylerin isteği doğrultusunda yapılmaktadır. Bu nedenle okuldaki

öğretmenler doğal olarak liderlik rolünü alıp, organize olmaktadır. Aynı zamanda karşılaşılan bazı fırsatlar sayesinde öğretmenler inisiyatif olarak kendi liderlik alanları için rollerini genişletebilmektedirler. Kültürel dağıtım: Liderlikte bireyin rollerinden ziyade etkinliklere önem verilmektedir. Burada dağıtım, bilinçli olarak uzun vadeli uygulanamamaktadır. Sebebi ise çalışanlar tarafından girişimlerin zorlama olmadan doğal olarak gerçekleşmesi, lider ve izleyenler arasındaki sınırların net şekilde çizilememesidir. Kültürel dağıtımda bireylerin birbirine karşı saygı ve güven duymasına değer verilmektedir. Liderlik ancak hissedildiğinde ve doğal olarak paylaşılmasına imkân verildiği zaman kültürle ilişkilendirilmektedir. Kültür metaforik kökene sahiptir ve metafor bulunduğu kültür içinde ekildikten sonra beslenip, gelişmektedir. Takım çalışması, rol ve görevler kültürün değerlerine dayanmaktadır. Kültürel dağıtım sayesinde, okullardaki ortak güç ve fikrin oluşmasına destek olunmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken, kültüre alışıldığı taktirde bütün bu metaforik görüntüsünü kaybedebileceği gerçeğidir.

Yöntem

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı dağıtımcı liderliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Mevcut araştırmada dağıtımcı liderliğe ilişkin alan yazın taraması sonucunda sorular oluşturulmuştur. Dağıtımcı liderliğe ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla öğretmenlere şu sorular yöneltilmiştir:

1-Okul yöneticinizin liderlik yaklaşımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

2-Öğretmenlerin okullarda lider olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Öğretmen liderliği denildiğinde aklınıza neler geliyor?

3-Okulda öğretmenlerin liderliğini etkileyen unsurlar nelerdir?

4-Dağıtımcı liderlik yaklaşımını benimseyen okullarda öğretmen liderliğinin ne gibi sonuçları olabilir?

5-Okulunuzda hangi yönde liderlik davranışı sergilemektesiniz?

6-Okulunuzda öğretmen performansı nasıl değerlendirilmektedir? Geribildirim almakta mısınız?

7-Okulunuzda liderlik davranışı sergilemeniz için okul yöneticileriniz desteklemektedir, neler yapmaktadır?

8-Okulunuzda vizyon oluşturma sürecine katıldınız mı? Okulunuzun uzun vadeli bir vizyonu olduğunu düşünüyor musunuz?

9-Okulunuzda iş paylaşımı yapıyor mu? Sizce nasıl olmalı? Adil bir iş dağılımı yapıldığını düşünüyor musunuz?

10-Okulunuzda dağıtımcı liderlik öğretmen liderliğinin uygulandığını düşünüyor musunuz?

1. Araştırmanın Modeli

Araştırma Modeli Bu araştırmada veriler, nitel araştırmada yöntemlerinden, görüşme yöntemi içerisinde yer alan “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler için tüm görüşmelerde kullanılmak üzere bir dizi soru hazırlanmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, kendileriyle görüşülen kişilerin hepsine soruların aynı sırayla sorulduğu ve görüşülen kişilerin soruları istediği genişlikte yanıtlamasına izin verildiği bir görüşme şeklidir (Yıldırım & Şimşek, 2005).

2. Araştırmanın Evreni ve Örnekleme

Araştırmanın evreni, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Konya ili Çumra ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Mevcut çalışmada katılımcıların belirlenmesinde Konya ili Çumra İlçesinde görev yapan ve belirlenen ölçütlere uyan ilkökul ortaokul öğretmenlerinden farklı okul türlerinden, yaş gruplarından, öğretmenlik kıdemi hizmet sürelerinden olmasına özen gösterilerek çeşitlilik sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçütler ise, herhangi bir eğitim kurumunda en az bir eğitim öğretim yılı boyunca öğretmenlik yapmaktır. Bu ölçütün kullanılmasının nedeni, öğretmenlerin okul yöneticisini dağıtımcı liderlik açısından değerlendirebilecek kadar tanıyabilmesidir. Birbirinden farklı özellikler taşıyan öğretmenlerin seçilmesinin amacı ise, farklı branşlara göre görüşlerin hangi düzeyde değiştiğini incelemektir. Örneklem ise, evrenden çok amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 15 ilkökul ve ortaokul öğretmenlerinden oluşmaktadır. Öğretmenler ile yüz yüze 35 dakikalık görüşme yapılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenlere, alınan verilerin araştırma dışında başka bir amaçla kullanılmayacağı belirtilerek, soruları güven içinde yanıtlayabilmeleri için isimlerini yazmamaları istenmiş ve tüm görüşlerini içlerinden geldiği gibi ifade etmeleri sağlanmıştır. Görüşme yapılan öğretmenlerin tamamına sorular aynı sıra ile sorulmuş ve görüşme sorularına verdikleri cevaplarda bir sınırlama yapılmamıştır. Böylece, öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretim liderliği ile ilgili kendilerinin önemli gördükleri fikirlerini açıklamalarına imkan sağlanmıştır. Tablo 1’de araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenlerin demografik bilgilerine Tablo2’de öğretmenlere ait kod ve branş değişkenlerine yer verilmiştir.

Tablo 1. :Çalışma Grubunun Demografik Bilgileri

Tablo 1.						
Çalışma Grubunun Demografik Bilgileri						
Seçenekler	1	2	3	4	5	Toplam
	Erkek	Kadın				-
Cinsiyet	n	7	8			15
	Sınıf	Branş				-
Branş	η	8	7			15
	1-5 yıl	6-10 yıl	11-15 yıl	16-20 yıl		-
Kıdem	η	1	2	7	5	15
Öğrenim Durumu	Lisans	Yüksek Lisans				-
	η	10	5			15

Tablo 2.

Öğretmenlere verilen Kodlar* Branşları

(1, 10, M) Matematik

(2, 19, S) Sınıf öğretmeni

(3, 18, SB) Sosyal Bilgiler

(4, 11, F) Fen Bilgisi

(5, 14, S) Sınıf Öğretmeni

(6, 20, R) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(7, 15, SB) Sosyal Bilgiler

(8, 6, S) Sınıf öğretmeni

(9, 18, S) Sınıf öğretmeni

(10, 12, S) Sınıf Öğretmeni

(11, 5, T) Türkçe

(12, 11, T) Türkçe

(13, 12, S) Sınıf Öğretmeni

(14, 15, S,) Sınıf Öğretmeni

(15, 18, S) Sınıf Öğretmeni

* Parantez içerisindeki ilk rakam katılımcının numarasını, ikinci rakam mesleki kıdemini ve üçüncü sıradaki harf ise, öğretmenin branşını göstermektedir.

3. 3 Veri Toplama Araç ve/veya Teknikleri

Dağıtımçı liderliğe ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla incelemeler yapılmış ve daha sonra araştırmacı tarafından araştırmada kullanılan yarı

yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.

3. 4 Verilerin Toplanması

Veri toplamak amacıyla oluşturulan görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde görüşmeye katılan öğretmenlere ait demografik değişkenlere yönelik bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise Dağıtımçı liderliğe ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış on soru bulunmaktadır. Veri toplama çalışmalarından önce, araştırmanın amacı katılımcılara bildirilmiş ve yapılacak görüşmenin isteğe bağlı olduğu belirtilmiştir. İstemeleri halinde ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınacağı bildirilmiş, ancak çalışmaya katılan öğretmenler tarafından kayıt alınması kabul edilmemiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler esnasında ayrıntılı bir şekilde notlar alınmıştır. Yapılan görüşmeler okul müdürlerinin odasında yaklaşık 35 dakika sürmüştür.

3. 5 Verilerin Çözümlemesi

Nitel araştırmalarda toplanan veriler, betimsel ve içerik analizi olmak üzere iki şekilde çözümlenmektedir. Bu araştırmada, veriler “içerik analizi” tekniği ile çözümlenmiştir. Temel olarak birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmiş ve bunlar okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize edilerek yorumlanmıştır. Bu araştırmanın verilerinin içeriğinin analizinde dört aşamalı olan nitel içerik analizi tekniği kullanılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2005):

1. Verilerin kodlanması
2. Temaların bulunması
3. Verilerin kodlara ve temalara göre organize edilmesi ve tanımlanması
4. Bulguların yorumlanması

Araştırmanın çözümlenmesi ve yorumlanmasında literatürde de sıkça kullanılan bir kodlama sistemi kullanılmıştır. Bulgular bölümünde görüşme notları tırnak içerisinde verilmiş ve daha sonra parantez içinde görüşmenin hangi öğretmene ait olduğu belirlenmiştir.

Bulgular

Aşağıda içerik analizi sonucunda elde edilen temalar ve bu temalarla ilgili ilkökul ve ortaokul öğretmenlerinden yapılan birebir alıntılara yer verilmiştir.

Okul Müdürlerinin Liderlik Yaklaşımı

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLI
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Katılımcılara yöneltilen ‘‘Okul yöneticinizin liderlik yaklaşımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sorusuna görüş bildiren öğretmenlerin çalıştıkları kurumda yöneticilerinin genel olarak klasik, geleneksel, otokratik, durumsal iderlik anlayışını benimsediklerini dağıtımcı liderlik yaklaşımı uygulamadıklarını dile getirmiştir. Konu ile ilgili öğretmen görüşlerine yer verilmiştir.

(3, 18, SB)Geleneksel Liderlik modeli sergilemektedir. Aslarına yumuşak dille emirler vererek pozisyon gücünü kullanmaktadır. Okulda, belli konularda hiç taaviz verilmezken; önemli konularda tam serbestlik sözkonusudur.

(4, 11, F)Demokratik olmayan liderlik anlayışı hizmetkar liderlik mevcuttur. Genellikle kararlar idare tarafından alınır öğretmenler uygular. Okul kurullarına seçim bile idare tarafından yapılır.

(9, 18, S) Okulumuzun yönetim sürecinde yönetim tarafından kararların durumagöre birlikte alınması, hedefler doğrultusunda ceza ve ödül mekanizmasının işleyişinden etkileşimci yaklaşım sergilenmesinin yanı sıra öğretmenlerin beklentileri doğrultusunda hareket etmesiyle durumsal liderliğinde mevcut olduğu söylenebilir.

(1, 10, M)Liderlik yaklaşımın yetersiz bulmaktayım. Kendisini geliştirmede için eski düzen demokratik olmayan liderlik yaklaşımını uygulamaktadır.

(10, 12, S)İşbirlikçi gözüküyorlar ama çoğu zaman geleneksel otokratik liderlik özelliği taşımaktadırlar.

(5, 14, S)Okul yöneticimiz personeline destek olan çalışmalarını destekleyen öğretmenlerin rahat bir eğitim ortamında çalışmalarını için ortam hazırlayan pozisyonuna yakışan yöneticilik vasfını yerine getiren durumsal liderlik yaklaşımını belirlemiş yapıcı bir kişidir.

(2, 19, S) Okul yöneticimiz liderlik yaklaşımlardan durumsal yaklaşımı benimsemiş bir idarecidir. Ortamdaki şartlar, gerçekleştirilecek hedefin nitelikleri, grup üyelerinin özellikleri ve bu zamana kadar edindiği deneyimler davranışlarını etkiler.

(6, 20, R)Problem Çözme Odaklı, Hoşgörülü Karşısındaki Kişiyeye Saygılı Ve Empatik Yaklaşan Biridir. Bu olumlu özelliklerine rağmen geleneksel yönetim liderlik anlayışı ile okulu yönetmektedir.

(13, 12. S)Okul yöneticimiz iyi bir liderdir. Ekip çalışmasını önemser fakat gelenekseldir.

(14, 15, S)Okulumuzu idare etmekle görevli yöneticilerimizin liderlik yaklaşımlarının kısmen olumlu olduğu kanaatine sahibim.

(15, 18, S)Hoşgörülü insan ilişkileri açısından değerlendirdiğimiz zaman olumlu olarak değerlendirebilirken liderlik olarak düşündüğümüzde klasik idareci davranışı sergilemektedirler. Yöneticilerin yönetici olmadan eğitim almaları gerektiğini liderlik konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Genellikle çalıştığım idareciler rol model olarak liderlik davranışlarını sergilemektedirler.

Öğretmenin Lider Olması

Katılımcılara “Okullarda öğretmenlerin bir lider olabileceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Öğretmen liderliği denildiğinde aklınıza neler geliyor? Soruları yöneltilmiş ve öğretmenler genel olarak okullarında yöneticilerinin fırsat vermemesinden dolayı lider olamayacağını mevcut yönetimlerinin bu anlayışa kapalı olduğunu dile getirmişlerdir. Sürekli lider konumunda olan öğretmenlerin de meslektaşları tarafından olumsuz algılanacağı görüşünü bildirmişlerdir. Öğretmen liderliği ile ilgili olarak da katılımcılar sorumluluk alabilen, kendini geliştirebilen, öğrencileri yönlendirebilen, alanında yeterli, işbirliği yapabilen, organize edebilen, başkalarını etkileyebilen görüşlerini ifade etmişlerdir. Konu ile ilgili bazı öğretmen görüşlerine yer verilmiştir.

(3, 18, sb) Mevcut okul yönetimlerinde, böyle bir gelişmenin olamayacağını düşünüyorum. Okul müdürleri kendi makamlarını idealleri için değil; ek ders, rahat öğretmenlik ve sahte otorite için kullanmaktadırlar. Öğretmenler ise genellikle, bir boşvermişlik içinde; okul içindeki görevlerinde bile küçük sorumluluklardan kaçtıkları için hali hazırdak müdürler bu boşvermişliği kendi leyhlerine çevirmektedirler. Durum böyle olduğu için de diğer öğretmenlerin bir lider gibi olup bu bilinçle çalışabilmesi çok zordur. Lider öğretmen: Sorumluluklarını bilen, kendini geliştiren, rehberlik eden, organize eden, öğrencileri yönlendiren, başkalarını etkileyebilen mesleğini her koşulda seven kişidir.

(1, 10, M) Öğretmenlerin lider olabilmesi için öncelikle alanında yeterli olması gereklidir, liderlik denilince çevresini bir konuda bilgilendirip yönlendirecek rehberlik edecek, işbirliği yapabilecek yeterlilikte olması akla geliyor.

(10, 12, S) Bir öğretmenin sorumluluğunu aldığı etkinliklerde liderlik özelliği göstermesi gerekiyor. Genellikle idareciler diğer alanlarda fazla imkan tanımamakta. Diğer alanlarda sürekli liderlik özelliği göstermesi meslektaşları arasında huzursuzluğa sebep olacağını düşünüyorum.

(13, 12, S)Her öğretmen doğal olarak liderlik yönünü geliştirmektedir. Öğretmen liderliği denilince aklıma sınıftaki liderlik pozisyonum aklıma geliyor.

(2, 19, S) Okullarda yöneticilik değil de liderlik vasıflarıyla idarecilik yapan ve peşinden sürükleyen idareciler sayesinde lider öğretmen tutumları oluşur ve bu da okulun ilerlemesine katkı sağlar. Öğretmen liderliği denilince aklıma sorumluluk ve yetki alabilen etkin, okulu öğrenciyi hedefe alıp götüren öğretmenler geliyor.

(5, 14, S) Öğretmenler aynı zamanda bir liderdir. Sınıfını yöneten velilerini yönetip yönlendiren rehberlik eden kişidir. Törenlerde, toplantılarda velilerinin öğrencilerinin lideridir.

(14, 15, S) Öğretmenlerin sınıfta lider olduğunu düşünüyorum.

(15, 18, S) Genellikle öğretmenler öğrenciler açısından bakıldığında liderdir. Fakat yöneticiler öğretmenlere lider olarak bakmaz. Yetkilerini güçlerini kaybedeceğini düşünür. Öğretmenler sınıfta liderdir.

(12, 11, T) Okullarda öğretmen liderliği tabiki de olağan bir durumdur. Çünkü kendini geliştiren, yenilikleri takip eden, değişime açık, öğrenmeyi seven öğretmenler bulunmaktadır. . Bu özelliklerin yanında iş birliği ve örgütlenme özelliklerine sahip öğretmenlerimiz de mevcuttur.

(9, 18, S) Her öğretmen okulda liderlik pozisyonunda yer alabilir. Okul yöneticisi öğretmenlerin sahip olduğu yetenekleri ve bilgileri doğrultusunda diğer öğretmenlere liderlik yapabileceği ortamlar oluşturabilir. Fakat bu tarz ortamların oluşturulduğu söylenemez.

(6, 20, R) Okullarda öğretmenlerin lider olabilmesi için ilik başta diğer öğretmenlerin bakış açılarının olumlu olması, okulda kurum kültürünün hakim olması gerekiyor. Öğretmen Liderliği denilince kurumun ortak amaçlarına hizmet eden ve kurum liderine destek olan tutum ve davranışlara sahip kişilerin kurum işleyişine belli ölçütlerde destek olması.

Öğretmen Liderliğini Etkileyen Etmenler

Katılımcılara yöneltilen “Öğretmenlerin liderlik davranışlarını etkileyen etmenler nelerdir?” sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu öğretmen liderliğini etkileyen bir unsur olarak okul müdürünün desteğini vurgularken, katılımcıların yarısından fazlası okul kültürüne ve bazı öğretmenler de öğretmenlerin kişilik özelliğine değinmişlerdir. Bazı katılımcıların ifadeleri bulguları desteklemeye yönelik örnek gösterilebilir:

(3, 18, sb) Okul yönetiminin desteği, okul kültürü, ekonomik şartlar, mevcut hukuki eksiklikler (öğretmen yetki ve otoritesini sağlayacak kanun ve yönetmeliklerdeki büyük boşluk), siyasi yönelim ve bakış açısı.

(1, 10, M) Öğretmene verilen değer, okul kültürü, müdürün desteği, öğretmenin vizyonu, ve öğretmenin misyonunu gerçekleştirebileceği ortam

(12, 11, T)Öğretmenlerin liderlik özelliklerini etkileyen unsurları şu şekilde sıralayabiliriz: İlk önce öğretmenin mesleğine duyduğu saygı ve sevgi, maddi olanakları, okul yöneticilerinin davranış ve tutumları, çevresel etmenler vb. gibi

(2, 19, S) Bu unsurların başında idarecinin tutumu geliyor. Otokratik bir yönetici değil de demokratik bir lider ise öğretmenlik liderlik davranışları ortaya çıkar. Tabi bu önemli unsurun yanında öğretmenin kişilik özellikleri de bu davranışları etkiler.

(9, 18, S) İletişim ve okul kültürü, mesleki eğitim ve okul idaresinin fırsat tanınması destek olması, yönlendirme, güven duygusu öğretmenin sahip olduğu kişilik özellikleri

(10, 12, S) Bulunduğu ortamdaki idareci, okulun iklimi kültürü ve diğer arkadaşların tutumları etkilidir.

(5, 14, S) Öncelikle karakteri, kişiliği, mesleki donanımı yüksek gelişmiş olan kişiler liderliklerini daha iyi yerine getirir diye düşünüyorum.

(6, 20, R) Okul idaresinin tutum ve davranışları, kendi meslektaşlarının tutum ve davranışları ve yasal mevzuatlar.

(7, 15, SB) Okul idarecileri, öğrenciler, öğretmen arkadaşları ve güven

(15, 18, S) Öğretmen liderliğini etkileyen unsurlar okul idaresidir. İdare ile uyumlu çalışan öğretmen daha istekli olur.

(8, 6, S) Okul liderliğini etkileyen en önemli unsur öğretmenin kişilik özelliğidir. Mesleki anlamda kendini yeterli gören daha özgüvenlidir. Kendini daha iyi ifade edebilir ve liderlik gösterebilir.

Öğretmenin Lider Olması Sonuçları

Katılımcılara yöneltilen “Dağıtımçı liderlik yaklaşımını benimseyen okullarda öğretmen liderliğinin ne gibi sonuçları olabilir? Sorusuna katılımcıların yarıdan fazlası okul başarısının artacağını ifade etmişlerdir. Yarıdan azı ise öğretmenlerin güdülenmesinin artacağını, eğitim ve öğretim kalitesinin yükseleceğini ifade etmiştir. Mesleki gelişimin destekleneceği, işbirliğinin artacağı, sorumluluk alma ve okula bağlılığın artacağı katılımcıların öğretmen liderliğinin sonuçlarına ilişkin değindikleri diğer hususlar olmuştur. Öğretmenlerin bazılarının ifadeleri şu şekildedir:

(14, 15, S) Öğretmen hedeflere ulaşmak için kendisine düşen görevleri yerine getirir. Paylaşımçı olur, uzlaşımçı olur.

(10, 12, S) Öğrenci başarısı artar. Mutlu öğretmen mutlu ve başarılı öğretmenler demektir.

(9, 18, S) Sorumluluk alma, aidiyetlik duygusu ve kendini geliştirme bunun sonucunda

öğrencilerde akademik başarı artacaktır.

(12, 11, T) Dağıtımcı liderliğin olduğu okullarda tüm personel kendini önemli ve değerli hisseder. Aidiyet duyguları gelişir ve kendini o kurumun bir parçası görür. Yapılan iş birlikleri sayesinde kendine olan güveni artar. Sosyalleşme ve dayanışma özellikleri oluşur.

(6, 20, R) Adalet Kavramı Dengeli Olmazsa Çatışmalara Ve Kurum Kültürünün Bozulmasına Sebep Olabilir. Öğretmen liderliği işbirliği yapılmasına fırsat verir. Öğrenci başarısı artar. Öğretmenler daha fazla motive olur okula bağlılık da artar.

(3, 18, SB) Görevini ve sorumluluklarını bilerek çalışma imkanı bulur motive olur, Çalışma ortamı daha şeffaf ve demokratiktir, idare ile evrak vb subjektik kurallar için değil hali hazırdaki ortamı daha iyi yönde geliştirecek faaliyetlerde bulunulur ve bu da öğrenci başarısına olumlu yönde katkı sağlar. En büyük amacımız başarıya ulaşmış oluruz. Okula bağlılık artar.

(1, 10, M) Öğretmen okul başarısını kendi başarısından daha önemli bulur, öğretmenler arasındaki etkileşim artar, örgütlenme becerileri artar.

(2, 19, S) Okullar gelişime açık olur. Modern bir yaklaşım benimsendiği için amaçlara ulaşma kolay ve işbirliği içinde olur.

(5, 14, S) Öğretmenler liderlerin yönlendirmesine gerek kalmadan görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Bu da örgütsel bağlılığın güçlü olmasını gerektirir. Talimatlara, uyarılara gerek kalmadan okuldaki iş ve işlemler düzenli olarak yürütülür .

(7, 15, SB) Liderlik yapabilen öğretmenlerin okulda da kendisine fırsat olarak sunulan paylaşımcı liderliği çok rahat yapacaklarını düşünüyorum. Akademik başarının da artacağına inanıyorum.

Okulda Öğretmenlerin Liderlik Davranışları

“Katılımcılara yöneltilen “Okulunuzda hangi yönde liderlik davranışı sergilemektesiniz? Sorusuna öğretmenlerin çoğu görev yaptıkları okullarda öğretmenlerin zümre ve kurullarda görev yaptıklarını ifade etmiştir. Yarıdan fazlası öğretmenlerin sosyal faaliyetler ve projeler yürüttüklerini dile getirmiştir. Okulda öğretmenlerin liderlik davranışları ile ilgili görüşler öğretmenlerin ifadeleri ile açık bir şekilde görülmektedir.

(1, 10, M) Kültürel liderlik anlamında sosyal faaliyetlerde çocukların müzik ve diğer sanatsal etkinlikler konusunda vizyonlarını geliştirmeye çabalarım. Projelerde yardımcı olmaya çalışırım. Genel olarak zümre toplantılarında başkanlık yaptığım durumlarda liderlik davranışını sergiliyorum.

(7, 15, SB) Güvene dayalı paylaşımcı liderlikle gerekli sosyal faaliyetlerde projelerde

görev alıyorum.

(12, 11, T)Okulumuzda liderlik davranışı pek sergilenmemektedir

(6, 20, R)Klasik liderlik davranışı olarak kurul komisyon ve zümre toplantılarında fikir paylaşabiliriz.

(5, 14, S)Sene başında iş ve toplantılar (zümre) ve kurul görevleri öğretmenlere paylaştırılır. Belirli günler ve haftalarda görevli öğretmenler seçilir. Zamanı gelen görev ve sorumluluğunu bilerek öğrenci ve öğretmenlerle işbirliği içinde sunum, tören, pano çalışmalarını yapar.

(9, 18, S)Karizmatik liderlik ve hizmetkar liderlik . Okulda verilen kurul görevlerini yapıyorum. Bu da genelde kağıt üzerinde kalıyor.

(13, 12, S)Sınıfımda rehber liderolarak, öğretmenler arasında kültürel olarak etkinlik planlarken lider oluyorum.

Öğretmen Performansı ve Geribildirim

Katılımcılara yöneltilen ‘‘Okulunuzda öğretmen performansı nasıl değerlendirilmektedir?Geribildirim almakta mısınız?’’sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu öğretmen performansının değerlendirilmediğini ve geribildirim almadıklarını az bir kısım da yönetici tarafından ders performansının sözlü bir şekilde değerlendirildiğini geribildirimini sağlıklı bir şekilde almadıklarını daha çok eleştirildiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin ifadeleriyle açık bir şekilde görülmektedir.

(2, 19, S) Öğretmen performansları genelde sözlü değerlendirilmektedir. Bu nedenle geribildirimler de sözlü olmaktadır. Sağlıklı bir geribildirim aldığımı söyleyemem.

(11, 5, T) Herhangi bir değerlendirme yapılmıyor. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor.

(6. 19. R)Düzgün değerlendirildiğini zannetmiyorum. Geri bildirim almadım.

(10, 12, S) Sözlü olarak bizlere geri dönüş yapılsa da çoğu zaman takdir edilmek değil eleştirilmek daha ön planda malesef.

(5, 14, S)Ben yöneticimiz tarafından hiç bir dönüt almadım. Kapımız zaman zaman açık ders işlerim idareden müdür yardımcımız zaman zaman dersimize girer.

(3, 18, sb) Hiçbir şekilde değerlendirilmemektedir. Yapılan programa ses çıkarmayan, ek ders konusunda idareye yük olmayan, idarenin dediklerini aynen tekrar edip düşüncelerini ifade etmeyen öğretmen en iyi öğretmendir anlayışı olduğu için, bunun dışında, her hangi bir performans değerlendirme yöntemi yoktur.

(7, 15, SB) Öğretmen performansı sınıftaki başarıya göre değerlendirilir. Geri bildirim

öğrenci başarısına göre oluyor

(5, 14, S) Hayır geribildirim almadım.

(15, 18, S)Ders işleme konusunda neler yaptığımızı derse katılarak gözlemlendiği bir süreç içerisinde bulunmaktayız. Geribildirim almıyoruz.

Okul Müdürünün Destekleme Biçimi

Katılımcılara yöneltilen ‘‘Okulunuzda liderlik davranışı sergilemeniz için okul yöneticileriniz desteklemektedir, neler yapmaktadır? Sorusuna katılımcıların yarısından fazlası görev yaptıkları okulda liderlik davranışını sergilemek için desteklenmediklerini çok az kısmı da proje ve etkinlikleri yürütmekte desteklendiklerini yeterli düzeyde olmadığını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin ifadeleri ile görülmektedir.

(8, 6, S)Okulda liderlik davranışını sergilememiz için kısmen desteklenmektedir. Belirli gün ve haftalarda etkinliklerde destek alabiliyoruz.

(3, 18, sb) Hayır. Okullarda genellikle en kusursuz ve en iyi yönetici müdürlerdir düşüncesi hakim olduğu için öğretmenlerin liderlik sergilemesi gibi bir ortam sözkonusu bile değildir.

(6, 19, R)Desteklerini pek görmedim.

(2, 19, S)Velilerle kurduğumuz ilişkilerde lider olmamız konusunda idarecimiz bizi desteklemektedir. Bu konuda aldığımız her kararda arkamızda durmaktadır. Proje ve etkinliklerde de yapmamız ve yürütmemizde destek olmaktadır. Fakat yeterli düzeyde değildir.

(5, 14, S) Bayram törenlerinde bütün sorumluluk görevli arkadaşta olur. Genelde destek görmeyiz.

(14, 15, S)Bazen etkinliklerde projelerde görev aldığımızda sözlü olarak teşekkür alırız. Okul müdürümüz etkinliklerde gerekli ortamısağlamaya çalışıyor.

Vizyon Oluşturma Süreci

Katılımcılara yöneltilen ‘‘Okulunuzda vizyon oluşturma sürecine katıldınız mı?Okulunuzun uzun vadeli bir vizyonu olduğunu düşünüyor musunuz? Sorusuna katılımcıların bir çoğunun bu sürece katılmadığını hatta okulun vizyonunu dahi bilmediklerini çok az bir kısmının da bu sürece katılarak fikrini söylediğini ve uzun vadeli bir vizyona sahip olduklarını dile getirdiklerini ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin ifadeleri görülmektedir.

(3, 18, sb) Her iki sorunun da cevabı Hayır

(1, 10, M) Vizyon belirleme aşamasına herhangi bir katkımız olmadı.

(12, 11, T) Hayır katılmadım. Okulumuzda da böyle uzun vadeli vizyon hedefi de söz konusu değildir.

(7, 15, SB) Katılmadım. Evet. Her okulun olduğu gibi bizim okulunda vizyonu var. Fakat vizyonumuzu bilmiyorum.

(6, 19, R)Katılmadım. Fikrim yok

(2, 19, S)Okulumuzun vizyon oluşturma sürecine karar verme aşamasında fikirlerimi söyleyerek katıldım. Gelecekte ulaşmayı umduğumuz noktada katkılarda bulundum. Okulumuzun yerleşmiş uzun vadeli bir vizyonu olduğunu düşünüyorum.

(11, 5, T)Vizyon oluşturma sürecine katılmadım. Okulumuzun vizyonu olduğunu düşünüyorum fakat uzun vadeli değil. Sosyal olarak kenarda kalmış bir okul. Fakat zamanla bu yargının kırıldığı, okulun çehresinin düzeldiği kanısındayım. Bunun sonucunda da uzun vadeli vizyonlar gerçekleştirilebilir.

(10, 12, S) Böyle bir durum hatırlamıyor

(14, 15, S)Katılmadım ve vizyonumuzu bilmiyorum.

(15, 18, S)Katılmadım ve bilmiyorum.

Takım Çalışması

Katılımcılara yöneltilen “Okulunuzda iş paylaşımı yapılıyor mu?Sizce nasıl olmalı?Adil bir iş dağılımı yapıldığını düşünüyor musunuz?”Sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu iş paylaşımı yapılmadığını, yapılırsa da adil olmadığını genellikle çok çalışanlara daha iyi yapar düşüncesiyle daha çok görev verildiğini ifade etmişlerdir.

(11, 5, T)Okulumuzda iş paylaşımı belirli günler ve haftalar görev dağılımında yapılıyor. Genellikle daha iyi yapacaklara daha çalışkanlara daha çok görev düşüyor. Bazen de görev dağılımında cinsiyetçi yaklaşım oluyor. Müdüre daha yakın olan erkek arkadaşlara daha kolay görevler düşüyor. Adil olmadığını düşünüyorum.

(3, 18, sb) Hayır. Olursa herkesin kendi istek ve ilgisi ön planda olacak şekilde yapılmalıdır. Adil bir dağılım vb yoktur.

(12, 11, T)Okulumuzda işbirliği konusunda bazı eksiklikler vardır. Bazı öğretmenler işbirliği konusunda kendisini hep geri plana atmaktadır. İş birliği konusunda da bence özellikle idarenin paylaşım konusunda öğretmenler arasında adil ve şeffaf olunmalıdır. İş paylaşımı konusunda idare adil ve şeffaf olursa öğretmenlerin itiraz etme gibi bir bahanesi de olamaz.

(2, 19, S)Okulumuzda iş paylaşımı sorumluluk alabilen ve bu sorumluluğu yürütebilecek öğretmenler arasında var. Fakat tüm bu sebeplerden dolayı adil bir iş dağılımı

yapıldığını düşünmüyorum.

(6, 19, R)Yapılıyor. Adil olduğunu düşünmüyorum. İşler daha çok yapanlara veriliyor. Az yapanlara ve problem çıkararlara iş paylaşımında daha az iş veriliyor. Herkeze eşit verilmeli.

(7, 15, SB)Yapılıyor. Adil olduğuna da inanmıyorum.

(1, 10, M)Okulumuzda öğretmenlerimizin yeterliklerine göre adil bir iş dağılımı yapıldığını düşünmüyorum.

(14, 15, S)Evet işler paylaşılır adalet sağlanmaya çalışılsada daha çok çok çalışana iş verilir.

Dağıtımçı Liderlik

Katılımcılara yöneltilen ‘ ‘ Okulunuzda dağıtımçı liderlik öğretmen liderliğinin uygulandığını düşünüyor musunuz? Sorusuna katılımcıların geneli okul müdürlerinin dağıtımçı liderlik yaklaşımını benimsemediği için dağıtımçı liderliğin sergilenmediğini öğretmenlerin liderlik davranışlarını sergileyebilecekleri bir ortam yaratılmadığını ifade etmişlerdir.

(3, 18, sb) Dağıtımçı liderlik yaklaşımını benimsemediği için dağıtımçı liderliğin sergilenmediğini düşünüyorum.

(2, 19, S) Uygulandığını düşünmüyorum. Ama planlama dahilinde olmayıp informal yapıldığını bu nedenle bazı durumlarda adil olmadığını düşünüyorum.

(6, 19R)Çok düşünmüyorum.

(1, 10, M)Sistemik bir şekilde uygulanmamaktadır.

Dağıtımçı bir liderlik yaklaşımı benimsenmeyen bir okulda öğretmenin lider olmasına da fırsat verilmez.

(10, 12, S) Genel olarak dağıtımçı lider değil. Öğretmenler toplantısında belirli gün ve haftalar için görev paylaşımı zümrelere katılma dışında lider olamıyoruz. Orada da daha çok kağıt üzerinde. Ona da lider olduk diyemeyiz. Okulumuzda dağıtımçı liderlik uygulanmamakta. Dağıtımçı liderliğin uygulanabilmesi için okul yöneticilerinin idareci olmadan önce bu anlamda eğitim almaları gerekiyor. Liderlik ile ilgili hiçbir şey bilmeden çoğu siyasi olarak yönetici olan idareciler maalesef kendi deneyimlerinden yola çıkarak idareci olmaya çalışıyorlar. Bu da hiçbir zaman profesyonel anlamda olmuyor. Bazen iş bölümü yapmaya çalışıyorlar o bile tam anlamıyla olmuyor. Genellikle duruma göre ve daha çok geleneksel olarak idareci oluyorlar.

(11, 5, S)Tamamen değil. Kısmen uygulanmaya çalışıldığını söyleyebilirim. Daha

doğrusu bizlere düşen görevler çerçevesinde yapılıyor. Fakat bunda da genellikle lider okul müdürü oluyor.

(12, 11, T) Hayır düşünmüyorum.

(15, 18, S) Kısmen uyguladığımı düşünüyorum. Etkinlik paylaşımları yapıldığında etkinliklerde lider olabiliyoruz. Fakat son söz yöneticidedir.

Tartışma, Sonuç Ve Öneriler

Araştırmanın birinci bulgusuna göre Okul Müdürlerinin Liderlik Yaklaşımı ile ilgili katılımcılara yöneltilen “Okul yöneticinizin liderlik yaklaşımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sorusuna görüş bildiren öğretmenlerin çalıştıkları kurumda yöneticilerinin genel olarak klasik, geleneksel, otokratik, durumsal iderlik anlayışını benimsediklerini dağıtımcı liderlik yaklaşımı uygulamadıklarını dile getirmiştir. Bunun yerine insan odaklı davranışların daha etkili olacağı ve demokratik yönetim tarzı ile çalışanların daha fazla katkı sağlayabileceği ortaya konulmuştur. Araştırmadaki bulgular arasında okul yöneticisinin işbirliği sürecine öğretmen katılımını sağlayamama, karar alma noktasında katılım sağlayamama kişise gelişimi l ve mesleki gelişimi teşvik etmeme gibi bulgular yer almaktadır. Yöneticilerin insan kaynakları yönetimi kapsamında düşünüldüğünde, yöneticiler katılımcı ve güçlü bir okul kültürü oluşturmalı, rol tanımlarının daha genel ve esnek olarak tanımlamalı ve dinamik bir ortam içinde öğretmen görüşlerini alınmalıdır (Argon ve Demirer, 2015; Çalık ve Şehitoğlu, 2006; Gümüseli, 2001). Eğitim örgütlerinde alınan kararların etkili bir şekilde uygulanması için hem yöneticinin hemde öğretmenin karara birlikte katılmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü kararın uygulaması okul yöneticisi ve öğretmen birlikteliği ile sağlanır (Celep, 1990). Öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi engellenmemesi çok önemlidir çünkü öğretmen eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin temel unsurlarını yerine getiren kişidir. Bu nedenle öğretmen kendini sürekli geliştirmeli bunu konuyla ilgili olanakları değerlendirmelidir (Seferoğlu, 2004; Yetim ve Göktaş, 2004). Otokratik davranışların eğitim kurumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Dağıtımcı liderliğin grup içinde meydana gelen veya başka birinin ortaya koyduğu bireysel bir etki olmaktan ziyade, grupla birlikte gerçekleştirilen uygulanabilir bir birlik oluşunu belirtmiştir. Yani dağıtımcı liderlik bireysel kararlardan ziyade grup etkileşimlerini ön plana almaktadır. Araştırmanın diğer bulgusuna göre dağıtımcı liderlik davranışı birçok açıdan öğretmenlerin liderlik davranışlarını sergilemelerini etkilemektedir. Bu bulgu ise diğer araştırma sonuçlarıyla benzerlikler göstermektedir. Araştırmalar incelendiğinde dağıtımsal liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında olumlu bir ilişki olduğu ve dağıtımcı liderliğin daha verimli bir çalışma ortamı oluşturduğu belirtilmiştir.

Öğretmenin yetkilendirilmesinin kişinin yüksek bir performansa sahip olmasına bununla birlikte kendisine saygısının ve iş tatmininin artmasına öncülük ettiğini belirtmiştir. Bununla birlikte öğretmenin liderliğinin sadece rekabetçi pozisyonlara değil aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin doğası ve öğretmen performansı ile ilgili durumları içerdiğini belirtmiştir. Yani öğretmen liderlere iş arkadaşları ve yöneticileri tarafından verilen destek onların performansları üzerinde bir farklılık oluşturur öğretmenin performansının artması için çalışma koşulu, yetenek ve motivasyonun önemli olduğunu belirtmiştir ve çalışma koşullarında oluşan yönetimin paylaşılma duygusunun bireysel etkinlik ve örgütsel bağlılıkla olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Liderlerin katılımcı olarak algılandıkları zaman örgüt üyelerinin daha fazla kendilerine örgüte bağlı hissettiklerini ve performanslarının yüksek seviyeye çıkardıklarını ortaya koymuşlardır. Örgütsel bağlılık, iş performansı ve motivasyonunun göstergesi olduğunu belirtilmiştir. Araştırmanın başka bir bulgusuna göre öğretmenlerin oluşturdukları iş dağılımı modeli genel olarak önceden belirlenmiş bir yapı içinde yönetimle birlikte öğretmenlerinde karar modeline katılmadıkları görülmektedir. Elde edilen bu bulgunun literatürdeki okulun formal yapısı ve öğretmen liderliğini etkilediği söylenebilir. Eğitim kurumlarının hiyerarşik yapıları göz önüne alındığında, formal dağıtımın öğretmenlerin belirlenen roller ve sorumluluklarının dağıtımına olanak sağlandığı belirtmiştir. Yani formal yapı içinde roller sabittir gruplar ve bireyler arasındaki dağılımın bir türünde planlı düzenleme olduğunu belirtmişlerdir. Yani örgütte belirlenen sorumluluk ve iş dağılımının önceden planlı bir şekilde yapıldığını ortaya koymuşlardır. Fakat bu planlamada genellikle otokratik kararlar alınmaktadır. Öğretmene seçim hakkı tanımaz. Diğer bir taraftan ise elde edilen bulgularda öğretmenlerin karar aşamasında kendilerinin veya kendilerinden bir temsilcinin olmasını istedikleri gözlenmektedir. Yani öğretmenler aynı zamanda kendilerinin yetkilendirilmesini istemektedirler. Dağıtımsal liderlik teorisinin ilişkili olduğu konulardan birisi yetkilendirmedir. Bunun yanında öğretmenlerin görevlendirilmelerinde örgütsel bağlılıklarının arttığı da ortaya konulmuştur. Sonuç itibari ile dağıtımcı liderlik örgütte birçok çalışana temsil ettiğini bununla birlikte liderliğin ortak karar alma ve uygulamanın bir ürünü olduğunu belirtir. Yani dağıtımcı liderlik davranışı örgütteki bireylerin etkileşimi ile meydana gelir. Yapılan görüşmelerde öğretmenlerin karar ve planlama aşamasında karar alma sürecine katılmadığı vizyon oluşturma sürecine dahil olmadıkları ve dağıtımcı liderlik anlayışının uygulanmadığı daha çok otokratik liderlik anlayışının kullanıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Araştırma sonuçlarına göre görüş bildiren öğretmenlerin dağıtımçı liderliğe ilişkin görüşleri 10 tema altında toplanmıştır.

Yöneticilerinin genel olarak klasik, geleneksel, otokratik, durumsal liderlik anlayışını benimsediklerini,

Öğretmen liderliği ile ilgili olarak sorumluluk alabilen, kendini geliştirebilen, öğrencileri yönlendirebilen, alanında yeterli, işbirliği yapabilen, organize edebilen liderler olduklarını,

Öğretmen liderliğini etkileyen bir unsur olarak okul müdürünün desteğinin olması gerektiğini,

Öğretmen liderliği sonucunda akademik başarının artacağını, öğretmenlerin motivasyonunun artacağını, eğitim ve öğretim kalitesinin yükseleceğini ve okul gelişimine katkı sağlayacağını,

Okullarda öğretmenlerin liderlik davranışları zümre ve kurullarda aldıkları görevlerle, sosyal faaliyetlerle ve proje yürütmekle sınırlı olduğunu,

Öğretmen performansının değerlendirilmediğini ve geribildirim almadıklarını,

Liderlik davranışını sergilemek için desteklenmediklerini,

Vizyon oluşturma sürecine öğretmenlerin katılmadığını,

İş paylaşımı yapılmadığını, yapılsa da adil olmadığını,

Dağıtımçı liderliğin sergilenmediğini öğretmenlerin liderlik davranışlarını sergileyebilecekleri bir ortam yaratılmadığını ifade etmişlerdir.

Öğretmenlerin dağıtımçı liderliğe ilişkin görüşleri incelendiğinde yöneticilerin dağıtımçı liderlik davranışları sergilemediği ve klasik uygulamaları kullandığı görülmektedir. Müdürlere yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitim programları ve lisansüstü eğitimlerle okul müdürlerinin bu düşünce ve uygulamalarını çağdaş örgüt ve yönetim kuramlarıyla değerlendirme imkânının tanınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Ağroğlu Bakır, A. (2013), Öğretmenlerin Paylaşılan Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişkinin Analizi, (Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Argon, T. & Demirer, S. (2015). Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi ve İnsan Kaynaklarını Yönetimi Yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (3), 221-264.

Baloğlu, N. (2011a), Dağıtımçı Liderlik: Okullarda Dikkate Alınması Gereken bir

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Liderlik Yaklaşımı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 127-148.

Baloğlu, N. (2011b), Dağıtımçı Liderlik Uygulamaları: Eklektik bir Tasarım Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4), 163-181.

Baloğlu, N. (2012), Değer Temelli Liderlik ile Dağıtımçı Liderlik Arasındaki ilişkiler: Okul Müdürünün Davranışını Değerlendirmeye Dönük Nedensel bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1367-1378.

Bass, B. M. & Bass, R. (2008), The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications, New York, Free

Celep, C. (1990). Öğretmenlerin Okul Yönetiminde Karara Katılması. Eğitim ve Bilim, 14 (78), 34-42.

Çelik, V. (2005), Liderlik, Eğitim ve Okul Yöneticiliği, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Çalık, C. ve Şehitoğlu, E. (2006). Okul Müdürlerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerini Yerine Getirebilme Yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 35, 170.

Çelik, V. (2000). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem A.

Elmore, R. F. (2000), Building a New Structure for School Leadership, The Albert Shanker Institute,

Eren, E. (1993), Yönetim Psikolojisi, Beta yayınları, Ankara.

Güney, Salih (2012). Liderlik (1. Baskı). Ankara: Nobel.

Gronn, P. (2000) Distributed Properties: A New Architecture for Leadership, Educational Management and Administration, 28 (3), 371- 338.

Gronn, P. (2002b), Distributed Leadership as a Unit of Analysis, The Leadership Quarterly, 13(4), 423-451.

Lunenburg, F. C., & Ornstein A. C. (2013). Eğitim yönetimi (Çev. Arastaman, G.). Ankara: Nobel Yayınları.

Mermer, M. (2019), Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinde Dağıtımçı Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Robinson, V. M. J., C. Lloyd, C. and Row, K. (2008). "The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types. " Educational Administration Quarterly 44(5): 635–674.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Yeterlilikleri Ve Mesleki Gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45

Spillane, J. P., Diamond, J., & Jita, L. (2003), Leading Instruction the Distribution of

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLI
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Leadership for Instruction Northwestern University, Journal of Curriculum Studies,

Spillane, J. (2005), Distributed Leadership, The Educational Forum, 69(2), 143–50.

Spillane, J. P. (2006), Distributed Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.

Temgilioğlu, D. (2005). Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumunu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. G. Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 23-48.

Uçar, R. (2015). İlkokul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki, (Doktora Tezi), Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır

Zel, U. (2001), Kişilik ve Liderlik: Evrensel Boyutlarıyla Yönetmel Açıldan Araştırmalar, Teoriler ve Yorumlar, Seçkin Yayınevi, Ank

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

İSRAİL'İN FİLİSTİN'DEKİ KATLIAMLARI VE İNTİFADALAR

*Yasemin ARSLAN

** Abdi AYNACI

*** Gamze AYNACI

**** Ahmet SARP

***** Semir AÇIKGÖZ

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

20. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

30. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Yasemin Arslan, Abdi Aynacı, Gamze Aynacı, Ahmet Sarp, Semir Açıköz, "İsrail'in Filistin'deki Katliamları Ve İntifadalar", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 64-82.

Apa: Arslan, Y., Aynacı, A., Aynacı, G., Sarp, A., Açıköz, S. (2023), "İsrail'in Filistin'deki Katliamları Ve İntifadalar", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, ss. 64-82.

Özet

İsrail 1948'de kurulduğunda kendine özgü bir dayatmayla devlet oldu. Siyonizm'in kurduğu Birleşmiş Milletlere üye olan her devlete "Holokost" denilen ve sadece kendine özgü bir dokunulmazlık yaratan "soykırım" yaftasını zorla dayatmıştır. Bunun bekçiliğini de Amerika, İngiltere, Rusya ve Fransa'ya yaptırmaktadır. İsrail bu dokunulmazlığı aldıktan hemen sonra da Filistin'deki Arapları zorla topraklarından çıkarmaya yönelik baskılara ve katliamlara ve hatta soykırımlara tabi tutmaya başlamıştır. Bu katliamlara karşı koymak isteyen bütün İslami veya başka coğrafyaların devletlerini de "Antisemist" olarak damgalamakta, söz konusu bekçilerini bu devletlerin üzerine göndererek ezdirmekte, ambargolara maruz bırakmakta ve hatta ülkelerini imkan olursa işgal ettirmektedir. Bu yollarla susturulan dünyanın gözü önünde bir milleti 7'den 70'e kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden ya sürgüne razı etmekte veya direnenleri insan avcısı olarak yetiştirilmiş askerlerine katletmektedir. Filistin halkı bu zorbalık karşısında dünyadan bulamadığı desteği birbirine dayanarak bulmaya çalışmaktadır. Ancak İsrail her defasında onları çözecek bir yol bulabilmekte, aralarına soktuğu ajanlar vasıtasıyla suçlu duruma düşürerek, çoluk çocuk demeden katletmenin yollarını keşfetmektedir.

Bu makalede İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında nasıl bir dehşet ve korku saldığı, katliamlara maruz kalan Müslüman Arapların çaresizlik içerisinde pasif direniş

Makale, AFSC Middle East Resource series: Middle East Task Force | Fall 2005'in tercümesinden kurgulanarak oluşturulmuştur.

* Müdür, Narlıca Atatürk Ortaokulu, yaseminarslan2356@gmail.com, Orcid no: 0000-0003-0574-7069

** Kırıkhan Bilim ve Sanat Merkezi, adbiaynaci@hotmail.com, Orcid no: 0000-0003-0297-9067

*** İskenderun Anaokulu, aynaci.g.1931@gmail.com, Orcid no: 0000-0001-5812-7432

**** Narlıca Atatürk Ortaokulu, ahmetsarp8583@gmail.com, Orcid no: 0000-0002-6572-0645

***** Narlıca Atatürk Ortaokulu, semir.acikgoz117@gmail.com, Orcid no: 0009-0005-1889-7842

yapaya nasıl zorlandıklarını hatta bu direniş yöntemlerinin bizzat İsrail ajanları vasıtasıyla onlardan ölüm yolculuğuna çıkmaları için nasıl kurbanlar seçtiklerini ortaya koymaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antisemitizm, Arap, Filistin, Holokost, İsrail, Katliam, Soykırım

Abstract

When Israel was founded in 1948, it became a state with its own imposition. It has imposed the label of "genocide", called "Holocaust", on every state that is a member of the United Nations, founded by Zionism, which creates immunity unique to itself. It is guarded by America, England, Russia and France. Immediately after receiving this immunity, Israel began to subject the Arabs in Palestine to pressure, massacres and even genocide to force them out of their lands. It brands all the states of Islamic or other geographies that want to resist these massacres as "Anti-Semitic", sends its guards to these states to oppress them, subject them to embargoes and even invade their countries if possible. In front of the eyes of the world, which has been silenced by these means, it either persuades a nation from age 7 to 70, including women, children, the elderly and the sick, to agree to exile or to have those who resist massacred by its soldiers trained as human hunters. In the face of this tyranny, the Palestinian people are trying to find the support they cannot find in the world by relying on each other. However, Israel can find a way to solve them every time, by making them guilty through the agents it puts among them, and discovering ways to massacre children at large.

This article attempts to reveal what kind of terror and fear Israel inflicted on the Palestinian lands it occupied, how Muslim Arabs who were subjected to massacres were forced to engage in passive resistance in desperation, and how these methods of resistance chose victims to go on their death journey through Israeli agents themselves.

Key Words: Antisemitism, Arab, Palestine, Holocaust, Israel, Massacre, Genocide

Giriş

Yahudilerin Endülüs'ten sürgün edilerek Osmanlı topraklarına yerleştirilmeleriyle başlayan yeniden Filistin'e dönüş serüvenleri, 1890'larda Osmanlıların iç dinamiklerinin Yahudilerle aynı masada oturmaya başladıkları yıllara kadar oldukça sönük geçmiştir¹. 1800'lerin başlarında uyuyan Yahudi toplumunu uyandırmak için yazılmaya başlayan Yahudi tarihleri ve bunları yazan Yahudi tarihçiler, şüphesiz Napolyon Bonapart'ın Osmanlı topraklarına saldırıp, imparatorluğu istikrarsızlaştırılmasından sonra ortaya çıkmaları aslında bir rastlantı değildir. Napolyon'un finansörleri de Siyonistlerdir ve Yahudi uyanışını başlatanlar da tam da onlardır. Napolyon'un bu manevrasından sonra Osmanlı Devleti büyük paralarla savaş hazırlıkları yapmaya başladıklarında da bu Yahudi Bankerler devrededir ve Osmanlı onlardan borç almanın karşılığında ülke içerisinde serbestçe dolaşmalarına izin vermiştir. Bununla beraber Osmanlı Devleti sadece Yahudilerin yaşadığı bir toprak talebiyle

¹ Selanik'te Osmanlı hâkimiyeti öncesi ve sonrası Yahudi cemaatinin oluşumu ve etkinliği için bk: Özgür Kolçak, Osmanlılarda Bir Küçük Sanayi Örneği: Selanik Çuha Dokumacılığı (1500-1650), (İstanbul Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2005.

1890'lı yıllara kadar hiç karşılaşmamıştır². Bunun da nedeni Yahudiler henüz bilinçli değillerdir ve bu işin olgunlaşması ve belli bir toprak parçasının elde edilebilmesi için sadece Osmanlının değil, Avrupa'daki etkin güçlerin de razı olacakları bir siyasi ve politik zamanın gelmesini beklemişlerdir. Osmanlılar Avrupa karşısında tamamen savunmasız kalmış olsalar da henüz teslim olmadıkları gibi, Avrupa'da henüz Vatikan da Yahudilerin bir vatanlarının olması gerektiği konusunda ikna edilmiş değildir³.

Siyonistlerin bu iki kutbun, Osmanlı elindeki "Halifelik" ve Vatikan'ın elindeki "Papalık" güçlerinin yeri geldiğinde nasıl bir silah haline dönüşebileceği konusunda ciddi endişeleri vardı. Yahudiler, Tanzimat'ın ilanını, İslahat'ın ilanını, Meşrutiyet'in ilanını bekleyerek, Osmanlı İslam toplumunun gevşemesi, bağlarının kopması ve nihayet birbirine muhalif, özellikle de hanedana muhalif güçlerin ortaya çıkması için büyük çaba harcamışlardır.

Sultan II. Mahmud'un Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerin peşinde dolaşarak onları tek tek avlayan ve onlardan kendilerine metbu yeni Yahudi uşakları yaratan Avrupa'nın aydınları olarak ünlenen Siyonist-Yahudiler, bu öğrenciler vasıtasıyla Osmanlı Devleti'ni yıkacak yeni bir güç oluşturmaya da muvaffak oldular⁴. Bu güç önce Yeni Osmanlılar olarak ortaya çıkarken, vatan, millet ve sakarya edebiyatı yaparak ülke içerisinde fitneni ateşini yaktıktan sonra, Jön Türkler haline geldikten sonra da hanedana yönelerek onu yok etmeye and içmiş yeni bir zümre yetiştirmeye ve bu zümreyi de ordunun içerisinde yuvalandırmayı başarmışlardır. İşte bu yeni güç bir yandan Yahudileri, bir yandan Ermenileri, bir yandan Rumları ve bir yandan da Balkan topluluklarını Osmanlı devletini yıkmak üzere eğitmişlerdir. İşte 1890'lar bu kargaşa içerisinde ilk defa Yahudilerin Sultan Abdülhamit'ten vatan toprağı satın alma girişimine şahit olduğu yetmemiş gibi, onları her defasında reddeden padişah da çeşitli defalar suikastlerle yola getirilmeye çalışılmıştır. Sonun da hal edilen padişahın elinden alınan ilk yetkiler Yahudilere Filistin toprağına giriş izni olarak verilmiş, padişahın karşısına çıkarılan Yahudi kökenli paşalar, sultanla alay edercesine bu topraklara sızmanın zevkini tatmışlardır⁵.

1890'lardan 1917'lere kadar Yahudilerin Filistin'e giriş vizesi önce Jöntürkler tarafından kesilirken, sonrasında İngiltere ve Fransa tarafından ele geçirilen Arap toprakları

² Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar İhânetler... Komplolar... Aldanmalar, İstanbul 1991, s. 92.

³ Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, c.1, İstanbul 1979, s. 66.

⁴ Stanford Shaw, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Yahudi Milleti", Yeni Türkiye, S.32, Mart-Nisan 2000, s. 460

⁵ H.H. Ben-Sasson(Ed.), A History of the Jewish People, Cambridge, Massachusetts, 1976, s. 875.

tam olarak bu göçlere açık hale getirilmiştir. 1917-1948 yılları arasında manda altında kalan Filistin topraklarında Yahudiler birinci derecede vatandaş haline getirilirken, Arap Müslümanlar kölelik muamelesi görmüş, her yerden sürülmüş, bizzat İngiliz askerler tarafından darp edilerek topraklarına ve evlerine el konulmuştur. İngilizlerin ve Fransızların gözetiminde bir millet haline getirilen Yahudiler 1916 Balfour Deklarasyonu'ndan sonra tam bir bağımsız toplum haline getirilerek toprağı olan bir devlete kavuşturulduktan sonra silahlandırılarak Arapların üzerine sürülmüşlerdir⁶. Yahudilerin silahlı grupları hızla çoğaltılmış ve 1948'e kadar güçlü ordular teşkil edecek şekilde örgütlenmeleri sağlanmış, çoğunluk olan Arap Müslümanların bu topraklardan çıkarılabilmesi için de sürekli dışarıdan nüfus getirilmesine çalışılmıştır⁷. Birinci Dünya Savaşı öncelikle Filistin'de söz sahibi olan hanedanların ortadan kaldırılması için çıkarılırken, İkinci Dünya Savaşı Avrupa'daki Yahudilerin Filistin topraklarına nasıl sürgün edileceklerinin planları üzerine finanse edilmiştir. Avrupa'da mutlu olan Yahudileri bahanelerle ve vaadlerle Filistine getirmeye ikna edemeyen Siyonistler onları Alman vahşeti ile tehdit ederek, başka ulusların katledilişini seyrettirmek suretiyle korkutarak hiçbirinin burnu bile kanamadan Avrupa'dan çıkışları temin edilmiştir. 1948'de tamamlanan bu çıkış, artık devlet olmak için gereken nüfusu da temin ettiği için hiç çekinilmeden bağımsızlıklarını ilan etme kudretini göstermişlerdir. Bu bağımsızlık onların yıllardır bekçiliğini yapan İngiltere, Amerika, Rusya ve Fransa tarafından koşulsuz kabul edilirken, Müslüman dünya manda altında olması sebebiyle zaten ses çıkarabilecek durumda değildi. Müslüman dünyanın tek bağımsız devleti olan Türkiye'de elleri kolları kırıldığı için bu olup bittiyi bizzat İsrail'i tanıyarak izlemek zorunda kalmıştır⁸.

Filistin'de bir Müslüman toplumun olduğu da ancak bu bağımsızlık hareketinden hemen sonra hatırlanmıştır. Bu hatırlatma da her türlü baskıya, zulme ve katliama maruz kalan Filistin toplumu tarafından ortaya konulmuştur. Ancak her türlü silahtan arındırılmış olan bu toplumun “bağırarak, taş, toprak ve sopa” dan başka bir silahı da yoktur⁹. Bu sebeple Filistin'de toprak sahibi olan Müslümanların direniş silahsız bütün milletler gibi “pasif” direnişle başlamış ve bu direniş onların tamamen ortadan kaldırılışına kadar da özendirilmiş görünmektedir. Bu makalede Filistin'in sessiz sedasız başlatmış olduğu pasif direnişin tarihi

⁶ Shalom Ginat, “The Jewish Settlement in Palestine in the 19th. Century”, The Jewish Settlement in Palestine 634- 1881, Ed. Alex Carmel, Peter Schafer, Yossi Ben Artzi, Weisbaden 1990, s. 166.

⁷ Yasemin Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs 1890-1914, Ankara 2004, s. 82

⁸ H.V.F. Winstone, Ortadoğu Serüveni/ 1898-1926 Yılları Arasında Ortadoğu'daki Siyasi ve Askeri İstihbaratın Öyküsü, çev.: Fuad Davudoğlu, İstanbul: Risale Yayınevi, 1999, s.321.

⁹ Celil Bozkurt, Türk Kamuoyunda Filistin Problemi, İlk Arap-Yahudi Çatışmaları (1920-1939), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 30-32.

anlatılacaktır¹⁰.

Britanya'nın tarihi Filistin üzerinde sömürgeci kontrol uyguladığı manda dönemindeki şiddet içermeyen direnişin belki de en iyi bilinen örneği 1936 Genel Grevi'dir. İngiliz sömürge politikalarını ve yerel halkların yönetim sürecinden dışlanmasını protesto etmek için çağrılan Genel Grev, Grev altı ay sürdü ve bu da onu modern tarihin en uzun genel grevi haline getirdi. Grevin aylarca sürdürülmesi yerel düzeyde büyük bir iş birliği ve planlamayı gerektiriyordu. Bu aynı zamanda Filistinliler tarafından ekonomik ve belediye ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif kurumların kurulmasını da içeriyordu. Grev ve onu çevreleyen eylemler, sonuçta birçok Filistinli şiddetsiz direniş hareketinin karşılaştığı ikilemeyle karşılaştı: İngiliz yetkililer tarafından acımasızca bastırıldı ve grevin liderlerinin çoğu sonuçta öldürüldü, hapse atıldı veya sürgüne gönderildi. Ancak bu baskı, General Strike'ın ve diğer sivil itaatsizlik eylemlerinin deneyim ve ilhamının gelecek nesil Filistinli aktivistlere model oluşturmasını engellemedi.¹¹

Burada Filistin'in şiddet içermeyen direniş tarihinde yinelenen bir model bulabiliriz. Bir nesil, yeni direniş biçimleri oluşturma girişimlerinin şiddetle bastırıldığını görüyor ve gelecek nesil, yeniden başlamak ve yeni direniş stratejileri icat etmek için bu önceki mücadelelerin sağladığı tarihsel hafızayı kullanmak zorunda¹².

1967 Savaşı sırasında İsrail, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın yanı sıra Golan Tepeleri, Gazze Şeridi ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. İsrail toplumu içinde, bazı İsraillilerin kalıcı kazanımlar, tüm tarihi Filistin'i kontrol etme ve bir "Büyük İsrail" yaratma arzusunun bir parçası olarak gördüğü bu yeni fethedilen bölgenin nasıl kontrol edileceğine dair tartışmalar, Filistinlilerin deneyimledikleri bir işgal dönemine yol açtı¹³. Manda Dönemi'nden kalma İngiliz Olağanüstü Hal Nizamnamesi'nden oluşan 1.400'den fazla askeri emir ve yönetmelik, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler üzerindeki askeri yönetimin temelini oluşturdu. Şiddet ve baskı bu deneyimin tutarlı bir parçasıydı. Hukuk bilimci Lisa Hajjar'ın belgelediği gibi, 1967'den 1987'ye kadar İsrail askeri hükümeti, İşgal Altındaki Topraklarda yarım milyondan fazla Filistinliyi tutukladı ve gözaltına aldı, 2 binden fazla Filistinli sınır dışı edildi, bir o kadarı da öldürüldü. O dönemde Batı Şeria ve Gazze'de 100.000 civarında Filistinli yaşarken, bütün Filistin'in toplam nüfusu ise 1,5 milyonu.

¹⁰ Yüksel Nizamoglu, "1917 Yılında Hicaz Cephesi: Arap İsyanı'nın Yayılması ve Medine'nin Tahliyesi Programı", Bilig Dergisi, Sayı: 66, Yaz 2013, s.124.

¹¹ Ted Swedenburg, *Memories of Revolt: The 1936-1939 Rebellion and the Palestinian National Past* (Fayetteville: University of Arkansas Press, 2003).

¹² Cevat Rifat Atilhan, *Filistin Cephesi'nde Yahudi Casusları*, İstanbul: Üstün Eserler Neşriyat Evi, 1947, s.50.

¹³ Seyfi Kılıç, "Bağımsız Filistin Devleti ve Su Sorunu", *Ortadoğu Analiz*, Vol.3, No:34, (2011), s.36

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

İşgal edilen bu topraklarda 1.560'tan fazla Filistinlinin evi yıkıldı ve her türlü eğitimsel ve kültürel özgürlük sıkı bir şekilde sınırlandırıldı: okullar rutin olarak kapatıldı ve İşgal Altındaki Topraklarda 1.600'den fazla kitap İsrail yetkilileri tarafından yasaklandı.¹⁴

Bu aynı zamanda İsrail hükümetlerinin saldırgan bir yerleşim politikası uyguladığı dönemdi: 1967'den 1987'ye kadar Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde 2.000 yerleşimci 135 yerleşim birimi, toplam 175.000 yerleşim inşa edildi. Bu yasadışı yerleşimleri yaşanabilir hale getirmek için gereken devasa askeri varlığa ek olarak, yerleşimciler İşgal Altındaki Topraklarda büyük bir paramiliter gücü temsil ediyordu. Hajjar'a göre, Aralık 1987'de ilk intifadanın (Arapça'da "sarsılmak" anlamına gelen) başladığı dönemde, yerleşimciler her türden 10.000 ateşli silaha sahipti.

Bu genel baskı durumu karşısında, günlük yaşamın basit eylemleri (çalışmak, okula gitmek, ailesine bakmak) şiddet içermeyen direniş eylemlerine dönüştü. İşgal karşısında günlük hayatta kalma mücadelesi için Arapça sumoud (kararlılık) kelimesi kullanılmaya başlandı.

Bu arada İsrail yetkilileri, şiddet içermeyen protestolara, Britanya'nın 1936 Genel Grevi'ne verdiği tepkiden farklı bir tepki verme belirtisi göstermedi. Belediye liderleri, üniversite profesörleri, kadın örgütü, sendika liderlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinli, Birinci İntifada'ya giden dönemde şiddet içermeyen faaliyetlerde buldukları için İşgal Altındaki Topraklardan sınır dışı edildiler.¹⁵ Mitingler, grevler, dilekçelerin dağıtılması, Filistin bayrağının asılması ve benzeri eylemler sistematik olarak bastırıldı.

Alternatif Kurumlar ve Yeni Direniş Biçimleri, 1967-1987 Ancak Filistinliler, işgalin şiddetine karşı direniş için yaratıcı çıkış yolları bulmaya devam etti. Direnişin önemli bir nedeni alternatif kurumların ve liderliğin geliştirilmesiydi. Bazen bu resmi biçimler aldı. Örneğin, 1976'da yapılan belediye seçimlerinde Filistinliler ezici bir çoğunlukla milliyetçi partilerin üyelerini yerel liderlik pozisyonlarına seçtiler, ancak bu isimlerin çoğu daha sonra İsrail güçleri tarafından hapse atıldı veya sürgüne gönderildi. 1981'de yerel siyasi organlar, işgale karşı direnişe ulusal liderlik sağlamak için Lajnat al Tawjih (Rehberlik Komitesi) adında yeni bir kurum kurdu. İsrail bir kez daha bu grubun birçok üyesini tutukladı¹⁶.

Bu dönem boyunca, alternatif kurumlar ve liderlik sağlamak için bir dizi farklı Filistin

¹⁴ "Israel's Military Regime," Middle East Report (January/February 1988).

¹⁵ Dajani, Eyes Without Country; see also Meron Benvenisti, et al, The West Bank Handbook: A Political Lexicon (Boulder, CO: Westview Press, 1986).

¹⁶ Mostafa Dolatyar ve Tim S. Gray, Water Politics in the Middle East: A Context for Conflict or Co-operation?, New York: Palgrave MacMillan, 2000, s.103.

taban örgütü de ortaya çıktı. Bu alternatif kurumlar, İşgal Altındaki Topraklarda yaşayan Filistinlilere eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak için mücadele eden mevcut resmi Filistin kurumlarını giderek daha fazla desteklemeye başladı. Şiddetsiz direniş projesi giderek protestolar, işbirliği yapmama ve kararlılık stratejisinden, işgal rejimine karşı uygulanabilir, uzun vadeli alternatifler oluşturmak için tasarlanmış bir stratejiye doğru ilerledi. Bu alternatif kurumların varlığı, Aralık 1987'de başlayan İntifada'nın göreceli başarısını ve uzun ömürlülüğünü açıklama konusunda uzun bir yol kat ediyor.

Kadın Komiteleri: Kadın hareketi yirminci yüzyılın başından beri Filistin siyasetinde aktifti (ilk Arap Kadın Kongresi 1929'da Kudüs'te yapıldı), İngiliz yönetimine karşı protestolarda ve 1936 yılındaki Genel Grevde önemli bir rol oynadı. Filistinli Kadınlar Genel Birliği 1965'te kuruldu, ancak popüler Kadın Komiteleri 1970'lerde daha aktif bir rol üstlenmeye başladı. Bu halk komiteleri, işgale karşı mücadelede kadınların rolünün güçlendirilmesinin hem kadınların rollerinin hem de işgal karşıtı mücadelenin doğasını değiştireceği anlayışıyla çalıştı. Yerel Kadın Komitelerinin hedefleri ve faaliyetleri farklılık gösteriyordu, ancak hepsi kadınlar için verimli çalışma, eğitim ve mesleki eğitimin yanı sıra ev çalışan kadınların ücretli faaliyetlere dahil edilmesi ihtiyacını vurguladı¹⁷.

Sendikalar ve Gönüllü Çalışma Komiteleri:

Sendikaların rolü, özellikle Filistinli işçilerin karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, 1970'lerden sonra artmaya başladı. Sendikalar, İşgal Altındaki Topraklardaki işçiler için sağlık sigortası, daha iyi ücretler, iyileştirilmiş çalışma koşulları ve tahkim hakkı haklarını elde etmek için mücadele etti. Sendikal faaliyetlerin İsrail'de çalışan Filistinlileri kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik girişimlerde bulunuldu, ancak bu girişimlere İsrail'in önde gelen sendikası Histadrut tarafından direnildi. Bu arada, Filistinli gençlere sokakları temizlemek, okul inşa etmek, yol döşemek ve zeytin toplamak gibi toplumsal projelerde yer alma şansını sağlamak için İşgal Altındaki Topraklar genelinde kolektif hareketler olarak Gönüllü Çalışma Komiteleri kuruldu.¹⁸

¹⁷ Naseer H. Aruri, "Resistance and Repression: Political Prisoners in Israeli Occupied Territories," *Journal of Palestine Studies* 7 (Summer 1978); Judith Gabriel, "The Economic Side of the Intifadah," *Journal of Palestine Studies* 18 (Autumn 1988); Amira Hass, *Drinking the Sea at Gaza* (New York: Owl Books, 2000); *When the Rain Returns: Toward Justice and Reconciliation in Palestine and Israel*. Philadelphia, PA: American Friends Service Committee, 2004.

¹⁸ Abdul Jawad Saleh, *Israel's Policy of De-Institutionalization* (London: Jerusalem Center for Development Studies, 1987)

Yardım Komiteleri:

Alternatif Filistin kurumları oluşturmak için gönüllü çalışmaya güvenmek, İşgal Altındaki Topraklardaki profesyonel sektörü de içeriyordu. Örneğin, sağlık uzmanları, 1970'lerin sonlarında Filistin Tıbbi Yardım Komiteleri Birliği'nin çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Tıbbi Yardım Komiteleri kurdular (UPMRC, Batı Şeria ve Gazze'de aktif olmaya devam ediyor). İsrail'in misillemelerine rağmen Tıbbi Yardım Komiteleri, intifada döneminde İsrail yetkililerinden bir ölçüde bağımsız bir sağlık sistemi kurmayı başardılar. Bu arada, Tarımsal Yardım Komiteleri 1983'te oluşmaya başladı ve Filistinli çiftçilerle topraklarının ve ürünlerinin kalitesini iyileştirmek için çalışmaya odaklandı. Bu dönemde Filistin ulusal otoritesinin olmayışı, Filistinli çiftçilerin ürünlerini İsrail pazarlarına ihraç etmesini engelleyen yasaklar ve İşgal Altındaki Topraklardaki pazarın İsrail devleti destekli ürünlerle dolup taşması, bu Tarımsal Yardım Komitelerini İsrail için özellikle önemli kurumlar haline getirdi.¹⁹.

Gençlik ve Öğrenci Hareketleri ve Tutuklu Örgütleri:

Örgütlü bir Filistinli öğrenci hareketinin temelleri, Kahire'de Filistinli Öğrenciler Genel Federasyonu'nun kurulması ve Gazze'de öğrenci örgütlenmesi ile 1950'lere kadar uzanır. 1980'lerin ortalarına gelindiğinde öğrenciler siyasi örgütlenmenin ön saflarında yer alıyordu. Öğrenciler gençlik hareketini sosyal ve toplumsal faaliyetleri, kulüpleri, sporları ve açık siyasi mesajlar içeren oyunları içerecek şekilde genişletti. Ayrıca işgale karşı spontane protesto ve gösteriler düzenlemeye başladılar. Gösteriler sırasında öğrenci aktivistlerin sıklıkla küçük "güvenlik suçları" nedeniyle sık sık hapse atılması gençlik hareketini besledi. Siyasi mahkum nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan genç Filistinliler (1967'den 1987'ye kadar herhangi bir zamanda İsrail hapishanelerinde ortalama 4.500 Filistinli siyasi mahkum bulunuyordu²⁰) mahkumlar arasındaki direniş hareketlerine de katkıda bulundular.

Mahkumların başlıca eylemleri arasında açlık grevleri, Filistinli Mülteciler ve Geri Dönüş Hakkı oturma grevleri ve sistematik işkence kullanımı da dahil olmak üzere hapsedilme koşullarını protesto etmenin diğer şiddet içermeyen yolları vardı.

Yeşil Hattaki Filistinliler, 1967-1987

1948'den 1966'ya kadar İsrail'de yaşayan Filistinliler, her ne kadar "vatandaş" olarak anılsalar da, sivil ve insan haklarını ciddi şekilde kısıtlayan bir askeri yönetim altında

¹⁹ Konuralp Pamukçu, "İsrail-Türkiye İlişkilerinde Yeni Bir Boyut: Su", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol. 23., (2003), s. 49

yaşadılar. 1967'den sonra Yeşil Hat'ta yaşayan Filistinliler de Batı Şeria ve Gazze'de yürütülen işgale karşı mücadeleye katılarak destek verdiler.

İsrail toplumunda eşit haklar ve adalet için önceden var olan mücadelede Filistinliler, seçim politikalarının sağladığı birkaç açıklık da dahil olmak üzere çeşitli yollara başvurdular: Örneğin, Filistinli şair ve siyasi lider Tefvik Zayyad, Aralık 1975'te Nasıra'nın belediye başkanı seçildi. Bu arada İsrail hükümeti, Filistinlilerin sahip olduğu toprakları kamulaştırma politikası izlemeye devam etti. Filistinlilerin bu politikalara karşı direnişi 30 Mart 1976'da büyük bir protestoyla doruğa ulaştı²¹. Binlerce Filistinli İsraili, İsrail hükümetinin Celile'de (çoğunlukla Filistinlilerin yaşadığı bir bölge) Celile'de Filistinlilere ait 60.000 dönümlük araziye kamulaştırma planına karşı şiddet içermeyen bir gösteriye katıldı. Her ne kadar protestolar şiddet içermeyen bir sivil itaatsizlik eylemi olarak planlanmış olsa da, direniş İsrail polisinin şiddetiyle karşılaştı. Altı Filistinli öldürüldü, 96 kişi de yaralandı. Bu, Filistinliler açısından İsrail'de büyük bir hareketin başlangıcı oldu ve "Toprak Günü" olarak anılan o günün olayları, her yıl İsrail'de yaşayan Filistinlilere yönelik devlet ve devlet onaylı ayrımcılığa karşı protestolarla anılmaya devam ediyor.

Filistinlilerin Yeşil Hat içindeki bir diğer önemli mücadelesi de sözde "Tanınmayan Arap Köyleri"nin resmi olarak tanınması yönünde olmuştur. Bu köyler İsrail devleti tarafından resmi olarak tanınmadığı için su, elektrik, yeterli eğitim ve sağlık hizmetleri ile erişim yolları gibi temel hizmetlerden mahrum bırakılıyor. Tanınmayan bu köylerde yaklaşık 100.000 Filistinli yaşıyor. Bunların çoğu, İsrail'in yasal kategorisi olan "Mevcut Olmayanlar" kategorisine giriyor. Nüfus sayımına girmiş ve dolayısıyla 1952'de ismen İsrail vatandaşı olarak kaydedilmiştir. Kırklar Derneği gibi kuruluşlar bu Filistin köylerinin tanınması için çalışıyor.²²

Birinci İntifada, (1987-1993)

Aralık 1987'de başlayan intifada büyük ölçüde şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerinden oluşuyordu. Vergi grevleri, çocukların evde eğitim görmesi ve İsrail sigara ve meşrubatlarının boykot edilmesi gibi eylemler TV kameraları tarafından İsrail askerleriyle yaşanan çatışmalar kadar hevesli bir şekilde kaydedilmese de, bu dönemde İsrail işgaline karşı

²⁰ Hajjar, "Israel's Military Regime.

²¹ Julie Trottier, "A Wall, Water and Power: The Israeli 'Separation Fence'", Review of International Studies, Vol. 33, No.1, 2007, s.115.

²² 1950 tarihli Yoksulların Mülkiyeti Yasası uyarınca mülklerine el konulan ancak sonraki nüfusta İsrail devletinin sınırları içinde buldukları tespit edilen Filistinlilere atanan bir kategori (Susan Slyomovics, The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the Palestinian Village (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998).

direnışin büyük bir kısmını temsil ediyordu. Vergi ödemenin reddedilmesi, Dođu Kudüs ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki esnafın çalışma günlerinin kısaltılması, ev ekonomileri ve "zafer bahçeleri" gibi kendi kendini idame ettiren projeler, ekonomik boykotlar, okulları ve üniversiteleri açık ve işler durumda tutma girişimleri, iş durdurmalar, yavaşlamalar ve grevler- tüm bu şiddet içermeyen taktikler, İsrail işgaline yönelik baskı ve kurumlardan kurtulma girişiminin temelini oluşturuyordu.

Önceki yıllarda oluşturulan halk ve kitle komiteleri, intifada döneminde oluşan yeni komitelerle birlikte bu yıllarda hayati kurumlar haline geldi. Uzmanlaşmış komiteler İşgal Altındaki Topraklardaki köylere, şehirlere ve mülteci kamplarına yayıldı. Gençlik grupları mahalle nöbetleri düzenlediler (özellikle mülteci kampları ve izole köylerin çevresinde). İşsiz kalanların, öldürülenlerin, hapsedilenlerin veya sınır dışı edilenlerin ailelerine yönelik sosyal yardım ve yardım hizmetleri düzenlendi. İsrail birlikleri tarafından kırılan dükkanların kilitlerini değiştirmek için genellikle kadınlar ve çocuklardan oluşan özel komiteler örgütlendi. Tıbbi Yardım Komiteleri üyeleri, kamplara ve Filistinli sakinlerin acilen tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu diğer bölgelere girmek için sokađa çıkma yasaklarını ihlal etti. Yerel komiteler, Filistinlilerin okullarının ve üniversitelerinin İsrail yetkilileri tarafından sistematik olarak kapatıldığı aylar boyunca eğitim sağladı²³.

Bu arada, Filistin Şiddetsizlik Çalışmaları Merkezi gibi kuruluşlar, işgale karşı şiddet içermeyen direniş biçimleri geliştirmeye yönelik sistematik girişimleri belgeleyerek, bir direniş stratejisi olarak şiddetsizliğin yeni teorilerini ortaya koydu.

Vergi İsyamları:

Beyt Sahur Örneđi Birinci intifadanın en önemli şiddet içermeyen taktiklerinden biri, askeri işgal yetkililerine vergi ödemeyi reddetmektir. İşgal Altındaki Topraklardan toplanan vergi gelirleri, İsrail işgalini sürdürmek için gereken askeri harcamaların ve diğer harcamaların desteklenmesine yardımcı olduğundan, bu özellikle önemli bir stratejiydi. Aslında vergi sistemi Filistinlileri kendi işgallerinin bedelini ödemeye zorlamanın bir yoluydu. Temmuz 1988'e gelindiğinde İşgal Altındaki Topraklarda vergi tahsilatları yüzde 50'den fazla azaldı.

Vergi direnci tüm bu dönem boyunca önemli bir taktik olmaya devam etti. Özellikle iyi bilinen bir örnek, Batı Şeria'nın Beytüllahim yakınında bulunan yaklaşık 12.000 nüfuslu

²³ Susan Slyomovics, *The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the Palestinian Village* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998).

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

bir köyü olan Beit Sahour'un vergi isyanıdır. Eylül ve Ekim 1989'da Beyt Sahur sakinleri, altı hafta boyunca, "Temsil Olmadan Vergilendirme Olmaz" sloganı altında İsrail işgal rejimine karşı topyekün bir vergi isyanı başlattı. İsrail'in misillemeleri hızlı ve sertti. Köy tamamen kuşatma altına alındı, gıda ve tıbbi malzeme durduruldu, telefon hatları kesildi ve uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ordu ve vergi memurları tarafından diğer vergi reddi olaylarına karşı sistematik olarak uygulanan "vergi baskınları", bölge sakinlerinin 1,5 milyon dolardan fazla değerindeki mallarının ellerinden alınmasıyla sonuçlandı. Bu baskınlar sırasında çok sayıda bölge sakini dövüldü ve tutuklandı. Ekim ayı sonuna gelindiğinde, medyanın açığa çıkması ve uluslararası tepkiler sonunda İsrail yetkililerini Beyt Sahur'daki kuşatmayı kaldırmaya zorladı²⁴.

Ancak İşgal Altındaki Toprakların başka yerlerindeki şiddet içermeyen vergi isyanlarına karşı uygulanan diğer misilleme biçimlerinde durum böyle değildi. İsrail yetkilileri tarafından alınan geniş kapsamlı baskıcı önlemler arasında, seyahat etme, araba ve iş yeri işletme ve kimlik kartı alma izinlerinin vergilerin ödendiğine dair kanıtla bağlı olduğu bir sistem de vardı. Diğer örneklerde, Filistinlilerin devlet hastanelerine kabulleri veya vergi izni almadan çocuklarının doğumlarını kaydetmelerine izin verilmesi yasaklandı. Gazze'de Temmuz 1988'de "Kimlik Operasyonu" başlatıldı; burada bölge sakinleri, vergilerin ödenmesi şartıyla kimlik kartlarını teslim etmeye ve yenilerini almaya zorlandı. Bu kartlar olmadan İsrail'de işçiler işlerine gidemiyordu. Arzunun, Filistin'in kendi kendine yeterliliğine yönelik girişimleri kırmak ve işgal kurumlarına daha fazla bağımlılık dayatmak olduğu açıktı. Genelkurmay Başkanı Dan Shomron, "Ayaklanmanın amacı bu bağımlılığı ortadan kaldırmaksa, bizim amacımız da bunu arttırmaktır" dedi.²⁵ Birinci intifada sırasında Filistin'in şiddet içermeyen direnişinin merkezi rolünü vurgulamak önemlidir. Bu dönemde İsrail güçlerinin şiddet içermeyen direnişle karşılaştığı genel şiddeti vurgulamak için İsraili insan hakları grubu B'Tselem'e göre, 1987'deki intifadanın başlangıcından Eylül 1993'te Oslo Anlaşması'nın imzalanmasına kadar İsrail askeri güçleri ve yerleşimciler 1.160'tan fazla Filistinli sivili öldürdü²⁶.

²⁴ Zachary Lockman and Joel Benin, eds., *Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation* (Boston, MA: South End Press, 1989); Penny Johnson, "Palestinian Universities Under Occupation, 15 August-15 November," *Journal of Palestine Studies* 18 (Winter 1989); and Jonathan Kuttab, "The Children's Revolt," *Journal of Palestine Studies* 17 (Summer 1988).

²⁵ Edgar O'Balance, *The Palestinian İntifada*, Londra, Macmillan Press Ltd., 1998, s. 51.

²⁶ John L. Esposito, *Kutsal Olmayan Savaş / İslamcı Terör*, Oğlak Bilimsel Kitaplar, İstanbul, Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti., 2003, s. 121.

Oslo Dönemi

İşgale karşı direnişin birçok biçimi devam ettikçe, kitlesel bir askeri tepkiye rağmen İsrail'in örgütlü sivil direnişe karşı tek ve kesin bir askeri zafer elde etmekte büyük zorluk çekeceği ortaya çıktı. Bu arada, İsrail'in bu tür diyalogları bastırmaya yönelik resmi girişimlerine rağmen, birbirleriyle resmi ve gayri resmi diyaloglar başlatmanın yollarını arayan çok sayıda farklı Filistinli ve İsraili grup vardı. Gayri resmi düzeyde, 1980'lerden beri İsraili ve Filistinli aktivistler, akademisyenler ve öğrenciler arasındaki toplantıları kolaylaştıran bir dizi grup vardı; Kadın grupları genellikle bu çabaların ön saflarında yer alıyordu.

Hükümet düzeyinde, 1991-1993 Madrid görüşmeleri, Ürdün-Filistin ortak delegasyonunun bir parçası da olsa, resmi bir İsrail delegasyonunun Filistinli bir müzakere ekibiyle ilk kez masaya oturduğu zaman oldu. Farklı bir dizi gizli müzakere, Oslo Anlaşmaları olarak bilinen Eylül 1993'teki Filistin-İsrail Anlaşması'na yol açtı. Oslo Anlaşmalarına yol açan adımlar ve bunların artıları ve eksileri hakkında çok sayıda ve çelişkili yorumlar mevcut olsa da, İsrail hükümetini askeri bir çözümün mümkün olmadığı konusunda ikna etmeye yardımcı olan şeyin intifadanın tabandan gelen halk eylemleri olduğu konusunda genel bir fikir birliğinin var olduğunu ve müzakerelerin gerekli olduğunu ifade etti²⁷.

Her ne kadar yerel komiteler ve taban örgütleri bu dönemde ilk intifadadakiyle aynı türden rolleri oynamamış olsalar da, çeşitli şekillerde faaliyetlerini sürdürdüler. Tıbbi ve tarımsal yardım komiteleri, kadın komiteleri, sendikalar ve gençlik grupları bireysel yerel sorunlar üzerinde çalışmaya devam etti. Oslo dönemi devam ettikçe ve geçici anlaşmalar ihtiyaç duyulan kalıcı değişiklikleri sağlayamadıkça, birçok durumda sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı bu komitelerin çalışmaları giderek daha önemli hale geldi.

İkinci İntifada ve Sonrası

2000 yılına gelindiğinde Filistin Yönetimi, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 42'si üzerinde (askeri otorite olmasa da) sınırlı yetkiye sahipti. Ancak çoğu Filistinlinin hareket özgürlüğü, ilk intifada günlerinden bu yana ciddi şekilde kısıtlanmış, genişletilmemişti. İsrail, tüm Filistin bölgelerinin çevresine İsrail birliklerinin görevlendirdiği barikatlar ve kontrol noktaları kurma uygulamasını hızlandırdı, böylece Filistinliler kasaba ve köylerinde özgürce

²⁷ Serkan Tafloğlu, "İran, Silahlı İslami Hareketler ve Barış Süreci", Terörizm İncelemeleri, Ümit Özdağ, Osman Metin Öztürk, Ankara, ASAM Yayınları, 2000, s. 245.

hareket edebilirken artık daha önce bilinmeyen günlük olarak şiddetli tacizlerle karşı karşıya kaldılar²⁸.

İsrail ayrıca İşgal Altındaki Filistin Topraklarında yerleşim birimleri inşa etme uygulamasını da hızlandırdı. İntifada dönemi boyunca sabit kalan inşaat, 1990'ların başlarında gözle görülür biçimde arttı ve bu dönemde yerleşimci nüfusu yıllık yüzde 10 arttı. Oslo barış sürecinin başlamasından ikinci intifadanın başlangıcına kadar yerleşimci nüfusu neredeyse iki katına çıktı. Bu yerleşim yerlerini Yeşil Hat içindeki şehirlere bağlamak için yalnızca yerleşimcilerin girebildiği yolların (Filistinliler tarafından kullanılmayan ve hatta üzerinden geçilemeyen yollar) inşa edilmesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki sınırlı özerkliğe sahip bağlantısız adalarda Filistinlilerin izolasyonunu artırdı.²⁹

İsrail'in Batı Şeria'yı ele geçirmesini uzun süredir savunan ve muhafazakar Likud partisinin liderlerinden biri olan Ariel Şaron, bu bağlamda İslam'da üçüncü en kutsal mekan olan El-Haram el-Şerif/Tapınak Tepesi'ne Eylül 2000'de 1000 İsrail polisi ve askeri eşliğinde provokatif bir ziyaret gerçekleştirdi. Şaron'un ziyareti, İşgal Altındaki Topraklar ve Yeşil Hat içindeki Filistinlilerin büyük protestolarını tetikledi. İsrail askerleri bu gösterilere şiddetle karşılık verdi. Bir keresinde İsrail güçleri, Umm al-Fahm kasabasında Filistinli İsrail vatandaşlarının barışçıl protestosuna karşı düzenli mühimmat ve keskin nişancılar kullandı ve on üç Filistinli İsraili protestocunun ölümüyle sonuçlandı.

Şaron'un ziyareti ve silahsız Filistinli protestocuların öldürülmesi, uzun süredir kaynayan bir durumu ateşledi. İkinci intifada olarak anılacak dönem Eylül 2000'de başladı.³⁰ Birinci intifadada olduğu gibi İsrail işgaline karşı tepki, yerel ve kendiliğinden direniş eylemlerine yol açtı. Ancak ilkinden farklı olarak Filistin gösterileri ve protestoları yalnızca İsrail işgalini değil, aynı zamanda Filistin Yönetimini ve bir bütün olarak Oslo sürecini de hedef alıyordu. İkinci intifadanın başlangıcından itibaren İsrail güçlerinin karşılaştığı eşi benzeri görülmemiş şiddet de aynı derecede önemliydi. B'Tselem'e göre, 28 Eylül 2000 ile yıl sonu arasında 325 Filistinli öldürüldü ve 10.600 Filistinli yaralandı (aynı dönemde 36 İsraili öldürüldü ve 362 kişi yaralandı). İkinci intifadanın dördüncü yıldönümü olan Eylül 2004'ün sonu itibarıyla

²⁸ Oytun Orhan, "Hedefteki Örgüt HAMAS", Stratejik Analiz, Cilt: 5 Sayı:52, Ağustos 2004, s. 57

²⁹ Ilan Pappé, A History of Modern Palestine (New York: Cambridge University Press, 2004) and Charles D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict (New York: Bedford/St. Martin's, 2004). For an extraordinary personal account of the West Bank during the period just before the second intifada, see Mourid Barghouti, I Saw Ramallah (New York: Anchor Books, 2003).

³⁰ Rema Hammami and Salim Tamari, "Anatomy of Another Rebellion," Middle East Report (Winter 2000); Roane Carey, ed., The New Intifada (New York: Verso, 2001); Wendy Pearlman, ed., Occupied Voices: Stories of Everyday Life from the Second Intifada (New York: Nation Books, 2003)

3.342 Filistinli öldürülmüştü.³¹

İkinci intifada sırasında, İsrail birliklerine ve işgal altındaki topraklardaki yerleşimcilere ve Yeşil Hat içindeki İsraili sivillere karşı intihar bombası saldırıları da dahil olmak üzere Filistinli grupların küçük bir azınlığının kullandığı şiddet taktikleri, ilk intifadaya göre daha yaygındı. Şiddetsiz direnişin pek çok Filistinli destekçisi, İsrail güçlerinin birinci intifada sırasında ve ikinci intifadanın ilk aylarındaki şiddet içermeyen eylemlere karşı uyguladığı ezici şiddete, ikinci intifadanın bu “militarizasyonunun” kısmi bir açıklaması olarak işaret etti. Filistinliler bütün şiddete rağmen, şiddet içermeyen stratejileri benimsemeye devam ettiler.³²

İntihar bombalamaları neredeyse medyanın tüm dikkatini çekti, ancak ikinci intifada sırasında Filistinlilerin işgale karşı direnişinin büyük bir kısmı şiddet içermeyen eylemler ve taktikler aracılığıyla gerçekleşti. İkinci intifadanın başlamasından kısa bir süre sonra İsrail uluslararası gözlemcilerin İşgal Altındaki Topraklardaki durumu hakkında rapor vermesine izin vermedi. Bu karar, uluslararası aktivistlerin katılımıyla Filistinli grupların önderlik ettiği şiddet içermeyen kitlesel protestolarla karşılandı. Nisan 2001'in ortasında, Filistin İnsanlar Arasındaki Yakınlaşma Merkezi, İsrail askeri üslerine yürüyüşler de dahil olmak üzere, bir hafta boyunca şiddet içermeyen doğrudan eylemler yapılması çağrısında bulundu. FKÖ'nün Doğu Kudüs'teki resmi olmayan karargahı olan Orient House'un Ağustos 2001'de İsrail güçleri tarafından kapatılmasına karşı kitlesel protestolar yapıldı. Filistinliler, ikinci intifadanın ilk yıllarında çok sayıda başka sivil itaatsizlik eylemlerine giriştiler. Her ne kadar Filistinlilerin gösterileri genellikle İsrail güçleri tarafından şiddete maruz kalsa da, İsrail ordusunun yayınladığı raporlar bile bu gösterilerin ağırlıklı olarak şiddet içermeyen nitelikte olduğunu kabul ediyor.

Bu dönemde, birinci intifada sırasında gelişen yerel komiteler, örgütler ve alternatif kurumlar, çok farklı koşullar altında da olsa, faaliyetlerini sürdürdü. Filistin Tıbbi Yardım Komiteleri Birliği ve Filistin Kadın Komiteleri Birliği gibi kuruluşlar hem yerel hem de ulusal düzeyde çalıştı. Ramallah'taki Bir Zeit Üniversitesi'ndeki Eğitim Hakkı Kampanyası gibi özellikle Filistin eğitim kurumlarını korumaya adanmış kuruluşlar, sokağa çıkma yasağı ve kapanma dönemlerinde alternatif eğitim biçimleri sunmanın yollarını buldu. Alternatif Bilgi

³¹ Rain Returns: Toward Justice and Reconciliation in Palestine and Israel. Philadelphia, PA: American Friends Service Committee, 2004.

³² “Activist Mubarak Awad on Resisting the Occupation,” Palestine News Network (25 April 2004), available at <http://www.palestinenet.org/english/archive2004/apr/week4/250404/mubarak25apr.htm>, and Ali Abunimah, “On Violence and the Intifada,” The Electronic Intifada (22 January 2003), available at <http://electronicintifada.net/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/7/1098>.

Merkezi ve diğer ortak Filistin-İsrail projeleri, çatışmaya ilişkin farklı görüşleri uluslararası topluma sunmaya çalıştı. Filistin Çevresel STK Ağı, çevre sorunlarıyla, özellikle İsrail işgaliyle bağlantılı çevresel bozulmanın etkileriyle ilgili sorunlarla ilgilenmek için yerel komitelerin yanı sıra 20'den fazla STK'dan oluşan bir koalisyonu bir araya getirdi.

İkinci intifada sırasındaki Filistinlilerin şiddet içermeyen direniş hareketlerinin uluslararası yönü de dikkate alınmalıdır. İşgale karşı mücadeleye destek için uluslararası topluluğa ulaşma çabası her zaman olmuştur, ancak bu çoğu zaman Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler aracılığıyla daha resmi düzeyde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz on yılda, Filistinlileri uluslararası aktivistlerle bir araya getiren çok daha fazla taban çalışması başlatıldı. Bu, aşağıdaki gibi grupların gerçekleştirdiği çığır açıcı işbirlikçi çalışmalara dayanmaktadır:

1980'lerde Filistinli gruplarla çalışan Şiddetsizlik Kaynak Merkezi. En iyi bilinen çaba, Ağustos 2001'de uluslararası kişilerin işgalin etkilerine tanıklık etmelerine ve bunlar hakkında rapor vermelerine ve İşgal Altındaki Topraklarda şiddet içermeyen doğrudan eylemlerde yer almalarına olanak tanıyan bir örgüt olan Uluslararası Dayanışma Hareketi'dir.

İşgali sona erdirmek için çalışan Filistinli grupları desteklemeye yönelik uluslararası çabalar, dünyanın birçok ülkesindeki boykot, yaptırımlar ve tasfiye hareketlerinden de kaynaklanıyor. Bu çabalar genellikle 1970'ler ve 1980'lerde Güney Afrika'daki apartheid'a karşı uluslararası hareketten doğrudan ilham almıştır.

Kudüs İşgali ve İnşa Edilen Duvarlar

Haziran 2002'de İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarında yeşil hat boyunca inşa edilmesinin planlandığını iddia ettiği bir “ayırma duvarı”nın inşaatına başlandı. Duvar ilk kez 2000 yılında Ehud Barak'ın İşçi Partisi hükümeti tarafından onaylandı ve Ariel Şaron'un mevcut Likud hükümeti döneminde inşaat baş döndürücü bir hızla ilerledi. Planlanan güzergah takip edildiği takdirde Duvarın toplam uzunluğu 730 kilometre (yaklaşık 450 mil) olmuştur. Yolu Batı Şeria'nın yüzde 47'sini izole edecek ve yalnızca İsrail ordusunun kontrol ettiği bir tünel sistemiyle birbirine bağlanan bir dizi izole Filistin bölgesi yaratacak. Duvar halihazırda birçok yerde Filistinli çiftçileri topraklarından ayırıyor, Filistin köylerini önemli doğal kaynaklardan ve su kaynaklarından izole ediyor ve mevcut İsrail yerleşimlerinin genişletilmesini ve Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasını kolaylaştırıyor³³.

³³ Bollens, A. 1996. On narrow ground: planning in ethnically polarised cities, Journal of Architectural and Planning Research Vol. 13: 120.

Başlangıcından itibaren Duvar'ın inşası, bunu kendi hayatta kalmalarına yönelik bir tehdit olarak gören Filistinliler tarafından organize ve yaygın şiddet içermeyen direnişle karşılandı. Örgütsel düzeyde, direnişin büyük bir kısmı, Ekim 2002'de Filistin Çevresel STK Ağı'nın bir girişimi olarak başlayan Filistin Apartheid karşıtı Duvar Tabanından Köklü Kampanya tarafından yönetildi. Kampanya, birçok açıdan, Filistin döneminde oluşturulan taban kuruluşlarına benziyor. Birinci İntifada: Batı Şeria'da Duvar'dan etkilenen ve etkilenecek olan topluluklarda 54 halk komitesinden oluşan bir ağdan oluşuyor.

Kampanyanın koordineli çalışmasına ek olarak Duvar'ın inşasına yönelik şiddet içermeyen direnişin birçok yerel örneği de ortaya çıkmaya başladı. Yeşil Hat yakınında bulunan ve dolayısıyla Duvar tarafından özellikle tehdit edilen Biddu ve Budrus gibi topluluklarda Filistinliler oturma eylemlerine ve protestolara katıldılar ve bedenlerini kelimenin tam anlamıyla buldozerlerin ve duvarın inşasında kullanılan diğer ağır makinelerin önüne koydular. Her ne kadar bu topluluklar sürekli olarak yalnızca şiddet içermeyen taktikler kullanmış ve çoğu durumda protestolarında güç kullanmayacaklarını açıkça belirtmiş olsalar da, İsrail güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve bazen de gerçek mühimmatla karşılanıyorlardı³⁴.

Sonuç

İsrail hükümeti, Filistin direnişinin hem şiddet içeren hem de şiddet içermeyen biçimlerini ezmek amacıyla ezici bir askeri güç kullandı. Bu girişimlere rağmen şiddetsiz direniş ve alternatif kurumlar varlığını sürdürdü ve farklı biçimlerde yeniden doğdu. Bugün, artan şiddete rağmen şiddetsizlik stratejisini benimsemeye devam edenler, bunu Filistin toplumunun tüm kesimlerini işgale karşı direnişe dahil etme stratejisi olarak görüyor. Filistinli medya analisti Ali Abunimah'ın yazdığı gibi, “İhtiyacımız olan, tüm nüfusu kapsayan, şiddet içermeyen ve sivil itaatsizliğe dayanan güçlü, popüler bir direniş kampanyasıdır. Böyle bir strateji tüm şiddeti ortadan kaldıramayacaktır ancak umutsuzlara bir alternatif sunacak ve işgalciye güçlü bir ahlaki meydan okuma sunacaktır. Bu aynı zamanda Filistin davasına verilen pasif küresel desteğin somut eylemlere dönüştürülmesine de yardımcı olabilir.”

Devam eden işgal ve son dönemde de Duvar'ın inşası karşısında Filistinlilerin günlük yaşamlarını sürdürmeleri belki de şiddetsiz direnişin en dikkat çekici eylemidir. Bu kararlılık bugün ve gelecek için bir tür umut olsa da Filistinliler bu hayatta kalma mücadelesine tek başına girmek zorunda kalmamalı. Uluslararası toplumun ve dünya çapındaki bireylerin ve

³⁴ Hasson, S., Local politics and split citizen in Jerusalem. International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 20, (1996), p. 116.

toplulukların desteği bugün her zamankinden daha önemlidir.

Kaynaklar

Özgür Kolçak, Osmanlılarda Bir Küçük Sanayi Örneği: Selanik Çuha Dokumacılığı (1500-1650), (Ğstanbul Üniversitesi YayınlanmamıĞ Yüksek Lisans Tezi), Ğstanbul 2005.

Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar İhânetler... Komplolar... Aldanmalar, İstanbul 1991, s. 92.

Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, c.1, Ğstanbul 1979, s. 66-82.

Stanford Shaw, "Osmanlı Ğmparatorluğu'nda Yahudi Milleti", Yeni Türkiye, S.32, Mart-Nisan 2000, s. 460.

Hasson, S. 1996. Local politics and split citizen in Jerusalem. International Journal of Urban and Regional Research 20: 116-133.

Bollens, A. 1996. On narrow ground: planning in ethnically polarised cities, Journal of Architectural and Planning Research Vol. 13: 120-139.

H.H. Ben-Sasson(Ed.), A History of the Jewish People, Cambridge, Massachusetts, 1976, s. 875.

Shalom Ginat, "The Jewish Settlement in Palestine in the 19th. Century", The Jewish Settlement in Palestine 634- 1881, Ed. Alex Carmel, Peter Schafer, Yossi Ben Artzi, Weisbaden 1990, s. 166-173.

Yasemin Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs 1890-1914, Ankara 2004, s. 82-83

H.V.F. Winstone, Ortadoğu Serüveni/ 1898-1926 Yılları Arasında Ortadoğu'daki Siyasi ve Askeri İstihbaratın Öyküsü, çev.: Fuad Davudođlu, İstanbul: Risale Yayınevi, 1999, s.321-322.

Celil Bozkurt, Türk Kamuoyunda Filistin Problemi, İlk Arap-Yahudi Çatışmaları (1920-1939), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 30-31-32

Yüksel Nizamođlu, "1917 Yılında Hicaz Cephesi: Arap İsyanı'nın Yayılması ve Medine'nin Tahliyesi Programı", Bilig Dergisi, Sayı: 66, Yaz 2013, s.124.

Ted Swedenburg, Memories of Revolt: The 1936-1939 Rebellion and the Palestinian National Past (Fayettesville: University of Arkansas Press, 2003).

Cevat Rifat Atilhan, Filistin Cephesi'nde Yahudi Casusları, İstanbul: Üstün Eserler Neşriyat Evi, 1947, s.50.

Seyfi Kılıç, "Bağımsız Filistin Devleti ve Su Sorunu", Ortadoğu Analiz, Vol.3, No:34, (2011), s.36

"Israel's Military Regime," Middle East Report (JanuaryFebruary 1988).

Dajani, Eyes Without Country; see also Meron Benvenisti, et al, The West Bank Handbook: A Political Lexicon (Boulder, CO: Westview Press, 1986).

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Mostafa Dolatyar ve Tim S. Gray, *Water Politics in the Middle East: A Context for Conflict or Co-operation?*, New York: Palgrave MacMillan, 2000, s.103.

Naseer H. Aruri, "Resistance and Repression: Political Prisoners in Israeli Occupied Territories," *Journal of Palestine Studies* 7 (Summer 1978).

Judith Gabriel, "The Economic Side of the Intifadah," *Journal of Palestine Studies* 18 (Autumn 1988);
Amira Hass, *Drinking the Sea at Gaza* (New York: Owl Books, 2000).

When the Rain Returns: Toward Justice and Reconciliation in Palestine and Israel. Philadelphia, PA: American Friends Service Committee, 2004.

Abdul Jawad Saleh, *Israel's Policy of De-Institutionalization* (London: Jerusalem Center for Development Studies, 1987)

Konuralp Pamukçu, "İsrail-Türkiye İlişkilerinde Yeni Bir Boyut: Su", *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, Vol. 23., (2003), s. 49

Julie Trottier, "A Wall, Water and Power: The Israeli 'Separation Fence'", *Review of International Studies*, Vol. 33, No.1, 2007, s.115.

Susan Slyomovics, *The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the Palestinian Village* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998).

Zachary Lockman and Joel Benin, eds., *Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation* (Boston, MA: South End Press, 1989).

Penny Johnson, "Palestinian Universities Under Occupation, 15 August-15 November," *Journal of Palestine Studies* 18 (Winter 1989); and Jonathan Kuttub, "The Children's Revolt," *Journal of Palestine Studies* 17 (Summer 1988).

Edgar O'Balance, *The Palestinian İntifada*, Londra, Macmillan Press Ltd., 1998, s. 51.

John L. Esposito, *Kutsal Olmayan Savaş / İslamcı Terör*, Oğlak Bilimsel Kitaplar, İstanbul, Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti., 2003, s. 121.

Serkan Tafloğlu, "İran, Silahlı İslami Hareketler ve Barış Süreci", *Terörizm İncelemeleri*, Ümit Özdağ, Osman Metin Öztürk, Ankara, ASAM Yayınları, 2000, s. 245.

Oytun Orhan, "Hedefteki Örgüt HAMAS", *Stratejik Analiz*, Cilt: 5 Sayı:52, Ağustos 2004, s. 57

Ilan Pappé, *A History of Modern Palestine* (New York: Cambridge University Press, 2004).

Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict* (New York: Bedford/St. Martin's, 2004).

Mourid Barghouti, *I Saw Ramallah* (New York: Anchor Books, 2003).

Rema Hammami and Salim Tamari, "Anatomy of Another Rebellion," *Middle East Report* (Winter 2000).

Roane Carey, ed., *The New Intifada* (New York: Verso, 2001).

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Wendy Pearlman, ed., *Occupied Voices: Stories of Everyday Life from the Second Intifada* (New York: Nation Books, 2003)

Rain Returns: Toward Justice and Reconciliation in Palestine and Israel. Philadelphia, PA: American Friends Service Committee, 2004.

“Activist Mubarak Awad on Resisting the Occupation,” Palestine News Network (25 April 2004), available at <http://www.palestinenet.org/english/archive2004/apr/week4/250404/mubarak25apr.htm>,

Ali Abunimah, “On Violence and the Intifada,” *The Electronic Intifada* (22 January 2003), available at <http://electronicintifada.net/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/7/1098>.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

HATAY'DA 1991-1997 YILLARI ARASINDA YAPILAN SOSYO EKONOMİK ÇALIŞMALAR

* Ömer Faruk AKFIRAT

**Meryem TASKIR

*** Fikret HIRÇIN

****Ali AKÇAY

***** Ali ŞAHİN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

18. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

28. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Ömer Faruk Akfırat, Meryem Taşkıır, Fikret Hırçın, Ali Akçay, Ali Şahin, "Hatay'da 1991-1997 Yılları Arasında Yapılan Sosyo Ekonomik Çalışmalar", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 83-98.

Apa: Akfırat, Ö. F., Taşkıır, M., Hırçın, F., Akçay, A., Şahin A. (2023), "Hatay'da 1991-1997 Yılları Arasında Yapılan Sosyo Ekonomik Çalışmalar", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, ss. 83-98.

Özet

Hatay'da 1991-1997 yılları arasında birçok proje ile gündeme gelmiştir. Bu projeler üretilirken halkın ve hayırsever vatandaşların büyük oranda desteğinin alınması projelerin çok kısa bir sürede tamamlanmasına zemin hazırlamıştır. Bu projeler arasında üniversite, havaalanı ve daha bir çok eser yer almıştır. Bu dönemde esnafın yüzü gülmüş, valiliğın idarecilerin hemen tamamı üzerinde çok olumlu etkileri olmuştur. Hatay valiliğı, askeri bir vali olmamakla beraber otoritesini sevgi ve saygı üzerine kurarak çalışmalarında kitle psikolojisine büyük önem vermiştir.

Bu makalede 1991-1997 döneminde Hatay'a kazandırılan eserler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Eser, Hatay, Proje.

Abstract

It came to the fore with many projects in Hatay between 1991 and 1997. Receiving a large amount of support from the public and philanthropic citizens while producing these projects paved the way for the completion of the projects in a very short time. These projects included a university, an airport and many other works. During this period, the tradesmen were happy and the governorship had very positive effects on almost all of the administrators. Although the Hatay governorship is not a military governor, it has established its authority on love and respect and attached great importance to mass psychology in its work.

This article will focus on the works brought to Hatay between 1991-1997.

Key Words: Antakya, Work, Hatay, Project.

* Müdür Yardımcısı, Behiye Reşat Kaleoğlu İlkokulu, farukakfırat@gmail.com, Orcid no: 0009-0008-6924-988X

** Müdür, Özgengili İlkokulu, taskrmeryem@gmail.com, Orcid no: 0009-0007-3156-3518

*** Müdür Yardımcısı, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, fhircin35@gmail.com, Orcid no: 0009-0007-2454-112

**** Müdür Yardımcısı, Vali Teoman İlkokulu, akcayali926@gmail.com, Orcid no: 0009-0008-6954-1426

***** Müdür, Osmaniye Merkez Ülkü İlkokulu, sahin8001@gmail.com, Orcid no: 0009-0007-3152-3129

Giriş

Ordu valiliğine atanan yatırımcı Vali Hanifi Demirkol'un yerine atanan yeni vali Utku Acun 19 Ağustos 1991'de Hatay valiliğine tayin edilmişti. Vali Utku Acun, Hatay'lı yetkililer tarafından Toprak Kale il sınırlarında karşılanacaktı.¹

Vali Utku Acun, Hatay'da Valilik görevini yürüttüğü süre içinde ilin geleceği Hataylıların mutluluğu ve refahı için elinden gelen her çabayı harcayacağını söyledi .17 yıl önce Hatay'da Samandağ kaymakamlığı yaptığını hatırlatan Vali Utku Acun 27-28 yıllık yönetici yaşamında edindiği deneyim ve birikim ışığında valilik yapacağını söyleyerek şöyle dedi: “Basınımızın uyarılarına daima itibar edeceğiz. Yapıcı bir diyalog içerisince halkımıza olan mesajlarımızı iletmeye çalışacağız. Çalışığımız her ilde yöre basınıyla anlayış ve omuz omuza düşünce, ülkü ve eylem birliği içinde çok yararlı çalışmalar yaptığımızın inancındayım, ihtisasa, uzmanlığa her zaman saygımız var herşeyi bilen herşeyden anlıyan her konuda en iyi düşünen bir idareci çizgisinden uzağım. İlk kez bir araya geldiğim arkadaşlarımla yaptığım toplantıda aynı şeyi söyledim bireyciliğe hiçbir zaman değer vermiyen biriyim. Sizlerle beraber karar vereceğiz, bunun şerefini, vebalini paylaşacağız. Mevcut kültür ve deneyimlerle yoğurarak Hatay'a en iyiyi vermeye çalışacağım. Hedefimiz budur Allah utandırmasın”.²

Utku Acun Döneminde Yürütülen İmar Faaliyetleri

Köy İçme Sularının İhale Edilmesi

Köy içme sularının ihale edileceği öğrenildi. Vali Utku Acunun açıklamada haziran ayının içerisinde toplam 24 köyün içme suyunun ihaleedilceğini söylendi. Yayladağı'nda 7, Hassa'da 3, Belen'de 4, Altınözün'de 3, İskenderun'da 2, Kırıkhan'da 2, Samandağ ve Erzin'de birer köyün içme sularına ait ihalelerin 17-18 ve 21 Haziran 1993 günleri köy hizmetleri il müdürlüğünde yapılacağını belirtti. Vali Acun, içme sularına ait ihale bedelinin

¹ 19.08.1991, Antakya Gazetesi,Sayı:7735

² 21.08.1991,Antakya Gazetesi,Sayı:7737. Hatay'ın yeni Valisi Utku Acun görevine başlamadan önce anlamlı bir mesaj yayınladı. Hatayın yabancısı olmadığını belirten Acun daha önce Samandağ ilçesinde kaymakamlık yaptığını bu nedenle Hatay'ı yakından tanıdığını belirtti. Meslek tecrübesi ile devlet hizmetlerini en iyi şekilde yürütmeye çalışacağını ifade eden Vali Acun, Yeni görev yerimin yabancısı değilim, 3 yıl süreyle Samandağ kaymakamlığı görevinde bulundum dedi. Samandağın yanı sıra, 5 ayrı yerde Kaymakamlık yaptığını belirten Vali Utku Acun, İstanbul Vali yardımcılığından sonra 11 yıllık valilik hizmetinin ardından Adıyaman, Isparta, Konya ve Orduda çalıştığını belirten veson olarak Hatayda görev yapacağını açıkladı. 1971-1974 yıllarında Samadağında kaymakamlık yapmasından dolayı Hatay'ın yabancısı olmadığını dikkat çeken Utku Acun , geçirdiğim en güzel yılların Hatayda Valiliğim olarak yeniden atanmamın beni mutlu etti.hatay gibi değişik seçkin özellikleri olan yörede mevcut meslek birkimi ile devlet hizmetlerini en iyi şekilde yürütüceğim. Halkımın mutluluğu için elimnde geleni yapacağım.1938 Bolu doğumlu olan Vali Utku Acun evli ve iki çocuk babası olduğuna açıklamasında yer verdi (08.08.1991,Özyurt Gazetesi,Sayı:768).

toplam 1 milyar 805 milyon tl olduğunu sözlerine ekledi.³

Kışlak'ta Okul Temelinin Atılması

Hayırsever Ali Bişkin tarafından yapılacak 7 derslik ilköğretim okulunun temeli Vali Utku Acun tarafından atıldı. Törene Yayladağı Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Ağırtaş, PTT Baş Müdürü Halil Özkentli ve kışlaklı vatandaşlar katıldı. Vali Utku Acun törende yaptığı konuşmada özellikle uzun yıllar dışarda çalışarak yaşadığı koşulları unutmayan ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi için doğduğu köye okul yaptıran Ali Bişkin'in gösterdiği bu örnek davranıştan mutluluk duyduğunu söyledi. Konuşmasını: "Allah, Ali Bişkin gibi yöresini düşünen vatandaşların sayısını arttırsın". Günümüz dünyasında herşeyi devletten beklemenin çağdaşlığın tanımına uymadığını artan nüfus oranı sebebiyle devletin vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamada zorlandığını belirterek, devletin bu zorlukları aşmasında, hayırsever vatandaşların desteğini ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Vali Acun, güçlü toplum ve güçlü devlet olmanın iyi eğitilmiş insan varlığına sahip olmakla mümkün olduğunu ifade etti. Ali Bişkin örnek davranışının varlıklı insanlara örnek olması dileğinde bulundu.⁴

Vali Utku Acun'un Üzerinde Çalıştığı Projeler

Utku Acun Devlerin Milli Eğitime önemli miktarda ödenek ayırması ve hayırseverler katkılarıyla okul yapımına rağmen ülkemizde 1 milyon çocuğun okula başladığını kaydederek bu yüzden dersane sıkıntısının tüm çabalara karşı giderilemediğini bildirdi. İş adamı M. Fehmi Çankaya'nın ziyareti sırasında Sümerler İlkokuluna ek dersliğin gündeme getirilmesi üzerine açıklamada bulunan Vali Utku Acun Sümerler ilkokuluna derslik ilavesinin düşünülmediğini buranın ya yıkılacak büyük bir okul inşa edileceğini ya da arsanın satılarak elde edilecek para ile yeni okullar yapılmasının düşünüldüğünü söyledi. Vali Acun bu tür uygulamaların İstanbul'da başladığını ve olumlu sonuçlar alındığını belirterek, Hatay'da benzer bir çalışmanın yapılıp yapılamayacağını etüt edildiğini bildirdi. M. Fehmi Çankaya ise, daha önce yapılan ve adını taşıyan okuldan ötürü girdiği mali krizi henüz tam anlamıyla atlatamadığını bu yüzden şimdilik büyük bir okul yapmayı düşünmediğini söyledi.⁵

Vali Utku Acun 1994 ödeneğinin 2 trilyon 762 milyar olduğunu 1,5 trilyonun harcadığını bildirdi. Hatay'da 1994 yılı içinde irili ufaklı toplam 999 proje olduğu ve bunların toplam 1994 yılı tutarı 21 trilyon 132 milyar 993 milyon lira olduğunu bildirdi. İl

³ 15.06.1993,Hatay Gazetesi, Sayı:14859,s.3

⁴ 13.08.1994,Antakya Gazetesi,Sayı:8636

Koordinasyon Kuruluna başkanlık eden Vali Utku Acun kaymakamları yatırımcı kuruluşları bölge ve il müdürleri, İlçe-belde-belediye başkanları, DPT Uzmanlarının katıldığı dünkü toplantıda Hataydaki yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Vali Acun, ilimizde 999 proje bulunduğunu toplam projeler itibariyle nakti gerçekleşmenin %54 fiziki gerçekleşmenin %50 dolayında gerçekleştiğini belirten Vali Utku Acun, tasarruf tedbirlerine rağmen bu tablonun oluğu olumlu oduğuna dikkatini çekti. Vali en yüksek nakti ve fiziki gerçekleşmenin %78 ve %70 ile karayollarının gerçekleştiğinin belirtirken, tekeli nakli fiziki gerçekleşmelerde 100'e yaklaştığını. Köy Hizmetleri ve Özel İdarenin bu alanda en iyiler olduğunu belirtti. Vali TEK ve Demirçeliğın ise tasarruf tedbirleri yüzünden fiziki ve nakti gerçekleşmede %10 larda kaldığına işaret etti. Valinin verdiği bilgiye göre Hatay'ın Mustafa Kemal Üniversitesi ile Demirçelik fabrikası kurulması çalışmalarının ise tasarruf tedbirlerine takıldığını belirtti.⁶

Hatay İl Genel Meclisinin Toplanması

Hatay İl Genel Meclisi Mayıs toplantılarının dördüncü birleşimini Hatay Valisi Utku Acun başkanlığında yaptı. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası salonunda başlayan toplantıda Kültür Ve Turizm Müdürlüklerini 1995 yılı yatırım programları ile Özel İdare Müdürlüğü 1993 yılı idari hesapları görüşerek karara bağlanacağı bildirilmişti.⁷

Valilik Hatay Belediye Başkanlarını Toplantıya Çağırıldı

Hatay valisi Utku Acun 27 Mart mahalli idareler genel seçimlerinden sonra ilimiz genelinde yeni seçilen belediye başkanlarını toplantıya davet etti. Bu toplantıda belediye başkanlarıyla tanışmış ve belediye başkanlarının birbirleriyle tanışmalarının işlevi yanında belediye çalışanları ile ilgili ön bilgi olarak tavsiye ve önerilerde bulunacak. Bu bağlamda belediyelerin en çok işlevini yürüten çeşitli yatırım ve hizmet çalışmalarına plan ve proje ve destek sağlayan belediye başkanlarının da bulunacağı bu toplantı 8 Nisan 1994'te yapılacaktı. Daha sonra Vali Utku Acun yeni belediye başkanlarına Büyük Antakya Otelinde öğle yemeği vermesi kararlaştırılmışti.⁸

Yatırım Ve Hizmet Toplantıları

Hatay Valisi Utku Acun ilçeler bazında yatırım ve hizmetlere yönelik toplantılar düzenliyeceğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Vali Acun'un kaymakamlara gönderdiği yazıda ilçelerde muhtar belediye başkanı ve il genel Meclisi Üyeleriyle yatırım ve hizmet

⁵ 01.05.1995, Antakya Gazetesi, Sayı:8825

⁶ 11.08.1994, Antakya Gazetesi, Sayı:8634

⁷ 04.06.1994, Zafer Gazetesi, Sayı:2089.s.2

⁸ 04.04.1994, Zafer Gazetesi, Sayı:2041.s.3

üreten kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği toplantıların düzenleneceğini bildirdiği ifade edildi. Acun yazısında toplantıların ana hedefinin ilçe sorunlarını görüşerek ortak çözümler bulmak olduğunu beyan ederek, yapılacak toplantıların tarihlerini açıkladı: 13 Mayıs Dörtyol ve Erzinde. 18 Mayıs Samandağ, 22 Mayıs Hassa, 19 Haziran Belen ve Kırıkhan'da, 22 Haziran Reyhanlı ve Kumlu da, 27 Haziran Altınözü, 30 Haziran da Yayladağı'nda e en son toplantının ise 29 Temmuz Antakya'da düzenleneceği belirtildi.⁹

Hatay Valisi Utku Acun, ticaret ve sanayi esnaf odalarıyla, borsa başkanlarıyla yapılacak bir toplantıda ilin ekonomik durumu, piyasa düzeni ve Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı konularını görüşeceğini kaydetti.¹⁰

Köy Muhtarlarıyla Toplantı

Devletin içinde bulunduğu bu dönemde, terör belasından korunmak için büyük mücadele verildiğini belirterek bu belanın Hatay'a sokulmaması için elden gelen özen gösterilmekteydi. Merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla toplantı düzenleyen Vali Acun, gerek güvenlik güçlerinin çabası, gerekse Hatay halkının sağ duyulu yaklaşımı sayesinde bölgede huzurun hakim olduğunu kaydederek bu huzur ortamının devamının sağlanması için Köy Muhtarlarının devlete yardımcı olmasını istedi¹¹.

Sosyal Ve Kültürel Faaliyetler

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Kurulması Çalışmaları

Vali Utku Acun Hatay'da kurulacak Mustafa Kemal Üniversitesi için yardım kampanyası başlatırken, meslek odaları ile iş adamlarını ziyaret etmeye başladı. İlk ziyaret Hatay defterdarı Namık Ozangüçlü ile birlikte Hatay Serbest Muhasebecisi Mali Müşavirler Odası'na yapıldı. Vali Acun, Mustafa Kemal Üniversitesinin kuruluşu hakkında açıklamalarda bulundu. Oda başkanı Abdullah Güzel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan Vali Acun, muhasebecilerinden yardım etmelerini istedi. Muhasebecilerden "...mükelleflere 30 ile 50 bin liralık yardım pulu vererek üniversiteye katkı sağlamalarını isteyen Vali Acun, pulları beyannemeye yapıştırmalarını ve vatandaşı zorlamadan satmalarının iyi olacağını söyledi. Hatay'da üniversite kurulmasında geç kalındığını söyleyen Acun, hayırssever vatandaşlara birer mektup göndereceğiz. Mektubumuzda üniversite için yardım talep edeceğiz. İstedığımız 1 milyon liradan aşağı olmayacak. 5 milyon lira koyan firma ve iş adamları ise Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma

⁹ 30.04.1992, Özyurt Gazetesi, Sayı:973, s.1

¹⁰ 04.03.1992, Özyurt Gazetesi, Sayı.913, s.3

ve yaşatma vakfının müteveli heyetine alınacaktır. Üniversite kurulması için şartlarımız elverişlidir. Şuan 2 fakülte mevcuttur. Kampus için iskenderun ve Antakyada yeterli arazimiz vardır. Bu vakıf kurulup güçlendirilmelidir¹² açıklamalarında bulunmuştur.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Haluk İpek'ten, Vali Acun'a Şükran Plaketi

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, Üniversitenin kuruluşu aşamasındaki katkılarından ötürü, Vali Utku Acun'a bir şükran plaketi verdi. Dün düzenlenen törende ayrıca 4 laboratuvar açılışı da gerçekleştirildi. MKÜ Vakfı imkanlarıyla 1,5 milyara mal olan, Su Analiz Laboratuvarı sayesinde bundan böyle su ürünlerinin analizi MKÜ laboratuvarında yapılabilecekti. Törende ayrıca biyoloji öğrencileri, Kimya Öğrencileri, Laboratuvar İle Araştırma Laboratuvarı açılışları da gerçekleştirildi. Rektör İpek, Vali Acun'un Üniversite kuruluş aşamasındaki katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti ve plaket takdim etti. Vali Acun, plaketi alırken Vakıf Kuruluşu ve yardım toplama çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdikten sonra Hataylıların bu kampanyalara desteklerinden övgüyle söz etti. Ve bu paketi aslında Antakyalılar adına aldığını söyledi¹³.

Depremde Zarar Görenler İçin Yardım Kampanyası Başlatılması

22 Ocak 1997'de yaşanan 5,5 şiddetindeki deprem sonrası özellikle kırsal alanda yaşayan bazı hemşerilerimizin evlerinde ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Yapılan hasar tespit çalışmalarında dar gelirli vatandaşların mağduriyetleri tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak dün bir açıklama yapan Acun, tüm hemşerilerimizi zarar görenlere yardım kampanyasına çağırıldı. Tasa ve sevinçte beraberliğimizin gereği ve gösterisi olarak muhtaç hemşerilerimize sahip çıkmak arzu ve umudu ile bir kampanya başlattık. Bu amaçla Ziraat bankası hesabı açtırdık. Yüce Allah'tan ilimiz ve ülkemiz insanlarına afetsiz, kedersiz, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.¹⁴

Avlanma Yasağı Talimatı

Vali Utku Acun tarım ve köy işleri bakanlığınca su ürünleri avcılığını düzenliyen 1993-1994 yılı Avlanma dönemine ait sirkülerin resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Hatay'da uygulamaya konulan su ürünleri avlanma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan düzenlemeye göre Asi Nehri ve Kırıkhan Göl Başu Göleti'nde 1 Nisan-1 Temmuz 1993 Yarselli Barajın'da 1 Nisan-1 Ağustos 1993 ve denizlerde 1 Mayıs-1

¹¹ 07.09.1994, Antakya Gazetesi, Sayı:8606

¹² 05.02.1992, Özyurt Gazetesi, Sayı.909,s.4

¹³ 08.06.1995, Antakya Gazetesi, Sayı:8853

¹⁴ 04.02.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9361

Eylül 1993 tarihleri arasında Su Ürünleri Avlanma Yasağının uygulanacağını belirtti. Vali Acun sportif amaçla oltayla yapılan Su ürünleri Avcılığının, kişi başına iç sularda 5 kg, denizlerde ise 7 kg geçmemek şartıyla her dönem serbest olduğunu söyledi.¹⁵

Üniversiteler Yasa Tasarısı ve Hatay

Mustafa Kemal Üniversitesi'ne bağış yapan Lions Kulübünün 11,5 milyonluk bağış çekinin verilmesi sırasında Vali Acun memnuniyetini şöyle ifade etti. "Emin olun ki, 5 aydan beri ilk kez rahat uyudum. 4-5 aydan beri oluşumuna çaba sarfettiğimiz üniversite konusu çözüm aşamasına geldi, gerçekten çok sevindim. Üniversite yasa tasarısı hazırlanırken mahalli imkanların ve mevcut kaynakların göz önünde bulundurduğunu kaydeden Vali Acun, Başbakan Süleyman Demirel'inde, bu yasanın iki gün içinde mecliste görüşüleceğini ifade etmesinden ayrıca memnunluk duyduğunu vurguladı. Üniversite Vakfına 4-5 aylık bir süre içerisinde bağışlanan yardımların üniversite oluşumuna olumlu yönde katkı yaptığını kaydetti. Hatay Valisi, kurulacak üniversitenin mevcut fakültelerinin yetersiz olması sebebiyle bu fakülteleri daha da genişletmeye çalışacaklarını beyan etti. Vali Utku Acun, Türkiye'nin 76 ili arasında üniversitesi bulunan 36 il içinde Hatay'ında yer almasının son derece mutluluk verici bir tablo oluşturacağını sözlerine ekledi.¹⁶

Tüm Tamircilerin Yeni Sanayi Sitesine Sevkleri

Hatay Valisi utku Acun sanayi sitesine şartlı destek vereceğini ve tüm tamircilerin siteye taşınması halinde her türlü yardımı yapacağını söyledi. Türkiye'nin en büyük Küçük Sanayi Sitesinin Antakya'da olduğuna dikkat çeken Vali Acun, tüm siteye mensup esnafın yeni yerlerine taşınması halinde Vali olarak hertürlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. DYP ve SHP'lilerin konuyu dile getirmeleri üzerine her iki parti merkezinde konuşan Vali Acun, ben şartlı olarak destek veririm. Bugün Antakya'nın girişinde bulunan küçük tamirci atolyeleri çok çirkin bir manzara teşkil etmektedir. Eğer bu iş yerlerinin tümü giderse sitenin eksikliğini tamamlamaya hazırım. Yok eğer gitmesse hiçbir çalışmayı yapmıyacam dedi.¹⁷

Heyelan Bölgesine El Konulması

Antakyanın Armutlu Mahallesi, Altınçay Deresi kenarındaki heyalan bölgesi sorununa valilik el koydu. Yıllardan beri mahalle halkı ve yoldan istifade eden vatandaşlar heyalan konusunda şikayet ederek antakya belediyesi hizmet alanında değilmiş gibi konuya hep

¹⁵ 13.04.1993,Hatay Gazetesi,Sayı:14810,s.1

¹⁶ 23.04.1992,Özyurt Gazetesi,Sayı:968,s.2

¹⁷ 14.03.1992.ÖzyurtGazetesi, Sayı:923,s.2

kayıtsız kalmışlardır. Gazetelerde yer alan haberler üzerine Vali Acun devreye girerek söz konusu heyalan bölgesinin araştırılması için bayındırlık müdürlüğüne emir verdiği öğrenildi.¹⁸

Köy Muhtarlarına Hizmet Kolaylığı

Vali Utku Acun önceki gün Antakya'ya bağlı köylerin muhtarlarıyla bir toplantı yaptı. Valilik Brifing salonundaki toplantıya Köy Muhtarları yanı sıra tarım, sağlık, Milli Eğitim, TEK, Özel İdare, Köy Hizmetleri ve Orman işletme müdürleri katıldı. Ortak sorun ve sıkıntılar görüşülerek çözüm bulunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, açılış konuşması yapan Vali Utku Acun, muhtarlara görev ve sorumlulukları hakkında kısa hatırlatmalarda bulunduktan sonra hizmetlere daha seri ve kolay ulaşılabilmesi için, istemesini bilmenin önemine dikkat çekti. Devletin imkanları ölçüsünde her yöreye hizmet götürmeye çalıştığını belirten Vali Utku Acun, artan ihtiyaçlar ve gelişen hayat standartlarının ise götürülmeye çalışılan bu hizmetlere katkıda bulunulmasını zorunlu kıldığını ifade etmiştir. "İstemesini Bilmek"ten kastının beklenen ve özlemi duyulan hizmetlerin yerine getirilmesinde yapılacak yerel desteğin anlaşılması gerektiğini kaydetti. Bunun aynı zamanda devletin öncelikleri belirtmesinde önemli rol oynadığını söyledi.¹⁹

Hızlı Nüfus Artış Tehlikesi

Hatay'ın an itibariyle bir milyon üç yüz bin nüfusa ulaştığı ve nüfus artış hızı ile Türkiye'de 76 il arasında ilk sırada yer aldığını belirtti. Vali Utku Acun 1927'lerde onüç milyon olan ülke nüfusunun 1950'lerde yirmi milyon'a 1990'da ise 57 milyona yükseldiğini belirterek bu artışın istihdam sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Doktor adaptasyon toplantısında dikkate değer bir konuşma yapan Vali Utku Acun, Türkiye'nin sahip olduğu tarımsal imkanlar , doğal imkanlar ölçeğinde bu nüfus iyi yönlendirilme ile hem ferdi ihtiyaçların hemde toplumsal ihtiyaçların karşılanması açısından ilk bakışta yeterli bir rakam olarak düşünülebileceğini belirtti.²⁰

Hatay valiliği görevinde 19 Ağustos 1991 den bu yana devlet hizmetlerinin akmamasında büyük katkıları olan özellikle Hatay MKÜ'nün kuruluşundan bugünkü seviyeye gelmesinde unutulmaz emeği geçen Vali Utku Acun, Türkiye'de aralıksız 13 yıl süreyle Valilik yapan sayılı mülki amirlerden biri durumundadır. Daha 2 yıl öncesine kadar 15 milyonluk il özel idare bütçesini ciddi bir çalışma ve gelir disiplini sonucunda 140 milyon liraya yükselterek Hatay'ı Türkiye'nin en güçlü bütçesine sahip 4. İli durumuna sokarken,

¹⁸ 02.04.1992, Özyurt Gazetesi, Sayı:908, s.3

¹⁹ 07.08.1994, Antakya Gazetesi, Sayı:8605

Hatay'ın sayıları 400'e yaklaşan köylerine özellikle sağlık, eğitim, yol, su, hizmetlerinin katlanarak artmasını sağlamıştır. Vali Utku Acun'un çalışkanlığı hakkında birçok milletvekili ve üst düzey politikacı, bilimadamı, meslek oalarının temsilcileri hem fikirdir. Hatay için bir şans olan vali Utku Acun, Hatay Valiliği görevinde 3. yılını tamamladığı bildirilmiştir.²¹

Vali Acun sayesinde son 3 yılda Hatay'da yol, asfalt, eğitim ve sağlık alanında kırk elli yıllık hizmetler üçe beşe katlanmıştır. Vali Utku Acun, "Hatay'ın ülkemizin son yıllarda yaşadığı güvenlik sıkıntıları içerisinde en huzurlu illerinden biri olduğunu belirtti. Bu sonucun alınmasında Hatay halkının kurallara uyumu, yasalara saygısının önemli rolü bulunduğunu belirterek yinede bazı arayışlar olduğunu bazı gençlerimizi elde edip kullanma girişimleri görüldüğünü kaydederek, hemşerilerimizin gördükleri anormallikleri güvenlik güçlerimize bildirmek suretiyle olayların aydınlanmasına yardımcı oluyorlar" dedi.

Hatay'ın özellikle son 3 yıl devlet pastasından daha fazla pay almaya ve mahalli imkanlar da artık çok iyi kullanmaya başladığını, sadece son iki yıl içerisinde Hatay'da belediyelerle, Köy hizmetlerinin iş birliğiyle toplam 500 km yol asfaltlanmıştı. Vali Acun'un göreve başladığı dönemin Milli Eğitim Müdürünün kendisine "Sayın Valim, 5 yılda hayırseverlerimiz 18 okul yaptırdı" dediğinde, bu rakamın Hatay'a hiç yakışmadığını söylemişti. Hatay'a vali olan kişinin yılda 18 okul yaptırması gerekir, Hatay insanına da bu yakışır..." demişti. Vali Acun, bu sözü hatırlattıktan sonra, "su an da 18 okulun hayırseverlerce yaptırılmakta olduğunu belirttiği konuşmasında 1994 yılında devletin 65 milyarlık eğitim ödeneğine hayırseverlerin yaptırdığı, 55 milyarlık okulların yanısıra il Özel İdare bütçesiyle Hatay'a 217 milyarlık eğitim yatırımını yapıldığına..." işaret etti. Sağlık alanında, 1990 da Hatay'da 50 Sağlık Ocağı verken onun döneminde bu sayı 103'e çıkmıştı. 1990 da 53 olan sağlık evi sayısı da 120'ye yükselmiştir. Yine 900 olan yatak kapasitesi ise yapımı devam etmekte olanlarla birlikte 1800'e yükselmişti. Utku Acun Hataylı iş adamlarına verdiği yemekte gençlere de müjde vererek bu yıl tüm beldelere semt sahaları yapılacağını açıklamıştır.²²

AİDS'le Savaşın Derneği tarafından valiliğe yapılan bir ziyarette Vali Utku Acun derneğin onursal başkanlığına getirilmiştir. Dernek başkanı Levent Pastacıgil, Dr. Necip Kalacı ile Dr. Rıskullah Yazırılıoğlun'dan oluşan dernek yöneticileri Vali Utku Acun'a yönetim kurulu kararı uyarınca onursal başkanlık teklif edilmiştir. Vali Acun'unda bundan

²⁰ 28.09.1994,Antakya Gazetesi,Sayı:8622

²¹ 19.08.1994,Antakya Gazetesi,Sayı:8641

onur duyacağını ifade etmiştir. Öte yandan AIDS'le Savaşın Derneği'nin bu konuda kamuoyuna açıklamada bulunulacağı ifade etti.²³

Hatay Ekonomisi ve Bir Değerlendirme

Irak Petrol Boru Hattının açılmasıyla, Hatay ekonomisi yeni bir canlılık ve rahatlama yaşayacaktı. Türkiye ile Irak devleti arasında son gelişmelerden sonra Irak Petrol Boru Hattının Eylül ayı ortalarında yeniden açılacağı bildirilmiştir. Vali Utku Acun, bu borunun açılmasıyla Hatay ekonomisinin canlılık kazanacağı birçok sektörde rahatlama yaşayacağını savundu. Özel sektör temsilcilerinin katıldığı ekonomik durum toplantısında konuşan Vali, Irak Petrol Boru Hattının kapatılmasından en çok İran sonra Türkiye, Türkiye'den de en fazla Hatay'ın zarar gördüğünün söylemiş ve bu görüşlerini Ankarada resmi görüşmeler sırasında yetkililere anlatmıştı. Nitekim hükümetin bu mesajı almış olduğu daha sonra yayınlanan raporlardan anlaşılmaktadır.²⁴

Hatay İle Kıbrıs Arasında Kıyı Ticaretinin Başlatılması

Vali Acun, özel sektör temsilcilerinin ithalat ve ihracat meseleleriyle ilgili bir toplantıda Kıbrıs Türk Federe Devletiyle kıyı ticareti yapılmasının gündeme geldiğini bildirdi. Vali Utku Acun bu konunun devreye girebilmesi için bakanlık izni gerektiğini bildirdi. Bunu bakanlık yetkililerine anlatabilmek için de özel sektör temsilcilerinden Kıbrıs ve Hatay'dan neyi ihraç edebileceğimizi neleri ithal edebileceğimizi belirlemesi gerektiğini işaret etmiştir. Özel sektör de bir rapor hazırlayarak, kıyı ticaretine izin verilmesi durumunda Mersin gibi İl ekonomisinin canlılık kazanacağını, Kıbrıs ihraç mallarının Avrupa ülkelerinden Arap ülkelerine kadar gideceği belirtilmiştir.²⁵

Hatayda 886 Proje Ve Maliyetleri

Brim fiyatları toplam 80 trilyon, 1996 ödeneği 7 trilyon, harcanan 2 trilyon, ilimizle ilgili irili ufaklı toplam 886 proje bulunduğu bu işlerin 1996 brim fiyatlarına göre 80 trilyon 499 milyar 302 milyon lira değerinde olduğunu belirtti. Acun yaptığı konuşmada 80 trilyon 500 milyar liralık işler için devlet bütçesinde 7 trilyon 907 milyar lira ödenek ayrıldığını belirterek Temmuz ayı sonu itibarıyla bu paranın 2 trilyon 344 milyar lirasının harcandığını ifade etti. Buna göre Hatay'daki devlet yatırımlarındaki nakti gerçekleştirmelerin %30 fiziki

²² 21.01.1995, Antakya Gazetesi,Sayı:8742

²³ 03.02.1995, Antakya Gazetesi,Sayı:8753

²⁴ 17.08.1996, Antakya Gazetesi,Sayf:9216

²⁵ 16.08.1996, Antakya Gazetesi, Sayfa:3

gerçekleşmenin %31 civarında seyrettiğini söyledi. Vali, inşaat seviyesinin %70'in altındaki hizmetlerde yıl içinde ihale yapılmamasının öngörüldüğünü, hizmetlerin bitime hazır olan yatırımlara kaydırılması gerektiğini ifade etmişti. Toplantıda ayrıca ilçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların, Bölge ve İl Müdürleriyle, belirli başkanların katıldığı ve üç ayda bir yapılan ilk kordinasyon kurulu toplantılarının bundan böyle ayda bir düzenleneceği bildirilmiştir.²⁶

Vali Utku Acun'un Olağanüstü Performansı

Vali Utku Acun her zamanki bilinen günlük hızlı çalışma temposunun da üzerinde olağanüstü bir performans sergilediğine dikkat çekilmiştir. Öyle ki Vali, Ziraat Odası genel kuruluna katılıp konuşmasını yaptıktan sonra Saffet Ulusoy başkanlığındaki Uluslar Arası Nakliyeciler Derneği Kurulunun İlimizde Nakliyecilerle gerçekleştirdiği toplantıda bir konuşma yapmıştır. Daha sonra Antakya İskenderun yolu 8 km'sinde kurulan Hatlas Lastik Yenileme Fabrikasının açılışını gerçekleştirmiştir. Ardından Daraoğlu Optik Merkezi ile Dr. M. Ali Eskici'nin muayene açılış törenlerine katıldıktan sonra halkın sorunlarını de dinlemiştir. Acun akşam saatlerine denk süren bu temposunun ardından gecede Harbiyede Uluslar Arası Nakliyeciler Derneği ile Doğu Eğitim Tesisleri gecesine katılmıştır. Ertesi gün Hatay'ı ziyarete gelen Bayındırlık Bakanı Cevdet Ayhan'ı, sabah çok erken saatlerde karşılayan Vali Acun, çok iyi hazırlandığı belli olan ilimiz karayollarını ilgilendiren yatırımlar konusunda Bakana son derece özenle seçilmiş kelimelerden oluşan bir brifing sunduktan sonra gün boyu gece geç saatlere kadar Bakana eşlik etmiştir. Bakan Ayhanla birlikte bir ilçe 3 köy ile 10 üzerinden Resmi ve Özel Kuruluşun gezisini gerçekleştirmiştir.²⁷

Vali Utku Acun yapımı tamamlanan ve hizmete girmesi beklenen Antakya Sosyal Hizmetlerin ve Sigorta Hastanesinin hizmete girmesinde yerel imkanlarla atılan adımların etkili olduğunu açıkladı. Acun, SSK hastanesi yolu ile Özel İdaresi Yolu ve Köy hizmetleri ile işbirliği yapmaya başladıklarını hastanenin su sorununun Özel İdare olarak Odabaşı Belediyesi ile protokol yapmak suretiyle giderdiklerini bildirdi. Vali Utku Acun müjde şeklinde bu iki haberin dışında Antakya İskenderun eski yolu (Serinyol)'un üzerinde de düzeltme geliştirme çalışmalarının dün sabahtan itibaren başladığını açıkladı. Eski ve yeni yolun yer yer birleşmesi dolayısıyla yeni güzergah çizmediklerini bu bakımdan tarihi yolu bütünüyle yaşatamadıklarını da belirten Vali Utku Acun, Köy Hizmetleri Ekibinin dün

²⁶ 15.08.1996, Antakya Gazetesi, Sayı:9214

²⁷ 25.02.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9377

sabahtan itibaren yolları iyileştirme çalışmalarını başladığını duyurdu.²⁸

Vali Utku Acun'un Görevden Ayrılışı

Hatay'daki tüm meslek örgütleri, odalar ve Derneklerin katıldığı uğurlama töreninin unutulmaz olması için büyü çaba sarfedilmiştir. Vali Utku Acun'un tayininin Kütahya'ya çıkmasından sonra yaşanan hayal kırıklığı yerini, muhteşem bir uğurlama kampanyası hazırlıklarına bıraktı. Edinilen bilgiye göre Vali Utku Acun yeni görev yerine uğurlanırken Hatay tarihinde görülmemiş muhteşem bir organizasyon düzenlenecek ve Hatay'ın hemen hemen tüm meslek örgütleri, odalar ve dernekler bu uğurlamaya katılacaktı.

HAMOK öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde kusursuz, muhteşem bir uğurlama programı hazırlanırken Utku Acun, Hatay sınırlarına kadar bayraklarla süslenmiş araç konvoyu ve kornalarla uğurlanması amaçlanıyor. HAMOK, Antakya gazeteciler cemiyeti, HASİAD, HAGİAD, Antakya Rotari kulübü, dm Rotarya Kulübü, Antakya Lions Kulübü ve çok sayıda dernek, iş adamı esnaf bu kampanyayı gönülden destekleyeceğini açıkladı. Buna göre Vali Utku Acun için düzenlenecek uğurlama töreni adeta bir kampanyaya dönüştü ve Hatay'da 6 yılı aşkın bir süre örnek çalışmalar sergileyen Acun'a vefa borcu gösterilmek istenmiştir.²⁹

Hatay valiliği görevini yaklaşık 6,5 yıl büyük bir başarıyla yapan ve Hataylıların kalbinde adeta taht kuran devletimizin yetiştirdiği nadide yöneticilerden biri olan Utku Acun, yeni atandığı Kütahya valiliği görevine başlamak üzere Hatay'dan ayrılmıştır. Ayrılışı sırasında Hataylılara hitaben bir konuşma yapan Acun, "7 yıla yakın bir hizmet döneminden sonra sizlere veda ediyorum çağlar boyu insan oğlunun türlü sıkıntılar ve felaketlere rağmen terketmediği seçkin, doğal ve iklim özelliklerine sahip Antakya yörelerinden, yörenin sıcak kanlı sevecen dost insanlarından ayrılmanın üzüntüsü içerisindeyim. Ne var ki ülkemizin gerçekleri içerisinde mülki idare amiri olarak 7 yıl bir yörede hizmet yapmak ender bir şanstır. Bana bu şansını veren yüce Allahıma, devletime, çalışanlarıma devamlı imkan veren sizlere şükran sunuyorum. 7 yıl sizler ve devletim için yararlı yatırım, üretim, çalışma ve hizmetleri değerlendirmeye çalıştım. Eğitim, sağlık, köy hizmetlerinde, kültür tesisleri yapımlarında organize sanayi oluşumlarında, ilimizde tarımın özellikle zeytincilik, meyvecilik, tütüncülük geliştirilmesi, orman alanlarının genişletilmesinden Hatay'a bir devlet radyosu kazanıldırılmasında ve ilimizde bir üniversitenin var olmasında girişimlerim ve katkıları

²⁸ 07.05.1997, Antakya Gazetesi, Sayı :9435

²⁹ 04.11.1997, Antakya Gazetesi, Sayı:9590

oldu. İlimizin güvenliğine musallat olan PKK terör belası ile sizlerle yanyana omuz omuza mücadele ettik ve başarılı olduk. Mesajlarıma itibar ettiniz. Sizleri çok ama çok sevdim hizmet yıllarımda eşimi ve babamı kaybettim. Yanlızlığında tüm Hataylıları kardeşim ve ailem kabul ederek sizlerin sıcaklığında avundum. Akdenizin tanıtım lutfuna mashar eşsiz güzelliklere, nimetlere insani değerlerine en seçkin özelliklerine sahip Hatay'da sizlere nice mutlu, huzurlu, sağlıklı, varlıklı ve de aydınlık yıllar diliyorum. Gönül dolusu sevgiler ve saygılar.³⁰ diyerek konuşmasını tamamladı.

Hataylılara göreve başladığı ilk günden bu yana yoğun bir mesai içinde sayısız eserlere imzasını atan Utku Acun, Kütahya Valiliğine atanmasına rağmen , bu temposundan hiçbir şey kaybetmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vali Utku Acun, yapımı biten ve temeli atılacak tesislerle ilgili düzenlenecek törenlerle Hataylılara veda edecek bu bağlamda 6 gün içerisinde 7 ilçede 8 okulu 1 Sağlık Ocağı ve 1 İş Hanının açılışını yapacaktı. 2 ilçe Emniyet Müdürlüğü binası 1 Jandarma karakollu, 1 Sağlık merkezinin temelini atacaktı.³¹

Hatay Valisi Utku Acun, Dün Hatay Sporu ziyaret ederek Bordo-Beyaz yöneticilerle vedalaştı. Gönüm daima sizinle beraber olacak diyen vali, alkışlar arasından ayrıldı. Başkan Akgöl de Vali Acun'un 7 yıl boyunca Hatay'a büyük hizmet verdiğini dikkat çekerek yardımlarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca 500 milyonluk çeki Başkan Sinan Akgöle takdim etti.³²

Vali Utku Acun'un yedi yıl boyunca yapmış olduğu çalışmalar arasında Hatayda TRT 1, TRT2, TRT 3, TRT 4, yayınları güçlendirilmiştir. Radyo konusunda ise Serhat ilimize özel TRT Hatay FM kurulması istenmiştir. Uzun uğraşlar sonucu önerimiz kabul görmüştür. TV kanallarının çıkış güçlerinin 5 Kat arttırılması, radyo kurulması FM kanalları 5 Kw gücünde bir verici ile yayın yapılması çalışmaları başlatmıştır. 1995 yılında TRT'nin 9. radyosu olan TRT Hatay, FM 88. Kanalda 5 MB gücünde vericiyle yayına başlamıştır. Valiliğimiz güç izlenen TRT 1 Kanal tv verici çıkış gücününün 20 KW'ya yükseltilmesi önerilmektedir.

Yedi Yıllık Valilik Hizmetinden Elde Edilen Sonuçlar

Valiliğin 1991 yılından bu yana Hatay'ın inanç turizmi olayının değerlendirilmesi görüşündedir. O yıldan başlayarak devlet kademelerinden Hristiyanlık adının ilk kullanıldığı ilk resmi kilisenin açıldığı, halen anıt müze statüsündeki St. Pierre Kilisesinin mevcut olduğu

³⁰ 14.11.1997, Antakya Gazetesi,Sayı:9599

³¹ 06.12.1997,Özyurt Gazetesi,Sayfa:3

³² 12.11.1997,Özyurt Gazetesi,Sayı:2656

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Antakya, Papanın daveti konusunun değerlendirilmesini istemiştir. Bu yolda bir yaklaşım söz konusu ise Hatay kamoyunun bunu bilerek 2000’li yıllara hazırlanmasının doğru olacağı vurgulanmıştır. Konu Turizm Bakanlığınca benimsenerek 1994’lü yıllarda inanç turizmi kavramı devler belgelerinde ve beyanlarında yer almıştır. Antakya’yı da içine alan bir proje hazırlanmıştır. Valilikçe 1997 ekim ayında yetki ve birikim ışığında St. Pierre Kilisesi ve çevre düzenlemeleri ihaleye çıkarılmıştır. Böylece bölgemizi de içine alan özellikle Antakya’yı hedef alan özellikli bir turizm hamlesi 2000’li yıllara 2,5 yıl kala başlatılabilmektedir. Diğer konulardaki çalışmaları bazı başlıklar halinde değerlendirmek istiyorum.

Yüksek öğretim, Hatay’da bir üniversite oluşturulması düşüncesi, bu yolda başarı elde etmek için güçlü bir vakıf kurulması, valiliğimizin Hatay’da el attığı ilk konu olmuştur. 6 Kasım 1991 de İl genel meclisinden, İl Özel İdare öncülüğünde adını Mustafa Kemal Üniversitesi olmasını istediğimizi, üniversitemizi kurmaya yardımcı olmak üzere Vakıf kuruma kararı çıkarılmıştır. Vakıf 2 ay içinde 95 hayırseverin katılımıyla oluşmuştur. Üniversitenin açılmasına, mütevazı çalışmalarına destek olan MKÜ Vakfı bugün 100 milyar TL’ye yaklaşan mal varlığı 47 Milyarlık birikimiyle Üniversitenin yanındadır. Üniversitemiz 92’de çıkarılan bir yasayla 1993’te fiili hizmete girmiştir. Halen 13 fakülte ve yüksek okul faaliyettedir.

7 Yıllık dönem boyunca Ortaöğretim merkezleri ve teknik öğretim kurumlarının artırılması için çaba harcanmıştır. Bu günlere halk katkısı İl Özel İdare desteğiyle 10 Genel Lise, 7 Anadolu Lisesi, 2 Ticaret Lisesi, 1 Turizm Otelcilik Lisesi, 2 Anadolu Öğretmen Lisesi, 3 İmam Hatip Lisesi, 2 Endüstri Meslek Lisesi, 1 kız Meslek Lisesi, 2 Pratik Kız Sanat Okulu, 3 Sağlık Meslek Lisesi, 3 Çıraklık Eğitim Merkezi, 37 Okul açmıştır. Bu okullarda 360 Derslik İş Aletleri bazılarında ise 100’e yakın lojman bulunmaktadır.

Hatay’da 1991’lerde ilköğretimde ilin 1/3’ünde 3’lü 2/3’ünün 2’li eğitim bulunmaktaydı. Şiddetle eğitim binalarına ihtiyaç hissedilmekteydi. Bu gerekten hareket edilerek devlet, İl Özel İdaresi kaynakları canlandırılmıştır. Halk katkısı için büyük kampanyalar açılmıştır. Halen 3000 dolayında yeni derslik yıldan yıla artan bir tempoda hayırsever kişi ve kuruluşlar, İl Özel İdaresi ve devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. İlde 1994’lerde başlayarak tedrici normal eğitime ve 8 yıllık eğitime gidilmiştir. Uygulanma ile okulların 1/3’ü normal eğitim yapar hale gelmiştir. 7 yılda 210 İlköğretim ya da İlkokul yapılmıştır. Bunun yaklaşık 1/4’ü hayırseverlerce gerçekleştirilmiştir. Hatay’da 8 yıllık

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

öğretime en az sıkıntı ile giren illerdendir. Uygulama başladığında İlköğretimdeki öğrencilerin zaten %60'ı ilköğretim okullarında öğretim görmekte idiler.

Hatay 1991'li yıllarda emsallerine göre sağlık hizmetleri ve kurumlar açısından zayıf bir görüntü ile karşılanmıştır. İl de devlete ait 6 Hastane, 2 Doğum evi, 1 SSK, 1 Askeri Hastane toplam 870 yatak mevcut bulunmaktaydı. Dönem içinde Antakya'ya 400, İskenderun'a 400, Reyhanlı'ya 100, Hassa'ya 50, Erzin'e 50 Yataklı hastanelerin yapımına başlanmıştır. Bunların toplam kapasitesi 1000'dir. Ayrıca Altınözü Devlet Hastanesi 50 yataklı olarak bugünlerde ihale edilmiştir. Yine SSK'ya ait 110 yataklı Antakya Hastanesi yapımı tamamlanmıştır. Tüm hastaneler tamamlandığında ildeki yatak kapasitesi 2000'i aşacaktır.

Hatay 1991'de 52 Sağlık Ocağı, 55 Sağlık Evi bulunmakta idi. 1992'den bu yana Valilik girişimiyle devlet yanına çoğunluğu il özel idare ve halk ile birlikte 68 Sağlık Ocağı yapılmıştır ve hizmete girmiş sayı 118'e yükselmiştir. Yine aynı süreçte köylerimizde 66 Sağlık Evi inşa edilmiştir. Köylerimizde kurulan bu birimlere haftada 1 doktor gönderilmesi uygulaması başlatılmıştır. Sağlık Evi sayısı 106'ya yükseltilmiştir. Akdeniz Anemisi ortak hücreli Tohalles Sami hastalıkları mücadelesi Akdeniz bölgemize has tedavisi zor kalıtsal kan hastalıkları olan ya da orak hücreli anemi ile ilimizde mücadele valiliğimizin uğraş alanı içine alınmıştır. Konunun iyi tanımlanması halka anlatımıyla başlatılan bu konuyla mücadeleyi devletimiz bir yasa ile güvence altına almıştır. Hatay bu konuda pilot bölge haline getirilmiştir. Valilikçe yeni evlenen çiftlerden kan muayenesi ve anemi bulguları aranması hıfzısıha kurulu kararı ile zorunlu hale getirilmiştir. Halkımızca benimsenen bu uygulamayla ilgili devlet yanında İl Özel İdaresi Hizmet Vakfı olanaklarıyla devlet hastanesinde kan tahlilleri açısından donanım sağlanmıştır.³³

KAYNAKLAR

- 19.08.1991, *Antakya Gazetesi*, Sayı:7735.
- 21.08.1991, *Antakya Gazetesi*, Sayı:7737.
- 08.08.1991, *Özyurt Gazetesi*, Sayı:768.
- 20.08.1991, *Antakya Gazetesi*, Sayı:14310.
- 14.08.1995, *Antakya Gazetesi*, Sayı:27642
- 08.04.1993, *Hatay Gazetesi*, Sayı:14806.

³³ 14.11.1997, Antakya Gazetesi, Sayfa:5

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

- 15.06.1993, *Hatay Gazetesi*, Sayı:14859.
13.08.1994, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8636.
01.05.1995, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8825.
11.08.1994, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8634.
04.06.1994, *Zafer Gazetesi*, Sayı:2089.
04.04.1994, *Zafer Gazetesi*, Sayı:2041.
30.04.1992, *Özyurt Gazetesi*, Sayı:973.
04, 03.1992, *ÖzyurtGazetesi*, Sayı.913.
07.09.1994, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8606.
03.16.1994, *Zafer Gazetesi*, Sayı:2023.
06.08.1993, *Hatay Gazatesi*, Sayı:14904.
03.04.1992, *Özyurt Gazetesi*, Sayı:956.
20.03.1992, *Özyurt Gazetesi*, Sayı:94.
17.01.1992, *Özyurt Gazetesi*, Sayı.895.
31.12.1991, *Hatay Gazetesi*, Sayı.14426.
05.02.1992, *Özyurt Gazatesi*, Sayı.909.
13.12.1991, *Hatay Gazetesi*, Sayı.14415.
26.09.1991, *Hatay Gazetesi*, Sayı, 14342.
08.06.1995, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8853.
31.10.1995, *Antakya Gazetesi*, Sayı:10766
04.02.1997, *Antakya Gazetesi*, Sayı:9361.
26.03.1997, *Antakya Gazetesi*, Sayı:9766.
13.04.1993, *Hatay Gazetesi*, Sayı:14810.
08.04.1993, *Hatay Gazetesi*, Sayı:14806.
15.01.1993, *Hatay Gazetesi*, Sayı:14739.
23.04.1992, *Özyurt Gazetesi*, Sayı:968.
01.04.1992, *ÖzyurtGazetesi*, Sayı:105.
14.03.1992.ÖzyurtGazetesi, Sayı:923.
02.04.1992, *Özyurt Gazetesi*, Sayı.908.
31.01.1992, *Özyurt Gazetesi*, Sayı.906.
07.08.1994, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8605.
10.09.1994, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8609.
28.09.1994, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8622.
19.08.1994, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8641.
21.01.1995, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8742
21.01.1995, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8742.
03.02.1995, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8753.
25.03.1995, *Antakya Gazetesi*, Sayı:8794.
14.08.1995, *Antakya Gazetesi*, Sayı:11362.
17.08.1996, *Antakya Gazetesi*, Sayı:9216.
16.08.1996, *Antakya Gazetesi*, Sayı:9215.
15.08.1996, *Antakya Gazetesi*, Sayı:9214.
25.02.1997, *Antakya Gazetesi*, Sayı:9377.
07.05.1997, *Antakya Gazetesi*, Sayı :9435.
04.11.1997, *Antakya Gazetesi*, Sayı:9590.
14.11.1997, *Antakya Gazetesi*, Sayı:9599
06.12.1997, *Özyurt Gazetesi*, Sayfa:3.
12.11.1997, *Özyurt Gazetesi*, Sayı:2656.
14.11.1997, *Antakya Gazetesi*, Sayı:9876.

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NE AİT FAKÜLTELERİN İSKENDERUN'DAN ANTAKYA'YA TAŞINMASI

* Abdülkadir ŞEKER

** İbrahim BABA

*** Abdullah Güleç

**** Ergün YILDIRIM

***** Bülent TÜLEK

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

29. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

01. 11. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Abdülkadir Şeker, İbrahim Baba, Abdullah Güleç, Ergün Yıldırım, Bülent Tülek, "Mustafa Kemal Üniversitesi'ne Ait Fakültelerin İskenderun'dan Antakya'ya Taşınması", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 99-115.

Apa: Şeker, A., Baba, İ., Güleç, A., Yıldırım, E., Tülek, B. (2023), "Mustafa Kemal Üniversitesi'ne Ait Fakültelerin İskenderun'dan Antakya'ya Taşınması", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, ss. 99-115.

Özet

Mustafa Kemal Üniversitesi kurulduğunda Çukurova Üniversitesi'nin Antakya ve İskenderun'da 1992 öncesinde kurmuş olduğu yüksekokul bölümlerini devir alarak kurulmuştur. 1992 yılı sonrasında kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi fakülteleri ve bölümleri yeterli kampüs alanının olmaması ve ilçelerde siyasetin de etkisiyle yeni bölümler, yeni yüksekokullar kurulmasına sebep olmuştur. Mustafa Kemal Üniversitesi senatosunun 11 Temmuz 2001 tarihinde almış olduğu 11 sayılı karar ile bir "Kampüs Üniversitesi" kurulmasına karar verilmişti. Bu karar ile İskenderun'daki Fakültelerin Antakya'ya taşınmasına karar verilmişti. Ancak bu karar siyasilerden büyük tepki almış ve Rektör İpek, emlakçılık ile suçlanmıştır.

Bu makalede Mustafa Kemal Üniversitesi'nin dağınık halde ilçelerde bulunan fakültelerini kampüs üniversitesi oluşturabilmek için merkeze çekmesiyle ilgili kararının olumlu ve olumsuz yönleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Antakya, İskenderun, Hatay, Üniversite, Fakülte.

Abstract

* Müdür, Feridun Oral Aykanat İlkokulu, abdulkadrseker@gmail.com, Orcid: 0009-0005-6693-7255

** Müdür, Nazire Eruslu Anaokulu, ibrahimbaba10@gmail.com, Orcid: 0000-0001-5008-516X

*** Müdür Yardımcısı, Ayşe Mustafa Sevcan ilkokulu, abdullahgulec27@gmail.com, Orcid: 0009-0009-8576-9858

**** Müdür, Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu, e.yildirim022763@gmail.com, Orcid: 0009-0000-6031-2522

When Mustafa Kemal University was established, it was established by taking over the college departments established by Çukurova University in Antakya and İskenderun before 1992. The faculties and departments of Mustafa Kemal University, which were established after 1992, caused the establishment of new departments and new colleges due to the lack of sufficient campus space and the influence of politics in the districts. With the decision number 11 taken by the Mustafa Kemal University senate on July 11, 2001, it was decided to establish a "Campus University". With this decision, it was decided to move the faculties in Iskenderun to Antakya. However, this decision received great reaction from politicians and Rector İpek was accused of real estate dealing.

In this article, the positive and negative aspects of Mustafa Kemal University's decision to move its faculties, which are scattered in the districts, to the center in order to create a campus university, will be examined.

Key Words: Antakya, Iskenderun, Hatay, University, Faculty.

Giriş

Mustafa Kemal Üniversitesi kuruluşundan itibaren büyüyüp diğer üniversiteler gibi gelişmiş bir kampüse sahip olmak istemiştir. Yanı başında bulunan Balcalı Çukurova Üniversitesi Kampüsü yaklaşık 26000 dönümden oluşurken MKÜ Kampüsünün sadece 208 dönümden olması fakültelerinin ilçelerde kurulmasına sebep olmuştur. Bununla beraber Prof. Dr. Haluk İpek, yüksekokullara nazaran fakültelerin de ilçelerde bulunmasının kurumsallaşmaya engel olduğuna karar vererek fakülteleri Antakya'ya taşımaya karar vermişti. Bunun için senatoya bir proje sunulmuş ve fakültelerin merkeze getirilmesi onaylanmıştı. Ancak bu konu özellikle İskenderun ilçesinin itirazlarına sebep olmuştur. Çünkü İskenderun sanayi şehri olması sebebiyle Antakya'dan daha düzenli ve geliri daha yüksek olduğundan fakültelerin buradan alınmasının siyasi bir karar olduğu gerekçesiyle karşı çıkmaktaydı. İskenderun'u yaşanabilir bir merkez haline getiren Belediye başkanlarından Mete Aslan bu itirazları yapanların başında gelmekteydi. Çünkü o, bulunduğu şehri özellikle bir öğrenci şehri yapmaya ve var olan sanayi şehri imajından kurtulmaya çalışmaktaydı. Oysaki Antakya'nın da mağduriyetleri vardı ve merkez şehir olmasına rağmen yatırım alamamaktan yakınmakta, üniversitenin burada kurulmasına rağmen önemli ve kalabalık fakültelerin büyük çoğunluğunun İskenderun'da bulunması üniversitenin kuruluş amaçlarına aykırı düşmekteydi. Bu yanlış düzeltmek isteyen Rektör İpek, bu kararında en büyük muhalefeti İskenderun Belediye Başkanı Mete Aslan'dan görmekteydi.

İlçelerden gelen itirazlara rağmen Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Haluk İpek'ten sonra gelen bütün rektörleri tarafından aynı uygulamalar yürürlüğe konularak fakültelerin

***** Müdür, Binevler Oba Türkan İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi, tulekbulent57@gmail.com, Orcid: 0009-0001-7156-225X

Antakya’da meslek yüksek okullarının ilçelerde olması yönünde tavr koydukları görülmektedir.

İskenderun’daki Bölümlerin Antakya’ya Taşınması Tartışması

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek ile İskenderun Belediye Başkanı Mete Aslan arasında İskenderun’daki fakültelerin Antakya’ya taşınması girişimlerinden ötürü yaşanan gerginlik, Prof. Dr. İpek’e yönelik kendisinden “İyi Bir Emlakçı olur” şeklinde söz etmesi meseleyi yeni bir boyuta taşımıştır. Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Antakya’nın basın mensupları yanı sıra İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkan, yönetici üyelerini makamında kabul eden İskenderun Belediye Başkanı Mete Aslan, sohbet şeklindeki kabul sırasında bir soru üzerine MKÜ Rektörü İpek’i İskenderun’daki fakülteleri Antakya’ya taşımakla suçladı.

Rektör İpek için: “Bizi fakülte için yer göstermemekle suçladı” diyen İskenderun Belediye başkanı Mete Aslan; “Peki yer istemek için benimle ne zaman görüştü, benden bu güne kadar ne istedi ki böyle konuşuyor?” Diye sordu. Su ürünleri fakültesinin Arsuz yolu üzerinde sağlık teşkilatına ait binada 5 yıllığına yer aldığını, bunun gerçekleşmesinde de kendisinin katkısı olduğunu hatırlattıktan sonra, “peki rektör bey 5 yıl sonra burayı boşaltacağını bilmiyor muydu? Neden bizimle görüşme gereği duymadı? Sadece Hatay Valisi ya da Antakya Belediye Başkanıyla görüşmek yetmiyor.” Diyerek bir anlamda Rektörü diyalogda bulunmamakla suçladı. Rektör İpek’i İskenderun’da yer olmamasına rağmen yatırım yapmamakla da suçlayan ve devletin verdiği ödeneğin hiç olmazsa üçte birini İskenderun’da kullanmağa çağırın Başkan Aslan, böyle bir girişim olması durumunda Antakya halkının yaptığı yardımın 5 katını İskenderunluların yapmağa hazır olduklarını savundu. Rektör Prof. Dr. İpek’ İskenderun’daki fakülteleri antakyaya taşımakla Antakya ve İskenderun halkını birbirine düşürmekle suçlayan ve iki ilçe halkı arasında gerginlik yaratılmasına neden olunduğunu söyleyen Mete Aslan, Rektör İpek için; “O çok iyi bir emlakçı olur” tanımlamasında bulundu. İskenderun Belediye Başkanı Aslan’ın açıklama yapmasına neden olan ise MKÜ Üniversitesi Senatosunun aldığı karar oldu. MKÜ senatosunun 11 Temmuz 2001 tarihli ve 11 sayılı kararında, İskenderun’daki Fakültelerin Antakya’ya taşınmasının kanun gereği olduğu, uygulamaya da örneğin çevre illerde görülen “Kampüs Üniversitesi” modeli kapsamında bakılması gerektiği yer alıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunun toplantısında alınan kararda, son günlerde yaşananların MKÜ’yü yıpratmaya, bilim kuruluşunu hırpalamaya ve politika malzemesi yapmaya yönelik ilimiz ve

ülkemiz açısından talihsiz açıklamalar olarak değerlendirdikten sonra şöyle denilmektedir: “Son günlerde kamuoyuna yansıyan beyan ve haberlerde MKÜ’yü yıpratmaya yönelik tutum ve girişimler dikkat ve ibretle izlenmektedir. Bunlardan sonuncusu, İskenderun’da yaşanan ve üniversite ile halkı ve idari makamları karşı karşıya getirmeyi hedefleyen çarpıcı, yanıltıcı, yıpratıcı beyan ve tavırlardır. Bir bilim kuruluşunun bu tür saldırgan beyanlarla böylesine acımasızca hırpalanması ve politika malzemesi yapılması ilimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için büyük talihsizliktir.

Mustafa Kemal Üniversitesi bir devlet kuruluşudur. Devletin ve milletin malıdır. Kanuna ve mevzuata aykırı, ya da keyfi olarak nitelenebilecek, denetim dışı hiçbir işlemi olmadığı gibi, bütün çalışmalar kamuoyunun gözleri önünde cereyan etmekte, yakından izlenmektedir. Hal böyle iken basına da yansıyan söz konusu beyanlarda ilçeler arasında ayırım yapma gibi ağır ithamların da yer alması konusu ile ilgili son bir açıklama yapılmasında yarar görülmüştür. Üniversitemiz 3837 sayılı kanunun 25. Maddesine ve 2809 sayılı kanuna eklenen 17. Ek maddeye göre kurulmuştur. Üniversitemiz ile ilgili yasa hükümleri, her okuyanın kendine göre anlamlar çıkarmasına meydan vermeyecek kadar açık ve nettir¹. Mustafa Kemal Üniversitesi bir kampus üniversitesidir. Ancak Üniversitenin kuruluş aşamasında eğitim ve öğretimi sürdüreceği mekan sıkıntısından dolayı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Su ürünleri fakültesi geçici olarak İskenderun’da kurularak ilde mevcut mekanlardan azami ölçüde yararlanma yoluna gidilmiştir.

İskenderun’da bulunan ve ithamlara malzeme edilen fakültelerin kanun hükmüne göre üniversite merkez kampüsünde bulunması gerektiğinden ve ilgili yatırımlar ancak kanunda adı geçen kampus içerisinde yapılabileceğinden, geçen süre içinde İskenderun’a hiçbir yatırım alınması mümkün olmamıştır. Bu yüzden bu birimlere gerekli yatırım ve harcamalar yapılmadığı gibi, laboratuvar imkanlarının kısıtlı olması ve diğer sıkıntılar da eğitimin kalitesini olumsuz etkilemiş, öğrencilerimiz kampus üniversitelerinin avantajlarından yararlanamamışlardır. Kampus inşaatının hala ilerlemesi ve Üniversitenin merkez kampüsündeki alt yapıyı yeterli hale gelmesiyle, yasa gereklerine uyularak tüm fakültelerin kampusta toplanması zorunluluğun doğmuş, bu sürecin doğal bir parçası olarak İskenderun’daki Fakültelerin merkez kampüse taşınması gündeme gelmiştir. Sonuç olarak kanunun gereği yerine getirilecek ve üniversitemizin fakültelerinin tümü Hatay ili Merkez Kampüsünde toplanacak, ilçelerde kanunda Bakanlar Kurulu Kararında ve YÖK kararında adı

¹ 13 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34 Sayı: 10710, s. 1.

geçen kurumlar dışında hiçbir kurum kalmayacaktır. Ekli belgede de bu durumu bütün açıklığıyla görmek mümkündür. Uygulamayı esas oluşturan “kampus üniversitesi” modelini öğrenmek ve anlamak için ülkemizde mevcut 52 devlet üniversitesi, ya da bu mümkün olmazsa yakınımızdan en gelişmiş üniversitelerden biri olan Çukurova üniversitesi bir model olarak yerinde incelenebilir. Mustafa Kemal Üniversitesi kuruluşundan itibaren çalışmaları konusunda basını ve kamuoyunu sürekli bilgilendirmiş, bilgi edinme yollarını açık tutmuştur. Davranış alanı ve çalışma şekli hukukta belirlenmiş bir kurum bu tür itham ve çarpıtmalara sadece hukuk kuralları içinde ve mevzuat temeline dayanan iadelerle cevap verebilir ve Üniversitemiz de bunu yapmaktadır. Ama bir takım çevreler kanunlara da itibar etmiyor ve her şeye rağmen davranışlarını ve suçlamalarını sürdürmek istiyorlarsa, bu kendilerinin bileceği bir husus olup, üniversitemizin yapacağı bir şey yoktur. Kamuoyuna saygı ile sunulur.”

Burada MKÜ Rektörlüğü, İskenderun’daki fakülteleri Antakya’ya taşımaya yönelik kararına temel olan Yükseköğretim kurulundan alınan 22 Mart 2001 tarihli yazıyı da bilgi anlamında İskenderun’daki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile basın kuruluşlarına gönderdi.

YÖK Başkanlığından Prof. Dr. Tuğmaş Sayraç imzasıyla Hatay MKÜ Rektörlüğüne 22 Mart 2001 tarihli MKÜ Rektörlüğüne hitaben bir yazı gönderilmiştir. Yazıda: “Yapılan inceleme sonucu, Üniversitemizin kuruluşuna ilişkin 3887 sayılı Kanun’un 25. Maddesi ile 2809 sayılı Kanuna Eklenen Ek madde 17’ye göre Hatay İlinde Fen Edebiyat, mimarlık-Mühendislik, Ziraat, Veteriner, Su Ürünleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Fakülteleri, Turizm ve İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulduğu tespitine yer verilmiştir. Yazının devamında Hatay’da ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun ilçesinde ise İskenderun Meslek Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği, ayrıca İskenderun ilçesinde kurulumuz kararı ile kurulan İskenderun Pirinçlik Meslek Yüksekokulu ve Bakanlar kurulu kararı ile kurulan Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hatay Sağlık Yüksekokulunun bulunduğu belirtilmiştir. Yazıda ayrıca yürürlükteki mevzuata göre İskenderun ilçesinde yer alan yükseköğretim kurumlarının adı geçen ilçede eğitim-öğretim faaliyetinde bulunabileceği, bunların dışında bir yüksekokul veya fakültenin söz konusu ilçede eğitim öğretim faaliyetinde bulunamayacağı sonucuna varılmıştır.”²

MKÜ'ye Ait İki Fakültenin İskenderun'dan Antakya'ya Nakline Belediye ve Kaymakamın İtirazı

İskenderun'un yetkilileri konumundaki ilçe kaymakamı ile belediye başkanı, ilçedeki MKÜ'ye ait iki fakültenin Antakya'ya taşınması şeklindeki Senato kararı çerçevesinde farklı düşüncelere sahip İskenderun kaymakamı Günhan Sarıkaya, MKÜ senatosu ile Rektörlüğünün kararı ile ilgili hiçbir yorum getirmezken, İskenderun'un asıl baş ağrısının Üniversite kurmaması olduğuna dikkat çekti. İskenderun'da Üniversite oluşturulmasının MKÜ'nün etkinliğine zenginlik vereceğini söyleyen İskenderun kaymakamı Günhan Sarıkaya; "Biz bu yolda kararımızı verdik. Hazırlıklara da giriştik. İskenderun'a Bağımsız Üniversite kurulmasına çalışıyoruz" dedi ve MKÜ'ye ait iki fakültenin İskenderun'dan Antakya'ya alınması ile ilgili gelişmede ise hiçbir yorumda bulunmadı. İskenderun belediye başkanı Mete Aslan ise, ilçeye bağımsız bir üniversite kurulmasıyla ilgili hiç söz etmiyor. Bu Konya girmek istemiyor. Onun derdi İskenderun'daki Mimarlık Mühendislik fakültesi ile Su ürünleri Fakültesinin Antakya'ya taşınmamasını sağlamak. Rektör Haluk İpek'e bu karardan ötürü yakışıksız suçlamalarda bulunan İskenderun belediye başkanı bu kararıyla rektör İpek'in esasen sadece İskenderun 'a değil Antakya'ya da kötülük ettiğini savundu ve MKÜ senatosunun aldığı bu kararı uygulamaya güçlerinin yetmeyeceğini iddia etti³.

İskenderun Belediye Başkanının MKÜ Senatosu Kararına Tepkisi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi senato kararı çerçevesinde İskenderun'daki 2 Fakültenin kampus kapsamında değerlendirilerek Antakya'ya taşınması kararına tepkisinin dozunu yükselten İskenderun belediye başkanı Mete Aslan "Güçleri Yetmeyecek" dedi.

İskenderun belediye başkanı Mete Aslan dün yaptığı açıklamasında Rektör ve MKÜ senatosu kararının pratikte geçerlilik kazanmayacağını savunduktan sonra bu kararın iptaliyle ilgili Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları, YÖK başkanlığı ile YÖK üyelerine ayrı ayrı birer mektup göndereceğini belirterek şöyle devam etti. "Hangi akla ve mantığa hizmet ettiği belli olmayan MKÜ Rektörü ve Senatosu şehrimizde bulunan fakülteleri YÖK'ün kararı olduğu bahisle Antakya'ya taşıma kararı aldığını övünçle çeşitli yerlere ve Basın mensuplarına fakslamışlardır. Ancak YÖK yazısındaki ilgede belirtilen MKÜ'nün başvuru yazısını eklememişlerdir. Bunun kendilerinin başvurusu olduğu açıktır. Senato kararında MKÜ'nün Mersin üniversitesi gibi Kampüs Üniversitesi olduğu belirtilmektedir.

² 13 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 10710, s. 6.

³ 17 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 10713, s. 1.

Oysa ki Mersin Üniversitesi Senatosu Tarsus'a 2 Adet fakülte kurulması kararı almış ve bunu YÖK başkanlığına onaylatmıştır.

MKÜ Rektörü ve Senatosunun aldığı bu karar Antakya ve İskenderun halkını karşı karşıya getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu konudaki sıkıntılarımızı ve tepkilerimizi ilgili makamlara bildirdik. Fakültelerimizin taşınmasının iptaliyle ilgili olarak tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Fakültelerimizi Antakya'ya taşımaya MKÜ'nün sayın Rektörünün ve Senatosunun gücü yetmeyecektir.”⁴

Gazetelerin Fakülteler Hakkındaki Yayınlarına Cevap

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan açıklamada, son günlerde İskenderun'da yayınlanan bir gazetede yer alan iki fakültenin taşınması ile ilgili haberin incelendiği kaydedilerek gerek haber metninde gerekse yazıda maksadını aşan, halkı da yanlış yönlendirebilecek tahrik edici ifadeler kullanıldığının üzüntüyle izlendiği kaydedilerek bu durumun hasız, maksatlı eleştiri olduğu savunuldu. İskenderun'da bulunan iki fakültenin Merkez Tayfur Sökmen Kampüsüne taşınmasının yasa gereği olduğu, esasen iki fakültenin de İskenderun'da geçici olarak yer aldığı, esas yerlerinin Merkez Tayfur Sökmen Kampüsü olduğu hatırlatılan MKÜ rektörlüğü açıklamasında gazete haberine yönelik şu açıklama ve iddialarda bulunuldu. “Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bilim ve eğitim dışında hiçbir uğraşı olmadığı gibi, her hangi bir sebepten dolayı hiç kimse şehir ile problemi de yoktur. Bütün ilçelerimiz bizim için değerlidir ve halkımızla gurur duyuyor, her zaman başımızın üzerinde taşınacak bir değer olarak görüyor, hizmeti şeref biliyoruz. İskenderun'da geçici olarak kaldığı süre içinde eğitimin kalitesini ve çalışma huzurunu olumsuz etkileyecek boyutta problemler yaşayan Su Ürünleri Fakültesi ile kurulduğu günden bu yana yasal engeller yüzünden gelişmesi için hiçbir yatırım yapılamayan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin er veya geç asıl yeri olan Merkez Kampüse taşınacağı hususu daha önce defalarca açıklanmıştı. Bundan kimsenin şahsi takdiri ya da tercihi söz konusu olamaz. Nitekim bu uygulama da rektörün bir tercihi değil, hem yasa gereği hem de eğitim öğretimi yönünden kampüs üniversitesi özelliklerinin zorunlu kıldığı bir husustur. Bu ülkenin 53'ü devletin olmak üzere 74 üniversitesi bulunmaktadır ve küçük bir inceleme ile konuyu ayrıntılı olarak öğrenme imkanı vardır.

Üniversite öğrencilerine yüksek nitelikli eğitim olanakları ile sosyal, kültürel ve

⁴ 17 Temmuz 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 10713, s. 1.

sportif çalışmalar için gerekli ortam hazırlamak zorundadır. Bu her kurumun hem görevi hem de sorumluluğudur. Ama dağınmık mekan ve ortamlarda bunun sağlanması mümkün değildir. Diğer yandan, Devletin planlamasına dayanan bu işlemde hiçbir kişi, kurum ya da şehrin kayırılması veya mağdur edilmesi asla düşünülemez, hayal bile edilemez. Bu yüzden, merkez kampüse mevcut olanaklardan tüm öğrencilerimizin eşit şekilde faydalanabilmelerini sağlamak için bütün fakültelerin yasada belirtildiği gibi kampüs içinde toplanması yoluna gidilmiştir. Bunda hedeflenen husus öğrencinin, dolayısıyla ülkenin, milletin yararadır.

Gazetede ki yazı ve haberden anlaşıldığına göre bunları yazan kişi yada kişiler öğrencilerin alacağı eğitimle eğitimin kalitesiyle hiç ilgilenmemekte, öğrencileri sadece bir geçim vasıtası olarak değerlendirmektedir. Ama işin bu yönü de yanlış değerlendirilmektedir. Gerek büyüklük, gerekse nüfus yönünden (nüfusun 300 bin olduğu belirtilmiş) Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olan İskenderun iki fakültenin toplam öğrenci sayısı olan 650 kişi ile ne zengin olur, ne de batar. Olaya bu gözle bakıldığında fakültelerin merkez kampüse gelmesinin ekonomik bir boyutunun olmadığı basit hesap bilgisi olan herkes takdir eder. Görüldüğü gibi, Hatay'ın ekonomik yönden en gelişmiş ve güçlü parçası olarak gurur duyduğumuz İskenderun'a, bu 650 öğrencinin oldukça kısıtlı harçlıklarının katkıları abartılmakta olay basite indirgenerek, her gün yüzbinlerin ekmek kapısı olan İskenderun'un halkı böyle gülünç hesaplarla aldatılıp tahrik edilmektedir. Bir gazeteden ve gazeteciden beklenen bu değildir. Kampüs imkanları ve fakültelerin taşınma gerekçesi daha önce üniversiteyi ziyaret eden İskenderun Esnaf odaları ve elektrik Mühendisleri Odasının değerli başkan ve üyelerin de izah edilmiş ve fevkalade makul, olgun ve olumlu değerlendirmeler yaptıkları görülmüştür. Ama bazı çevrelerin bu konuyu hala anlamak istememeleri şaşırtıcıdır.

Taşınma ile ilgili olarak fakültelerde görevli elemanların durumlarını dikkate alacak merciler üçüncü şahıslar değil, ilgili şahısların kendileri, dekanlıklar ve üniversitedir. İskenderun'da Üniversiteye ve özellikle rektörlüğe karşı yapay olarak yaratılmak istenen olumsuz havanın kime ne çıkar sağlayacağı bilinmektedir. MKÜ her hangi bir şehrin değil, tüm Türkiye'nin üniversitesidir ve yükseköğretimde Hatay'ın yüz akıdır. Bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. MKÜ Rektörlüğü olarak İskenderun'un yasal çerçeve içerisinde layık olduğu kurumlara kavuşması için her türlü işbirliğine ve çabaya hazır olduğumuzu sürekli beyan etmemize rağmen bugüne kadar tek bir destek sesi ve işbirliği teklifi gelmemiş, aksine, Rektöre iftira ve karalama, kampanyalarına ısrarla devam edilmiştir. Hukuk devletinin yönetim ilkeleri arasında şahsi kaptis diye kavram olmadığı gibi, İntikam ya da benzeri

ifadelerin de yeri yoktur olamaz. Hal böyle iken bir üniversitenin rektörüne bu tür ifade ve yakıştırmalar yapılması, isnatlarda bulunulması basınımız adına üzücü bir davranıştır. Basının görevi, küçük çıkarlar için kamuoyunu kışkırtmak değil gerçekleri araştırıp halka doğru bilgiyi sunmaktır. Bir üniversitenin amaçları ve çalışma esasları yasalar ve mevzuatla belirlenmiştir. Hal böyle iken, kutsal bir görev üstlenmiş olan basınımızın bir organının tüm gazetecilik ilkelerini ve en basit nezaket kurallarını çiğneyip gerçekleri saptırarak halkı üniversite ve rektör aleyhine açıkça kışkırtmasını Hatay Basınına mal edilemeyecek bir davranış olarak değerlendiriyor, meydan okuyan ifadeler taşıyan, saldırgan ve kaba üslupla yazılmış yazılardan dolayı üzüntülerimizi ifade ile, kendilerini akıl ve mantık ölçüleri içinde davranmaya davet ediyoruz.”⁵

Mühendislik Fakültesinin Antakya’ya Taşınması Sırasında Protesto

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosu kararı çerçevesinde İskenderun’daki su ürünleri ve mühendislik fakültelerinin Antakya’daki Tayfur Sökmen Kampüsüne taşınması sırasında önceki gün üzücü gelişmeler yaşandı. MKÜ Rektörlüğü, yasa kapsamında bu uygulamanın yapıldığını belirtirken İskenderun’da ise birçok kişi ve kuruluş olayın Rektörün inatçı tutumundan kaynaklandığını öne sürmekte ve çeşitli vesilelerle yapılan açıklamalarla da bu tutum kınanmaktaydı. Nihayet Pazartesi günü rektörlüğün aldığı taşınma kararı uygulamaya konulurken engellemeler, protestolar yaşandı. Antakya’dan özel olarak giden otobüslere yüklenmek istenen mühendislik fakültesine ait eşyaların araçlara konulması bazı kişilerce engellenmek istendi. Pazartesi günü saat 11.00-12.00 sıralarında yaşanan olaylar sırasında bir grup kararı protesto eden sloganlar atarken, aralarında esnaf da bulunan bir grup ise taşınma işlemini engellemek istedi ve barikatlar kurmak suretiyle karara direndi. Ancak güvenlik güçlerinin de gelmesiyle olay büyümeden önlendi ve mühendislik fakültesine ait eşyalar araçlara bindirilerek Antakya’ya getirildi.

Bu arada karara İskenderun’da çalışan dolmuşçu minibüsçülerin de tepki gösterdiği gözlenirken; “Biz artık ne iş yapacağız?” demeye başladılar.

Pazartesi günü İskenderun’da üzücü gelişmelere neden olan İskenderun Su Ürünleri ve Mühendislik Fakültelerinin Antakya’ya taşınma işlemleri tamamlanırken her iki fakültede yeni öğretim yılına 3 Ekim Pazartesi gününden itibaren Serinyol’daki Tayfur Sökmen Kampüsünde devam edileceği açıklandı. Her iki fakülteye ait eşyaların Pazartesi günü taşınma işlemi sırasında İskenderun’daki bazı kişi, kurum yetkilileri ile siyasilere ortak hareket

⁵ 15 Eylül 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10766, s. 3.

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

ederek protestoda ve engellemelerde bulunmuştu. Bu arada MKÜ Rektörlüğünün, YÖK emri gereğini yerine getiren uygulamasının durdurulması ya da en azından ertelenmesi yönünde bazı siyasilerin devreye girdikleri de öğrenildi. İskenderun'da bir çok kişi, kurum yetkilisi, siyasi, kitle örgütü temsilcisi ve basın mensupları ile kuruluşlarının tepkisine yol açan MKÜ rektörlüğünün İskenderun'daki Su Ürünleri ve Mühendislik Fakültelerinin Antakya'daki kampüse taşınması uygulamasının esasen Yükseköğretim Kurulunun emrinin yerine getirilmesinden ibaret olduğu ayrıca rektörlüğün boşalacak iki fakültelerine İskenderun İlçesinde Gemi adamı yetiştiriciliği fakültesi ile ticaret ve turizm yüksekokullarını devreye sokma kararı aldığı öğrenildi.

Su ürünleri ile Mühendislik fakültelerinde toplam 600 civarında öğrencinin öğrenim gördüğü, bu yüzden de Antakya'ya taşınmayla bu şirin ilçenin ekonomisine darbe vurulacağı yönündeki görüşlerin inandırıcılık özelliği olmazken, bir süre önce Su Ürünleri Fakültesinin Sağlık Bakanlığınca tahliyesi sırasında bugünkü tepkiyi gösterenlerin ise sessizliği hafızalardaki yerini korurken bu tavrın çelişki olup olmadığı da ayrıca merak konusu.

MKÜ Rektörlüğünün İskenderun'daki iki fakülteyi Kampüse taşıma kararının gerekçesinde 3837 sayılı MKÜ Yasasının yattığı öğrenilirken, Rektörlüğün bu konuda açıklayıcı bilgi için de Yükseköğretim kuruluna yazılı başvurduğu ve aldığı cevaba göre hareket ettiği belirlendi. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek imzasıyla 19 Mart 2001 tarihinde YÖK Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmektedir:

“Defalarca açıklanmasına karşın, 3837 sayılı Mustafa Kemal Üniversitesi yasası ile ilgili olarak Hatay'ın İlçesi İskenderun'da ısrarla değişik yorumlar yapılmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Üniversitemizin 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı Kuruluş Kanununun 37. Maddesi gereğince Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak oluşturulan Fakülte ve Yüksekokullardan hangilerinin ilimiz İskenderun ilçesinde açılabilceğinin bildirilmesini arz ederim.”

MKÜ Rektörlüğünün bu sorusuna YÖK Başkanlığı da 22 Mart 2001 tarihinde cevaben şu bilgileri verdi: “Yapılan inceleme sonuç, Üniversitemizin kuruluşuna ilişkin 3837 sayılı Kanun'un 25. Maddesi ile 2809 sayılı Kanun'a Eklenen Ek madde 17'ye göre Hatay İlinde Fen Edebiyat, Mühendislik- Mimarlık, Ziraat, Veteriner, Su Ürünleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Fakülteleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Antakya Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. İskenderun İlçesinde ise İskenderun Meslek Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği, ayrıca İskenderun İlçesinde Kurulumuz kararı ile kurulan İskenderun Pirinçlik Meslek Yüksekokulu ve Bakanlar Kurulu

kararı ile kurulan İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulunun, Hatay İlinde de Bakanlar Kurulu kararı ile Kurulan Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hatay Sağlık Yüksekokulu bulunmaktadır. Yürürlükteki mevzuata göre İskenderun İlçesinde yer alan yükseköğretim kurumlarının adı geçen ilçede eğitim-öğretim faaliyetinde bulunabileceği, bunların dışında bir yüksekokul veya fakültenin söz konusu ilçede eğitim-öğretim faaliyetinde bulunamayacağı sonucuna varılmıştır.” YÖK yazısında da, İskenderun’da meslek yüksekokulları dışında hiçbir fakültenin bulundurulamayacağı hükmü açıkça yer almaktadır.

Özerk bir kurum olan üniversitelerin YÖK’e bağlı olduğu ve YÖK talimatları dışında hareket edemeyecekleri göz önüne alındığında MKÜ Rektörlüğünün yasaların emrettiği uygulamaları yerine getirdiği bu hareketi karşısında İskenderun’daki taşınma işlemi sırasında gösterilen tepkilerin yasal dayanaksız olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca rektörlüğü YÖK yasaları dışına çıkmağa zorladığı şeklinde bir amaç taşıdığı görüşü yaygınlık kazanmakta ve tepkilerin haksız, yasal dayanaksız olması itibariyle de samimi olmadığı öne sürülmektedir.

Görüştüğümüz MKÜ yetkilileri, İskenderun’daki Su Ürünleri ve Mühendislik Fakültelerinin Antakya’ya taşınma işlemlerinin tamamlandığını ve 3 Ekim pazartesi gününden itibaren de her iki fakülte öğrencilerinin kampüsteki yeni binalarında öğrenimlerini sürdüreceklerini bildirdiler⁶.

İskenderun’a Yeni Üniversite Teklifi

İskenderun İlçesine de bir üniversite kazandırılması istendi. Türkiye’de halen devlet ve vakıf bünyesindeki toplam 77 üniversiteye karşın TBMM’de yeni üniversite kuruluşu için 51 yasa teklifi beklediği öğrenildi. Üniversite kurulması teklif edilen yerler arasında İskenderun ilçesi de bulunuyor⁷.

İskenderun Su Ürünleri Fakültesini Geri İstiyor

İskenderun kamuoyu, 1992 yılında kurulan, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında İskenderun arsız yolu pirinçlik mevkiinde bulunan sağlık bakanlığına ait “Eğitim ve karantina tesisleri”nde öğretime başlayan, 2001 Eylül’ünde sağlık bakanlığıyla yapılan protokolün sona ermesiyle Antakya kampüsüne taşınan Mustafa Kemal Üniversitesi su ürünleri fakültesini tekrar ilçelerine iade edilmesini talep etti.

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Gürkanlar, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın

⁶ 27 Eylül 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10775, s. 1.

⁷ 22 Ocak 2002, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 5.

toplantısında, İskenderunlu basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Su ürünleri fakültesinin Antakya da olması yerine İskenderun da bulunmasının daha uygun olacağını, bu şekilde uygulamaların daha kolay yapılabileceğini ifade etti, ancak bunun kararını YÖK' ün verebileceğini söyledi.

Gürkanlar, su ürünleri fakültesinin İskenderun'a nakledilmesi ve İskenderun da MKÜ kampüsünün oluşturulması ile ilgili şunları dile getirdi. “ Su ürünleri fakültesi doğal olarak sucul ekosistemleri inceleyerek eğitim-öğretim yapan bir fakültedir. Bu nedenle bu fakültenin öncelikle bir s kaynağının yanında veya hiç olmazsa yakınında bulunması gerekmektedir. Bununla beraber, fakültenin araştırma ve uygulama merkezlerinin su kaynaklarının bulunduğu yerde, diğer binaların üniversite kampüsleri içinde bulunmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü kampüslerden ayrı olan fakülte veya yüksekokullardaki akademik ve idari personel ile öğrenciler bir üniversitenin ne demek olduğunu farkında olmamakta ve üniversite kültürü almadan öğreniler mezun olmaktadır. Özellikle küçük il ve ilçelerde dağınık olarak yerleşmiş bulunan yükseköğretim birimlerinde bulunan öğrenciler hiçbir akademik ve sosyal faaliyetlere katılmamaktadırlar. Bu durum, öğrencileri psikolojik yönden etkilemektedir. Bu sebeple ilçelerde açılacak birimlerin bir kampus içinde toplanması büyük bir önem arz etmektedir. Böylece her birim için ayrı altyapı sorunu ortadan kalkmakta ve daha ekonomik bir yatırım yapılmış olmaktadır.

Üniversite bu açılardan bakıldığında su ürünleri fakültesinin nerede bir su kaynağı bulunursa oraya kurulmasının daha uygun olduğu görüşüne katılmamız mümkün değildir. Şu anda fakültemize ait Topboğazı göletinde bir “İçsular araştırma ve uygulama merkezi” kurulmuş bulunmaktadır. Araştırma ve uygulama gemimiz İskenderun Liman işletmelri müdürlüğüne ait limanda başlanmıştır. Ancak, fakültemiz için son derece önemli olan “Deniz Bilimleri Araştırma ve uygulama Merkezi” uygun bir arazi bulunmadığından bugüne kadar faaliyete geçirilememiştir. Bu merkezimiz için İskenderun da arazi bulunması halinde fakültemiz için en uygun yerleşim alanı İskenderun olmaktadır.”⁸

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü prof. Dr. Metin Gürkanlar, İskenderun' a gelerek Kaymakam Ünal Erdoğan ile birlikte su ürünleri fakültesi için düşünülen binada incelemelerde bulundu.

İskenderun' a bağlı Karaağaç beldesinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği tarafından yaptırılan 18 derslik ilköğretim okulu binasının fakülteye dönüştürülmesi için çalışmalarla önümüzdeki aylarda başlanacağı belirtildi. Su ürünleri fakültesinin İskenderun' da

bulunmasının kent ekonomisine canlılık kazandıracağına dikkat çeken rektör Gürkanlar, İskenderun' un önemli bir liman ve deniz şehri olduğunu belirterek, fakülteler konusunda kaymakam Erdoğan ise, İskenderun' u bilim yuvası haline getirmek istediklerini belirterek, bu nedenle kentte fakültelerin bulunması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Erdoğan, “İlk olarak, su ürünleri fakültesinin İskenderun' a getirilmesi için gerekli yerlerden onay aldı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında İskenderun su ürünleri fakültesi eğitimine başlayacaktır. Ayrıca pirinçlikte bulunan ve daha önce su ürünleri fakültesi olarak kullanılan binanın da fakülte olabilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız. Hedeflerimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İskenderun' da artık üniversiteli öğrenciler gezecek, ilim adamları kentimize yerleşecek” şeklinde konuştu.⁹

İskenderun'a Kampüs Kurulması

Hatay MKÜ' ye bağlı, bazı fakültelerin yeniden İskenderun' a taşınması konusunda rektörlük sıcak bakıyor. Geçen yıl fakültelerin Antakya'daki kampüse taşınması uygulamasının aksine yeni Rektör Prof. Dr. Metin Gürkanlar'ın İskenderun da su ürünleri başta olmak üzere bazı fakültelerin yer almasına olumlu baktığı, bu konuda geçtiğimiz günlerde de İskenderun kaymakamı ve belediye başkanının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu görüşü dile getirdiği öğrenilmiştir. Rektör Prof. Dr. Gürkanlar'ın İskenderun da ikinci kampus oluşturulması yönünde görüşleri olduğu da öğrenilmiştir.¹⁰

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Gürkanlar, İskenderun'da kent girişindeki sivil havacılık okulu olarak tahsisi yapılan 1000 dönümlük alanın tahsis amacının değiştirilerek kampusa dönüştürülmesinin kesinlik kazandığını açıkladı. Rektör Gürkanlar, tahsis şerhinin kaldırılmasında Milletvekili Mehmet Soydan'ın büyük katkı sağladığını bildirdi. MKÜ İskenderun Kampusunun da yapımına yakında başlanacağı belirtilmiştir. Rektör Prof. Dr. Gürkanlar'ın girişimleri sonucunda İskenderun'da Yazıcılar şirketince yaptırılan ve Kültür Bakanlığına tahsisi düşünülen modern görkemli binada konservatuar okulu açılması girişimi olumlu sonuçlandı. Yazıcı firması “EVET” derken, Kültür Bakanlığı da projeye sıcak bakıyor. Hatay MKÜ Rektörlüğü ile Japon Üniversiteleri arasında daha önce imzalanan karşılıklı işbirliği protokolü onaylanarak kesinlik kazanmıştır¹¹.

⁸ 28 Ocak Salı 2003, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 4.

⁹ 4 Şubat Salı 2003, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 4.

¹⁰ 13 Mart Perşembe 2003, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 11217, s. 1.

¹¹ 13 Şubat 2004, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y.38, S.11499, s.1.

İskenderun'daki Havaalanı Pistinin MKÜ Kampusune Dönüşümü

Hatay valisi Abdülkadir Sarı'nın girişimleri ve MKÜ rektörlüğünün olumlu tutumu ile İskenderun ilçesinde oluşturulması kararlaştırılan 3 fakülteden oluşan kampus için çalışmalar sürdürülürken, yerin İskenderun havaalanı pisti olduğu belirlendi. Milletvekili Mehmet Soydan'ın da katkı verdiği gelişme ile ilgili açıklamada, 980 dönümlük pistin kampus için en uygun yer olduğu kanısına varıldı ve yer sorunu böylelikle giderilmiş oldu. İskenderun havaalanı pisti, havaalanı yapımından vazgeçilmesi nedeniyle 11 yıldır atıl durumda bırakılmış ve kullanım dışı tutulmuştur¹².

İskenderun Kampus Projesinde Uygulama

İskenderun'a inşa edilmesi planlanan Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun kapusunun son durumunu gözden geçirmek amacıyla, bir toplantı daha gerçekleştirdi. Hatay Valisi Abdülkadir Sarı başkanlığında yapılan toplantıda İskenderun kampusunun temelini ne zaman atılacağı dahil olmak üzere, bir çok ayrıntı masaya yatırıldı. Toplantıya Hatay Valisi Abdülkadir Sarı'nın yanısıra, İskenderun kaymakamı Cengiz Horozoğlu, İskenderun Belediye Başkanı Mete Arslan, Mustafa Kamal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Gürkanlar, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bülent Bozdoğan, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri, Deniz Ticaret Odası Başkanı Bülent Kavsak, İsdemir Genel Müdürü Suhat Korkmaz'ı da katılmıştır. Toplantı öncesinde, Vali Sarı bir açıklamada bulundu. Önceki toplantılarda kampusun, İsdemir ve meslek odaları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla da el ele vermek suretiyle inşa edilmesine karar verildiğine dikkat çekilmiştir. Hatay Valisi Abdülkadir Sarı, "İskenderun kampusu projesinin, İsdemir ve meslek odaları başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ile de el ele vermek suretiyle yaşama geçirilmesi konusunda görüş birliğine varmıştık. İlk etap olarak projenin ihalesi yapıldı ve proje çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Artık projede uygulama aşamasına geçeceğiz. Bugünkü toplantımızda da, nihai kararı vereceğiz" dedi. İskenderun Kampusunun Sezen İnşaat tarafından yaptırılan maketi de basın mensuplarına gösterilmiştir¹³.

Üniversite Konusunda AKP'den Destek İstenmesi

AK Parti Hatay milletvekili adayı Mustafa Öztürk ve Dört Yol ilçe teşkilatı ile birlikte

¹² 22 Haziran 2005, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y. 39, s.3.

¹³ 11 Aralık 2005, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y.39, s.4.

İskenderun Kaymakamı Cengiz Horuzoğlu'nu makamında ziyaret edilmiştir. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Horuzoğlu, milletvekili adayı Öztürk ve partisine seçimlerde başarılar diledi. Seçimin ardından projelerin hepsinin hayata geçeceğini belirten milletvekili adayı Öztürk, "Biz bunların sözünü sizin huzurunuzda veriyoruz. İskenderun'a üniversite mutlaka kazandırılmalıdır. Hatay ekonomisinin can damarlarından biri olan narenciye sektörünü kalkındıracağız. Hatay yepyeni hizmetlerle gündeme gelecek" dedi. İskenderun kaymakamı Cengiz Horuzoğlu ise, "İskenderun'da yapacağınız her hizmette vatandaşlar sizlere minnettar olacaktır. Üniversiteler konusunda desteklerinizi bekliyoruz. Bu konuda yaşanan sıkıntıları çözeceğinize de inanıyorum" şeklinde konuştu¹⁴.

MKÜ Su Ürünleri Fakültesi İskenderun'da

Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesinin bu yıldan itibaren İskenderun ilçesinde eğitim-öğretime devam edeceği bildirildi. Hatay İl Özel İdaresine ait olan ve İskenderunspor'un kullanımına tahsis edilen Vali Utku Acun Tesisleri, İl Genel Meclisi kararıyla MKÜ'ye devredildi. Halen Antakya'da Tayfur Sökmen yerleşkesinde eğitim-öğretim verilen Su Ürünleri Fakültesi'nin bakım ve onarımı yapılan tesislerde, 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren bu tesislerde hizmet vereceği belirtildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, ilk aşamada 35 öğrenci alınacak okulun fiziki eksikliklerinin giderileceğini, öğretim kadrosunun hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Su Ürünleri Fakültesi 6 yıl önce de İskenderun'da eğitim veriyordu¹⁵.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercümen Genç, Asi Nehrinden Akdeniz'e geçen yılan balıklarının davranışlarını izlemek üzere "Çipli izleme projesi" hazırlandığını bildirdi. Doç. Dr. Genç, Ayna İskenderun Kültür ve Sanat Derneği ile Evimiz İskenderun Süpürge Derneği'nin haftalık sohbet toplantısında yaptığı sunumunda, Asi Nehri'nde yılan balıklarının Avrupa'ya göçleri konusunda yapılacak projenin hazırlığına başladıklarını bildirdi. Asi nehrinden çıkan yılan balığı yavrularının geri döndüğünü belirten Genç, "Samandağ'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bu bölgesinden denize geçen yılan balıklarının davranışlarını, izlemek üzere çipli izleme projesi hazırlıyoruz. Biz bu balıkların her birine isim takacağız. Uydu bağlantısıyla balıklardan 'ben buradayım' sinyalini alacağız."¹⁶

¹⁴ 11 Temmuz 2007, Özyurt Gazetesi.

¹⁵ 21 Ağustos 2007, Özyurt Gazetesi.

Dörtyol'a Kampüs Kurma Çalışmaları

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı ve Dörtyol Belediye Başkanı Bilgehan Aksoy'u makamında kabul etti. Dörtyol'a geniş bir kampus kazandırmak istediklerini belirten Canda Dörtyol'a açılacak kampüsün ilçenin ekonomik ve sosyal yaşantısına büyük katkılar sağlayacağını belirterek, Dörtyol Kampüsünü kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek şunları söyledi: "Dörtyol Meslek Yüksekokulunu büyütmek ve ilçeye yeni bir kampus kurmak için çalışıyoruz. Bu kampus için Orman İdaresinden bin dönüm arazi almak için çalışmalarımız sürüyor. Dörtyol bölgesi gelişen teknoloji, sanayi ve enerji yaptırımları sonucu büyük bir nüfus artışı gösteriyor. Bu nüfus artışı ile birlikte sanayinin gerektirdiği nitelikli insan gücünü Avrupa'daki Bologna süreci içerisindeki gelişen üniversite reformu çerçevesinde, öğrencilerimizi sanayi kolları ile işbirliği yaparak sanayinin gerektirdiği alanlarda ve gerektirdiği nitelikte yetiştirme çalışması ve çabası içerisindeyiz. Bu gün Avrupa'da gelişen Avrupa üniversiteler reformunun çalışmalarının özü de budur. Sanayinin gereksinim duyduğu nitelikte işgücünün üniversiteler tarafından yetiştirilmesi, genç yaştaki çocukların bir meslek sahibi olmasını ve üretime katkısını sağlamaktır. Bu hedeflerle Dörtyol MYO'nun öğrenci sayısı yaklaşık iki katına çıkmış ve yeni bölümler açılmıştır. Böylece o bölgedeki gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı ise Dörtyol MYO'ya açılmış olan yeni bölümler dolayısıyla teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu yeni bölümlere en çok işadamlarının ihtiyacı vardı. Çünkü yeni CE standartlarına göre Avrupa Ülkelerine ürün satılabilmesi için Teknik Üniversite veya MYO ya da Endüstri Meslek Lisesi mezunu çalışanın olma zorunluluğu var. Buna altyapıyı oluşturmak için yaptığımız bu katkı sizin düşündüğünüzün de üzerinde değerli bir katkıdır. Buna gerek yöre insanının gerek Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelecek insanların, öğrencilerin olduğu kadar, bölgedeki sanayicilerin de çok ciddi ihtiyacı vardır" dedi¹⁷.

Sonuç

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bütün baskılara rağmen gerek Rektör İpek zamanında ve gerekse sonraki rektörler zamanında dünya çapında kampüs üniversiteleri örneklemesine uygun olarak fakültelerin kampüste toplanması usulünü uygulamışlardır. Bu uygulama sırasında geçmişte Mete Aslan'ın yaptığı gibi diğer ilçelerden de bir çok itirazlar

¹⁶ 02 Kasım 2010, Özyurt Gazetesi.

¹⁷ 19 Kasım 2008, Özyurt Gazetesi.

yükselmiştir. Bu sebeple alınan kararlara uygun olarak fakültelerin kampüste, meslek yüksek okullarının ise ilçelerde yerleşkeye kavuşturulması yönünde bir uygulama yapıldığı görülmektedir. Ancak bundan sonraki dönemlerde bu uygulama ilçe yönetimlerince de benimsenerek yeni bir itiraz ile karşılaşılmamıştır.

Kaynaklar

- 13 Temmuz 2001, Antakya Gazetesi, Yıl: 34 Sayı: 10710.
17 Temmuz 2001, Antakya Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 10713.
15 Eylül 2001, Antakya Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10766.
27 Eylül 2001, Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10775.
22 Ocak 2002, Antakya Gazetesi, Yıl: 34.
28 Ocak 2003, Antakya Gazetesi, Yıl: 34.
4 Şubat Salı 2003, Antakya Gazetesi, Yıl: 34.
13 Mart Perşembe 2003, Antakya Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 11217.
13 Şubat 2004, Antakya Gazetesi, Y.38, S.11499, s.1.
11 Aralık 2005, Antakya Gazetesi, Y.39.
11 Temmuz 2007, Özyurt Gazetesi.
21 Ağustos 2007, Özyurt Gazetesi.
02 Kasım 2010, Özyurt Gazetesi.
19 Kasım 2008, Özyurt Gazetesi.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

HATAY'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN RESMİ VE ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARININ KURULMASI

*Erkan ŞEN

**Rezzan BEREKETOĞLU İGDE

***Ali AYRAN

****İsa ALKAN

*****Mustafa ÖZKAYA

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

25. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

23. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Erkan Şen, Rezzan Bereketoğlu İgde, Ali Ayran, İsa Alkan, Mustafa Özkaya, "Türkiye'nin Enerji Sektörü Ve Bağımlılıktan Kurtulma Çabaları", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 116-134.

Apa: Şen, E., Bereketoğlu İgde, R., Ayran, A., Alkan, İ., Özkaya, M. (2023), "Türkiye'nin Enerji Sektörü Ve Bağımlılıktan Kurtulma Çabaları", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 116-134.

Özet

Ülkemizde özel ve devlet yurtlarının yapımı 1946'lara kadar gidiyor olsa da tarihi süreç Hz. Peygamber (s.a.v) dönemine kadar iner. Bu dönemden itibaren uzak yerlerden gelerek eğiti öğretime katılan talebelerin konaklama sorunlarına kalıcı çözümler bulabilmek için pek çok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin başında da bağımsız birimler olan konaklama yerleri oluşturmak veya inşa etmek gelmektedir. İslami dönemden Müslüman Türk kurumlarına aktarılan bu gelenek, en değerli zamanlarını Osmanlı Dönemi'nde İstanbul'da yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulan üniversite kabilindeki Sahn-ı Seman medreselerinin hemen tamamı yatılı olarak düzenlenmiştir. Sonraki dönemlerde bu siste daha da geliştirilmiştir. Tanzimat sonrasında başlayan Avrupalılaştırma hareketleriyle özel yurtlar da ülkemizde kurulmaya başlamış, Cumhuriyet döneminde bu yurtların sayıları hızlı bir şekilde artınca, standardı tutturmak ve mükemmelleştirmek amacıyla Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hareket ederek, yeni bir yurt kurma ve işletme yasası çıkarmışlardır.

Bu makalede öğrenci yurtlarının tarihi gelişimi ve ülkemizde devlet ve özel yurtların kuruluşu, gelişimi ve bu aşamada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri için kurulan devlet ve özel yurtların gelişimi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Hatay, İslam, Osmanlı, YÖK, MEB, Yurt.

* Müdür Vekili, Muğla Dalaman Çoğmen Orta Okulu, Orcid: 0009-0004-9401-1997

** Müdür, Mehmet Fehmi Çankaya İlkokulu, aryanaz1907@gmail.com, Orcid: 0009-0005-9026-3932

*** Müdür Yardımcısı, Mehmet Fehmi Çankaya İlkokulu, ali_f2051@hotmail.com, Orcid: 0009-0005-2440-0660

**** Müdür, Yeşilpınar Atatürk İlkokulu, hanyolu739@gmail.com, Orcid: 0009-0007-5513-681X

***** Müdür Yardımcısı, Mehmet Akif İlkokulu, mstf2784mstf2784@gmail.com, Orcid: 0009-0000-4523-4992

Abstract

Although the construction of private and state dormitories in our country dates back to 1946, the historical process dates back to Hz. It goes back to the time of the Prophet (pbuh). Since this period, many methods have been developed to find permanent solutions to the accommodation problems of students coming from distant places and participating in education. The most important of these methods is to create or build accommodations that are independent units. This tradition, which was transferred from the Islamic period to Muslim Turkish institutions, experienced its most valuable times in Istanbul during the Ottoman Period. Almost all of the university-like Sahn-ı Seman madrasahs established during the reign of Mehmet the Conqueror were designed for boarding students. In later periods, this system was further developed. With the Europeanization movements that started after the Tanzimat, private dormitories began to be established in our country, and when the number of these dormitories increased rapidly during the Republican period, the Presidency of the Higher Education Institution, acting jointly with the Ministry of National Education, enacted a new dormitory establishment and operation law in order to achieve and perfect the standard.

In this article, the historical development of student dormitories and the establishment and development of state and private dormitories in our country and at this stage the development of state and private dormitories established for Hatay Mustafa Kemal University students will be examined.

Key Words: Antakya, Hatay, Islam, Ottoman, YÖK, MEB, Dormitory.

Giriş

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminde nitelikli insan gücü giderek daha fazla önem kazanmakta, beşeri sermayenin değeri artmaktadır. Eğitim, beşeri sermaye potansiyelini işleyerek hem toplum hem de bireylerin kendisi için değerli hale getiren en önemli unsurdur. Bu nedenle, ülkelerin ve bireylerin eğitime atfettikleri önem her geçen gün artmaktadır. Yükseköğretim, bilginin üretildiği, paylaşıldığı, yaygınlaştırıldığı ve bireylerin bilgi ve becerilerle donatıldığı, eğitimin ihtisaslaşmaya dayalı bir üst aşamasıdır. Yükseköğretimin bireylere sağladığı yüksek gelir düzeyi ve istihdam edilebilirlik gibi ekonomik getirileri ile itibar ve statü gibi sosyal getirileri sonucunda, özellikle 1980'lerden itibaren bireylerin yükseköğretime olan talebinde önemli bir artış yaşanmıştır¹.

Yükseköğretime olan talebin artması ile beraber yükseköğretim gören gençlerin sayısı ve genç nüfus içerisindeki payı artmış, bu durum ailesinin ikamet ettiği şehrin dışında eğitim gören öğrenciler için barınma mekânlarına olan ihtiyacın artmasına yol açmıştır. Günümüzde üniversite eğitimi için ikamet ettiği şehri değiştiren öğrencilerin, en temel sıkıntılarında biri barınma sorunudur².

Yükseköğretim sisteminde bulunan öğrencilere yönelik beslenme, barınma, sağlık

¹ Yusuf Eşidir, Yükseköğretimde Barınma Politikalarının Değerlendirilmesi Ve Türkiye İçin Öneriler , Uzmanlık Tezi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Aralık 2017, s.1.

² Eşidir, a.g.t., s. 1.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

hizmetlerinin sunumu gibi eğitimi tamamlayıcı unsurlar sistemin çalışması için gerekli faktörlerdir. Üniversitelerin öğrencilere sağladığı barınma mekânlarının çeşitliliği ve kalitesi, üniversitelerin tercih edilirliğinde etkili olmaktadır. İyi barınma imkânları sağlayan üniversitelerin daha fazla uluslararası öğrenci çektiği ve okul terk oranlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle, dünyadaki birçok iyi üniversite, başarılı öğrencileri çekebilmek için kampüslerindeki barınma olanaklarını niceliksel ve niteliksel olarak iyileştirme çabası içerisinde. Dünyanın önde gelen üniversiteleri, yaşayan kampüslere sahip olmaya ve bunu mümkün kılan kampüs içi öğrenci barınma mekânları bulundurmaya özel önem vermektedir. Kampüste yaşayan öğrencilerin kampüs yaşamına daha fazla katılım gösterdiği ve daha yüksek akademik başarı gösterdikleri gözlemlenmiştir. Uluslararası örneklerde barınma mekânları; mimari özellikler, fiziki özellikler, teşkilatlanma ve yönetim organizasyonu bağlamında, sosyal bütünleşmenin sağlanması ve sahiplenme duygusunun artırılmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu mekânların işletme ve yönetiminde öğrencilerin söz sahibi olmasına ve öğrenci birliklerinin aktif katılımına önem verilmiştir. Öğrencilerin yükseköğretim yaşamları boyunca barındıkları yer, akademik başarıları, kişisel ve sosyal gelişimleri üzerinde de etkilidir. Farklı barınma alternatiflerinin farklı avantaj ve dezavantajları vardır. Fiyat, fiziki mekân, güvenlik, yaşam tarzına ve aile yapısına uygunluk, ulaşım mesafesi, çevredeki sosyal ve sportif olanaklar, ders çalışma ortamı gibi hususlar barınma yeri tercih edilirken göz önünde bulundurulacak unsurlardır. Bu unsurların önem derecesi kişilerin tercihlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Dünyada yükseköğretime olan talepteki artış, Türkiye’de daha yoğun bir şekilde kendini göstermiştir. Bu kapsamda 1970 yılında 170 bin civarında olan toplam yükseköğretim öğrenci sayısı, 2000 yılında 1,5 milyona, 2015 yılında ise 6 milyona ulaşmıştır. 2015 yılında yükseköğretim sisteminde kayıtlı olan 6 milyon öğrencinin yaklaşık 3,2 milyonu örgün eğitim öğrencilerinden oluşmakta, örgün eğitim öğrencilerinin ise yaklaşık 2 milyonu ailesinin ikamet ettiği şehrin dışında eğitim görmektedir. Her yıl yaklaşık yarım milyon öğrenci, bir yükseköğretim programına yerleşmelerinin hemen ardından üniversite yaşamları boyunca barınacakları bir yer bulma arayışına girmektedir. Tek başına veya başka öğrencilerle beraber konut kiralamak ya da öğrenci yurtlarında kalmak tercih edebilecekleri iki seçenektir. Öğrenci yurtlarında, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt-Kur) yurtları, üniversite yurtları ve özel yurtlar olmak üzere üç seçenek mevcuttur. Barınma yeri tercihi genelde öğrencilerin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumuna bağlı olarak şekillenmektedir. Konut kiralari, illere göre farklılık göstermekle beraber özellikle büyük şehirlerde daha yüksektir. Vakıf

üniversitelerine bağlı yurtlar ve özel yurtlar geniş bir fiyat yelpazesine sahip iken, devlet üniversitelerinin yurtları ve özellikle Yurt-Kur yurtları oldukça ekonomik bir barınma seçeneği sunmaktadır. Güvenlik ve kampüse yakınlık gibi nedenlerle birlikte, en çok da ekonomik sebeplerden ötürü Yurt-Kur yurtlarına olan talep oldukça fazladır³.

Artan barınma talebinin karşılanması amacıyla, 2009-2015 yılları arasında Yurt-Kur'a Merkezi Yönetim Bütçesi vasıtasıyla tahsis edilen yatırım ödeneği, önceki yıllara göre reel olarak yaklaşık 7 katına çıkarılarak, 120 bin civarında yeni kapasitenin oluşması sağlanmıştır. Talebe yetişmek için ilave kapasite oluşturulması amacıyla, Yurt-Kur tarafından "ön protokolle kiralama" yöntemi geliştirilerek 2014 yılından itibaren yaklaşık 112 bin kişilik yeni kapasite de bu yöntemle oluşturulmuştur. Yurt Kur, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 454.631 yatak kapasitesine sahiptir⁴. Yüksek yatırım ödenekleri ve kiralamalar devam etmesine karşın barınma hizmetinin sunumuna dair kısmen karşılanan talep halen devam etmekte, kamunun yükseköğretim öğrencilerinin barınma probleminin çözümüne dair etkin bir politika üretmesi ihtiyacı önemini korumaktadır. Bu sebeple, bu çalışmada yükseköğretim öğrencilerinin en temel sorunlarından biri olan barınma problemi; kapasite, finansman, maliyet, bölgesel dağılım, insan mekân ilişkisi, işletme gibi birçok boyutta kapsamlı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın odağına Türkiye'de yükseköğretimde barınmanın en önemli aktörü olan ve kamu eliyle finanse edilen Yurt-Kur konulmuştur. Barınmanın diğer paydaşlarına da yer verilmiş, sektördeki konumları itibarıyla Yurt-Kur ile ilişkilendirilmiştir. Yükseköğretimde barınma ihtiyacının karşılanması, yurt yapımı için ayrılan kamusal kaynağın büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, aynı zamanda kaynak tahsis mekanizmasının gelişmişliği ve hizmetin sunumunda uygulanan kamu yönetim politikalarının uygunluğu ile de ilintilidir. Yükseköğretime, dolayısıyla yükseköğretimde barınmaya olan talep, Türkiye'nin nüfus dinamikleri ile de ilişkilidir. Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusun yarattığı demografik fırsat penceresinden azami derecede faydalanılması hedeflenmektedir. İnsan odaklı kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikaların en önemlilerinden biri genç ve dinamik nüfusun eğitim seviyesinin kaliteyi merkeze alarak azami ölçüde yükseltilmesidir. Yükseköğretim sisteminde yer alan öğrencilerin barınma ihtiyacının sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için Türkiye'deki demografik yapının anlaşılması, yükseköğretim sistemine dâhil olma potansiyelindeki 18 yaş ve üzeri genç nüfusun mevcut durumunun, artış hızının ve

³ Eşidir, a.g.t., s. 1-2.

⁴ Eşidir, a.g.t., s. 2.

eđitime katılma oranının tespit edilmesi gereklidir. Öğrenci sayısındaki artışın ÷lke nüfusundaki artış ile ilişkilendirilebilmesi ve önümüzdeki yıllarda ulaşılması öngör÷len yükseköğretim öğrenci sayısının nüfus verilerine dayalı analizinin yapılması, mevcut ve gelecekteki barınma ihtiyacına dair sayısal verilerin elde edilebilmesi, veriye dayalı yükseköğretim politikalarının üretilmesi bakımından önemlidir. Bu itibarla, bu çalışma kapsamında matematiksel yöntemler ve uluslararası tahminler kullanılarak Türkiye’de siyaset kurumunun hedef yıl olarak belirlediđi 2023 yılı için öğrenci sayısı ve barınma ihtiyacına dair projeksiyon çalışmaları yapılmıştır. Bu analiz ve tahminler oluşturulması gereken barınma kapasitesi ve bunun finansmanına dair analizlerin veriye dayalı olarak yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Bu çalışmada yükseköğretimde barınma konusu, nüfus ve yükseköğretim istatistikleri ve çeşitli göstergelerden faydalanılarak uluslararası karşılaştırmalar, değerlendirmeler ve yorumlar ile çok boyutlu bir şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda TÜİK, ÖSYM, YÖK, MEB, Yurt-Kur verilerinden ve OECD, UNESCO gibi uluslararası kuruluşların veri tabanları ve çalışmalarından faydalanılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, tarihsel bir bakış açısıyla yükseköğretimde barınmaya dair kavramlar açıklanmış, uluslararası literatürde konuya nasıl yer verildiđine değinilmiştir. Yükseköğretimde barınma problemine dair, yükseköğretimin toplumsal ve bireysel getirileri ekseninde bir perspektif geliştirilmiştir. İkinci bölümde, Türkiye’de yükseköğretim öğrencilerinin barınmasına dair politikaların geliştirilmesine yardımcı olması maksadıyla, en fazla uluslararası öğrenci çeken ÷lkeler ve başarılı olan üniversiteler incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye yükseköğretim sisteminin göstergeler ışığında genel portresi çizilmiş, mevcut durumda barınma problemine konu olan öğrenci sayısı ve bölgesel dağılımı çıkarılmış, yükseköğretim öğrencilerinin barınma alternatifleri çok boyutlu olarak ele alınmış, barınma alanında yaşanan başlıca sorunlar ortaya konulmuş ve mevcut kamu politikalarına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, gelecekte ne kadar yükseköğretim öğrencisinin barınma ihtiyacına konu olacađının tespiti amacıyla, matematiksel tahmin yöntemleri ve uluslararası kuruluşların çalışmaları kullanılarak 2023 yılı için öğrenci sayısı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Beşinci bölümde, dördüncü bölümde ulaşılan öğrenci sayısı tahmin sonuçları kullanılarak barınma probleminin 2023 yılında çözümüne dair farklı Yurt-Kur kapasite ve finansman senaryoları denenmiş ve analiz edilmiştir. Bu analizlere dayalı olarak politika önerileri geliştirilmiştir. Sonuç bölümünde ise, yapılan tüm analizlerin sonucunda ortaya çıkan bulgular ve uluslararası kıyaslamalar ışığında önümüzdeki dönemde kamunun yükseköğretimde barınma probleminin çözümü noktasında

nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir⁵.

Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri

1. Yatılı Eğitim Süreci

İlk Yatılı Eğitim Kurumu Suffa Okulu İslam tarihinde bilinen ilk yatılı eğitim kurumu Suffa okuludur. Hz. Peygamber Medine'ye hicretinden sonra ilk iş olarak, burada bir mescit tesis etmiş ve bunun bir bölümünü eğitim ve öğretim merkezi haline getirmiştir. Medine'deki bu eğitim ve öğretim merkezi, bundan sonra tesis edilen cami içi ve dışı eğitim kurumlarına model olmuştur. Yine buradaki talebelerin yeme içme gibi ihtiyaçlarının zengin Müslümanlarca karşılanması da vakıf müesseselerinin doğmasına zemin. Çelebi'nin aktardığına göre Suf a mektebinde kalan öğrenci sayısı 400'e kadar çıkmaktadır⁶.

2. Kuruluş Aşaması

Hz. Peygamberden sonra cami ve mescitler eğitim işlerinin yürütüldüğü merkezler olarak işlev görmeye devam etti. Mescitte verilen eğitimleri takip etmek için şehir dışından gelen öğrencilerin kalacak yer problemi yaşamaları mescit – han türü komplekslerin oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Mescit – han türü eğitim kompleksleri mescitlerde sürdürülen eğitimin medrese eğitimine evrilmesinden bir önceki aşamadır. Bağdat'ta eğitimi ve öğrencilerin kalma problemini birlikte çözecek olan medreseler kurulmadan önce vali Bedr b. Hasaneveyh el – Kürdi, eğitim tarihinde dönüm noktası sayılacak bir adım atmıştır. Bağdat'ta Nizamiye medresesinin kuruluşundan önce Bedr, kendi idaresi altındaki bölgelerde öğrencilerin kalacağı üç bin kadar mescit – han kurmuştur. 1067'den itibaren bu müesseseler üzerinden Nizamiye medreseleri yükselecektir. Özetle ifade etmek gerekirse mescitte başlayan eğitim halkaları, öğrencilere kalma hatta yeme - içme imkânı sağlayan mescit – hanlara oradan da öğrencinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan medreselere dönüşmüştür⁷.

3. Tam Teşekküllü Yatılı Eğitim Kurumları

Tam teşekküllü eğitim kompleksi olarak zikredebileceğimiz ilk organizasyon Nizâmiye medreseleridir. Nizamiyelerin ilki 1067'de Bağdat'ta eğitime başlamış; hoca ve öğrencilere ait odalar, dershaneler, mescid, kütüphane, yatakhane, yemekhane ve hamam gibi bölümlerin birbirine yakın mesafede yer aldığı bir külliye şeklinde inşa edilmiştir. Bağdat'ı,

⁵ Eşidir, a.g.t., s. 3-5.

⁶ Kurtuluş Öztürk, "Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi", *Eğitim-Öğretim Ve Bilim Araştırma Dergisi*, 6 Temmuz/Ağustos/Eylül 2014, Yıl: 10 / Sayı: 30, s. 3.

⁷ Öztürk, "Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi", s. 3-4.

Nişabur, İsfahan, Belh, Musul, Merv, Herat ve Basra nizamiyeleri takip etmiştir⁸.

Müslüman olmak kaydıyla hangi toplumsal sınıf veya etnik gruptan gelirse gelsin ayırım yapmaksızın herkese açık, ücretsiz ve örgün olan bu med reselerde öğrenciler, genellikle burslu ve yatılı olarak eğitim-öğretim görmüşlerdir.

12. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlayan medreseler ve bunları besleyen vakıf düzeni, sadece İslâm dünyasının önde gelen, bir uçtan diğer uca uzanan kentlerine yayılmakla kalmamış, komşu kültür ve medeniyetler üzerinde de etkili olmuştur. Monica Gaudiosi, 1274’de kurulan ve modern yüksek okul sisteminin başlangıcı olarak kabul edilen, Merton College’ın (Oxford Üniversitesi) oluşumunda ve İngiltere’deki vakıf sistemi ve anlayışının gelişmesinde İslâm dünyasında uygulanan vakıf hukuku ve sisteminin etkili olduğunu tespit etmiştir⁹.

4. Osmanlı Medreseleri ve Yatılı Eğitim

Osmanlı döneminde ilki Orhan Bey zamanında İznik’te Davud-ı Kayserî’nin idaresi altında kurulan Osmanlı medreseleri, İstanbul’un başkent olmasından sonra hem kurumsal hem de müfredat açısından zirve noktaya ulaşmıştır. Zirve devrinin en önemli iki medresesi Fatih ve Süleymaniye medreseleridir. Bu medreselerin vakfiyeleri üzerinden öğrencilerin kalacakları yurtların standartlarını izlemek mümkün olabilmektedir. Fatih devrinde inşa edilen Sahn-ı Seman bünyesinde sekiz medrese ve bu medreselerin her birinde 19 oda bulunmaktadır. Odalardan birisi müderrise diğeri asistanına, iki oda hizmetlilere ve 15 tanesi de birer öğrenciye tahsis edilmektedir¹⁰.

5. Osmanlı Son Döneminde Yatılı Eğitim

19. yüzyılı modern eğitim çağı olarak ifade etmek gerekir. Batıdaki gelişmelere paralel olarak bu yüzyılda Osmanlı Devleti de her kademe modern okul kurma sürecine girmiştir. Öncelikle askeri okullarda kendini gösteren süreç zamanla sivil okulları da içine almıştır. 1869 Maarif Nizamnamesiyle Fransız eğitim sistemi modellenerek tüm eğitim kademeleri birbiriyle ilişkili hale getirilmiştir. Eğitimin tüm ülkeye yayılması için başlatılan bu hamleler yatılı eğitimi de gündeme getirmiştir. Özellikle lise düzeyine denk gelen idadilerin taşraya yayılmasıyla birlikte yatılı lise (leyli idadi) oldukça revaç bulan bir eğitim kurumu olmuştur¹¹.

Büyük vilayetlerde birer, küçük vilayetlerde ise birkaçına birden hitap edecek şekilde

⁸ Öztürk, “Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi”, s. 4.

⁹ Öztürk, “Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi”, s. 4.

¹⁰ Öztürk, “Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi”, s. 4-5.

¹¹ Öztürk, “Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi”, s. 5.

merkez seçilen bir yerde, yatılı liseler açılmıştır. Yatılı idadilerin açılacağı yerler belirlenirken önem verilen hususlardan birisi de gayr-ı müslim nüfusun ağırlıklı ve yabancı okulların etkin olduğu bölgeler olmasıdır. Çünkü Osmanlı tebaası üzerinde etkin olan yabancı okullar devlet ile tebaa arasındaki vatandaşlık bağına zayıflatan bir unsur olarak görülmüş ve o bölgelere eğitim yatırımlarına öncelik verilmiştir¹².

Zikredilmesi gereken bir diğer yatılı okul ise siyasi bir proje olarak 1868’de kurulan Galatasaray Sultanisidir. Buraya Müslüm - gayr-ı müslim öğrenciler birlikte kabul edilmenin yanında aynı yatakhane, aynı yemekhaneyi paylaşarak Osmanlılık bilincinin kazandırıldığı bir model oluşturulmaya çalışılmıştır. Fransa’nın güçlü iradesiyle Fransız tarzının ağırlıklı olduğu yapı bir süre sonra (1877) Ali Suavi’nin müdürlüğüyle birlikte Osmanlı – İslam ağırlıklı bir kimliğe bürünmeye başlamıştır. Ancak proje, ortaya başarılı bir okul çıkarmışsa da, kaynaşık Osmanlı vatandaşı yetiştirme hedefine ulaşamamıştır¹³.

6. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yatılı Eğitim

Cumhuriyet devriyle birlikte köylerdeki eğitim ihtiyacını karşılamak için yatılı ilköğretim projesi uygulamaya geçirilmiştir. Bu dönemde Türkiye nüfusunun % 80’i köylerde yaşamaktadır ve mevcut 40 bin köyden 32 bininde, nüfus dört yüzden aşağıdır. Dolayısıyla her beş köyden ancak birisi müstakil okul açmaya uygundur. Bu tip köylerde okutulması gereken ilköğretim çağına gelmiş çocuk sayısı yaklaşık olarak bir milyonu bulmaktadır. Bu köylerden uygun olanlarına “eğitmen”li okullar açılmakla beraber okul açılmayan köy çocukları için pansiyonlu bölge okulları açılması uygun görülmüştür¹⁴.

7. Köy Enstitüleri

Cumhuriyet döneminde yapılan yatılı eğitim çalışmalarından birisi de “Eğitmen Kursları” ve “Köy Enstitüleri” projeleridir. Köylerdeki öğretmen sorununu çözmek için askerliğini onbaşı, çavuş olarak yapan okuma yazma bilen köy çocukları, 6 aylık kurslara alınıp “Eğitmen” sıfatıyla nüfusu az olan köylerdeki 3 yıllık okullara tayin edilmiştir. 1947’ye kadar bu kurslarda 8675 öğretmen yetişmiş, bunlar 7000’in üzerinde eğitimci okul açmıştır. 17 Nisan 1940 tarihinde ise Köy Enstitüleri’nin kuruluşu gerçekleşir. Buraya beş yıllık köy okullarından mezun çocuklar alınmaktadır. Üç yıllık okullardan gelen çocuklar için iki yıllık hazırlık programı uygulanmaktadır. Karma eğitimin yapıldığı bu okullarda çocuklar köyün bütün işleriyle ilgilenebilecek donanımda yetiştirilmektedir. Cumhuriyet değerlerini de

¹² Öztürk, “Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi”, s. 5.

¹³ Öztürk, “Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi”, s. 5.

¹⁴ Öztürk, “Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi”, s. 5.

köylere taşıyacak olan öğretmen, arıcılıktan hayvancılığa, ziraattan sağlığa kadar her konuda köylüye öncülük edecektir. Şehirlerden uzakta gerçekleştirilen eğitimin sonunda atanan öğretmen köyde 20 yıl boyunca zorunlu hizmet verecektir. 1954 yılına kadar devam eden enstitülerden 17.341 öğretmen mezun olmuştur¹⁵.

8. Kredi ve Yurtlar Kurumu

Kredi ve Yurtlar Kurumu üniversite öğrencilerinin barınma ve burslarıyla ilgili tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak dünyada özgün bir örnek teşkil etmektedir. Dünyadaki örneklere baktığımızda birçok ülkede üniversite öğrencilerinin barınma sorununun genellikle öğrenci yurtları ile çözüldüğü görülmektedir. Ülkemizdeki birçok üniversite de kendi bünyesinde yurt, konukevi gibi birimlerle öğrencilerine barınma imkânı sağlamaktadır¹⁶.

03 Mayıs 1949 tarihinde yürürlüğe giren 5375 sayılı Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Kanunu ile “Yurt ve Aşevleri” konusu Milli Eğitim Bakanlığının yönetim ve sorumluluğuna verilmiş, bu kanuna ek olarak çıkarılan 01.04.1950 tarihli ve 5661 sayılı kanun ile de özel ve tüzel kişilere ait yurtların açılmasına izin verilmesi ve denetlenmesi bu bakanlığın görevleri arasına alınmıştır. 1961 Anayasasının 50’nci maddesinde “Devlet maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” hükmü yer almaktadır. Anayasa ile Devlete ait olduğu bildirilen bu görevlerin yerine getirilmesi için 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur¹⁷.

2. Günümüzde Yurt Hizmetleri

Alt kategorilerinde farklılıklar oluşmakla birlikte yurt hizmetleri özel ve kamu yurtları olarak ikiye ayrılmaktadır. Kamu ve özel yurtlarla ilgili alt detaylara girmeden önce yurtların yatak kapasiteleri ve öğrenci sayılarını aktaralım. Ülkemizde yurt hizmeti sağlayan özel öğrenci yurtları bünyesinde toplam 4575 orta ve yükseköğrenim yurdu bulunmaktadır. Yurtların kapasitesi 427.671 olup % 46 doluluk oranıyla 202.667 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu verilerden anlaşıldığına göre özel sektörde 225.000 atıl kapasite bulunmaktadır. MEB bünyesindeki toplam 2372 pansiyonun 436.374 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Buna karşın bu pansiyonlarda toplam 319.725 öğrenci kalmaktadır. Buna göre Milli Eğitime ait pansiyonlarda 116.649 kişilik bir atıl kapasite bulunmaktadır. Kontenjanların

¹⁵ Öztürk, “Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi”, s.5.

¹⁶ Öztürk, “Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi”, s. 5.

müdürlüklere göre dağılımı ise şöyledir: 429 adet Yatılı Bölge Orta Okulunda yatak kapasitesi 130.504, öğrenci mevcudu 95.235'tir. Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 846 pansiyonun yatak kapasitesi 153.084, kalan öğrenci sayısı 115.198'dir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 620 pansiyon 94.889 yatak kapasitene ve 70.681 mevcuda sahiptir. Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 411 pansiyon 51.497 yatak kapasitesine sahip ve öğrenci mevcudu 39.845'tir. Özel Eğitim ve Rehberlik hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 76 pansiyonda 6400 yatak kapasitesine karşın 2264 öğrenci kalmaktadır¹⁸.

Türkiye'deki Yurtların Gelişimi

1946 yılından itibaren yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ve beslenmelerinde, iktidar partisi kanalıyla yapılan devlet yardımının sakıncalı yönleri anlaşıldığından, 1949 yılında yürürlüğü konulan 5375 sayılı kanunla "yurt " ve "aşevleri" Milli Eğitim Bakanlığı'nın Seferberlik ve Askerlik Öğretimi Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülmüştür. 5661 sayılı kanunla da özel ve tüzel kişilere ait yurtların açılması, denetimi ve kapatılması konuları, yine bu Bakanlığın görevleri arasına katılmıştır. Yükseköğrenim yurtlarının, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı olduğu 1949-1961 yılları arasında, hazineye ait binalarda açıldığı, idari personelin Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarıyla karşılandığı, donatım ve diğer masrafların Bakanlık bütçesinde her yıl ayrılan cüz-i bir miktar ödenekle karşılandığı bilinmektedir. Bu koşullar altında yatak kapasitesinin artması mümkün olamamış, aynı dönemde, süratle artan yükseköğrenim öğrencilerinin barındırılması da büyük bir sorun haline almıştır. Genelde konut sıkıntısı çekilen yükseköğretim kurumlarının bulunduğu merkezlerde, yükseköğrenim öğrencilerinin kirli odalarında, karanlık ve rutubetli bodrum katlarda barınmak zorunda kalmaları, öğrencilerin bir kısmının öğrenimini bırakması, bir kısmının da hastalık ve sefalet içinde normal öğrenimlerini tamamlayamama sonucunu doğurmuştur. Bu durum yükseköğrenim gençliğinin, barınma sorununu kurumsal yönden desteklenmesini zorunlu hale getirmiştir. 6 Haziran 1961 tarihli Temsilciler Meclisi Karma Komisyon Raporlarında, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kanun tasarısı gerekçesinde şöyle ifade edilmektedir: "Demokrasi âleminde her millet aydınlarının arkasından yürür. Eğer o aydınlar hakikaten mahir birer kılavuz iseler, millet daima selamete doğru ilerler. Aydın bir insan olabilmek için, alınacak sistemli bir terbiye ana kucağında başlar ve bilhassa üniversitede

¹⁷ Öztürk, "Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi", s. 5-6.

temelini bulur, hayata atıldıktan sonra ise ekseriya o şahsın okulda kazandığı, akliselim ve iradenin çizdiği yolda olgunlaşır¹⁹.

Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Yurt Kurma Çalışmaları

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin tam teşekküllü olarak kuruluş aşamasının tamamlanması ve öğrenci alımına başlanacak olması, iskan sorununun çözülmesini mecburi hale getirmiştir. Bu sebeple Vali Utku Acun ve Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, öncelikli olarak bu sorunun çözülmesine ve öğretim üyelerinin konut sorununa çare bulunmasına ağırlık vermişlerdi.

Üniversitenin kuruluş aşamasından önce Çukurova Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş olan bazı Yüksekokullar, Mustafa Kemal Üniversitesi'ne bağlandıktan sonra Eğitim Fakültesi adı altında 4 yıllık eğitim verecek şekilde yeniden planlanmışlardı. Bu durumda mevcut öğrenci yurtlarının bu yeni dönemde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun kalacağı düşünülerek, mesafe olarak fakültelere yakın ve kolay ulaşım imkanına sahip, en az 400 öğrenci barındıracak kapasitede yurtların yapılmasına karar verildi. Valilik bunun için bir ihale açtı ve bazı özellikler belirleyerek, bu kriterleri taşıyan bina sahiplerinin teklif vermesi istendi. Valiliğin öğrenci yurtları için koyduğu kriterler arasında binaların 400 öğrenci kapasiteli, 1600 metrekare yatak alanına sahip olması, en az 150 metrekarelik lokanta, mutfak ve kantin alanının olması, idari bölüm ve depo için her biri 100 metrekarelik ayrı bir bölüme sahip olması, 10 öğrenciye 1 lavabo, 12 öğrenciye 1 WC, 22 öğrenciye 1 duş veya kurna bulunması ve kalorifer ve sıcak su tesisatı olması gerekiyordu.

Yukarıda verilen şartları haiz olan bina sahiplerinin, binaya ait tapu fotokopisi ve mimari proje ile birlikte Reşat Bey mahallesi 248. Sokak, No: 4 Adana adresinde bulunan Yurt Kur Adana Bölge Müdürlüğüne başvurmaları belirtilmişti²⁰.

Valilik, öğrencilerin barınma imkanlarını kolaylaştırmak amacıyla, yukarıda verilen şartları taşıyan yurtların yapımına kadar, özel şahıslara ait binalardan da faydalanılması düşünülmüş, bu maksatla Harbiye Çınar Oteli'nin kiralanmasına karar verilmişti. Otelin yurt yapılabilmesi için Ankara'dan onay beklenmekteydi. Bunun üzerine öğrenciler arasında yapılan mini anket, yurt binasının Harbiye'de olmasına sevindiklerini, bol vasıtalı bir beldede

¹⁸ Kurtuluş Öztürk, "Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi", *Eğitim-Öğretim Ve Bilim Araştırma Dergisi*, 6 Temmuz/Ağustos/Eylül 2014, Yıl: 10 / Sayı: 30, s. 6.

¹⁹ Abdilkadir Tunç, "Türkiye'de Yükseköğrenim Yurtlarının Gelişimi", *Eğitim Yönetimi Dergisi*, Yıl: 1, Sayı: 3, Güz 1995, s. 466.

²⁰ 26 Eylül 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 184, s. 1.

yurt binasının bulunmasından dolayı memnun olduklarını bildirdiler²¹.

Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin yurt sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla valilik tarafından yapılan girişimler olumlu sonuç verdi. Vali Utku Acun, bu konuda yaptığı açıklamada; “Antakya ve İskenderun’da 1000 er kişilik öğrenci yurdu yapılması yönünde valilikçe yapılan teklifin Devlet Planlama Teşkilatınca olumlu karşılanarak yatırım programına alındığını söyledi. Arsa problemi çözülen İskenderun Öğrenci Yurdu’nun kredi yurtlar kurumu genel müdürlüğüne ihale talimatının gönderildiğini belirten Acun, Antakya’da yaptırılacak öğrenci yurdu için de arsa arayışlarının sürdüğünü, arsa temini halinde inşaat için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.”²²

Valiliğin öğrenci yurdu ile ilgili olarak başlattığı çalışma Hatay Milletvekilleri tarafından da takip ediliyordu. Bu çalışmaya destek veren Hatay Milletvekili Abdullah Kınalı, İskenderun’a yapılacak 1000 kişilik öğrenci yurdunun 1993 yılı yatırım programına alındığını bildirdi²³.

Vali ACUN, özel sektörün özellikle yurt kurma alanında desteğini sağlamak ve örnek teşkil etmesi için Sabancı ailesinden bu hususta yardım istemişti. Bu taleple ilgili 1995 yılına dek görüşmeler sürdürüldü. Bu gün Antakya’da bulunan Sabancı Kız Yurdu, bu girişimin bir ürünüdür. Özel sektörün yurt kurma girişimleri yanında özel idarelere de bu teklifler getirilmiştir. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan görüşmeler de kısa zamanda meyvesini verecektir. Bütün bunlara rağmen mevcut imkânların değerlendirilmesiyle mevcut yurtlarda 2000 kişiyi barındıracak kapasiteye daha şimdiden ulaşılmıştı.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı Kız Yurdu

Mustafa Kemal Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, 19 Kasım’da Antakya Gazeteciler Cemiyetine bir ziyarette bulundu ve önemli açıklamalarda bulundu. Cemiyet Başkanı Günay Çelenk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanıp, ağırlanan İpek, Üniversite hakkında bilgi verirken kuruluş aşamalarının sürdüğünü belirterek buna karşın hedeflenenin ötesinde gelişmeler kaydedildiğini, her bakımdan mükemmel ve üstün yetenekli öğretim üyeleri kadrosu oluşturduğunu, buna göre de parmakla gösterilen Üniversitelerle belirli konularda boy ölçüşebilecek konuma geldiklerini söyledi. Bu arada, Üniversite olarak Halkla bütünleşmek istediklerini, kapılarının Halka açık tutulduğunu ve tutulacağını

²¹ 16 Kasım 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14690, s. 3.

²² 27 Kasım 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 237, s. 1; 27 Kasım 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 38, Sayı: 14700, s. 1.

²³ 18 Aralık 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 38, Sayı: 14718, s. 1.

vurgulayan Prof. Dr. İpek, “Vatandaşımız gelsin dilediği konuda bize soru yöneltsin, hemen yanıtla, görüş istesin açıklarız, yol gösteririz” dedi²⁴.

Mustafa Kemal Üniversitesinin öğrenci yurdu gereksinimlerine çözüm arayışlarında sevindirici gelişmeler kaydedildiğini açıkladı. Özel İdare olanaklarıyla biri kız biri de erkek olmak üzere hedeflenen iki yurdun yapımı kesinlik kazanırken, Hacı Sabancı Vakfına yapılan başvuru ya da olumlu yanıt geldiği belirtildi. Vali Acun, geçtiğimiz Cuma günü gazetecilerle sohbet ederken, öğrenci yurdu gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalarda sevindirici gelişmeler kaydedildiğini vurgulayarak, Özel İdare olanaklarıyla hedeflenen iki yurd projesine işlerlik kazandırılmasının kesinlik kazandığını, orada Hacı Sabancı Vakfına yapılan başvuruya da olumlu yanıt aldıklarını açıkladı. Bu arada Özel İdare olanaklarıyla yapılacak Kız Öğrenci yurdu için Osman Ötken Anadolu Lisesi gelişme alanı üzerinde karar kılındığını söyleyen Vali Acun, Hacı Sabancı vakfından gelen olumlu yanıtı açıklarken de Salı günü (yarın) Vakıftan yetkili bir heyetin Antakya’ya gelerek ön görüşmelerde bulunacağını belirtti. Ayrıca yarın gelmesi beklenen Hacı Sabancı Vakfı heyetinde Vakıf Genel Müdürü Erbay Fiş’in de yer alacağı bildirildi²⁵.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nın, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine kazandıracığı kız yurdu tipinde aynı proje ile yaptırılan Türkiye’de 15 yurt daha bulunduğu bildirildi. Cuma günü saat 11.30’da temeli atılacak Hatay MKÜ Kız Yurdu 432 öğrenci kapasiteli olup 4800 metrekarelik alana inşa edilecek. Tektip proje ile inşa edilen kız yurtlarının kalorifer, idari bölümler, modern mutfak, kafeterya salonu, banyo, çamaşırhane, sosyal tesisler gibi özellikler taşıdığı öğrencilerin tüm çalışma ve barınma gereksinimlerine olanak verecek şekilde projelendirildiği bildirildi. Gelecek yıl hizmete girecek olan Kız yurdu daha sonra işletilmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredilecek²⁶. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bu gün Antakyalıların konuğu olacak, Mustafa Kemal Üniversitesinin açılış törenine katılacak. Demirel daha sonra MKÜ Rektörlüğünü ziyaret edecek ve Serinyol’daki Üniversite Kampüsüne giderek Ziraat Fakültesi, Öğrenci Sosyal Tesisleri yanı sıra Sabancı Vakfınca yaptırılacak 432 öğrenci kapasiteli yüksek öğrenim kız yurdunun temellerini atacak²⁷.

Öğretim Üyeleri Lojmanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde görevli öğretim üyelerinin konut ihtiyacını

²⁴ 19 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8690, s. 1.

²⁵ 27 Aralık 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8449, s. 1.

²⁶ 03 Ekim 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8679, s. 3.

²⁷ 07 Ekim 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8683, s. 1.

karşılama amacıyla Antakya’da yaptırılan 40 adet lojman inşaatı için Üniversite Vakfından 2 milyar lira yardımda bulunuldu. Bu amaçla, Lojmanların yapımını üstlenen ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı tarafından kurulan BİLTEK A.Ş. hesaplarına 2 milyar lira intikal ettirildi. Böylece üniversite öğretim üyeleri önümüzdeki öğretim yılı başında 40 adet lojmana kavuşmuş olacak²⁸.

Akaryakıt İstasyonundan Öğrenci Yurduna

Antakya Belediyesinin Atatürk Caddesinin trafik bürosu yanında yer alan parseli üzerinde yüksek öğrenim gençliği için yurt yaptırılacak. Belediye başkanı Bakir Karabacak, Kavaslı köprüsü yanındaki parselde daha önce Otel yapmayı düşündüklerini, Hatay Spor Kulübü için akaryakıt istasyonunun da gündeme geldiğini ancak, Hatay MKÜ’de okuyan öğrencilerin barınma şeklindeki aciliyet arzeden sorunların gündeme geldiğini hatırlattıktan sonra şöyle devam etti: “Üniversite, başta Antakya’ımız olmak üzere ilimize sosyal ve ekonomik açıdan büyük canlılık getirmiştir. Bu canlılığın ilimiz insanlarına sağlayacağı katkıyı anlatmaya herhalde gerek yoktur. Tıp Fakültesi açılma kararı da alınan Antakya’da MKÜ’nün tercih edilmesi için kentimiz öğrenci gençliğinin ihtiyacına cevap verebilecek, en azından barınma sorunlarını giderecek önlemleri de almak zorundayız. Bu bakımdan otel yerine kat karşılığı 2 bina yapıp birini biz alacağız sonra ya kredi yurtlar kurumuna devrederiz ya da üniversiteye veririz. Bu yüzden mecliste imar tadilatı yoluna gitmeyi düşünüyoruz.”²⁹

Ticaret Borsası Erkek Öğrenci Yurdu

Antakya ticaret borsasınca yapımı üstlenilen ve yüksekokul öğrenci barınma sorununa köklü, kalıcı bir çözüm getirmesi planlanan 400 kişilik erkek öğrenci yurdunun temeli önceki gün Devlet bakanı Işıl Saygın’ın da katıldığı bir törenle atıldı. Başkan Bekir Karabacak, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, J. Alay komutanı Alb. Cahit Aydın’ın hazır bulunduğu temel atma törenine ticaret borsası yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Beş dönüm arazi üzerine dört katlı olarak inşa edilecek erkek öğrenci yurdu 400 kişilik olacak. Serinyol kampüsü Sabancı kız yurdunun yanındaki alanda yapılan yurt 35 milyar’a ihale edilirken 80 milyar’a mal olması bekleniyor. Yapımını ticaret borsasının üstlendiği erkek yurdunun inşa edileceği araziye MKÜ verdi. Törence bir konuşma yapan MKÜ Rektörü Haluk İpek, söz konusu yurdun büyük bir ihtiyacı gidereceğine işaret ederek, üniversite olarak tüm eksiklerini kısa sürede tamamlama azmi içinde olduklarını açıkladı.

²⁸ 1 Temmuz 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8873, s. 1.

Hatay Valisi Gökhan Aydınır de yaptıđı konuşmada bu renk çalışmadan ötürü emeđi geçenleri kutladı. Vali Aydınır, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının giderilmesi ile ilimizdeki öğrenci popülasyonunda olumlu bir takım deđişiklikler olacađının altını çizdi. Yapımı ticaret borsasınca gerçekleştirilen erkek yurdunun temel atma töreninde borsa adına bir konuşma yapan ticaret borsası yönetim kurullu başkanı Kazım Kuseyri: “Üzerinde yurt binasını inşa etmekte olduđumuz beş dönümlük araziyi bize MKÜ Rektörlüğü tahsis etmiştir. Kendilerine vesile oldukları için minnet ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Bizler bundan böyle üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılamak için her tülü maddi gücümüzü imkanlarımız nisbetinde harcamaya kararlıyız. Bu toplumdan aldığımız her şeyi bu topluma vermenin çabası içinde olacağız. Yöremizin sosyal, kültürel ve ekonomik gücüne katkıda bulunmak her Hataylının olduđu gibi bizimde boynumuzun borcu olacaktır.” Dedi. Daha sonra erkek yurdunun temeli alkışlarla bakan Işılray Saygın tarafından atıldı.³⁰

Ticaret Borsası Öğrenci Yurdunun Hizmete Girmesi

Açılışı Bakan GAYDALI Yaptığı, Borsa başkanına Plaket ve yöneticilerine teşekkür belgeleri verildi³¹. Antakya Ticaret Borsası'nın MKÜ öğrencileri için yaptırdığı 140 milyar liraya mal olan 400 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurt binası düzenlenen bir törenle Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı tarafından hizmete açıldı.

Antakya Ticaret Borsası Kazım Kuseyri, Hatay Valisi Yener Rakıcıođlu başta olmak üzere tüm üst düzey yöneticilerin de hazır bulunduđu açılış töreninde yaptıđı konuşmada yurdun her türlü konfor ve mükemmeliyeti için titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek, “maddi hiçbir fedakârlıktan çekinmedik. Zira yurttta barınacak üniversite tahsilini bitirip ayrılacak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ileride bu vatanın deđişik yerlerinde hizmet vererek, ülkemize faydalı insanlar olacaklarına şimdiden inanıyor ve gururlanıyoruz” dedi.

Hatay Valisi Yener Rakıcıođlu düzenlenen törende yaptıđı konuşmada Antakya Ticaret Borsası'nın bu hayırseverliğini devlet millet işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil ettiđini belirtti ve “görevimiz ilk gününde böyle güzel bir açılışta bulunmanın mutluluđu içerisindeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 76. Yılı'nı idrak etmektedir. Bu devlet eđer bugün çağdaş olabilmiş ise hiç şüphesiz burada en önemli katkı eğitim- öğretim süreci içerisinde alınan büyük mesafedir. Türkiye 21. yüzyılın eşğinde çağdaş ve modern bir Türkiye haline gelmiştir.

²⁹ 8 Ekim 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8956, s. 1.

³⁰ 10 Aralık Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, s. 2.

³¹ 19 Ekim 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 33, Sayı: 10185, s.1.

Gelecek asır önümüzdeki yıl başlayacaktır. Bu asrın ilk yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın ilk 10 devleti arasında yerini almak mahkûmiyeti ve mecburiyetindedir.

Çünkü bu coğrafyada yaşamının bedeli budur. Bu coğrafyada yaşamının bedeli güçlü olmaktan geçer. Güçlü olabilmenin yolu da ilimde, irfanda gelecek asrın güçlü iletişim çağında çok iyi yetişmiş olan gençlerimizden geçer” dedi.

Öğrenci yurdunun açılışını yapan Devlet Bakanı Edip Safer Gaydalı, Antakya ticaret Odası Başkanı Kazım Kuseyri ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunlara değindi: “Bu güzel yurtlar, bu güzel okullar yapılacak ama bununla yetinmeyeceğiz. Sevgili gençlerimiz bu güzel okullarda bu laboratuvarlarda çağın gerektirdiği gibi okumayı önce birbirleriyle yarışmayı sonra iller arasındaki rekabeti, üniversiteler arasındaki rekabeti, daha sonra da ülkeler arasındaki rekabeti hızlandırmak için gerekli eğitim seviyesine ulaşmak mecburiyetindedir. Biz bu nimetleri vereceğiz. Gençlerimiz insanüstü bir gayretle çağın gereğine yakışır bir şekilde eğitim görecekler. Üniversitelerden yarının yöneticileri, bakanları, başbakanları çıkacak. Ama bu bilgi toplumunda bu teknolojinin akıl almaz seviyede ilerlediği bir toplumda gençlerin tek görevi daha fazla çalışmak olmalıdır³².”

Kredi Yurtlar Kurumunun Hatay Çıkartması

Kredi ve Yurtlar Kurumu başkan ve üyeleri dün ilimize gelerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde toplandı. MKÜ'nün ev sahipliği yaptığı toplantıya katılan heyet dün saat 14.30'da MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek'i makamında ziyaret etti. Rektörlükte gerçekleştirilen Kredi ve Yurtlar Kurumunun toplantısına Muğla Üniversitesi Rektörü, başkan Prof. Dr. Ethem Ruhi Fıglalı, üyeler; Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümtaz Turgut Topbaş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cezmi Öncüer, Vakflar Genel Müdürü Nurettin Yardımcı, MEB Yükseköğretim Genel Müdürü Ali Sungurtekin, Maliye Bakanlığı Daire başkanı Abdurrahman Vargün, Genel Müdür Halim Küçük ve öğrenim temsilcisi Bireylül Göksu katıldı.³³

MKÜ Serinyol Kampusunda Yurtkur'dan Yeni Binalar

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, üniversitenin öğrenci sayısını arttırırken barınma sorunlarının da çağdaş düzeyde çözülmesi için uğraş verdiklerini bildirdi. Canda, Serinyol Kampusu içinde Yurtkur tarafından yapımına başlanan öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Bin öğrenci kapasiteli 4 ayrı bloktan ve 1 sosyal tesisten oluşan yurt kompleksinde 4 basket sahası, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılacağını ifade eden Canda, şöyle devam etti: "3 Ağustos'ta başlayan inşaat

³² 19 Ekim 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 33, Sayı: 10185, s.3.

600 gün içinde bitirilecek. Yurtkur'la yapılan anlaşma sonucu bin öğrenci kapasiteli modern bir öğrenci yurdu yapımına başlandı. Üniversitemizin öğrenci sayısını arttırırken onların barınma sorunlarının çağdaş düzeyde çözülmesi için uğraş veriyoruz. Bu yurt inşaatı da bunlardan biridir. Yüklenici firmanın bu işi zamanında bitireceğine inanıyorum. İnşaatın yapımı bizle direk ilgili olmasa da zamanında bitirilmesi için sıkça incelemelerde bulunacağım. Yurtkur'un ilimizde yeni yatırımlar yapması için girişimlerimiz var." Canda, incelemeler sırasında yüklenici firma yetkilileri inşaat hakkında bilgi aldı³⁴.

Erzin Belediyesi'nden Yurt ve Derslik Yapımı İçin Bina Bağışı

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, ilçelerde okulları açarken bölgenin reel üretim şekline dikkate aldıklarını söyledi. Canda, Erzin belediye meclis toplantısında, yaptığı konuşmada, MKÜ'nün ilçede Meslek Yüksekokulu açtığını belirterek, okulun artan öğrenci sayısı için gerekli olan ek derslikler ve öğrenci yurdu yapılması için bir adım daha atarak belediyenin yeni bir hizmet binası daha bağışladığını bildirdi. Erzin belediye meclisinin yaptığı son toplantıda alınan kararla binayı MKÜ'ye derslik ve yurt yapmak üzere bağışlama kararı aldığını hatırlatan Canda, şöyle devam etti: "Erzin halkına teşekkür ederim. Belediye ve diğer yerel yöneticilerin büyük desteklerini görüyoruz. Geçen öğretim döneminde 50 öğrencimiz vardı. Bu öğretim yılında Erzin'de öğrenci sayısı 160 çıkacaktır. Üniversite olarak Erzin'de öğrenci sayımızı arttırmak istiyorduk. Fakat okulumuzun fiziki kapasitesi yeni programlar açmamıza engel oluşturuyordu. Bugün alacak olduğunuz kararlar okulumuzun fiziki yapı sorunu çözülecektir. Üniversite olarak dar alanda büyüme stratejisinden çok ilçelerde kampüsler kurmaktır. Fakat Erzin'de hızlı büyümemiz için binanın üniversitemizin kullanıma verilmesi yararlı olacaktır. Okulumuzun büyümesinin Erzin'e çok yönlü faydası olacaktır. Öğrencilerimizin sayısının artması ile ekonomik katkı sağlanacak, sosyo-kültürel yaşam canlanacaktır. İlçelerde okullara açarken bölgenin reel üretim şekline dikkate alıyoruz. Burada açmış olduğumuz okulda demir çelik sanayisinin ve tarımın gereksinim duyduğu nitelikli eleman yetiştiren programlardır. Okulumuzdaki akademisyen arkadaşlarımız yalnızca öğrenci yetiştirmeyecektir. Yerel sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak halka bilgilendirme çalışmaları da yapacaktır." Canda, üniversitenin gelişim çizgisi hakkında meclis üyelerine bilgi vererek, açılan yeni okullar ve yeni programlar ile öğrenci sayısının son 3.5 yıl içinde 13 binlerden başlayıp bu öğretim yılında 30 bin öğrenciye ulaşacağını, bu artışta Erzinlilerinde payı olduğunu kaydetti. Erzin

³³ 23 Şubat 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 10596, s. 1.

³⁴ 02 Eylül 2009, Özyurt Gazetesi.

Belediye Meclis üyeleri yaptıkları konuşmalarda ilçelerinde, Yüksekokulun açılması için Rektör Canda'nın büyük emek harcadığına vurgulayarak, "Erzinliler olarak Rektör Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kısa zamanda okulu açarak bizleri onurlandırdı. Okulun açılmasının ve öğrenci sayısının artışının önemini biliyoruz. Bu nedenle ilgili binamızı üniversitenin kullanımına vereceğiz" dediler. Belediye Meclisi aldığı karar ile binayı derslik ve öğrenci yurdu yapılmak koşulu ile Mustafa Kemal Üniversitesine devretti.³⁵

Sonuç

Türkiye'de yatılı yurtların kuruluşu Hz. Peygamber dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Bu dönemde kurulan okulların çoğunda yatılı sistem olması, sonraki Müslüman Türk devletlerinde de aynı sistemin uygulanmasına sebep olmuştur. Osmanlı döneminde yatılı okullar süreci çok daha geliştirilmiştir. Özellikle Fatih Medreselerinde okuyan öğrencilerin çok uzak diyarlardan geliyor olması, onların yatılı misafir edinilmesini gerektirmiştir. Tanzimat döneminden sonra modern okulların kurulması ve ülkenin her yerinde okullaşmaya gidilmesi yurt yapımında gelişmiş yöntemlerin belirlenmesine sebep olmuştur. Ancak Cumhuriyet dönemi itibariyle yeni bir millet oluşturulmasını amaçlayan yönetim bu konuda özellikle köy enstitüleri üzerinden bir takım çalışmalar yapmıştır. Tek Parti döneminde bu çalışmalara ara verilmiş olsa da 1946'dan sonra yeniden batı ile entegre olunması gerektiğinde yurt meselesi yükseköğrenim kapsamında yeniden gündeme gelmiştir.

1950'li yıllardan itibaren başlayan yurt yapımı, Yükseköğrenimin bir parçası haline geldiğinden özellerin yanı sıra devlete ait yurtların kurulmasına da önem verilmiştir. Günümüzde yüzlerce özel ve devlet yurdu olmasına rağmen daha çok yurt yapılması gerektiği bir gerçektir.

Kaynaklar

Yusuf Eşidir, Yükseköğretimde Barınma Politikalarının Değerlendirilmesi Ve Türkiye İçin Öneriler , Uzmanlık Tezi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Aralık 2017.

Kurtuluş Öztürk, "Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi", *Eğitim-Öğretim Ve Bilim Araştırma Dergisi*, 6 Temmuz/Ağustos/Eylül 2014, Yıl: 10 / Sayı: 30.

Abdilkadir Tunç, "Türkiye'de Yükseköğrenim Yurtlarının Gelişimi", *Eğitim Yönetimi Dergisi*, Yıl: 1 , Sayı: 3 , Güz 1995.

26 Eylül 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 184..

³⁵ 07 Ağustos 2010, Özyurt Gazetesi.

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

16 Kasım 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14690.

27 Kasım 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 237, s. 1; 27 Kasım 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 38, Sayı: 14700.

18 Aralık 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 38, Sayı: 14718.

19 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8690.

27 Aralık 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8449..

03 Ekim 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8679.

07 Ekim 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8683.

1 Temmuz 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8873.

8 Ekim 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8956.

10 Aralık Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32.

19 Ekim 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 33, Sayı: 10185..

19 Ekim 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 33, Sayı: 10185.

23 Şubat 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı: 10596.

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

OSMANLI DEVLETİ'NDE KADINLARIN TOPLUMA SUNDUKLARI KATKILAR VE TOPLUMSAL YAPIDAKİ YERLERİ

*Münif ATEŞ

**Hasan KAPİ

***Zafer ÇELİK

****Deniz AYKUT

*****Ali BEYAZTUNÇ

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

05. 10. 2023

Makale Kabul Tarihi

29. 10. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Münif Ateş, Hasan Kapi, Zafer Çelik, Deniz Aykut, Ali Beyaztunç, "Osmanlı Devleti'nde Kadınların Topluma Sundukları Katkılar Ve Toplumsal Yapıdaki Yerleri", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 135-154.

Apa: Ateş, M., Kapi, H., Çelik, Z., Aykut, D., Beyaztunç, A., (2023), "Osmanlı Devleti'nde Kadınların Topluma Sundukları Katkılar Ve Toplumsal Yapıdaki Yerleri", *Edebiyat ve Tarih Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 3, 2023, ss. 135-154.

Özet

Osmanlı Devleti'nde kadın istihdamı ve kadınların toplum içerisindeki yeri her zaman tartışılmıştır. Tartışmaların temelinde Osmanlı kadınının dört duvar arasında kalmış olduğu, toplumdaki dışlandığı, erkek tahakkümüne maruz kalıp kalmamış olduğu vardır. Ancak yapılan incelemeler 17. ve 20. yüzyıllar boyunca Osmanlı kadınının toplum içerisinde faal bir rol aldığı, çarşıda ve pazarda her türlü iş ortamında ticaret ve zanaatta yer aldığı ispatlanmıştır. Osmanlı kadını hiç bir dönemde erkeğinin tahakkümünde kalmamış olduğu gibi, erkeklerden farklı bir yaşam da sürmemiştir. Toplumda en az erkek kadar önemli roller üstlenmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde toplumdaki Avrupailişme sonucunda Osmanlı kadını yeni bir hayata alıştırmak aşamasına gelmiş olduğundan, toplumu yönlendiren yeni aydın zümresi, kadını küçümseyerek, onu daha fazla erkekler arasına sokabilmek için ahlaki kuralları törpülemeye çalışan yayınlar yaparak, Osmanlı kadınının toplumun dışında olduğu yaygarasını yaymaya çalıştıkları görülmektedir. Bu konuyu işleyenlerden biri de Charles Veley'in *La Meditterreanean Problema*, Paris 1913 adlı kitabın tercümanı Yusuf Ziya'dır.

Bu makalede Osmanlı kadınının 19. yüzyıl öncesini ve 19. yüzyıl sonrasını ortaya koyarak, bir karşılamayı yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Akdeniz, Avrupa, Kadın, Osmanlı, Toplum

Abstract

Women's employment and their place in society have always been discussed in the Ottoman Empire. The basis of the discussions is whether Ottoman women were confined to four walls, excluded from society, and exposed to male domination. However, investigations have proven that throughout the 17th and 20th centuries, Ottoman women took an active role in society and took part in trade and crafts in all kinds of business environments in the bazaar and market. Ottoman women were never dominated by their men, nor did they live a different life from men. They have played at least as important roles in society as men. By the 19th century, as the Ottoman women had come to the stage of being accustomed to a new life as a result of the Europeanization

* Müdür, Çakınsa İlkokulu, munifates@msn.com, Orcid: 0009-0007-9242-6373

** Müdür, Cumhuriyet Ortaokulu, hasankapi20@gmail.com, Orcid: 0009-0008-3014-5784

*** Müdür, Cumhuriyet İlkokulu, ezgiegeates2016@gmail.com, Orcid: 0009-0000-2406-8606

**** Müdür, Antakya Odabaşı Mustafa Kemal İlkokulu, erzgenec25@hotmail.com, Orcid: 0009-0002-1496-1606

***** Müdür Yardımcısı, Mızraklı Kenan Ahmet Öztürk İlkokulu, alibeyzattayyar@hotmail.com, Orcid: 0009-0006-0976-3065

of the society, it is seen that the new intellectual group directing the society tried to spread the fuss that the Ottoman women were outside the society by belittling the woman and making publications that tried to reduce the moral rules in order to include her among more men. One of those who deal with this subject is Yusuf Ziya, the translator of Charles Veley's book *La Mediterrenean Problema*, Paris 1913.

In this article, she makes a welcome by revealing the history of Ottoman women before and after the 19th century.

Key Words: Anatolia, Mediterranean, Europe, Women, Ottoman, Society

Giriş

Bu makale modern öncesi dönemde kadınların imalattaki rolünü ve İstanbul'un kentsel ekonomisini incelemektedir. Osmanlı kadınının çeşitli ekonomik faaliyetlerle uğraştığını ve emlak piyasasına yatırım yaptığını gösteriyor. Bursa, Ankara ve İstanbul tekstil sanayine dokumacı, boyacı ve nakışçı olarak katıldılar. Ancak onların emeği, loncalar aracılığıyla yapılan zanaatkar üretim açısından marjinal kaldı. Loncalara çok az kadın kabul ediliyordu. Onlar, işportacı tüccarlar tarafından evde gizlice üretim yapmaları için tutuldular. Loncaların üretim üzerindeki tekellerini kaybettiği 19. yüzyılın ikinci yarısında imalata girdileri arttı.¹

Kadınların Orta Doğu ekonomisine katkısını kolayca göz ardı eden Batılı görüşün aksine, son araştırmalar kadınların Osmanlı İmparatorluğu'nun hem kırsal hem de kentsel ekonomik sektörlerinde aktif bir rol oynadığını göstermiştir.² Bu makale bir ön inceleme sunmaktadır. 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başlarında İstanbul'un zanaat endüstrisinde kadınların rolünün incelenmesi³.

İmalat üzerine yapılan son araştırmalar, Batı Anadolu'daki Bursa'daki ipek atölyelerinde ve Anadolu, Suriye ve Balkanlar'daki yazlık tekstil (pamuk, tiftik) ve boya endüstrilerinde 17. yüzyıldan sonlarına kadar köle ve özgür kadınların etkin olduğunu ortaya koydu. 19. yüzyıl.⁴ Ayrıca bir bilim insanı, Osmanlı pazarlarının dünya ekonomisine dahil edilmesinin, Osmanlı sanayisinin tüm sektörlerinde hemen ve kalıcı bir düşüşe yol açması gerekmediğini ortaya koydu. Yerel tekstil endüstrisi, dış rekabete uyum sağladı, ayakta kaldı ve hatta ithal iplik ve boyalardaki bölgesel ticaretin etkisiyle genişledi. Ayrıca kadınlar ve genç kızlar, yüzyılın ikinci yarısından itibaren evlerinde, yeni kurulan tekstil (pamuk, ipek, tiftik) ve halı dokuma atölyelerinde ve buharla çalışan fabrikalarda çalışarak ev sanayinde

¹ Fariba Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", *International Labor and Working-Class History (ILWCH)*, No. 60, Fall 2001, p. 141.

² Ronald C. Jennings, "Women in the Early The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850, Seventeenth Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 28 (1975), p. 53-60.

³ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 141.

⁴ Haim Gerber, "Social and Economic Position of Women in an Ottoman City, Bursa, 1600–1700," *International Journal of Middle East Studies* 12 (1980), p. 231.

faaliyet göstermeye devam ettiler⁵. 19. yüzyıl Osmanlı imalatında kadınların katılımına ışık tutan bu birkaç çalışma dışında, arşiv kaynaklarının sistematik bir incelemesine ve bölgesel çalışmalara dayanan daha kapsamlı bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. Kapsamlı yazılı kayıtların ve arşiv materyallerinin varlığı, kadınların ekonomik faaliyetlerine yönelik dar ve olumsuz bakış açısının kısmen sorumlusudur. Osmanlı arşiv malzemelerinin, özellikle de İslami mahkeme kayıtları (sicill defterleri) ve vakf defterleri (vakf defterleri) üzerinde kapsamlı bir çalışma, imalatta kadınların emeğinin doğasının daha doğru bir analizine olanak sağlayacaktır. Dahası, Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların imalat faaliyetlerinin evriminin sistematik olarak incelenmesi, 18. yüzyıldaki önemli ekonomik ve sosyal gelişmelere daha fazla dikkat edilmesini gerektirir⁶.

Kadın emeğini yalnızca modern fabrikalarda ücretli çalışanlar çerçevesinde görmek Ortadoğu'da ekonomik faaliyet tanımının ciddi şekilde çarpıtılmasına yol açabilir. Orta ve alt sınıf kentli ve kırsal kadınlar, geniş hane içinde küçük ev endüstrisinde ücretli olarak çalışıyordu. Orta ve üst sınıf kadınlar doğrudan ya da ticari işlemlerde ve sözleşmelerde erkek akrabalarını vekil olarak atayarak pazara yatırım yapıyorlardı.⁷ Bu, kısmen İslam'da ticari ve lonca işlerinin kayıt altına alınmasında kadınların görece yokluğunu açıklamaktadır. mahkeme kayıtları. Üstelik kamusal alana dolaylı katılımları ve cinsiyet kısıtlamaları nedeniyle Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'ndaki zanaat loncalarının çoğuna üyelikten dışlanmışlardı. Bu genel kuralın istisnaları da vardı; kadınlar, 1640'ta İstanbul esircileri, 1778'de çiçek yetiştiricileri ve 1778'de Edirne gülsuyu üreticileri gibi belirli loncalarda zaman zaman listeleniyorlardı.⁸ Kadınlar, yaşlılar ve engelli erkekler, bahçıvanlar loncasının, İstanbul'un Asya kıyısındaki bir mahallesi olan Üsküdar'da ve Boğaz çevresine çiçek diken ve bunları kayıkçılara ve seyyar satıcılara dağıtan bir koluna (koltukçi) bağlıydı. bunları İstanbul sokaklarında sepetler halinde satan. Çiçekçiler loncası, Kasım 1778'de çiçekçilerin İstanbul'da kendi loncalarını kurup bağımsız olarak çiçek satmaya kalkışmalarından ve bunun İstanbul'daki çiçekçiler loncasında sıkıntı yaratmasından şikayetçiydi. Bahçıvanlar loncasının başkanına bu meseleyle ilgilenmesini ve onların kendi

⁵ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 142.

⁶ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 143.

⁷ Suraiya Faroqhi, "Research on the History of Ottoman Consumption: A Preliminary Exploration of Sources and Models," in *Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550–1922*, ed. Donald Quataert (New York, 2000), p. 15.

⁸ Mübahat Kütükoğlu, *Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri* (İstanbul, 1983), p. 258.

loncalarını kurmalarını engellemesini emretti.⁹

Kadınlar ayrıca kentsel mülk ve atölyelerin sahibi olarak iş ilişkilerini sürdürdüler ve iltizamcı olarak hizmet ettiler. On sekizinci yüzyıldaki bir dizi lüks düzenlemeye rağmen kamusal alana doğrudan katılımları arttı.¹⁰ Kadınlar, İstanbul, Kahire, Halep ve İslam mahkemelerindeki tüm davaların ve mülkiyet işlemlerinin yüzde kırkıdan fazlasında davacı ve sanık olarak yer aldı¹¹. Satışları, alımları ve kredileri kaydetmek ve özel ve hayır amaçlı vakıflar kurmak için her yerden mahkemelere geliyorlardı. Kadınların on altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısına kadar İstanbul, Kahire, Şam ve Halep'te aile, hayır ve vakıf kurma konusunda da oldukça aktif olduklarını biliyoruz.¹² Ödenmemiş kredileri talep etmek için davalar başlattılar, gelin eşlerinden ücret, nafaka ve nafaka (mehr, nafaka) alıyorlardı ve mal ve miras anlaşmazlıklarına karışıyorlardı. Tüm bu davalar, hukuk sisteminin kadın haklarını tanıdığı ve koruduğu faaliyetleri ve ekonomik iddiaları içeriyordu¹³

Zenginliklerinin kaynakları arasında akrabalarından ve kocalarından aldıkları miras payları, başlık parası ve kırsal ve kentsel gayrimenkul yatırımlarından elde edilen gelirler vardı. Toprak sahipleri, özel çiftliklerin (çiftliklerin) ortak sahipleri ve iltizamcılar olarak kırsal ekonomiyle ilgileniyorlardı. Ayrıca dükkân sahipleri, vakıf yöneticileri, hamamların (hanlar) sahipleri ve ortak sahipleri olarak ve tefeciler olarak kent ekonomisinde de etkindiler. Ayrıca iplikçilik, dokumacı, ev ve saray hizmetçisi, hamam görevlisi, çamaşırcı, dansçı ve şarkıcı, seyyar satıcılık, Osmanlı kasabalarındaki sayfiye ve tekstil atölyelerinde köle ve serbest işçilik gibi çeşitli hizmetler de veriyorlardı¹⁴.

1699'da Karlofça Antlaşması'nın imzalanmasının ardından İstanbul şehri büyük bir sosyal ve ekonomik dönüşüm geçirdi. On sekizinci yüzyılın ilk çeyreğindeki İran ve Rus seferlerinin ardından yaşanan uzun barış dönemi, bir dereceye kadar ekonomik istikrarı da beraberinde getirdi ve ticari genişleme, kentsel büyüme ve Osmanlı pazarlarının dünya ekonomisine kademeli olarak entegrasyonu.¹⁵ Bu değişikliklerin geleneksel imalat sektörü üzerindeki etkisi büyüktü. Artan rekabet ve demografik baskıların bir sonucu olarak loncalar

⁹ Donald Quataert, "Clothing Laws, State, and Society in the Ottoman Empire, 1720– 1829," *International Journal of Middle East Studies* 29 (1997), p. 403.

¹⁰ Fariba Zarinebaf-Shahr, "Women and the Public Eye in Eighteenth Century Istanbul," in *Women in the Medieval Islamic World*, ed. Gavin R. C. Hambly (New York, 1998), p. 301.

¹¹ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 143.

¹² Madeline C. Zilfi, "Goods in the Mahalle: Distributional Encounters in Eighteenth-Century Istanbul," in *Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire 1550–1922*, ed. Donald Quataert (New York, 2000), p. 297.

¹³ Daniel Panzac, "International and Domestic Maritime Trade in the Ottoman Empire During the 18th Century," *International Journal of Middle East Studies* 24 (1992), p. 189.

¹⁴ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 143.

üzerindeki iç baskı arttı¹⁶. Bu, Batı Anadolu'da ve Balkanlar'ın bir bölümünde tarımın ticarileşmesine eşlik etti. İltizam kurumu, Osmanlı köylü ailesi üretim birimini ve Osmanlı ordusunu destekleyen prebendal sistemini aşındırdı. Aynı zamanda mali sistemi özelleştirdi ve vergi tahsildarlarının suiistimallerine ilişkin denetimlerin çoğunu ortadan kaldırdı. Balkanlar'da ve Batı Anadolu'da köylü aile biriminin giderek parçalanması, mülksüz ve borçlu köylülerin giderek artan sayıda toprağı terk ederek şehirlere göç etmelerine neden oldu ve lonca sistemi üzerinde ek baskılar yarattı.¹⁷ Üstelik, lonca sistemi üzerinde ek baskılar oluştu. Toprak kayıpları ve artan askeri harcamalar, devlet yetkililerinin ekonomik durumunu kötüleştirdi ve askerleri, köylüleri ve zanaatkarları terhis etti. Sultan III. Ahmed'in (1703 – 1730) sarayının tüketim çılgınlığı, zenginler ile sayıları giderek artan şehirli yoksullar arasındaki büyüyen uçurumu yansıtıyordu. İstanbul ve diğer büyük şehirlerde artan suç oranı büyük ölçüde imparatorluğun 18. yüzyılda karşı karşıya kaldığı sosyal ve ekonomik krizin bir sonucuydu. Küçük suçların büyük bir kısmı ev eşyalarının ve kıyafetlerin çalınmasını içeriyordu. İstanbul'daki dükkanlar ve hanlar, Anadolu ve Balkan kırsalındaki eşkıyalık ve şehirlerdeki sosyal huzursuzluklar, İstanbul (1703, 1730, 1734), Halep (1775) ve İzmir'de (1727-28) çeşitli vesilelerle Osmanlı hanedanının varlığını tehdit etti.¹⁸

Kadınlar kanun ve düzenin bozulmasından, sosyal huzursuzluklardan ve ekonomik baskılardan büyük zarar gördü. Daha güvenli bir çevre ve daha iyi ekonomik fırsatlar ararken şehirlerin korunmasını istediler. Tek başlarına ya da aileleriyle birlikte giderek artan sayıda kırsal kesimden Anadolu'daki, Suriye'deki ve Yukarı Mısır'daki kasaba ve şehirlere göç ettiler. On sekizinci yüzyılda şehir yetkililerine ve memurlarına verilen çok sayıda imparatorluk emri, her ikisinden de tek başına göçü yasakladı veya tıbbi tedavi, ticari işlemler ve akraba ziyareti durumları dışında evli erkek ve kadınların İstanbul ve Edirne'ye gelmesi gerekiyordu¹⁹. Özellikle kadınların, akrabalarını ziyaret etmek veya İstanbul, Edirne'de iş yapmak amacıyla seyahat etmek için yetkililerden izin istemeleri gerekiyordu.²⁰ Ayrıca, İstanbul polis şefine verilen çeşitli imparatorluk emirleri, 1724, 1729, 1734'te Balkan, Arnavut ve Kürt göçmenlerin İstanbul'dan sürülmesi yönünde talepte bulundu²¹.

Sosyal huzursuzluk, düzensiz davranış, fuhuş, tıkanıklık, yiyecek kıtlığı, yangın

¹⁵ Bk. Şevket Pamuk, *A Monetary History of the Ottoman Empire* (Cambridge, 2000).

¹⁶ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 143.

¹⁷ Ahmet Tabakoğlu, *Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi* (İstanbul, 1985), p. 288.

¹⁸ Robert Olson, "The Esnaf and the Patrona Halil Rebellion of 1730: A Realignment in Ottoman Politics," *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 17 (1974), p. 329.

¹⁹ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 143.

²⁰ Ahmet Kal'a, *İstanbul Ahkam Defterleri (1755–1765): İstanbul'da Sosyal Hayat*, vol. 2 (İstanbul, 1998), p. 93.

tehlikeleri ve salgın hastalıklar, devletin aşırı nüfus ve kırsal kesimden şehirlere göç konusundaki endişelerinin başlıca nedenleriydi. Sultan I. Mahmud'un (1730 – 54) hükümeti, isyanı bastırmak ve yönetici seçkinlerin sınıf çıkarlarını korumak için bir önlem olarak polisin otoritesini genişletti. Devletin refahını koruyamaması üzerine İstanbullu esnaf sokaklara döküldü. Ayrıca lonca haklarının korunması, mal ve hammaddelerin üretimi, fiyatlandırılması, tedariki ve dağıtımı üzerindeki tekellerinin korunması için devlete çok sayıda dilekçe sundular.²²

Zanaatkar loncaları, vasıfsız Yeniçerileri kendi saflarına kabul etmeye ve lonca dışı seyyar satıcılar ve kadınlar da dahil olmak üzere ücretli çalışanlarla rekabet etmeye zorlandıklarından, demografik ve ekonomik baskıları en yoğun şekilde yaşadılar. Yeniçeriler vergiden muaf statüye sahipti ve normalde loncalardan toplanan vergileri ödemeyi reddediyorlardı. Devlet vergi toplamayı, maksimum fiyatları garanti etmeyi amaçlıyordu. Loncalar dışındaki piyasa güçlerini ve rekabeti caydırarak gıda tedariki ve hammadde sağlamak. Ancak sosyal ve ekonomik değişiklikler, devletin isteksiz olduğu veya tersine çeviremediği açık rekabet lehine farklı eğilimleri zaten harekete geçirmişti. Üstelik devlet elitleri iltizamlar ve ticari girişimlerdeki en önemli girişimciler ve yatırımcılardı; saray ve ordu ise Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en büyük gıda ve lüks mal tüketicilerini sağlıyordu²³.

Lonca sistemi, genişleyen Osmanlı pazarını karşılayamıyor ve şal, yünlü, baskılı pamuklu kumaş, ipek, boya, rafine şeker, kahve, ilaç ve baharat gibi artan sayıda Hint, İran ve Batı ithal mallarıyla rekabet edemiyordu. On sekizinci yüzyılda Halep'teki bazı loncalar, piyasa güçlerine, lonca geleneklerine (nizam) uymayı reddederek karşılık verdiler. Tekstil imalatındaki loncalar gibi bazı loncalar, daha dinamikti ve piyasa güçlerine diğerlerine göre daha olumlu yanıt verdi. Ancak sermaye eksikliği, ücretli emek sıkıntısı, dalgalanan talep ve lonca sisteminden ziyade teknolojinin gelişmemiş olması Halep'te kapitalizmin tam olarak gelişmesini engelledi²⁴. Örneğin, sermayenin çoğu tefeciler ve tüccarlar tarafından sağlanan ve yıllık yüzde on ila on beş faiz oranı talep eden krediye dayanıyordu. Bununla birlikte, zengin ve tüketici bir yönetici sınıfı barındıran, görece devasa bir nüfusa sahip geniş bir imparatorluğun başkenti olan İstanbul'daki koşullar, ekonomi üzerindeki daha sıkı hükümet kontrolüne rağmen gerçekten de piyasa ekonomisi için daha elverişliydi. Dahası, Batı'nın Osmanlı pazarlarına nüfuzu on sekizinci yüzyılda ve on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında az

²¹ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 144.

²² Haim Gerber, "Guild in Seventeenth Century Anatolian Bursa," *Asian and African Studies* 11 (1976), p. 59.

²³ Edhem Eldem, *French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century* (Leiden, 1999), p. 87.

²⁴ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 144.

çok büyük şehir merkezleriyle sınırlıydı. Osmanlı imalatının dönüşümü, artan yerel ve uluslararası talebin bir sonucu olarak gerçekleşti. dünya ekonomisine kademeli entegrasyon ve dünya ekonomisinin belirli sektörleriyle uyum ve rekabet²⁵.

Pamuk endüstrisi gibi Osmanlı imalatının belirli sektörleri 1740 ile 1790 yılları arasında Selanik-Makedonya bölgesinde üç ila dört kat genişledi. İşlenmemiş pamuğun çoğu Avrupa'ya ihraç edilirken, bir kısmı da yerel tüketim için iplik haline getirildi. On sekizinci yüzyılın ikinci yarısında Amerika'nın boya ithalatındaki (indigo, koşineal), tekstil üretimine ilişkin iltizam müzayedelerindeki ve Fransa'ya yapılan ihracattaki artışla da doğrulanan, Osmanlı tekstil sanayisinde kayda değer bir genişlemeydi²⁶. Devletten ve loncadan kaçmak için kontrolün etkisiyle birçok üretici şehirlerin uzak mahallelerindeki küçük üretim merkezlerine taşındı. Bazı esnaf ve tüccarlar sermaye biriktirdi ve zamanla Bursa, İstanbul, Halep ve Kahire'de kentsel gayrimenkul ve imalata yatırım yaptı. Bursa'da örneğin 1700'de 105 zanaatkarın mülkünde 191 tezgâh bulunuyordu. On sekizinci yüzyılda Halep'te tüccarlar ve az sayıda kadın zanaatkâr, sermaye sağlayarak ve zanaatkârlarla ortaklıklar kurarak tekstil imalatına yatırım yaptılar. İstanbul'da pek çok kadın fırınları, değirmenleri ve dükkânları zanaatkarlara kiraliyordu. Dükkânlar genellikle babalarından miras kalıyordu. Çoğu zanaatta sınırlı sayıda kiralık çocuk ve kadın işçi kullanılıyordu. Devlet eliyle yürütülen inşaat faaliyetlerinde ve Bursa ipek sanayinde köle emeği kullanıldı²⁷.

Ancak 17. yüzyılın sonuna doğru köle fiyatlarının artması nedeniyle Bursa'daki ipek atölyelerinde kiralık emek daha sık çalıştırılmaya başlandı. Örneğin tekstil boyama, baskı ve terbiye işlemlerinin yanı sıra yağ, sabun ve mum üretimi için de çok sayıda devlet fabrikası vardı. Örneğin devlet 1720 yılında İstanbul'da biri 10.000 kuruş sabit sermayeli iki ipek fabrikası kurdu. Fabrika başlangıçta yirmi dört tezgâh kullanıyordu ve kırk dört ücretli işçi çalıştırıyordu. Fazlı Paşa Sarayı'ndaki bir başka ipek üretim fabrikası da İstanbul'da 1745'te yüz matbaacı (basmacı) ve çok daha fazla dokumacı, nakışçı, matbaacı, boyacı ve bükümcü çalışıyordu. Bunların hepsinde, en iyi şekilde belirlenebileceği gibi, işçilerin tamamı erkekti²⁸. Ancak kadınlar, bir dizi büyük Osmanlı şehir ve kasabasında ticari sermayeye dayalı özel girişim sayesinde 18. yüzyılda ortaya çıkan imalat sektörlerinde çalışıyorlardı. Şehirlerde ve kasabalarda ucuz ve bol işgücü, meydana gelen proto-endüstriyel genişlemede kesinlikle

²⁵ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 145.

²⁶ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 145.

²⁷ Sherry Vatter, "Journeyman Textile Weavers in Nineteenth-Century Damascus: A Collective Biography," in *Struggle and Survival in the Modern Middle East*, ed. Edmund Burke (Berkeley, 1993), s. 75.

²⁸ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 146.

önemli bir faktördü. 17. yüzyılda Bursa'da ipek üretiminde, Anadolu'nun Ege kıyılarındaki pamuklu dokumada ve Ankara'da tiftik üretiminde fayton sistemi çok yaygındı. İpek bükümcüleri (ibrishim) loncasına mensup kalfalardan gelen birçok dilekçe verilmiştir. İstanbul'daki hükümet yetkililerine, tüccarların üretimin çeşitli aşamalarında ortaya koyma sistemi yoluyla loncalarının tekeli baltalamaya yönelik faaliyetleriyle ilgiliydi. Ticari sermaye, hem erkek hem de kadın dokumacıların ve boyacıların İstanbul dışında işe alınmasında önemli bir rol oynadı²⁹. Bu durum 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı tekstil endüstrisinin önemli dallarındaki loncaların tekeli nihayetinde zayıflattı. Halep'te 18. yüzyılda tekstil imalatçıları loncasının üyeleri lonca düzenlemelerinden sürekli olarak kaçındı. On yedinci yüzyılda Bursa'daki pek çok zanaatkar, daha düşük kaliteli mallar üretip kârı artırarak lonca kurallarına uymayı reddetti. Üstelik daha 1632'de birçok kadının evde gizlice üretim yaparak lonca tekeli baltaladığı söyleniyordu.³⁰

Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların zanaat loncalarına üye olduklarını gösteren çok az arşiv kanıtı bulunmaktadır. Ancak şarkı söyleme, dans etme, çamaşır yıkama, hemşirelik gibi hizmetlerde kendi (resmi veya resmi olmayan) çalışma örgütlerini korumuş olmaları muhtemeldir. ve perakende ticaret (büyük ölçüde haremlere). Evlerinde çalışarak, seri üretim sistemiyle tekstil üretiminin çeşitli aşamalarında yer alıyorlardı. 17. yüzyılda Bursa'da pek çok kadın kendi evlerinde tezgâh kurup ipek iplik üretiyordu. 16. yüzyılda Ankara'da tiftik eğirmek, 17. yüzyılda ise Bursa'da ipek boyamak için işportacı tüccarlar kadınları işe alıyordu.³¹ Bursa, Halep ve İstanbul'daki ipek endüstrisindeki üretim sistemi, zanaatkârların bağımsızlıklarını yitirdikleri ve hammaddeyi teslim eden ve bitmiş ürünü satan tüccarlar için üretim yaptıkları kapitalist sistemin unsurlarını içeriyordu. Putperestlik sisteminde zanaatkarlar kendi aletlerine sahipti ve kendi evlerinde ya da atölyelerinde çalışıyorlardı. Bursa ve İstanbul'daki ipek bükücüler ve nakışçılar loncaları (suzenciler) tarafından verilen çeşitli dilekçelerde, dokumacılık faaliyetlerinden şikayet ediliyordu ve evlerinde ipek kumaşların boyanması, bükülmesi ve işlenmesi için eğitimsiz işçi ve kadın çalıştıran tüccarlar vardı. 1744 yılında İstanbul kadısına verilen bir imparatorluk emrinde, bazı vasıfsız (hamdest) kadın dokumacıların ve nakışçıların işlerine müdahalesinden şikayetçi olan yirmi beş broker dokumacı (dibaci), bükümcü ve muslin yapımcısı ele alınıyordu. Bu kadınların evlerinde kalitesiz taklit çiçek desenleri işledikleri iddia ediliyor. İmparatorluk emri, kadınların faaliyetlerine son vermesini ve lonca düzenlemeleri lehine taraflar arasında mahkemede bir

²⁹ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 146.

³⁰ Haim Gerber, *Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600–1700* (Jerusalem, 1988), p. 69.

tür anlaşmaya varılmasını talep ediyordu.³²

Loncalar dışındaki rekabet ve üretim sistemine yapılan kapitalist yatırım, hepsi ipek dokumayla ilgili olan üç farklı loncanın Müslüman ve Hıristiyan üyeleri arasında birleşik eyleme neden oldu. İstanbul'daki nakışçılar loncasının (suzenci) kalfaları, 1745 ve 1762'de olmak üzere iki kez şikayette bulundular. Bu kalfalar, gerekli becerileri kazanmak için lonca içinde bir eğitim sürecinden geçmek zorunda kaldıklarını, açgözlü tüccarların ise açgözlü tüccarlar olduğunu belirttiler. Vasıfsız kadın ve erkekleri işe alarak işlerini baltalıyorlardı. İş kaybı yaşadıklarını sözlerine ekleyen yetkililer, mahkemelerin vasıfsız Yahudi ve Ermeni erkek ve kadınların işlerine bakmasını ve yasa dışı faaliyetlerini engellemesini talep etti³³.

Bu sorunlar, Akdeniz'in diğer ucunda, tüccarların evde çalışan kadınları işe alarak ustaların ekonomik bağımsızlığını azalttığı Lyon ipek endüstrisinde ortaya çıkan olaylara benziyor. Lyon'da tüccarların kadın işçi çalıştırması, tüccarlarla lonca ustaları arasında gerilim yarattı. Orada, giderek artan sayıda tüccar Lyon'un ipek endüstrisine yatırım yaptı ve ustaları işe aldı. Ayrıca, ipek endüstrisindeki toplam iş gücünün yüzde altmışını sağlayan, giderek artan sayıda kadını işe aldılar. Kadın emeği, on sekizinci yüzyılda Lyon'un ipek endüstrisi için bu nedenle çok önemliydi, ancak yine de lonca üyeliğinden dışlandılar. Eşler ve kızları genellikle sözleşmeye yazılıyor ve dokuma tezgâhlarında kocalarıyla birlikte daha düşük ücretle çalışıyorlardı. Lonca ailelerinin ekonomik hayatta kalabilmesi için onların katkıları çok önemliydi. Ancak İstanbul'da olduğu gibi Lyon'da da lonca ustaları, 1789'da kırsal kesimden gelen eğitimsiz kızların ticarete girmesinden, ücretlerinin düşmesinden ve kalitesiz kumaş üretilmesinden sürekli şikayet ediyorlardı.³⁴

Osmanlı hükümetinin loncalar lehine tutumuna rağmen, kadınların ve erkeklerin bu örgütlerin dışındaki çalışmaları devam etti ve loncaların tekelinin zayıflamasına yardımcı oldu. Tüccarlar, İstanbul ve diğer şehirlerde daha ucuz kadın emeği arayan ve loncalara hammadde sağlayan dinamik faktördü. Gerçekten daha düşük kaliteli tekstil ürünleri mi ürettikleri, yoksa bunun sadece loncaların rekabeti önlemek için yetkililere sunduğu bir bahane mi olduğu açık değil. İpek sanayii, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Osmanlı sanayisinin en girişimci ve hızla genişleyen dalları arasındaydı. Bursa ve İstanbul'da üretimin her aşamasında kadınlar yer aldı. Elle işlemek ipeğin kalitesine önemli bir değer kattı ve

³¹ Suraiya Faroqhi, "Labor Recruitment and Control," 38; Gerber, *Economy and Society*, 1988, p. 65.

³² Kal'a, *İstanbul Esnaf Tarihi*, vol. 1, 32.

³³ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 146.

³⁴ Daryl M. Hafter, "Women Who Wove in the Eighteenth-Century Silk Industry of Lyon," in *European Women and Preindustrial Craft*, ed. Daryl M. Hafter (Bloomington, 1995), p. 46.

fiyatını artırdı. Bu kadınlar kesinlikle tezgahlarda çalışan loncaların becerilerine denk, hatta onları aşabilecek beceriler edinmişlerdi. Evde çalıştıkları için genel giderlerin ve ücretlerin (parça başı) düşük olması, üretim maliyetini önemli ölçüde azaltmış olmalı. Muslinciler loncasının bir başka dilekçesinden, İstanbul'daki Fazlı Paşa atölyesindeki basmacıların (basmacıların) parça başı işler için daha yüksek ücret talep ettiklerini ve yüz üyeden otuzunun haziran ayında protesto amacıyla işi bıraktığını öğreniyoruz. Müslin (dülbend) matbaacılarının ücretleri, müslin kalitesine göre değişiyordu. Fazlı Paşa atölyesindeki boyacılar loncasının Nisan 1755'te verdiği bir başka dilekçede, köy boyacılarının tüccar ve dokumacılardan daha düşük ücret talep etmesinden şikayetçiydi. Hükümet, boyacılığın bu fabrikayla sınırlandırılmasını ve İstanbul'un birçok büyük yerindeki (Galata, Hasköy, Üsküdar ve Tophane) boyacıların lonca kurallarına göre düzenlenmesini emretti. Zamanla bu yardımcı sanatkarların birçoğu kendi loncalarını kurdular veya mevcut olanlara katıldı.³⁵

Maliye ve geçici politikaları göz önüne alındığında, hükümet yetkilileri, mamul mallara ve hammaddelere yönelik artan talebin ışığında bu gelişmeye yardımcı olmuş olmalı. Kadınların loncalar dışında çalıştırılması hükümet yetkilileri tarafından resmi olmayan bir onay aldı. 1761 yılında İstanbul'daki İsmail Paşa atölyesinde kadife işçileri tarafından sunulan bir dilekçede, ustaların, işçilerin kendi evlerinde tezgah kurmalarına izin vermemelerinden şikayetçiydi³⁶. Dilekçede, ustaların kadife işçilerini dükkân ve alet almaya zorladığı ve onlardan büyük meblağlar talep ettiği belirtildi. Bu zanaatkarlar muhtemelen eşlerini ve çocuklarını evde çalıştırıyorlardı. Devlet, işçilerin talebini destekledi ve efendilerin, evlerinde ve kendi mülklerinde bağımsız tezgâhlar kuran işçilere müdahale etmemesini emretti. Sonuçta, daha ucuz Batı ürünleriyle rekabet, 19. yüzyılda Osmanlı imalatının bazı dallarını baltaladı. kadınları işgücü piyasasının dışına itiyor. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde Osmanlı pazarlarındaki ipeğin neredeyse yarısını Fransız, İngiliz ve İtalyan fabrikaları sağlıyordu. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Lyon'un daha kaliteli ve daha zengin brokarlı ve çiçekli ipekleri, Bursa ve İstanbul'dakileri geride bırakmıştı³⁷.

İstanbul'daki ticari mülklerin çoğu (hanlar, dükkânlar, atölyeler) yönetici sınıfın üyeleri tarafından başlanmıştı. Bunları, kiracılık haklarını torunlarına devredebilecek loncalara ve tüccarlara kiraladılar. Birçok loncanın geleneğine göre, ölen bir zanaatkarın dükkânı, eğer gerekli eğitimi almışsa, oğullarına geçirdi. Eğer hiçbir erkek çocuk hayatta

³⁵ Charles White, *Three Years in Constantinople, or Domestic Manners of the Turks in 1844*, vol. 2 (London, 1845), p. 257.

³⁶ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 147.

³⁷ Said Öztürk, *Askeri Kassama Ait Onyedinci Asir İstanbul Tereke Defterleri* (İstanbul, 1995), p. 162.

kalmazsa, aletler ve dükkânlar kızlara miras kalacaktı. Eğer mirasçı hayatta kalmazsa, yaşlılar ve kahyalar dükkânları adil bir fiyata açık arttırmayla diğer zanaatkârlara satıyor ve vakfa bir transfer ücreti ödüyorlardı³⁸. 1839'daki Tanzimat reformları özel mülkiyeti tanıdı ve lonca tekeli ve piyasa güçlerine tepki olarak üretim birimleri üzerindeki çoklu iddiaları baltaladı. Zanaatkarlar, loncanın izni olmadan kendi birimlerini istedikleri zaman devredebilir, rehin verebilir veya miras bırakabilirler. Bu eğilim, loncaların üretim, üyelik ve kota sistemi üzerindeki geleneksel tekeli baltaladı. Bununla birlikte lonca sistemi yirminci yüzyıla kadar varlığını sürdürdü³⁹.

Üretim birimlerini miras alan ancak herhangi bir zanaatla uğraşmayan kadınlar, haklarını başkalarına satıyordu. Örneğin Şerife Raziye Hanım, 1864 yılında Tophane'deki bir dükkânda kendisine miras kalan hissesini kız kardeşi Emine Hanım'a satmıştır. Züleyha Hanım'ın kızı Hanife Hanım da aynı mahalledeki dükkânını satmıştır. Ebû Bekir'in kızı Hadice Züleyha adlı başka bir kadın, İstanbul tütün dükkânını 1864 yılında es-Seyyid El-Hac Abdülletif Efendi'ye satmıştır. Kadınlar ayrıca ticari mallarını da alacakları için teminat olarak göstermişlerdir. Fatma Azize Hanım, 1864 yılında İstanbul'da bir krediye kefil olarak pastane aletlerini göstermişti. Atam oğlu Haralimbo'nun kızı Nano adlı bir Rum kadın, meyve suyu dükkânını ve içindekileri (alat-i gedik) Beyoğlu'nda Galata'nın dışında sattı. Hadice Aleviye Hanım 1864 yılında İstanbul'un Galata semtinde bir yorgan dükkanı satın aldı. Galata semtinde kadınlar işyerleri sahibi oluyor, başka kadınları çalıştırıyor ve fırsat buldukça bunları esnaf ve tüccarlara kiraliyordu. Bunlar, 1765 yılında İstanbul'da hayır amaçlı bağışlanan yetmiş üç hamamın ortak sahibi ve yöneticisiydi.⁴⁰

Bu tür bilgiler tek başına on dokuzuncu yüzyılda kadınların imalattaki rolüne doğrudan ışık tutmaz. Ancak Osmanlı şehirlerinde üretim birimlerinin sahibi ve ticari mülklerin yöneticisi olarak kadınların rolüne dikkat çekiyor. Üretim birimlerini ve araçlarını (gedikler) devralmaları durumunda doğrudan üretici olma seçeneğine sahip oldukları varsayılabilir. Mülk sahibi olma hakkı onlara bir dereceye kadar mali bağımsızlık sağlıyordu. Ancak yine de Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kapitalist gelişmenin doğası, kadınların işgücü piyasasına tam olarak entegre olmasını engelledi⁴¹.

Ondokuzuncu Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Toplumunda Kadın

Yukarıda verilen bilgiler 17. ve 19. yüzyıl arasında Osmanlı toplumunda kadının

³⁸ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 149.

³⁹ Akarlı, "The Uses of Law", p. 6.

⁴⁰ Akarlı, "The Uses of Law", p. 21

⁴¹ Zarinebaf-Shahr, "The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850", p. 149.

sosyal ve ekonomik hayattaki durumunu özetlemektedir. Ancak Osmanlı kadını 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra son derece aktif bir konumdadır. Bu konumu yakinen takip eden Yusuf Ziya, tercümesini yapmış olduğu Charles Veley'e ait La Mediterranee Problema adlı esere bir de mütalaa eklemek suretiyle okuruna Akdeniz meselesinin Anadolu için ne anlama geldiğini açık olarak ifade etmekle beraber, Anadolu kadınının uzun yıllar istismarı ve toplumdaki dışlanmış olması sebebiyle gelinen noktada nasıl bir durula karşı karşıya bulunduğu, eğer kadının bu durumunun düzeltilmemesi halinde çok daha kötü durumların meydana geleceğini vurgulamak istemiştir⁴². Yusuf Ziya, her ne kadar konusu itibarıyla tercüme ettiği eseri ön planda tutuyor görünse de bu eserin sonuna iliştiirmiş olduğu makale ile topluma vereceği mesajın zamanın hükümetlerinin gözünden kaçırılmasını amaçlamış olduğu anlaşılmaktadır.

Mütercim, Avrupa'nın Akdeniz'de kurmaya çalıştığı hâkimiyet sebebiyle Osmanlı topraklarının taksimini gündemine almış görünmektedir. Yedi asırdan beri Salıb ile Hilâl arasındaki bu mücadele nihayet hilalin Avrupa'dan atılmasıyla neticelendi. Ehl-i salıp orduları Osmanlı payitahtının kapılarına dayandı⁴³.

Akdeniz hâkimiyeti mücadelesi Osmanlının ortadan kalkmasıyla son bulmayacak devam edecektir. Öyle ki Avrupa'daki Osmanlı saltanatının birçok asırdan beri devamını temin eden devletlerarası rekabet, Türklerin Asya'daki mevcudiyetine son vermek hususunda dahi mütereddit kalacaklardır⁴⁴.

Bununla beraber Avrupalılar kendi aralarında Türklerin durumunu konuşurken, hiçbir devletin Anadolu üzerinde şiddet kullanmasına müsaade etmeyeceklerini gösteren ince bir siyasetin devamına izin verecek olmaları gösteriyor ki, daha bir mühlet Osmanlının yaşaması mümkün görünmektedir.

Osmanlılar bu fırsattan istifade ederek, bütün devletlerarası siyaseti, Avrupa'nın bütün emel ve ihtiraslarını kendi üzerinden defetmek ve böylece en azından Asya'da mevcudiyetini sağlamak imkânına sahip olabilir⁴⁵.

Avrupalılar kuvvetten korkar ve kuvvet önünde eğilirler. Aciz olanlara karşı hücum ve tecavüzü ise pek yamandır. Mevcudiyetinin lüzumuna iman ve itikat etmiş, hayat-memat muharebesine hazırlanmış bir millet üzerine saldırmaktan pek haz almazlar. Ancak kuvvet kâğıt üzerinde hayali bir orduya malik olmak demek değildir. Her parçası Avrupa'dan satın

⁴² Charles Veley, La Mediterranee Problema, Paris 1913, (Mütercim: Yusuf Ziya), Dersaadet 1317, s.115.

⁴³ Veley, a.g.e., s.115.

⁴⁴ Veley, a.g.e., s.116.

⁴⁵ Veley, a.g.e., s.116.

alınmış silahlar, toplar ve tüfeklerden ibaret değildir. Mevcudiyet mücadelesi içerisinde olan bir milletin orduları mühimmat ve harp levazımını, o topları ve tüfekleri Kırkkilise, Lüleburgaz, Komanova meydan harplerinde terk eder çekilir ve milyona yakın süngülerden ibaret olan ordular mukavvadan yapılmış korkuluklar gibi bir sallanmada devrilir. Osmanlı Devleti kurulduğu tarihten beri hiçbir zaman bu derece harp teçhizatına sahip olmamış ve askeri masraf yapmamış iken, bütün ordularımızın küçük bir Bulgaristan önünde hezimete uğraması neyin tecellisiyle mümkün olmuştur⁴⁶.

Bir milletin kudreti sadece askerlikle değil diğer maddi ve manevi kuvvetlerin bütünündeki güce bağlıdır. Bu kuvvetler ahenk içinde olmaz ise, askerlik yalnız iskeletten başka bir şey değildir. Bu manevi kuvvetler ise milletin tam olarak kendi varlığını koruma mücadelesini kabul etmiş olmasıdır. O da memleketin yüksek bir medeniyete sahip olması, milletin ticarî, ziraî gibi meziyetlere sahip olmasıyla mümkündür. Her şeyden evvel millete bu güç ve kuvveti vermek gerekmektedir ki, aksi halde harp sahalarına sevk edilecek ordular sürülerden başka neye yarar? ⁴⁷

Avrupa'nın her saat büyüyen medeniyetine karşı aciz ve cahil olmakla nasıl mukavemet edilir. Bu sahada hasmı gibi silahlanmayan milletler şüphesiz mahkûm olurlar. İlerlemek istemeyen milletler ilerleyenlerin kölesi olurlar. Bu zamana kadar cahilane bulunduğumuz noktadan ileri gidemedik ve cüret ederek bu cahil toplumun setlerini kırıp medeniyete atılmak istemedik. Nihayet 30 sene evvel Tuna vilayetinin ilerlemesi önünde koca Osmanlı İmparatorluğu bütün Avrupa malikânesini terk edip, Asya kapılarına kaçtı. Hala millet yaşamak için gayret göstermiyor. Çünkü lüzumu hakkında bir kanaati olmadığı gibi bunu idrak dahi edememektedir. Lakin bundan sonra da bu idrake sahip olamayacak görünüyor⁴⁸.

Lakin iyi bilinmelidir ki bu günkü durum bazılarının zannettiği gibi sonsuza kadar sürecek değildir. Bu durum 3-4 bin senelik Türk saltanatına 1300 senelik İslam hilafetine nihayet verecek ve Asya kavimlerini esaret altına koyacaktır. Böyle bir asırda esir olanların dirilmesi asla mümkün değildir. 4-5 asır mahkûmiyetten sonra canlanan Balkan kavimleri İslamiyet'in düsturlarıyla ve Türk idaresinin müsamahası ile hayat bulurken, Avrupa âleminin himayesinde yeni bir düzene kavuşmuştur. Ancak Avrupa'nın demir pençelerine düşen zavallı Türklerin ve Müslümanların kurtuluşuna kim yardım edecek? ⁴⁹

⁴⁶ Veley, *a.g.e.*, s.116.

⁴⁷ Veley, *a.g.e.*, s.117.

⁴⁸ Veley, *a.g.e.*, s.117.

⁴⁹ Veley, *a.g.e.*, s.118.

Bu sebeple Avrupa'nın medeniyet, insaniyet adalet ve hakkaniyet vaatlerine itimat edilmemelidir. Bu adalet ve hakkaniyet kanunu sadece Avrupa için veya Avrupalılaştırılmış kavimler içindir. Diğer kıtalardaki yerli ahalilere karşı hiçbir hak ve adalet tanımayan Avrupa, bunların medeniyetten mahrum kalmaları için gereğini yapmaktan çekinmez⁵⁰.

Daha dün işgal edilen Trablusgarp'ta İtalya, yerli ahaliyi Afrika çöllerine doğru sürmekte veya Trablus sahasında ikametlerine müsaade ile beraber onların her türlü medeniyetten mahrumiyetlerine çalışmakla meşguldür. Fransa'nın bir asırdan beri işgal ettiği Cezayir'de yerli ahali her türlü hukuktan mahrum ve her gün çöllere sürülmeye mahkûmdur. Bütün mahsuldar araziler Fransızlar eline geçmiş ve yerliler elim ve canhıraş bir sefaletle mahkûm olmuştur. İngilizlerin meşhur hakkaniyet ve adaletleri Hindistan'ı umumi bir sefaletle gömmüştür. Orada pek ince düşünülmüş bir tertibat sebebiyle Hindistan'da bir ihtilal zuhur edecek olsa 300 milyonluk kıtanın tamamı umumi bir iflasa sürüklenecektir. İngilizler bütün madeni parasal değerleri bankalara çekmiş ve onun yerine kâğıt paralar tedavüle sürmüş oldukları için bankalar para akışını kestiği gün Hindistan'da nakitten eser kalmayacaktır. 4-5 Milyonluk gayet medeni küçük bir devlet olan Hollanda ise 35 milyonluk Cavalılara gösterdiği muamele ise her türlü insaniyetten ve medeniyetten hariçtir. Ruslar Orta Asya Türklerinin arazilerini akıl almaz fitnelere gasp etmektedirler⁵¹.

Bütün bunlar Osmanlı ahalisini parçalara ayıran Avrupa'nın medeniyetine ve insaniyetine güvenerek Avrupa istilasıyla daha mesut bir hayata erişeceklerini zannetmelerinden meydana gelmiştir. Avrupa'nın istilası bu ahalinin zelil ve sefaletini getirecektir. Hele İngiliz teşvikiyle hareket eden ve İngiltere himayesi altına giren Mısır'a katılmak veya muhtariyet arzusunda bulunan mağribiler ve bilhassa Suriyeliler İngiltere'nin Mısır'daki vaziyetine asla aldanmasın⁵².

Mısır'ın hali başkadır. Orası bazı mertebe milletler arası bir durum arz eder. İngiltere ırkından olmayan diğer İngiliz müstemlekelerine baksınlar. Her türlü kayıt ve mülahazadan arı olarak İngiltere'nin vaziyet ettiği yerlerde İngiliz pençesinin ne kadar ağır ve feci olduğunu göreceklidir⁵³.

Ne haccettir ki bu adalet kaidelerini gösteren ve Asya'ya nasıl tatbik olunduğunu ispat edecek ne çok delil olduğu görülmektedir. Hıristiyan dost bir devlet sıfatıyla Müvellid-i İsa üzerinde Fransa'ya verilen bazı müsaadeler Fransızların Suriye'yi istilası için bir hak olarak

⁵⁰ Veley, *a.g.e.*, s.119.

⁵¹ Veley, *a.g.e.*, s.119-120.

⁵² Veley, *a.g.e.*, s.120.

⁵³ Veley, *a.g.e.*, s.120.

görülmektedir. Kendi paramızla Anadolu'da Almanlara yaptırdığımız bir şimendifer hattı Anadolu'nun istilası için Almaların elinde bir koz oluyor⁵⁴.

Basra körfezinde bazı ticarî menfaatler temin etmesi İngilizleri bütün Arabistan'ı ve güney Suriye'yi Irak hattıyla işgal etmeye kalkışmalarına vesile olmuştur. İngiliz adaletinin bu şekilde tecelli etmesinin bizi gelecekte bekleyen büyük bir sefalet ve mahrumiyetin varlığına açık bir işaret değil midir? ⁵⁵

Müellif bu soruyla gelecekte Anadolu'yu ve dolayısıyla yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl bir tehlike beklediğini ortaya koymakta ve Avrupa istilasına mukavemet için gerek maddi ve gerekse manevi kuvvete sahip olmamız halinde ancak bu tehditlerden korunabileceğimizi açıkça ifade etmektedir. ⁵⁶

Avrupalılaşmak kelimesi üzerinde durmak için bu satırların yeterli olmayacağına dikkat çeken müellif, meselenin biraz daha açıklanabilmesi için bir iki söz daha söylemek istemektedir. İki asırdan beri Avrupalılaşmak fikriyle karşı karşıya olduğumuzu, bazen cüret göstererek bazen de tereddütle bazı girişimlerde bulunulduğunu ifade etmektedir. Bütün bunlara rağmen hiçbir zaman vatanperverlikten vazgeçmediğimizi, daha bir asır evvel Petersburg'dan geri dönen Damat Halil Paşa'nın takdim ettiği bir raporu örnek vererek; biz Avrupalı olmazsak mahvımız muhakkaktır dediğini, bu rapor sebebiyle Sultan II. Mahmud'un hakikaten Avrupalılaşmak ve bu suretle memleketi kurtarmaya azmettiğini bildirmektedir⁵⁷.

Bu sebeptendir ki, kavuğun yerini fesin aldığını, setre pantolon giydiğini, resmin yasak olduğu bir zamanda kendi resmini Nizam-ı Cedit gereğidir diye kışlaya gönderdiğini belirterek bütün bunların büyük bir cüretin eseri olduğunu söylemektedir. Oysaki Sultan Mahmud, Avrupa'yı görmemiş, hatta Avrupa'nın hiçbir alametini bilmeksizin Avrupalı olmak istemişti. Bunu yaparken de Büyük Petro gibi bir cüret göstererek şiddetle hareket ettiğini, ancak Petro'nun hassasiyetlerine de görüş açısına da sahip olmadığını belirten müellif, Büyük Petro'nun Rusya'da gerçekleştirdiği inkılap, saltanattan ameleliğe kadar uzanan bir bakış açısıyla bütün Avrupa'nın tetkikine ve hassas bir şekilde taklidiyle alakalıydı⁵⁸.

Hâlbuki bu hassasiyete sahip olmayan Sultan Mahmud, Rumların Avrupalılaştığı bir dönemde, Rum serpuşunu Osmanlı ve İslam şiarı haline getirmekte, setre pantolon giyerek bu inkılabı gerçekleştirebileceğini zannetmekteydi⁵⁹.

⁵⁴ Veley, *a.g.e.*, s.120-121.

⁵⁵ Veley, *a.g.e.*, s.121.

⁵⁶ Veley, *a.g.e.*, s.121.

⁵⁷ Veley, *a.g.e.*, s.121-122.

⁵⁸ Veley, *a.g.e.*, s.122.

⁵⁹ Veley, *a.g.e.*, s.122.

Avrupa'yı bu şekilde taklit ederken sosyal hayat üzerinde zerre kadar durulmadığı gibi, bu yenilik addedilen şeylerin de sosyal dengeyi zerre kadar etkilemediği açıktı. Zira kendisi bulunduğu muhitte hapis hayatı yaşamış, gayreti ve cüretiyle ancak bu muhiti anladığı surette yapacağı her şeyin bir hiçlikten ibaret olduğunun farkında bile değildi. Bunun için dir ki, harem daireleri eskisi gibi bırakıldı. Cariyeler ve saray entrikalarını yürüten guruh yine etrafını sardı. Kadınların mevkiinde eskisinden farklı bir gelişme olmadı⁶⁰.

Bütün bunların dışında kalan Avrupalılaşıma fikri ile şarklı olmak ile olmamak arasındaki ince bir çizgi ile sınırlı kaldı. Bu sebeptendir ki, her ne zaman Avrupalılaşıma istenilmiş olsa, mutlaka bir karşı muhalefet çıkmış ve her tarafı tarumar ederek, bizleri 100 adım daha geri götürmeyi başarmıştır. Öyleki attığımız bu adımlar hiçbir zaman vatanperverane bir zihniyetin ürünü olmadığı gibi, daima etrafı kullanmak, aleyhimizde dedikodu çıkmasını engellemek gibi en hasis ve sefil endişelerle hareket ederek, kendi gölgemizden korktuk. Meşrutiyet dahi bu rüyada yeterli olmadı ve yine taklit üzerinden gidilerek, Meclis-i Mebusan'ın oluşturulmasında dahi şarklılık zihniyetinden kurtulamamıştır. Zira Avrupalılaşıma fikri yine bizin desiselerimizin esiri oldu ve yarım kalarak memleketimizin bilim ve ilmi yollarla gelişmesinin, ahalinin kazanç yollarının çevrenmesinin, muharebelerle, askerlikle, fakirlik ve sefaletle günden güne eriyip gitmemizin önüne geçilememiştir. Bu da zaman içinde sönüp giden Türk ırkının takviyesinin ve Türk nüfusunun yeniden güçlendirilmesi için hiçbir şey yapılmadığının açık bir göstergesi olmuştur⁶¹.

Müellif, gerçekten bir ıslahat yapılması gerekiyor ise, bunun din üzerinde yapılması gerektiğini, İslam'ın hakikatinden hiçbir şey kaybedilmeksizin dine karıştırılmış ve gelişmenin önüne geçen, İslam'ın tekrar ihtişama geçmesini önleyen, batıl ve hurafeleri ortadan kaldırarak, İslam dininin bir dini beşeri olduğu hakikatini herkesin kabul ederek bir ıslahat yapılması gerektiğini ifade etmektedir⁶².

Şayet bunun yapılması halinde kadınların cemiyet içindeki yerini alabilecekleri gibi, toplum nazarında üçüncü, beşinci sırada gelen bu guruhu gerçekte sahip olması gereken değer verilebileceğini belirtiyor. Hatta bugün Müslümanların her cemiyetinde medeniyet eksikliğinin varlığına işaret ederek, bir cemiyet içerisinde bulunanların bile her halde bağımsız olmadıklarını, mutlaka bir şekilde benliklerini yitirmiş olduklarını, öyle ki kadınların cemiyetin dışında tutulmasının Müslümanların medeniyetten mahrum olmalarında

⁶⁰ Veley, a.g.e., s.122.

⁶¹ Veley, a.g.e., s.123.

esas sebep olduğunu, bu durumun yirminci asırda bizleri Avrupa'nın ortasında barbar bir kavim olarak tanıttırması olduğunu belirtmektedir⁶³.

Oysaki Avrupa, fen ve irfanından faydalanabilmenin ancak cemiyetin her basamağında bunun tatbikiyle mümkün olabileceğini, umumi terbiyenin ise cemiyetin tamamının eğitilmesi ve bilgilendirilmesiyle mümkün olabileceğini ifade temekte, bunun için de cemiyette geri sıralara terk edilmiş olan kadınların eğitilerek, toplumun eğitiminin tamamlanması gerektiği üzerinde durmuştur⁶⁴.

Bundan hiçbir şekilde korkmamak gerektiğini, bunu yapma teşebbüsünde bazı münasebetsizliklerin her durumda ortaya çıkabileceğini, kadınlarla ilgili atılacak olan her adımda birilerinin mutlaka karşı çıkabileceğinin idrakinde hareket etmeğe ve bunu ergeç yapmaya mecbur olduğumuzu belirterek, Rusya Müslümanlarını örnek gösteren müellif, oradaki gelişmelere atıf yapmakta ve eğer bir şey yapacak ise mutlaka bunu Avrupa'nın esaretine düşmeden, kendi içtihadımızı da göz önüne alarak yapmamız gerektiğini belirtmektedir⁶⁵.

Tam aksine Avrupa'nın eline düşerek esir ve rezil, her türlü şeref ve namustan mahrum olarak bu işi yapmaya kalkışırsak, hiçbir taraftan bir zerre dahi hürmet görmeyeceğimiz gibi yardım da gelmeyeceğini belirten müellif, memlekette mutlaka değişimi kabul ettirecek bir his uyandırmamız gerektiğini, şayet cemiyetin her yönüyle bilgilendirilerek, toplum hayatına kadın erkek demeden herkesin katkısı sağlandığında, değişimin kendiliğinden meydana geleceğinin de altını çizmektedir⁶⁶.

Ancak bütün bunların sadece cemiyetin alt tabakalarıyla mümkün olamayacağını, bu değişimi doğrudan idarecilerin de istemesi gerektiğini belirten müellif, hükümetin her türlü kooperatif ve benzeri şirketler kurarak, memleketin gelişmesine hız vermesi gerektiğini ifade etmektedir⁶⁷.

Memleketimizin terakkisi için kadın ve erkek birlikte çalışarak, ticaretin ve ziraatın geliştirilmesiyle, günden güne artmakta olan milli nüfusumuzun ve milli ırkımızın gelişmesini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri alarak, fedakârlıktan kaçınmamayı ve Rumeli'de ecnebi esareti altında kalan millettaşlarımızın anavatana dönebilmelerini sağlamamız gerektiğini tavsiye eden müellif, Anadolu'da sakin olan gayrimüslimlerden her bir ailenin 8-10'dan aşağı

⁶² Veley, *a.g.e.*, s.123.

⁶³ Veley, *a.g.e.*, s.124.

⁶⁴ Veley, *a.g.e.*, s.124.

⁶⁵ Veley, *a.g.e.*, s.124-125.

⁶⁶ Veley, *a.g.e.*, s.125.

⁶⁷ Veley, *a.g.e.*, s.125.

evladı olmadığını, hatta 15'e kadar olanların bulunduğunu unutmamak gerektiğini belirtmektedir. Bu milletlerin günden güne nüfuslarının artmakta olduğunu, yakın bir gelecekte Anadolu'da dahi nüfus olarak ekseriyeti kaybedecek olduğumuza dikkat çekmektedir⁶⁸.

Nüfusun artırılması hususunda İslamiyet'in büyük lütuf ve ihsanları olduğunu belirten müellif, bulunduğumuz asırda şehirlerde nüfus artışı için pek fazla bir şey yapmanın imkânlarla sınırlı olduğuna dikkat çekmekte ve bu işin köylerde daha hızlı bir şekilde yapılabileceğini, cemiyet hayatından tecrit edilmiş olan kadının da tekrar cemiyete kazandırılabilmesi için köyde yaşayan bir aile reisinin kadının tarlada veya bağ bahçede çalışmasına izin vererek, hem aile bütçesine katkıda bulunmasına hem de kadının erkeğin maişetine muhtaç olmasının önünün alınmasını sağlayacağını, aynı zamanda erkeğin de refahına hizmet edebileceğini, bütün bunların millî nüfusun artırılmasına hizmet edeceğini belirtmiştir⁶⁹.

Bütün bunlar yapıldığında, medenileşme rüyasının gerçekleşeceğini, ilerlemek için gerekli olan bütün hislerin uyanacağını, milletimizin fen ve iktisadiyatta adım atmaktan korkmayacağını, nüfusumuzun daha iyi beslenerek, memleketimizin müreffeh olacağını, memlekette ilim ve sanayi ocaklarının tüttürülerek, millî hissiyatımızın kuvvet bulacağını ve böylece kendi ayaklarımız üzerinde durmaya başlayabileceğimizi belirten müellif, işte o zaman Avrupa'nın bütün siyasî tertiplerinin akamete uğrayacağını ifade etmektedir⁷⁰.

Atılacak bu adımlar için tereddüte, kararsızlığa zaman olmadığını, vaktin giderek daraldığını, bir an evvel ne yapılması gerekiyorsa mutlaka yapmamız gerektiğine dikkat çeken müellif, şayet ecdadımızın bize bırakmış olduğu o ihtişamlı ruhtan bir zerre dahi taşıyor isek, şayet Fatihlerin, Selimlerin, Süleymanların yattığı bu topraklarda Ferdinandların, Kostantinlerin ve Nikolaların at sürdüğünü görmek istemiyorsak, Rumeli'de olduğu gibi Ayasofya'da, Süleymaniye'de, Kudüs'ün Harem-i Şerifinde ve daha başka mübarek mahallerde ezan-ı Muhammedi yerine çanların çalındığını, Allah nidaları yerine Haç'ın yükseldiğini görmek ve işitmek istemiyorsak, eğer evlatlarımızın düşman çizmeleri altında zelil ve sefil olarak öldürülmelerini görmek istemiyorsak, eğer, kadınlarımızın ırzlarının kirletildiğini bir kere daha görmek istemiyorsak o zaman reddetmekte pek mahir olduğumuz âlem-i medeniyete karışarak, haysiyet ve şerefimizi kaybetmeksizin vakitlice yapmamız

⁶⁸ Veley, *a.g.e.*, s.125-126.

⁶⁹ Veley, *a.g.e.*, s.126.

⁷⁰ Veley, *a.g.e.*, s.126.

gereken her şeyi yapmamızı tavsiye etmektedir⁷¹.

Bunun için de iki yolun var olduğunu belirten müellif; birinci ve en elzem yolun mutlaka Avrupalılaşmak ve bu surette Avrupalıların istilasına mukavemet edecek kudrete malik olmamız gerektiği, ikinci yolun ise şarklı ve Asyalı kalmaya devam ederek yakın bir zamanda Avrupalıların pençesine düşerek mahvolmaya hazır olmamızı ifade etmektedir⁷².

Kaynaklar

Ahmet Kal'a, *Istanbul Ahkam Defterleri (1755–1765): İstanbul'da Sosyal Hayat*, vol. 2 (İstanbul, 1998).

Ahmet Tabakoğlu, *Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi (İstanbul, 1985). Century,*” *International Journal of Middle East Studies* 24 (1992).

Charles Veley, *La Mediterrenean Problema*, Paris 1913, (Mütercim: Yusuf Ziya), *Dersaadet* 1317.

Charles White, *Three Years in Constantinople, or Domestic Manners of the Turks in 1844*, vol. 2 (London, 1845).

Daryl M. Hafter, “Women Who Wove in the Eighteenth-Century Silk Industry of Lyon,” in *European Women and Preindustrial Craft*, ed. Daryl M. Hafter (Bloomington, 1995).

Donald Quataert, “Clothing Laws, State, and Society in the Ottoman Empire, 1720–1829,” *International Journal of Middle East Studies* 29 (1997).

Edhem Eldem, *French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century* (Leiden, 1999).

Fariba Zarinebaf-Shahr, “The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850”, *International Labor and Working-Class History (ILWCH)*, No. 60, Fall 2001.

Fariba Zarinebaf-Shahr, “Women and the Public Eye in Eighteenth Century Istanbul,” in *Women in the Medieval Islamic World*, ed. Gavin R. C. Hambly (New York, 1998).

Haim Gerber, “Guild in Seventeenth Century Anatolian Bursa,” *Asian and African Studies* 11 (1976).

Haim Gerber, *Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600–1700* (Jerusalem, 1988).

Madeline C. Zilfi, “Goods in the Mahalle: Distributional Encounters in Eighteenth-Century Istanbul,” in *Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire 1550–1922*, ed. Donald Quataert (New York, 2000).

⁷¹ Veley, *a.g.e.*, s.126-127.

⁷² Veley, *a.g.e.*, s.127.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Mübahat Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri (İstanbul, 1983).

Robert Olson, “The Esnaf and the Patrona Halil Rebellion of 1730: A Realignment in Ottoman Politics,” *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 17 (1974).

Ronald C. Jennings, “Women in the Early The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850, Seventeenth Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri,” *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 28 (1975).

Said Öztürk, *Askeri Kassama Ait Onyedinci Asir Istanbul Tereke Defterleri* (İstanbul, 1995).

Sherry Vatter, “Journeymen Textile Weavers in Nineteenth-Century Damascus: A Collective Biography,” in *Struggle and Survival in the Modern Middle East*, ed. Edmund Burke (Berkeley, 1993).

Suraiya Faroqhi, “Labor Recruitment and Control,” 38; Gerber, *Economy and Society*, 1988.

Suraiya Faroqhi, “Research on the History of Ottoman Consumption: A Preliminary Exploration of Sources and Models,” in *Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550–1922*, ed. Donald Quataert (New York, 2000)..

Şevket Pamuk, *A Monetary History of the Ottoman Empire* (Cambridge, 2000).

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

ABRAHAM LİNCOLN'ÜN HAYATINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLARIN KRONOLOJİK TARİHİ

*Mustafa USLU

**Hidayet KAYA

***Yusuf YAPRAK

****Sibel KÜÇÜK

*****Mehmet KAYMAKÇI

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

30. 09. 2023

Makale Kabul Tarihi

10. 11. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Mustafa Uslu, Hidayet Kaya, Yusuf Yaprak, Sibel Küçük, Mehmet Kaymakçı, "Abraham Lincoln'ün Hayatında Meydana Gelen Önemli Olayların Kronolojik Tarihi", *International Journal of Eastern Mediterranean Studies*, Vol. 1, Issue: 3, 2023, ss. 155-167.

Apa: Uslu, M., Kaya, H., Yaprak, Y., Küçük, S., Kaymakçı, M., (2023), "Abraham Lincoln'ün Hayatında Meydana Gelen Önemli Olayların Kronolojik Tarihi", *International Journal of Eastern Mediterranean Studies*, Vol. 1, Issue: 3, ss.155-167.

Özet

Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanıydı. 1809'da Kentucky'de küçük bir ahşap kulübede doğdu, ailesinin 348 dönümlük çiftliğine yardım ederek büyüdü. Ailesi düşük sosyal statüye sahipti ve çok az eğitime sahipti. Yine de Lincoln okumayı ve yazmayı öğrendi ve sonunda 1837'de baro sınavını geçerek avukat oldu. Lincoln, 1842'de Mary Todd ile evlendi. Dört oğulları oldu, ancak üçü genç yaşta öldü. Abraham Lincoln'un yaşamındaki zorluklar onun başkanlığa doğru yürüyüşünde de karşısındaydı ve zorlu bir dönem geçirmesine sebep oldu. Gelmiş olduğu kültürün pek çok zorlukları arasında en fazla dertlendiği husus kölelikti ve bir gün bu statüyü ortadan kaldırmaya ant içmişti. Her fırsatta bu hususu dile getirmekteydi. Talih yüzüne güldüğünde 1837'de avukat olması, 1846'da Lincoln, ABD Kongresi'ne seçilmesini sağlamış ve görev süresinin sonuna kadar Washington da kalmıştı. Burada Meksika Savaşı'na karşı konuştu ve Columbia Bölgesi'nde köleliği kaldırma girişiminde başarısız oldu. Şans, manipülasyon ve yeteneğin birleşimi Lincoln'e Cumhuriyetçi adaylığı kazandırdı ve 1860'ta başkan seçildi. Ancak Lincoln, 1864'te ikinci dönem için yeniden seçilmeye yetecek kadar oy toplamayı başarmış olsa da Washington tiyatrosuna giderken John Wilkes Booth tarafından öldürüldü.

Bu makalede Abraham Lincoln'ün hayatı, politikaları, ailesi ve yaşamı kronolojik olarak anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Abraham, Amerika, Aile, Kölelik, Savaş, Yenilgi

Abstract

* Müdür Yardımcısı, Şehit Mehmet Uçar İlkokulu, uslu-1901@hotmail.com, Orcid: 0009-0008-3497-6032

** Müdür, Zübeyde Hanım Anaokulu, zbydhnmanaokulu27@gmail.com, Orcid: 0009-0004-4942-8099

*** Müdür Yardımcısı, Mustafa Keçeci İlkokulu, zyusuf.yaprak@gmail.com, Orcid no: 0009-0004-9454-7396

**** Müdür Yardımcısı, Mustafa Keçeci İlkokulu, sibeelkucuk@gmail.com, Orcid: 0009-0004-7688-2254

***** Müdür, Tahtaköprü İlkokulu, mehmetkaymakci31@hotmail.com, Orcid: 0009-0003-4413-0624

Abraham Lincoln was the 16th president of the United States. Born in a small log cabin in Kentucky in 1809, he grew up helping out on his family's 348-acre farm. His family was of low social status and had little education. Nevertheless, Lincoln learned to read and write and eventually became a lawyer, passing the bar exam in 1837. Lincoln married Mary Todd in 1842. They had four sons, but three of them died young. The difficulties in Abraham Lincoln's life also confronted him in his march towards the presidency and caused him to go through a difficult period. Among the many difficulties of the culture he came from, the thing he worried about the most was slavery, and he vowed to abolish this status one day. He expressed this issue at every opportunity. As luck would have it, he became a lawyer in 1837. In 1846, Lincoln was elected to the US Congress and remained in Washington until the end of his term. Here he spoke out against the Mexican War and failed in his attempt to abolish slavery in the District of Columbia. A combination of luck, manipulation, and talent earned Lincoln the Republican nomination and he was elected president in 1860. However, although Lincoln managed to garner enough votes to be re-elected for a second term in 1864, he was assassinated by John Wilkes Booth on his way to the Washington theater.

In this article, Abraham Lincoln's life, policies, family and life are explained chronologically.

Key Words: Abraham, America, Family, Slavery, War, Defeat

Giriş

Abraham Lincoln'ün ilk yıllarına Amerika sınırındaki zorluklar damgasını vurdu. 1809'da geçimlik tarımın yapıldığı bir dünyada doğdu. Babası Tom Lincoln, Kentucky'nin yoğun ormanlarında ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Arazi tapularının karışıklığı ve Kentucky'nin köle eyaleti statüsü, Lincolnleri, 1816'da eyalet haline gelmeden hemen önce, Ohio Nehri'nin karşısındaki Indiana bölgesinde yeni bir yuva aramaya itti. Orada, Gentryville topluluğunun yakınındaki Pigeon Creek'te, Tom Lincoln Küçük, tek odalı bir kabin tamamlanmaya kadar üç taraflı kaba bir barınak inşa etti. Genç Abraham, babasının ekim için tarlaları temizlemesine yardımcı olmak amacıyla küçük yaşta eline bir balta vermişti¹.

1818'de Lincoln'ün annesi Nancy Hanks Lincoln "süt" hastalığına yakalanıp öldüğünde ailede bir trajedi yaşandı. "Titreme" olarak da adlandırılan hastalık, yılan kökü yiyen ineklerin sütünden bulaşıyordu. Kurbanlar genellikle komaya girmeden önce acı verici bir mide-bağırsak sıkıntısı yarattı.

Tom Lincoln 1819'da yeniden evlendi. Üç küçük çocuğu olan dul bir kadın olan Sarah Bush Johnston, vahşi doğada bulunan kirli ve dağınık kulübeye düzen ve uyum getirdi. Sarah Lincoln, genç Abe'in okumaya ve öğrenmeye olan ilgisini teşvik etti. Ancak okuma yazma bilmeyen Tom, genç Lincoln'ü bu tür faaliyetlerle zaman harcadığı için eleştirdi. Çocuğun kitaplarla veya şaka anlatmakla meşgul olmasının onu çiftlik hayatının zorlu çalışmalarından uzaklaştırdığını hissettiğinde Tom Lincoln'ün Abe'ye bir darbe vurması olağandışı bir durum değildi. Lincoln bu süre zarfında sözde "boşboş okullara" gitti ve söylendiğine göre yaklaşık bir yıl resmi eğitim aldı².

1828'de Lincoln'ün kız kardeşi Sarah doğum sırasında öldü. Bir yıl sonra süt hastalığı salgını güney Indiana'yı yeniden kasıp kavurdu. Bir süre aileyle birlikte yaşayan Lincoln'ün kuzeni John Hanks, Illinois'den ateşin lekelemediği arazinin bolluğuna dair raporlar gönderdi. Tom Lincoln, Indiana'daki mülklerini elden çıkardı ve 1830'un başlarında Lincoln-Hanks-Hall ailelerinin klanı,

¹ Carpenter, F. B., Six Months at the White House with Abraham Lincoln. New York. Hurd and Houghton, 1867, p. 44

² Personal Memoirs of U. S. Grant, 2 vols. New York. Charles L. Webster & Co. 1886, p. 33.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

yetersiz eşyalarını öküz arabalarına yükleyerek John Hanks'ın babasının çiftliğinin yakınındaki Macon County, Illinois'e gitti. John ve Abe orada çit raylarını ayırmaya, araziyi temizlemeye ve yakındaki komşular için ufak tefek işler yapmaya çalıştılar. 1830-1831'in zorlu kışı, Tom Lincoln'ün Illinois'e gelme kararını sorgulamasına neden oldu, ancak arkadaşları ve ailesi onu yakınlardaki Coles County'ye yerleşmeye ikna etti. Tom ve Sarah Lincoln hayatlarının geri kalanını yaşadılar.

Lincoln, 1831 baharında babasının evini terk etti. O, John Hanks ve üvey kardeşi John D. Johnston, Denton Offutt tarafından malları bir düz tekneyle nehrin aşağısına, New Orleans'a götürmek üzere işe alındı. New Salem, Illinois'i ilk kez gemileri köyün yakınındaki Sangamon Nehri üzerindeki bir değirmen barajına sıkıştığında gördü. O Temmuz ayında Offutt'un mağazasında çalışmak için kasabaya döndü. Lincoln, New Salem'de hukuk öğrenimine başladı ve Andrew Jackson'ın politikalarına karşı oluşturulan Whig Partisi'nde aktif hale geldi ve Illinois yasama meclisinde dört dönem boyunca New Salem'i temsil etti. Aynı zamanda çekici Ann Rutledge ile tanıştı ve bazıları ona kur yaptığına inanıyor. Arkadaşlar, genç kadın Ağustos 1835'te öldüğünde, Lincoln'ün işkence gördüğünü ve kalbi kırıldığını hatırladı³.

Avukat olarak Springfield'a taşındığı 1837 yılına kadar New Salem'de kaldı. Springfield'da ulusal görev için aday olan Whig'lere desteğini sürdürdü. 1840, 1844, 1848 ve 1852'de Lincoln, Whig başkan adayları için seçmen olarak yarıştı. 1847'de Whig biletiyle Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne seçildi. Bir dönem görev yaptı. Aktif siyasetten emekli olan Lincoln, en büyük müşterilerinden birinin Illinois Merkez Demiryolu olduğu hukuk uygulamalarına odaklandı. 1854'te, yeni bölgelerde halk oylamasıyla köleliğe izin veren Kansas-Nebraska Yasası'nın kabul edilmesinin ardından siyasi arenaya yeniden girdi. Kölelik konusundaki tartışmalar yeni Cumhuriyetçi Parti'nin doğuşuna yol açtı. Lincoln, ABD Senatosu adaylığını 1854'te ve 1858'de bu kez Cumhuriyetçi olarak kaybetti. 1858'de Demokrat Stephen Douglas'a karşı yapılan büyük tartışmalar, Lincoln'ün ulusal bir siyasi figür olarak yerleşmesine yardımcı oldu ve 1860'ta başkan adayı olarak ortaya çıkışına zemin hazırladı⁴.

Lincoln'ün 1830'dan 1860'a kadar olan kişisel yolculuğu radikal değişimlerden biriydi. Çoğunlukla Jacksoncu Demokratların ve Ayrı Baptistlerin yaşadığı bir sınır bölgesinde büyüdü, ancak gençliğinin ideolojilerini reddetmeye başladı. Başboş bir din adamı haline geldi ve geçmişi çoğu zaman kendisinininkinden farklı olanların siyasi ideallerine bağlı kaldı. Bu "sıradan insan" çağında Lincoln, çok sıra dışı bir figür haline geldi⁵.

³ Herndon, William H., and Weik, Jesse W., Abraham Lincoln, The True Story of a Great Life. (Introduced by Horace White.) 2 vols. New York. D. Appleton and Co. 1903, p. 79.

⁴ Hertz, Emanuel, editor, The Hidden Lincoln from the Letters and Papers of William H. Herndon. New York. The Viking Press. 1938, p. 56.

⁵ Lamon, Ward H., The Life of Abraham Lincoln from His Birth to His Inauguration as President. Boston. James R. Osgood and Co. 1872, p. 82.

Ve Savaş Geldi

Amerikan cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana büyüyen bölgesel farklılıklar, 1860 başkanlık seçimleri sonucunda kaynama noktasına ulaştı. Köleliğin genişletilmesi konusunda bölünmüş olan Demokratlar, Başkan Yardımcısı John C. Breckinridge ve liderliğindeki iki gruba ayrıldı. Illinois Senatörü Stephen A. Douglas. Üçüncü bir aday, Tennessee'li eski Whig John C. Bell, sınır eyaletlerindeki ılımlılara hitap etmek amacıyla yeni bir parti (Anayasal Birlikçiler) kurdu. Bu arka plana karşı Cumhuriyetçiler adaylarını seçmek için Chicago'da aday belirleme toplantılarını düzenlediler. John C. Fremont'un 1856 seçimlerindeki performansını iyileştirmek için Cumhuriyetçiler, kölelik konusundaki sert söylemlerini azaltarak ve seçmenlerin ilgisini çekecek koruyucu gümrük tarifeleri, çiftlik evi yasası ve kıtalararası demiryolu gibi önerileri savunarak itirazlarını genişletmeye karar verdiler. önemli Orta Batı salınım eyaletlerinde. Pek çok kişiyi şaşırtacak şekilde Abraham Lincoln, kongrenin üçüncü oylamasında adaylığı garantiledi⁶.

Kasım ayında oylar sıralandığında Lincoln, halk oylarının yalnızca %39'unu almasına rağmen Seçim Kurulunda ezici bir kazanandı. Güneyliler için Lincoln'ün başkanlığı düşüncesi lanetliydi. "Siyah Cumhuriyetçiler" olarak alaya alınan partisi yalnızca bir güney eyaletinde oy pusulasında yer alıyordu. Abraham Lincoln'ün köleliğin genişletilmesine karşı sert muhalefetinin, sonuçta "kendilerine özgü kurumlarını" mahvedeceğinden endişe duyan yedi güney eyaleti, onun seçilmesini takip eden aylarda ayrıldı. Bu kriz sırasında Kuzey'deki görüşler ikiye bölündü. Birçoğu Güney'in barış içinde ayrılmasına izin verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Konfederasyon Ft. Nisan 1861'de Sumter tartışmayı sona erdirdi. Lincoln isyanı bastırmak için gönüllülere çağrıda bulundu. Amerikan tarihindeki en kanlı savaşa dönüşecek bir çatışma ortaya çıktı. Ft.'nin kansız bombardımanını ve teslim olmasını takip eden günlerde. Sumter'ın ardından Lincoln, Washington D.C.'nin isyan saldırılarına karşı savunmasızlığı konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Şehrin garnizonu yalnızca 1.000 ABD Ordusu müdaviminden ve çoğunun Konfederasyon sempatisini olduğundan şüphelenilen 1.500 milisten oluştuğundan, ülkenin başkentinin birliklere ihtiyacı vardı. Daha da kötüsü, vatandaşlarının da Güney'e sempati duyduğu köle sahibi Maryland eyaleti Washington'u kuşattı. Lincoln, başkenti savunmak için birliklerin derhal gönderilmesi için Kuzey valilerine çağrıda bulundu⁷.

İlk tepki verenler arasında, ayrılık krizinin kaçınılmaz olarak savaşa yol açacağı varsayımıyla Ocak ayında toplanan 6. Massachusetts Piyade Alayı'nın 800 adamı da vardı. Alayın bölük komutanlarından biri, Lawrence, Massachusetts'te Demokrat bir gazetenin sahibi olan genç bir avukat olan Yüzbaşı Benjamin Franklin Watson'du. Sadık bir Demokrat olan Watson, aynı zamanda Başkan Pierce ve Buchanan tarafından Lawrence'ın posta müdürü olarak atanmıştı. Watson ve 6.

⁶ Nicolay, John G., and Hay, John, editors, Abraham Lincoln Complete Works, Comprising His Speeches, Letters, State Papers and Miscellaneous Writings. 2 vols. New York. The Century Co. 1907, p. 70.

Massachusetts, Boston'dan D.C.'ye demiryoluyla gönderilecekti. Ne yazık ki Baltimore'dan demiryoluyla geçmek imkansızdı. Yolcular trenlerden inip şehri yürüyerek veya atlı arabalarla geçerek Washington'a bağlanan başka bir tren istasyonuna gitmek zorunda kaldı. 19 Nisan sabahı 6. Massachusetts'in 800 adamı Baltimore'a geldi. 7.000 ayrılıkçıdan ve tıkaçlı çirkinler olarak bilinen sokak haydutlarından oluşan taş atan bir kalabalık, şehirdeki yollarını kapatmaya çalıştı. Bir tabanca sesi duyulduktan sonra Yüzbaşı Watson ve diğer memurlar, adamlarına kalabalığa ateş açmalarını emretti. Duman dağıldığında üç asker ve on dört sivil hayatını kaybetti. Çok daha fazlası yaralanmıştı. Hayatta kalanlar o gece Beyaz Saray'a ulaştılar ve burada rahatlamış bir Başkan onları selamladı ve "Tanrıya şükür geldiniz" dedi⁸.

Ek birlikler, gemiyle Annapolis'e seyahat ederek ve ardından DC'ye demirleyerek Baltimore'dan kaçmak zorunda kaldı. Mayıs ayı başlarında, Kaptan Watson ve 6. Massachusetts, demiryollarının kontrolünü ele geçirmek için Maryland'e döndü. Birliğin Baltimore'daki muazzam güç gösterisi, ayrılıkçıları ve çirkinleri boyun eğmeye itti. Ağustos ayında Watson'ın 90 günlük askerlik süresi sona erdi. Lawrence'a döndükten sonra, yerel Cumhuriyetçilerin kendi adamlarından birini posta müdürü olarak görevlendirerek onun yokluğundan yararlandıklarını keşfetti. Watson, Lincoln ile temasa geçti ve Lincoln, Watson'ın yerine geçecek kişinin atanmasını bilmeden imzalamış olabileceğini söyledi. Konuyu Genel Posta Müdürü ile görüşeceğine söz verdi. Sonunda Watson, Lincoln'le kişisel bir toplantı için Beyaz Saray'a çağrılacaktı. Watson'a göre Lincoln, özellikle Watson'ın Lincoln'ün kişisel savunması için hayatını riske atmaya istekli olması nedeniyle, Watson'ın posta müdürlüğü pozisyonunu kaybetmesine neden olan rolü nedeniyle utanmıştı. Lincoln, Watson'ın General Benjamin Butler'ın Körfez Bakanlığı'nda Ordu Maliye Sorumlusu olarak daha kazançlı ve sorumlu bir pozisyonu kabul etmesi konusunda ısrar etti. Watson, Ekim 1864'te sağlık sorunları onu istifaya zorlayana kadar onurlu bir şekilde hizmet edecekti. Watson'un gazetesinde yazdığı gibi, "Yer ve himaye tatlıdır, ancak aziz ülke ve bayrağın çok daha üstün iddiaları vardır."⁹

Ateşli Deneme

Çok az askeri geçmişi olan Abraham Lincoln, savaşta bir ulusu yönetmekle görevlendirildi. Karşılaştığı en önemli görevler arasında asker yetiştirmek ve orduya lider seçmek vardı. Binlerce erkek Lincoln'ün gönüllü çağrısına yanıt verdi. Birçoğu özel randevular istiyordu ve davalarını ilerletmek için isim vermekten çekinmiyorlardı. Siyasi nedenlerden ötürü Lincoln, önemli Savaş Bakanı pozisyonu için Pensilvanya'dan Simon Cameron'u seçmek zorunda kaldı. Cameron'un yolsuzluğu ve verimsizliği, Aralık 1861'de değiştirilene kadar Birliğin savaş çabalarını engelleyecekti.

⁷ Rice, Allen Thorndike, editor, *Reminiscences of Abraham Lincoln by Distinguished Men of His Time*. 7th edition, published by The North American Review. New York. 1888, p. 34.

⁸ Welles, Gideon, *Diary of Gideon Welles*. Boston and New York. Houghton Mifflin Co., 1911, p. 53.

⁹ White, Horace, *The Lincoln and Douglas Debates*. An Address Before the Chicago Historical Society, February 17, 1914, p. 21.

Birliğin Bull Run'daki yenilgisi savaşın uzun süreceğinin sinyalini verdi. Lincoln, Birlik ordularına komuta etmesi için 35 yaşındaki General George B. McClellan'ı seçti. Bunun talihsiz bir seçim olduğu ortaya çıktı. Bir organizasyon dehası olmasına rağmen, beceriksiz bir savaş alanı komutanıydı. Savaş artık ikinci yılına girmişti ve görünürde sonu yoktu. Lincoln, nihai zaferi garantilemek için özgürleşme ve zorunlu askerlik gibi radikal önlemlerin gerekli olacağına ikna oldu¹⁰.

İyi Dengeli Süngü

Özgürlük Bildirgesi 1 Ocak 1863'te yürürlüğe girdiğinde, Başkan Lincoln, İç Savaşı birlik mücadelesinden Amerikan köleliğini sona erdirmeyi amaçlayan bir haçlı seferine dönüştürdüğü için yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Lincoln'un kararıyla ilgili anlaşmazlık, Demokratların kontrolündeki yasama meclisinin başkana açıkça meydan okuduğu memleketi Illinois'e bile yayıldı. Illinois Valisi Richard Yates, eyalet anayasasındaki özel bir maddeyi gerekçe göstererek eyalet tarihinde ilk kez yasama organını askıya aldı ve eyaleti tek başına yönetti. Demokratlar Lincoln'ü ve Bildiri'yi kınayan mitingler düzenlediler. Eyaletteki Cumhuriyetçiler, yönetime desteklerini göstermek için Eylül 1863'te kendi mitinglerini planladılar. Springfield, Illinois'in eski belediye başkanı ve Lincoln'un müttefiki James Conkling, Lincoln'e, o zamana kadar o zamana kadar düzenlenen "en görkemli gösteriyi yapma" niyetlerini yazdı. Lincoln'ü "kamu görevlerinin baskısından kurtulabilirse" katılmaya çağırdı. Lincoln buna uymasa da köleliğe, özgürleşmeye ve politikalarını eleştirenlere hitap eden halka açık bir mektupla yanıt verdi. Conkling'e tek bir önerisi olduğunu yazdı: "Çok yavaş oku." Bu mektup, Lincoln'un özgürleşmeye ilişkin en etkili açıklamalarından biri olarak duruyor ve Birliği kurtarma mücadelesinde siyah askerlerin kullanılmasının güçlü ve ateşli bir savunmasıdır¹¹.

Lincoln'un Conkling'e mektubu yazdığı gün, New York eyaleti Cumhuriyetçi organizatörü Ben Field'dan Springfield mektubunun bir kopyasının aynı gün New York Syracuse'da yapılacak kitlesel bir toplantıda okunmasını talep eden bir telgraf aldı¹². Springfield'in mitingi gibi. Her iki mektup da 3 Eylül 1863'te ilgili iki şehirde toplanan Birlik sadıklarına sunuldu. Conkling mektubunun istenen kopyası da dahil olmak üzere Field'a gönderilen orijinal mektup, Ben Field'ın yeğeni Kirke Hart Field tarafından Lincoln Memorial Tapınağı'na bağışlandı. Bir avukat ve Redlands'in gelişiminde önde gelen isimlerden biri olan Kirke Hart Field, aynı zamanda A.K.'nin Mütevelli Heyeti'nin de önemli bir üyesiydi. Atlanta, Mobile Bay ve Shenandoah Vadisi'ndeki sendika zaferleri, 1864'ün ikinci yarısında Konfederasyon davasına ciddi darbeler vurdu. Bu zaferler, sırasıyla, Lincoln'un Kasım ayında yeniden seçilmesine yardımcı oldu¹³. En az 626.000 Amerikan askeri ölmüştü. Yarım milyon kişi daha yaralanmıştı. İsyan eden Güney eyaletlerinin büyük bir kısmı çatışmalar nedeniyle harap

¹⁰ Whitney, Henry C , Life on the Circuit with Lincoln with Sketches of Generals Grant, Sherman and McClellan, fudge Davis, Leonard Swett, and Other Contemporaries. Boston, Estes and Lauriat, 1892, p. 90.

¹¹ Allan Nevins, The Emergence of Lincoln, (New York: NY, Charles Scribner's Sons, 1950), p. 3.

¹² Donald, David Herbert, Lincoln. New York, New York: Simon and Schuster, (1996), p. 21.

¹³ Daniel Walker Howe, The Political Culture of the American Whigs (Chicago: U of Chicago P, 1979), p. 1.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

edilmiş ve ülkenin ekonomik altyapısı ciddi şekilde hasar görmüştü. Birliğin zaferi yaklaşırken Lincoln, dört yıllık iç savaşın korkunç maliyetini değerlendirdi. Ulusa mesajı uzlaşma ve şefkatti. Lincoln'ün ikinci göreve başlama konuşmasındaki sözleri onun mirasının bir parçası haline geldi ve Amerika'nın iyileşmesine dair umudunu ortaya koyuyor¹⁴:

“Hiç kimseye kötülük yapmadan; herkese hayırseverlikle; Allah bize hakkı nasıl görmeyi nasip ettiyse, hakta kararlılıkla, içinde bulunduğumuz işi bitirmeye çalışalım; milletin yaralarını sarmak; savaşı verecek olanla, dul eşiyile ve yetimiyle ilgilenmek; kendi aramızda ve tüm uluslarla adil ve kalıcı bir barışı sağlayacak ve sürdüreceğ her şeyi yapmak.”¹⁵

Kayıp sadece savaş alanına sınırlı değildi. Lincoln'ün kendi evi, çok sevdiği 11 yaşındaki oğlu Willie'nin ölümü ve ardından eşi Mary'nin duygusal açıdan düşüşe geçmesiyle yaşanan trajediyle sarsıldı.

Robert E. Lee'nin ana Konfederasyon ordusunun 9 Nisan 1865'te Appomattox Adliyesi'nde Ulysses S. Grant'e teslim olması, Kuzey'de büyük bir sevince yol açtı. 14 Nisan'da ülkenin muzaffer başkomutanı, ırkçı Güney sempatzanı John Wilkes Booth tarafından öldürüldüğünde, savaşın sonu yaklaşmıştı. Ulusal coşkunun yerini hızla derin bir umutsuzluk aldı. Ölümünün ardından Lincoln, Amerika'nın laik azizi olarak övüldü. Hayatta yeterince takdir edilmeyen o, öldüğünde neredeyse insanın tanıyamayacağı bir seviyeye yükseldi¹⁶. Yaklaşık bir buçuk yüzyıl sonra, Abraham Lincoln'ün belki de tüm Amerikalılar arasında en çok saygı duyulan kişi olarak ikonik statüsü, onun gerçek sözlerinin ve eylemlerinin önemini gölgede bırakma potansiyeline sahiptir. Aralık 1862'de, popülerliği giderek azalan bir savaşın en karanlık anlarından birinde Lincoln, Kongre'ye ve ulusa kanlı çatışmayı sona erdireceğini umduğu yeni ve cesur bir rota sundu. Özetle Lincoln bir meydan okuma ortaya attı: “Yurtdaşlar, tarihten kaçamayız. Bizler, bu Kongre ve bu yönetim olarak, kendimize rağmen hatırlanacağız. Hiçbir kişisel önem veya önemsizlik birimizi veya diğerimizi kurtaramaz. İçinden geçtiğimiz ateşli sınav, bizi onurlu ya da onursuz bir şekilde son nesillere ışık tutacak.” Lincoln ve onun nesli için dava, Birliğin korunması ve köleliğin sona erdirilmesiydi. Özellikle Lincoln, yalnızca ulusun değil, aynı zamanda onu yaratan ideallerin de hayatta kalmasını sağlamak için muazzam bir yük taşıdı. Sonraki nesiller başka zorlu zorluklarla da karşı karşıya kaldı. Gelecekteki Amerikalılara hangi ülkeyi miras bırakacağız? Abraham Lincoln'ün o karanlık Aralık ayındaki mesajı hâlâ yankılanıyor. “Biz, burada bile, gücü elimizde tutuyoruz ve sorumluluğu taşıyoruz. Köleye özgürlük verirken, özgür olana da, verdiğimiz ve koruduğumuz şeylerde de özgürlüğü garanti etmiş oluyoruz. Dünyanın son en iyi umudunu soylu bir şekilde kurtaracağız ya da kasten kaybedeceğiz.”¹⁷

¹⁴ Art.bur M. Schlesinger. Jr.. The Age of Jackson (Boston: Little, Brown. and Co .. 1945), p. 279.

¹⁵ Daniel Walker Howe, The Political Culture of the American Whigs (Chicago: U of Chicago P, 1979), p. 1.

¹⁶ Carpenter, Francis B.. Beyaz Saray'da Altı Ay: Bir Resmin Hikayesi, Hurd Ve Houghton, (1866), p. 217.

¹⁷ Brian R. Dirck, Lincoln and the Constitution (Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 2012), p. 9.

Aile Üyelerinin Zaman Çizelgesi

12 Şubat 1809 Hardin (şimdi Larue) County, Kentucky'de doğdu.

1816 Kentucky'den Indiana'ya taşındı.

1 Mart 1830 Indiana'dan merkezi Illinois'e taşındı

Nisan - Temmuz 1832 Illinois Milislerinde görev yaptı.

Ağustos 1832 Illinois Temsilciler Meclisi için başarısız aday.

1 Mart 1837 Baroya kabul edildi.

1834 – 1841 Illinois Yasama Meclisinde görev yaptı.

4 Kasım 1842 Springfield, Illinois'de Mary Todd ile evlendi.

1847 – 1849 Illinois'den seçilen tek Whig olarak Kongre'de oturdu.

1855 başı Illinois Senatosu koltuğu için Whig adaylığı için başarısız aday.

Haziran 1856 Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı adaylığı için başarısız aday

18 Mayıs 1860 Üçüncü oylamada Cumhuriyetçi Başkan adayı olarak aday gösterildi, Chicago,

Illinois

6 Kasım 1860 1.866.452 halk oyu ile Başkan seçildi; Steven A. Douglas (Kuzey Demokrat Partisi) 1.376.957'ye sahipti; John C. Breckenridge'in (Bağımsız Demokrat Parti) 849.781'i vardı; John Bell (Anayasal Birlik Partisi) 588.879 oy aldı. Lincoln, 303 delege oyunun 180'ini kazandı.

Şubat 1861 Baltimore, MD'de Başkan seçilen Lincoln'e suikast planı

4 Mart 1861 Açılış

12 Nisan 1861 Konfederasyonlar Ft. Sumter, Güney Carolina

22 Eylül 1862 Kölelerin 1 Ocak 1863'ten itibaren özgürleştiği ilan edildi.

19 Kasım 1863 Gettysburg Adresinin Teslim Edilmesi

7 Haziran 1864 İlk oylamada Cumhuriyetçi Cumhurbaşkanlığı Adayı olarak aday gösterildi.

Baltimore, MD

8 Kasım 1864 General George B. McClellan'ın yerine yeniden Başkan seçildi.

Lincoln 233 delege oyunun 212'sini kazandı.

14 Nisan 1865 Washington D.C.'deki Ford Tiyatrosu'nda suikasta kurban gitti.

15 Nisan 1865 07:22'de öldü

4 Mayıs 1865 Springfield, Illinois'deki Oak Ridge Mezarlığı'na gömüldü

Aile Üyeleri

Baba Thomas Lincoln (1778 – 1851) Doğum, Rockingham County, Virginia

Anne Nancy Hanks (1784-1818) Doğum, Campbell County, Kentucky; Tom Lincoln ile evlendi, 1806

Üvey anne Sara Bush Johnston (1788 – 1869) Hardin County, Kentucky'de doğdu;

Tom Lincoln ile evlendi, 1819

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Karısı Mary Todd (1818 – 1882) Lexington, Kentucky'de doğdu

Oğul Robert Todd Lincoln (1843 – 1926) Springfield, Illinois'de doğdu

Başkanlar James Garfield ve Chester döneminde Savaş Bakanı olarak görev yaptı

Bir Arthur; 1889'da Büyük Britanya'nın bakanıydı; başkan olarak görev yaptı

1897'den 1911'e kadar Pullman Şirketi'nin

Oğul Edward (Eddie) Baker Lincoln (1846 – 1850) Doğum, Springfield, Illinois

Oğul William (Willie) Wallace Lincoln (1850 – 1862) Doğum, Springfield,

Illinois

Oğul Thomas (Tad) Lincoln (1853 – 1871) Springfield, Illinois'de doğdu

Abraham Lincoln'ün Hayatı ve Kariyeri Hakkında Zaman Çizelgesi

12 Şubat 1809

Abraham Lincoln, Kentucky'de tek odalı ahşap bir kulübede, Thomas Lincoln ve Nancy (Hanks) Lincoln'ün ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

1816-19

Lincoln ailesi Indiana'ya taşınır. Lincoln'ün annesi Nancy Hanks Lincoln "süt hastalığından" öldü. Babası bir yıl içinde Sarah Bush Johnston ile evlenir ve Lincoln, üvey annesine karşı büyük bir sevgi besler.

1824-27

Lincoln çiftçilik yapıyor, bitki ekiyor ve komşuları için kiralık çalışıyor, sonbahar ve kış aylarında okula gidiyor, kitap ödünç alıyor ve mümkün olduğunda okuyor.

1828

Lincoln'ün kız kardeşi Sarah doğum yaparken ölür. Lincoln düz bir tekneyle New Orleans'a gider ve burada bir köle müzayedesini gözlemler.

1830-31

Lincoln'ler Illinois'e taşınır. Lincoln, Sangamon Nehri'nde navigasyonun iyileştirilmesi lehine ilk siyasi konuşmasını yapıyor. Ertesi yıl New Salem, Illinois'e yerleşti.

1832

Lincoln, Illinois Genel Kuruluna aday olur ancak seçimi kaybeder. Kara Şahin Savaşı Nisan ayında patlak verir ve Lincoln, Illinois Milislerine katılır.

1833

Lincoln, New Salem'in Posta Müdürü olarak atanır ve 1837'ye kadar görev yapacağı ilçe araştırmacı yardımcısı olarak göreve başlar.

1834-35

Lincoln, Whig Partisi'nin bir üyesi olarak Illinois Genel Kuruluna seçildi. Yaz aylarında hukuk okumaya başlar.

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLI
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

1836

Lincoln, 1 Ağustos'ta Illinois Genel Kuruluna yeniden seçildi ve 9 Eylül'de avukatlık yapma lisansını aldı.

1837

Illinois eyaletinin başkenti Springfield'a taşındı. Lincoln ayrıca Illinois Barosuna da kabul edildi. Yılın ilerleyen saatlerinde, Başkan olana kadar neredeyse her yıl iki kez yapacağı 8. Yargı Dairesini dolaştı. Springfield'a taşınıyor.

1838

Lincoln, Genel Kurul'a yeniden seçilir ve Whig Kat Lideri olur. Lincoln, Henry Truett'i cinayet suçlamasına karşı savunur ve üç günlük duruşmanın ardından beraatla sonuçlanır.

1839

Lincoln, ABD Çevre Mahkemesi'nde görev yapmak üzere kabul edildi. Kız kardeşi Elizabeth Todd Edwards'ı ziyaret eden Lexington, Kentucky'den 21 yaşındaki Mary Todd ile tanışır.

1840-41

Lincoln ilk davasını Illinois Yüksek Mahkemesi önünde savunuyor. Dördüncü ve son kez Illinois Genel Kuruluna yeniden seçildi. Sonbaharda Mary Todd ile nişanlanır ve bu nişan ertesi yıl sona erer.

1842-44

Lincoln ve Mary Todd flörtlerine devam eder ve 4 Kasım'da evlenirler. Ertesi yıl Robert Todd Lincoln doğar. Lincoln, William Herndon'un ortağı olduğu kendi hukuk bürosunu kurar.

1846-47

Edward "Eddie" Baker Lincoln doğdu. Lincoln ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Mecliste görev yaptığı süre boyunca köleliğe karşı çıkmasıyla tanınır.

1849

Lincoln siyaseti bırakıp Springfield'da çalışmaya başlar ve gemileri sığ suların üzerinden geçirmeye yönelik bir patent alır.

1850-51

Eddie Lincoln dördüncü doğum gününe bir ay kala ölür. William "Willie" Wallace Lincoln doğdu. Lincoln'ün babası ölür ama cenazeye katılmaz.

1853-55

Thomas "Tad" Lincoln doğdu. Lincoln, Kansas-Nebraska Yasasına karşı çıkmak için siyasete yeniden girer ve ABD Senatörü seçimini kaybeder.

1856-57

Lincoln, ulusal çapta ilgi toplayan yeni Illinois Cumhuriyetçi Partisi'nin örgütlenmesine yardımcı oluyor. Dred Scott Kararına karşı konuşuyor.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

1858

Lincoln, Illinois Senatörü için yarışıyor. Eyalet kongresinde House Divided konuşmasını yapıyor ve Lincoln-Douglas Tartışmaları olarak bilinen yedi tartışmaya katılıyor.

1859-60

Illinois yasama organı ABD Senatosu için Stephan Douglas'ı seçti. Lincoln, Cooper Union Adresini New York'ta iletiyor.

18 Mayıs 1860

Lincoln, Chicago, Illinois'deki Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonunda Başkanlığa aday gösterildi.

6 Kasım 1860

Lincoln, beşli seçimde 303 delege oyunun 180'ini ve halk oylarının yaklaşık yüzde 40'ını alarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı seçildi.

20 Aralık 1860

Güney Carolina, ABD'den ayrılma girişiminde bulunan on bir eyaletten ilki oldu.

4 Mart 1861

Lincoln, Başkan'ın açılışını ABD Kongre Binası'nın merdivenlerinde yaptı.

12 Nisan 1861

Konfederasyon topçusu Charleston Limanı'ndaki Fort Sumter'a ateş açtı. Üç gün sonra Lincoln, isyanı bastırmak için 75.000 gönüllüyü çağırır.

21 Temmuz 1861

ABD orduları Birinci Boğa Koşusu Muharebesi'nde aşağılayıcı bir yenilgiye uğradı.

1862

William Lincoln 11 yaşında öldü.

16 Nisan 1862

Lincoln, Columbia Bölgesi'nde köleliği ortadan kaldıran bir yasayı imzaladı.

17 Eylül 1862

Konfederasyon orduları Maryland'deki Antietam Muharebesi'nde durduruldu. Lincoln, beş gün sonra ön Kurtuluş Bildirisini yayınladı.

1 Ocak 1863

Lincoln, Konfederasyonların elindeki bölgelerdeki tüm köleleştirilmiş insanları serbest bırakan son Kurtuluş Bildirisini yayınladı.

3 ve 4 Temmuz 1863

ABD'nin Gettysburg ve Vicksburg'daki zaferleri savaşın bir dönüm noktasıdır.

19 Kasım 1863

Lincoln Gettysburg Konuşmasını yapıyor.

8 Kasım 1864

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Lincoln halk oylarının yüzde 55'ini alarak yeniden seçildi.

31 Ocak 1865

Kongre, yürürlükten kaldıran On Üçüncü Değişikliği kabul etti

4 Mart 1865

Lincoln İkinci Açılış Konuşmasını yapıyor.

9 Nisan 1865

Lee, Virginia'daki Appomattox Adliyesi'nde Grant'e teslim oldu.

14-15 Nisan 1865

Lincoln, Ford Tiyatrosu'ndaki bir oyuna katılırken vuruldu. Ertesi sabah saat 7.22'de ölür.

19 Nisan - 4 Mayıs 1865

Lincoln'ün cenazeleri Washington DC'de ve tren yolu boyunca Springfield, Illinois'e doğru yapılıyor ve burada Oak Ridge Mezarlığı'nda toprağa veriliyor.

6 Aralık 1865

Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının On Üçüncü Değişikliği onaylandı ve kölelik kaldırıldı.

Sonuç

Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanıydı. 1809'da Kentucky'de küçük bir ahşap kulübede doğdu, ailesinin 348 dönümlük çiftliğine yardım ederek büyüdü. Ailesi düşük sosyal statüye sahipti ve çok az eğitime sahipti. Yine de Lincoln okumayı ve yazmayı öğrendi ve sonunda 1837'de baro sınavını geçerek avukat oldu. Lincoln, 1842'de Mary Todd ile evlendi. Dört oğulları oldu, ancak üçü genç yaşta öldü. 1846'da Lincoln, ABD Kongresi'ne seçildi ve görev süresinin sonuna kadar Washington'a taşındı; burada Meksika Savaşı'na karşı konuştu ve Columbia Bölgesi'nde köleliği kaldırma girişiminde başarısız oldu. Şans, manipülasyon ve yeteneğin birleşimi Lincoln'e Cumhuriyetçi adaylığı kazandı ve 1860'ta başkan seçildi. Başkanlık için yarışan dört önemli aday vardı ve halk oylarının %40'ından azını kazanmasına rağmen Lincoln başkan seçildi. seçilmiş başkan. Bazı eyaletler, Lincoln'ün eninde sonunda köleliği kaldıracağına ve bunun çiftlik üretimi üzerinde olumsuz bir etki yaratacağına inandığından, bazı güney eyaletleri ayrılma, yani ülkenin geri kalanından kopma ihtimalini düşünmeye başladı. Güney Carolina'nın önderlik ettiği ilk ayrılma dalgası, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrı olarak bağımsızlığını ilan eden "Amerika Konfedere Devletleri"nin kurulmasına yol açtı. Güneyden gelen Konfederasyon güçleri, Fort Sumter'da Kuzeyden gelen Birlik askerlerine ateş açtığına İç Savaş başladı. Lincoln isyanı bastırmak için büyük bir milis kuvveti çağrısında bulduktan sonra, Virginia liderliğindeki birkaç eyalet daha ayrıldı. İlk döneminde hem Konfederasyon hem de Birlik destekçileri tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmesine rağmen Lincoln, 1864'te ikinci dönem için yeniden seçilmeye yetecek kadar oy toplamayı başardı. millet bir kez daha. Konfederasyon Ordusu'nun teslim olmasının üzerinden bir haftadan az bir süre

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

geçtikten sonra Lincoln, Washington tiyatrosuna giderken John Wilkes Booth tarafından öldürüldü. Bugün pek çok kişi, Lincoln'ün başkan olarak en önemli eyleminin, On Üçüncü Değişikliğin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılmasının önünü açan 1 Ocak 1863 tarihli Kurtuluş Bildirgesi olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda, Gettysburg Konuşması ve İkinci Açılış Konuşması gibi unutulmaz konuşmalar yaparak, kelimeler konusundaki yeteneğiyle de hatırlanıyor.

Kaynaklar

Carpenter, F. B., *Six Months at the White House with Abraham Lincoln*. New York. Hurd and Houghton, 1867.

Personal Memoirs of U. S. Grant, 2 vols. New York. Charles L. Webster & Co. 1886.

Herndon, William H., and Weik, Jesse W., *Abraham Lincoln, The True Story of a Great Life*. (Introduced by Horace White.) 2 vols. New York. D. Appleton and Co. 1903.

Hertz, Emanuel, editor, *The Hidden Lincoln from the Letters and Papers of William H. Herndon*. New York. The Viking Press. 1938.

Lamon, Ward H., *The Life of Abraham Lincoln from His Birth to His Inauguration as President*. Boston. James R. Osgood and Co. 1872.

Nicolay, John G., and Hay, John, editors, *Abraham Lincoln Complete Works, Comprising His Speeches, Letters, State Papers and Miscellaneous Writings*. 2 vols. New York. The Century Co. 1907.

Rice, Allen Thorndike, editor, *Reminiscences of Abraham Lincoln by Distinguished Men of His Time*. 7th edition, published by The North American Review. New York. 1888.

Welles, Gideon, *Diary of Gideon Welles*. Boston and New York. Houghton Mifflin Co., 1911.

White, Horace, *The Lincoln and Douglas Debates. An Address Before the Chicago Historical Society, February 17, 1914*.

Whitney, Henry C , *Life on the Circuit with Lincoln with Sketches of Generals Grant, Sherman and McClellan, fudge Davis, Leonard Swett, and Other Contemporaries*. Boston, Estes and Lauriat, 1892.

Allan Nevins, *The Emergence of Lincoln*, (New York: NY, Charles Scribner's Sons, 1950).

Donald, David Herbert, *Lincoln*. New York, New York: Simon and Schuster, (1996).

Daniel Walker Howe, *The Political Culture of the American Whigs* (Chicago: U of Chicago P, 1979).

Arthur M. Schlesinger. Jr.. *The Age of Jackson* (Boston: Little, Brown. and Co .. 1945).

Daniel Walker Howe, *The Political Culture of the American Whigs* (Chicago: U of Chicago P, 1979

Carpenter, Francis B.. *Beyaz Saray'da Altı Ay: Bir Resmin Hikayesi*, Hurd Ve Houghton, (1866), p. 217).

Brian R. Dirck, *Lincoln and the Constitution* (Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 2012).

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

BRYN GEFFERT AND THEOFANİS G. STAVROU'YA GÖRE “EASTERN ORTHODOX CHRISTIANITY: SUPPLEMENTAL TEXTS, YALE UNIVERSITY PRESS, LONDON 2016, 1370P.” ADLI ESERİN TANITIMI

*Musa AYDIN

**Zeynep ŞEN

***Mehmet ARSLAN

****Abdullah PEKŞEN

*****Özlem ÇETİNER

***** Feyzullah ARSLAN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

15.10.2023

Makale Kabul Tarihi

10.11.2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Musa Aydın, Zeynep Şen, Mehmet Arslan, Abdullah Pekşen, Özlem Çetiner, Feyzullah Arslan, “Bryn Geffert And Theofanis G. Stavrou’ya Göre -Eastern Orthodox Christianity: Supplemental Texts, Yale University Press, London 2016, 1370p.- Adlı Eserin Tanıtımı”, *International Journal of Eastern Mediterranean Studies*, Vol. 1, Issue: 3, 2023, ss. 168-191.

Apa: Aydın, M., Şen, Z., Arslan, M., Pekşen, A., Çetiner, Ö., Arslan, F. (2023), “Bryn Geffert And Theofanis G. Stavrou’ya Göre -Eastern Orthodox Christianity: Supplemental Texts, Yale University Press, London 2016, 1370p.- Adlı Eserin Tanıtımı”, *International Journal of Eastern Mediterranean Studies*, Vol. 1, Issue: 3, ss. 168-191.

Özet

Yazarlar, tanıtımını yapmakta olduğumuz bu cildi, Bryn Geffert ve Theofanis G. Stavrou, Doğu Ortodoks Hıristiyanlığı: Temel Metinler (Yale University Press, 2016) kitabına ek olacak şekilde tasarlamışlardır. Eserin giriş kısmında Doğu Ortodoks tarihinin çok geniş olduğunu, bu sebeple de incelenmesi oldukça zor olan bu olgunun ortaya konulmasına çalışılmıştır. Eser öncelikli olarak Temel Metinler’de ele alınan bazı konuları daha derinlemesine araştırmayı hedefler. Eserin bir diğer hedefi, ilk olarak Temel Metinler’de tanıtılan bölümlerin girişlerini içermemektir. Bununla birlikte, temel metinlerde olduğu gibi, bu ciltte de mümkün olduğunca başkalarının çevirileri kullanılmış olup bu çevirileri anlamı açıklığa kavuşturmak, garip üslubu geliştirmek, modern üslup ve geleneklere uymak ve tutarlılık istendiğinde tutarlılığı sağlamak için düzenli olarak revize edilmeye çalışılmıştır.

Bu makalede Ortodoks Ansiklopedisi’nin ilk bölümleri üzerinden tamamının tanıtımı yapılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ortodoks, Din, Ansiklopedi, Doğu, Hristiyanlık.

* Müdür Yardımcısı, Hüseyin Ak İlkokulu, aydin-musa@hotmail.com, Orcid: 0009-0007-9655-142X

** Müdür Yardımcısı, Antalya Kepez Hüseyin Ak Anaokulu, zeynepsen400@gmail.com, Orcid: 0009-0007-8023-5916

*** Şube Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğü, arslanmehmet@meb.gov.tr, Orcid: 0009-0003-0955-4114

**** Müdür Yardımcısı, Hüseyin Ak İlkokulu, apeksen@gmail.com, Orcid: 0009-0009-2647-155X

***** Müdür, Dilşad Refizade Anaokulu, ozlem_cetiner07@hotmail.com, Orcid: 0009-0000-4827-0139

***** MÜDÜR, HÜSEYİN AK İLKOKULU, ARSEFY@GMAIL.COM, ORCID: 0009-0007-6686-5938

Abstract

The authors designed this volume that we are introducing as a supplement to Bryn Geffert and Theofanis G. Stavrou, *Eastern Orthodox Christianity: Essential Texts* (Yale University Press, 2016). In the introduction part of the work, it is tried to reveal that the history of Eastern Orthodoxy is very extensive and therefore it is very difficult to examine this phenomenon. The work primarily aims to investigate in more depth some of the topics discussed in the Basic Texts. Another goal of the work is that it does not include introductions to the chapters first introduced in the Basic Texts. However, as with the basic texts, this volume has used translations of others whenever possible, and attempts have been made to regularly revise these translations to clarify meaning, improve awkward prose, conform to modern styles and conventions, and ensure consistency when consistency is desired.

In this article, an attempt is made to introduce the entire Orthodox Encyclopedia through its first chapters.

Key Words: Orthodox, Religion, Encyclopedia, East, Christianity.

Giriş

Bryn Geffert ve Theofanis G. Stavrou, *Doğu Ortodoks Hristiyanlığı: Temel Metinler* (New Haven: Yale University Press, 2016), adlı eserin tanıtım yazısında Doğu Ortodoks Hristiyanlığının tuhaf bir tarihinin olduğu üzerinde durulmakta ve Hristiyanlığı yalnızca Protestan ve Roma Katolik versiyonlarıyla bilenler ya da Hristiyanlığı hiç bilmeyenler tarafından -eğer dikkate alınırsa- tuhaf kabul edildiğini ileri sürülmektedir. Yazarlar “Doğu Ortodoks Hristiyan” ifadesini kullananlar hakkında en az üç şeyin ifade edildiği belirtilmektedir. Bu üç şey şöyle ifade edilmektedir...¹

• ... “Hristiyanlar”, yani “Mesih” (İbranice Mesih'in Yunanca çevirisi) olduğuna inandıkları Nasıralı İsa'nın takipçileri (yaklaşık MÖ 7-2 doğumlu; yaklaşık MS 30-33 öldü). yani “meshedilmiş olan”, insanlığın kurtarıcısı; ve yalnızca Tanrı'nın oğlu değil, aynı zamanda Tanrı'nın kendisi.

• ... “Doğru inanç” veya “doğru ibadet” olarak tercüme edilebilecek “Ortodoks”; yani kendilerini doğru şeylere inanan, doğru şekilde ibadet eden zannederler. Diğer Hristiyanların ne ölçüde doğru inanıp inanmadıkları ya da gerektiği gibi ibadet ettikleri Doğu Hristiyanlığı'nda büyük bir tartışma konusu olmuştur (ve olmaya da devam etmektedir), ancak neredeyse tüm Doğu Hristiyanları kendilerinin benzersiz bir şekilde ortodoks oldukları konusunda hemfikirdir.

• ... “Doğulu”, yani “Doğu”da gelişen bir geleneğe sadık: Mısır, Yunanistan, Konstantinopolis (şimdiki İstanbul), Filistin/İsrail, Suriye, Gürcistan ve Ermenistan ve daha sonra Bulgaristan'da, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya. Bugün Doğu Ortodoks Hristiyanları dünyanın her yerinde bulunabilir; Batı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Orta Asya ve Avustralya'da büyük nüfuslar yaşıyor, ancak bu toplulukların çoğu "Doğu"dan gelen göçmenlerden oluşuyor veya en azından onlardan geliyor. (s.xi)

Doğu Ortodoks Hristiyanlığının akademisyenleri sıklıkla onun uzun apofatik teoloji geleneğine, yani nihai olarak bilinemez bir Tanrı hakkında ne kadar az şey bildiğimizi veya bilebileceğimizi hemen kabul eden bir teolojiye dikkat çekerler. Başka bir deyişle, Doğu Ortodoks teologları Hristiyan geleneğinde benzersiz bir dereceye kadar Tanrı'nın ne olmadığı konusuna odaklanırlar. Bu gelenek göz önüne alındığında, bu kitabın ne olmadığını belirterek başlamanın uygun

¹ Bernard Green, *The Soteriology of Leo the Great* (New York: Oxford University Press, 2008), ix, 209–10, 227

olduğu düşünölmüştür...

• ... dini tarih. Başka bir deyişle tarihi herhangi bir dini, felsefi veya teorik bakış açısıyla sunmaz. Doğu Ortodoks Hıristiyanlarının inançlarını ve tarihlerini sempati ve saygıyla yansıtmaya çalışılır ve bu inançlar hakkında olumlu veya olumsuz herhangi bir yargıda bulunmaktan da kaçınmaya çalışılmaktadır. Saf nesnellığın pratik sınırlarını kabul ederken yine de nesnellik aranmaktadır.

• ...geleneksel, tarihi bir anlatı. Bu kitap, giriş ve anlatımlarla birlikte örölmüş, Doğu Ortodoks geleneğinin tutarlı bir tarihini sunacağını umduğumuz birincil kaynaklardan oluşan bir koleksiyondur. Dolayısıyla bu, onu yaşayanların, şekillendirenlerin, onunla boğuşanların, ona karşı çıkanların, onu terk edenlerin, onunla savaşılanların ve ondan ilham alanların gözünden bir din tarihidir. Bu, onu deneyimleyenlerin anlattığı şekliyle tarihtir.

• ... kapsayıcı. Doğu Ortodoksluğu hakkında bir şeyler bilen herkes, [kaynağınızı buraya yazın] yazımıza yer vermeme kararımıza derhal itiraz edecektir. Ve hemen hemen her itirazın haklılığı olacaktır. Binlerce ilginç ve önemli kaynak, Doğu Ortodoks ibadetindeki sonsuz Tanrı'nın aksine, alanın sınırlı olmasından başka bir nedenden ötürü kesintiye uğramadı. Bu cildin ekinde burada ele alınmayan ek kaynaklar ve konuların tamamı yer almaktadır. Ancak ek de kapsamlılık testinde başarısız oluyor (s. xii).

Peki nedir bu kitap?

• ... erişilebilir. Teoloji veya din tarihi hakkında sizin açınızdan çok az bilgi sahibi olduğunuzu varsayıyoruz. Hıristiyanlık ya da Doğu Ortodoksluğu tarihi konusunda çok az bilgisi olanların burada ciddi bir engelle karşılaşmaması gerekiyor. Ancak bu "tarih tarihi" değil. Okuyucuları daha zorlu pasajlarda yönlendirmek için elimizden geleni yaparken, ciddi ve bazen zor okumalara da yer verilmektedir. Giriş bölümlerimiz kaynakları tarihsel bağlamlarına yerleştirir, önemlerini tartışır, alışılmadık kavramları açıklar ve kaynakları daha büyük temalara ve sorunlara bağlar. Dipnotlar okuyucuların aşına olmayabileceği terimleri, fikirleri, yerleri ve nesnelere açıklar.

• ... canlı. Baştan çıkaracak ve etkileşime girecek kaynakları seçtik. Üç lisans editör asistanı potansiyel kaynaklara açık bir şekilde tepki gösterdi, bazıları için savaştı, diğerlerini geri çekmemiz konusunda bizi ikna etti ve kendi kaynaklarından bazılarını ortaya çıkarıp ekledi. Taslakları diğer öğrencilerle paylaştık ve Doğu Ortodoks tarihi dersleri veren profesörlerle anket yaparak onlardan eklemeler yapmalarını istedik. Ortaya çıkan 300'den fazla kaynağın merak uyandırıcı, çoğunlukla sürükleyici ve bazen sürükleyici olduğuna inanılmaktadır.

• ... türlü. İki ciltte çok çeşitli konuları, zaman dilimlerini ve temalar ele alınmaktadır.

• ... multidisipliner. Bu eser antropoloji, sanat, sinema, tarih, hukuk, edebiyat, müzik, politika, teoloji ve kadın çalışmaları alanlarında okumalar içermektedir.

• ... çok kültürlü. Her ne kadar Doğu kilisesi kendisini tek gerçek kilise olarak ve inancının oikoumene'yi (Yunan-Roma dünyasında yaşanan dünyanın tamamını ifade etmek için kullanılan bir

terim) oluşturduğunu anlasa da, Doğu Hıristiyanlığı belirli ortamlarda belirli şekillerde gelişmiştir. Bu kitap, ekümenik, evrensel bir itiraf olarak Ortodoksluk ile farklı kültürlerin çoklu temsili olarak Ortodoksluk arasındaki gerilimlerle defalarca boğuşuyor. Etnik köken, dil, coğrafya, milliyetçilik, göç, siyasi mücadeleler, misyoner gezileri ve istilaların dünya çapında Ortodoks Hıristiyanlığı nasıl şekillendirdiğini tartışıyoruz. Yunanistan, Bizans ve Rusya'ya, yani Doğu Ortodoksluğunun tarihi merkezlerine özel önem verilmiştir. Bizans kültürünün Rus Hıristiyanlığını nasıl etkilediğini incelenmektedir. Bizans Hıristiyanlığının kendisini İslam, Arap ve Kuzey Afrika kültürüne karşı nasıl tanımladığı ve Rusya'nın giderek milliyetçi Hıristiyanlık anlayışı. Ancak aynı zamanda bu büyük inanç merkezlerinin çok ötesine de uzanıyoruz: Alaska, Ermenistan, Mısır, Etiyopya, Gürcistan, Athos Dağı, Filistin, Polonya, Romanya, Suriye ve Ukrayna'daki Ortodoksluğu ele alıyoruz ve bu kültürlerin nasıl alındığını, değiştirildiğini soruyoruz. ya da bir inancın ve başka yerden kaynaklanan bölgesel kimliklerin reddedilen yönleri².

• ... çoklu algı. Görme ve ses, Ortodoks ibadetinde çok büyük bir rol oynar; bu rol, Hıristiyanlığın diğer türlerinden daha büyüktür. Elbette bu çalışmaların büyük bir kısmı metinlerden oluşuyor: biyografiler, şiirler, kısa öyküler, vaazlar, azizlerin hayatları, romanlar, antlaşmalar, risaleler, el kitapları, kanunlar ve yönetmelikler, manifestolar, polemikler, saha raporları, kişisel mektuplar, resmi yazılar, tebliğler, broşürler, gazete makaleleri, sertifikalar, menkıbeler, inanç beyanları, seyahat günlükleri, görgü tanıklarının ifadeleri, talimat kılavuzları, ayinle ilgili kitaplar, kutsal yazılar, sahte belgeler, bağışlar ve yorumlar. Ancak yalnızca metinlere dayanan bir Ortodoksluk tarihi, çözümleri ve atıklarının eksik bir açıklamasını sağlayacaktır. Böylece ikonografiyle ilgili bölümlerde ikonları yeniden üretiyoruz. Akademik müzikologlar tarafından denetlenen kayıtlar bir araya toplanmıştır (s.xiii).

Bizans ilahilerini başlangıçta kulağa geldiği gibi yeniden üretmeye çalışan ana bilgiler. Çaykovski'nin, Rachmaninov'un ve Stravinsky'nin kilise müziği kayıtlarına yer verilmektedir. Sovyetler Birliği'ndeki Ortodoksluk ile ilgili bölüm, müze ve geçit törenlerinin posterleri ve fotoğrafları da dahil olmak üzere din karşıtı propagandayı yeniden basıyor. Ortodoksluk karşıtı propagandadan Ortodoks yanlısı temalara kadar uzanan, on iki filmde alıntılar içeren filmlerde Ortodoksluk tasvirleri sunulmaktadır. Bu klipler, Ortodoksluğun sanatçılar ve daha geniş kültürel ortam üzerindeki derin etkisini gösterirken, eserin başka yerlerinde dile getirilen temaların çoğunu araştırıyor.

Çalışmamızda mümkün olduğunca başkalarının çevirilerini ve açıklayıcı açıklamalarını kullanırız, ancak bu çevirileri ve açıklamaları anlamı açıklığa kavuşturmak, garip düzyazıyı geliştirmek, modern tarz ve geleneklere uymak ve tutarlılık istendiğinde tutarlılığı sağlamak için düzenli olarak revize ettik. İngilizce olarak iyi bir seçenek bulunmadığında kendi çevirilerimizi ve

² Arpee, Leon. *History of Armenian Christianity from the Beginning to Our Time*. New York: Armenian Missionary Association of America, 1946, p. 33.

açıklamalar üretilmiştir (s. xiv).

Kitabın Ortaya Çıkmasında Katkı Sunanlar

Bu kitap pek çok kişiye, en önemlisi de bize yardımcı olan parlak lisans öğrencilerine çok şey borçludur. Kate Lichti ve Margaret Barter Gipson, bu projenin başlangıcında kaynakları seçip düzenleyerek Bryn Geffert ile bir yaz geçirdiler. Potansiyel metinlere ilişkin samimi değerlendirmeleri -bazılarına dikkat çekmeyi ve bazılarını eklemeyi savunmaları- kitabın tonunu belirlemede büyük rol oynadı. Enerjileri ve aptallıkları (bisiklet özgürlüğüne kavuşturma projeleri de dahil) yazı hafızalardaki en ödüllendirici yazlardan biri haline getirdi. Rachel Gucker kitabın haritaları üzerinde mükemmel bir çalışma yaptı ve aslında haritacılığı anında kendi kendine öğrendi. Ayrıca kaynak önerdi ve pek çoğunun editörlüğünü yaptı; editoryal parmak izleri baştan sona bulunabilir.

Daniel Rono, telif hakkı kapsamındaki çalışmaları kullanmak için izin toplamak gibi zorlu bir görevi üstlendi. İnatçı bir takipçi ve kurnaz bir müzakereci olan Rono, kendisini yayıncılık birleşmeleri, rakip davacılar, ortadan kaybolan hak sahipleri ve yetim kalan eserlerin çoğu zaman gerçeküstü dünyasına kaptırdı. Çalışmalarından çıkarılacak bir ders varsa o da ABD telif hakkı yasasının toptan reforma şiddetle ihtiyaç duyduğudur. Harika bir editör olan Katherine Duke, bu ekin metnini hem büyük hem de küçük şekillerde geliştirdi.

Uzun yıllardır ikimizin de arkadaşı ve akıl hocası olan Robert Nichols, düzenli olarak tavsiyelerde bulundu. İlk olarak kitabın sonunda üstlendiği dört bölümlü yapıyı önerdi.

St. Olaf Koleji ve Amherst Koleji önemli miktarda parasal destek sağladı. Her iki kurum da fakülte araştırmalarını gayretle desteklemektedir ve belki daha da önemlisi, söz konusu araştırma için fakülte ve lisans öğrencileri arasındaki ortaklıkları teşvik etmekte ve mümkün kılmaktadır.

Yale'den Sarah Miller, Heather Gold, Ash Lago ve Jessie Dolch harikaydı. Miller, kendisine ilk başvurduğumuzda projemizi teşvik etti ve ilgiyi tespit etmek için bu alandaki öğretim üyeleri ve akademisyenler arasında bir anket düzenledi. Gold ve Lago birçok küçük engeli aşmamıza yardımcı oldu. Dolch, sunduğumuz metinden çok daha iyi bir nihai metin oluşturmamıza yardımcı oldu (s. xv).

Yazarları hayal kırıklığına uğratan kaynaklar konusunda dört çevirmen yardımcı oldu: Kevin Kain, "Kirik'in Soruları"nda Eski Kilise Slavcasını ele aldı; Andrey Kvasnyuk, Çar'da hızlı konuşan Petr Mamonov'un ağzından çıkan arkaik laf kalabalığını çözümlendi; Jack Kollman, Stoglav Konseyi'nden hukuk dilini tercüme etti; ve Soterios Stavrou, Yunan Kutsal Sinodunun Nikos Kazancakis'e yönelik kınamasını tercüme etti.

Bu kitabın ortaya çıkışında başka yardımcı elemanlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında Amherst College ve Minnesota Üniversitesi'ndeki öğrenciler de bulunmaktadır. Bu öğrencilerden Rosalie Beck, Peter Bouteneff, Chris Chulos, Flora Curta, Michael S. Flier, Paul. Gavriyuk, Robert H. Greene, Bruce F. Holle, Matt Miller, Bradley Nassif, Theophilus C. Prousis, Roy Robson, Franklin Sciacca, Vera Shevzov, Stephen J. Shoemaker, Edward Siecienski, Jaroslav Skira, Mark Stein-berg,

Christine D .Worobec ve Viktor Zhivov gibi bir çok öğrenci bu konuda önemli katkılarda bulunduğu ifade edilmektedir (s. xvi).

Kutsal Yazılarda Kilise

İsa'nın ölümünün hemen ardından gelen on yıllar, Yahudi cemaatinde çalkantılarla dolu yıllar oldu. İnciller bize İsa'nın en yakın takipçilerinin onun uzun zamandır beklenen mesih olduğuna inandıklarını söylerken, Yahudilerin çoğu onu bu şekilde tanımıyordu. Roma vergilerinden ve işlerine müdahale edilmesinden öfkelenen Yahudiler, Romalı derebeylerini devirmek için askeri bir kampanya başlatacak bir mesih bekliyorlardı.

Romalılara karşı kaynayan nefret, MS 66'da Yahudiye, Samiriye ve Celile'deki Yahudilerin intihar niteliğinde bir ayaklanma başlatmasıyla kaynama noktasına geldi. Roma isyanı bastırdı ve 67 yılında Celile'nin tamamını fethetti. Roma birlikleri 70 yılında Kudüs'ü aldı ve Yahudi tapınağını yok etti; bu olay, zamanın sonu hakkında kıyamet spekülasyonlarını tetikledi³.

Kudüs'ten gelen Yahudi mülteciler, Kızıldeniz'in üzerinde yükselen ağaçsız bir tepe olan Masada'nın çöl kalesine kaçtılar. Burada Roma taburları tarafından uzun bir kuşatma için saklandılar ve bunun sonucunda yaklaşık 960 Yahudi teslim olmak yerine kendilerini ve ailelerini öldürdü.

Bildiğimiz şekliyle Yeni Ahit bir kriz zamanında ortaya çıktı. Markos, Romalıların Celile'yi fethetmesinden kısa bir süre önce ve Petrus ile Pavlus'un 64 ya da 65'teki ölümlerinden kısa bir süre sonra yazılmıştır. Matta muhtemelen 70 yılında tapınağın yıkılmasından sonra yazılmıştır. Yuhanna muhtemelen 85'te ve Luka 85 ile 95 arasında ortaya çıkmıştır. Aslında Luka, İsa'nın, mabedin yıkılacağını ve Yahudilerin Masada'ya kaçacağını önceden bildirdiğini anlatır: “Kudüs'ün ordularla kuşatıldığını gördüğünüzde, bilin ki, onun ıssızlığı yaklaşmıştır. Sonra Yahudiye'dekiler dağlara kaçmalı, şehrin içindekiler de orayı terk etmeli... çünkü bunlar, tüm yazılanların gerçekleşmesi olarak intikam günleridir” (Luka 21:20–22, NRSV). İlk Hıristiyan yazıları, Yahudiliğin doğurduğu tuhaf yeni mezhep olan Yahudilik ve Hıristiyanlığın hayatta kalmasıyla ilgili sorularla doludur.

Havarilerin İşleri (yaklaşık 85–95)

Elçilerin İşleri kitabı kilisenin ilk otuz yılı boyunca ortaya çıkışını ve büyümesini anlatır: Luka'nın İsa'nın göğe yükselişiyle ilgili son anlatımından Havari Pavlus'un Roma'ya gelişine kadar. Kudüs'teki ilk Hıristiyan topluluğunun yayılmasını, ardından gelen zulümleri, bu topluluğun baş zülmü Saul'un (adını Pavlus olarak değiştiren) inancına geçişini ve Pavlus ile yurttaşlarının kuzeydoğu Akdeniz'deki misyonerlik yolculuklarını anlatıyor.

Elçilerin İşleri muhtemelen MS 85-95 civarında yazılmıştır. Elçilerin İşleri, Luka İncili'ni yazanla aynı kişi olmasına rağmen, yazarının kimliğini açıklamıyor. Gelenek, Elçilerin İşleri'nin

³ Aziz Atiya, *A History of Eastern Christianity*. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2010. See pp. 138-161 on “Coptic Faith and Culture”; p. 162.

"sevgili doktor Luka"nın (Koloseliler 4:14) yazdığını savunur, ancak ne Elçilerin İşleri ne de Koloseliler böyle bir iddiada bulunur ve çoğu bilim adamı, doktor ile yazar arasındaki herhangi bir bağlantıyı göz ardı eder. Elçilerin İşleri'ni kim yazdıysa, muhtemelen başkalarından aktarılan ve kendi araştırmalarıyla desteklenen bilgilere güveniyordu. Elçilerin İşleri kitabının sonraki kısımlarında anlatılan olayların bazılarında bulunmuş olabilir. En başından beri dindar Hıristiyanlar, kilisenin tarihine ilişkin bu anlatımın Tanrı tarafından ilahi bir şekilde ilham edildiğine inanıyorlardı⁴.

Elçilerin İşleri, bugün tarih anladığımız şekliyle tarih değildir. Kaynaklardan alıntı yapmaz, görgü tanıklarından alıntı yapmaz veya konuşmaların transkriptlerine atıfta bulunmaz. Daha ziyade din eğitimi olarak tarih, Tanrı'nın kilisesinin oluşum yılları boyunca kilisesine gösterdiği ilahi özenin bir kanıtıdır. Kilisenin büyümesi, Elçilerin İşleri'nde kaçınılmaz olarak görünmektedir: Frederick Bruce'un sözleriyle, Elçilerin İşleri, "İsa'nın dirilişi ve Ruh'un gelişiyi dünyaya başlatılan ve hiçbir şeyin onu durduramayacağı Müjde'nin ilerleyişi üzerinde yoğunlaşmıştır". o.⁵

Christopher Matthews, Elçilerin İşleri'nin amacının "geçmişlerinin didaktik bir araştırması yoluyla günümüzün Hıristiyanlarına geleceklerine dair sarsılmaz bir güven aşımak olduğunu" belirtiyor. Bu kapsayıcı amacı gerçekleştirirken, kilisenin Yahudi mirası ve Roma kültürel ve siyasi ortamıyla ilişkisinin yol açtığı potansiyel ve fiili sosyal ve teolojik sorunları ele alır ve çözmeye çalışır.⁶ Hıristiyanlık, Yahudi inançlarıyla tutarlı mıdır? Yeni dinde Yahudilerin yeri nedir? Elçilerin İşleri bu soruları kararlı bir şekilde yanıtlıyor: Hıristiyan kilisesi, Tanrı'nın Yahudilerle başlattığı işi sürdürüyor ve Yahudiler yeni inançta tamamen memnuniyetle karşılanıyor. Ancak "Yahudi olmayanlar" (Yahudi olmayanlar) da memnuniyetle karşılanır ve Hıristiyanların iyi Hıristiyanlar olabilmeleri için Yahudi kanunlarının ritüellerini takip etmelerine gerek yoktur.

Elçilerin İşleri'nde, Kudüs'teki Hıristiyanlar, zulüm onları şehirden kovana kadar kendilerinin sadık Yahudi olduklarına inanırlar. Elçilerin İşleri, Hıristiyanların Yahudiliği terk etmediğini, aksine Yahudiliğin onları terk ettiğini öne sürüyor.

Elçilerin İşleri aynı zamanda Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu ile olan ilişkisiyle de boğuşuyor. Yazarı, Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun resmi paganizminden önemli ölçüde farklı olmasına rağmen, kanun ve düzene ya da Roma'nın değerlerine yönelik bir tehdit oluşturmadığını ileri sürüyor.

Elçilerin İşleri, İsa'nın yeryüzündeki işini sürdürmek üzere atadığı adamlara, yani İsa'nın "havarilerine" büyük önem veriyor. Mesih'in haleflerine ilişkin bu kavram -sonunda "ap-ostolik ardıllık" olarak adlandırılan bir kavram- kilisenin kendi saflarındaki liderleri ve hiyerarşileri atamak için bir yapı oluşturma yönündeki sonraki çabalarına ışık tutacaktı.

⁴ Christine Chaillot. *The Syrian Orthodox Church of Antioch and All the East: A Brief Introduction to Its Life and Spirituality*. Geneva: Inter-Orthodox Dialogue, 1998, p.184.

⁵ F. F. Bruce, "Acts of the Apostles," in *The Oxford Companion to the Bible*, ed. Bruce M. Metzger and Michael D. Coogan (New York: Oxford University Press, 1993), p. 9.

⁶ Christopher Matthews, "The Acts of the Apostles," in Coogan, *New Oxford Annotated Bible*, p. 183.

Tanrı ve İsa ile ilişkisi Elçilerin İşleri kitabında yeterince tanımlanmayan Kutsal Ruh yine de büyük bir güç olarak ortaya çıkıyor. Kiliseye rehberlik eden ve önemli anlarda müdahale eden Kutsal Ruh'tur. Ruh'un buradaki öne çıkan rolü, teologların önümüzdeki iki yüzyıl boyunca Kutsal Ruh'un tam olarak ne olduğunu tanımlamak için harcayacakları önemli zamanı açıklamaya yardımcı olur⁷.

• Bölüm 1 •

İlk kitabım Theophilus'ta⁸, İsa'nın, seçtiği havarilere Kutsal Ruh aracılığıyla talimatlar verdikten sonra, başlangıçtan Cennete alındığı güne kadar yaptığı ve öğrettiği her şeyi yazdım. Çektiği acılardan sonra, kırk gün boyunca onlara görünerek ve Tanrı'nın Krallığı hakkında konuşarak birçok ikna edici delille kendisini onlara canlı olarak sundu. Onlarla birlikte kalırken onlara Yeruslaim'den ayrılmamalarını, orada Baba'nın vaadini beklemelerini emretti. "Bu," dedi, "benden duyduğunuz budur; Çünkü Yahya suyla vaftiz etti, ama siz bundan birkaç gün sonra Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz."

Böylece bir araya geldiklerinde O'na şunu sordular: "Ya Rab, İsrail'e krallığı geri getireceğin zaman bu mu?" kendi yetkisi. Ama Kutsal Ruh üzerinize indiğinde güç alacaksınız; Yeruslaim'de, tüm Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın dört bir yanında tanıklarım olacaksınız." Bunu söyledikten sonra, onlar seyrederken o kaldırıldı ve bir bulut onu gözlerinin önünden aldı. O giderken ve onlar Cennete doğru bakarken aniden beyaz cüppeli iki adam yanlarında belirdi. Şöyle dediler: "Ey Celileliler, neden ayakta durup Cennete doğru bakıyorsunuz?"⁹ Aranızdan göğe alınan bu İsa, sizin onun cennete gittiğini gördüğünüz gibi aynı şekilde gelecektir."

Daha sonra Yeruslaim'e bir Şabat günü yolculuğu mesafesindeki Zeytinlik denilen dağdan Yeruslaim'e döndüler. Şehre girdiklerinde, Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus ve Tomas, Bartholomew ve Matta, Alfaeus oğlu Yakup ve Zealot Simon, kaldıkları üst kattaki odaya çıktılar. Yakup'un oğlu Yahuda. Bütün bunlar, aralarında İsa'nın annesi Meryem ve kardeşlerinin de bulunduğu bazı kadınlarla birlikte sürekli ibadet ediyorlardı. [...]

• Bölüm 2 •

Pentekost¹⁰ günü geldiğinde hepsi bir aradaydı. Ve aniden Cennetten şiddetli bir rüzgârın esişine benzeyen bir ses geldi ve bu, oturdukları tüm evi doldurdu. Aralarında ateşten ayrık diller belirdi ve her birinin üzerinde bir dil dayandı.¹¹ Hepsi Kutsal Ruh'la doldular ve Ruh'un onlara verdiği

⁷ Alois Grillmeier, *Christ in Christian Tradition*, vol. 1: *From the Apostolic Age to Chalcedon 451*, 2nd ed., trans. John Bowden. Atlanta: John Knox Press, 1988, p. 543.

⁸ *Theophilus—kelimenin tam anlamıyla "Tanrı'nın sevdiği". Belki de yazarın çalışmasına sponsor olan bir patronun adı. Yazar burada Luka İncili'ne atıfta bulunuyor.*

⁹ *krallığı İsrail'e geri verin - öğrenciler İsa'nın büyük İsrail krallığını Kral Davut'un yönetimi altındaki eski ihtişamına geri getireceğine inanıyor gibi görünüyor.*

¹⁰ *Pentikost—Fısıh Bayramı'ndan elli gün sonra kutlanan ve bahardaki arpa hasadına denk gelen Yahudilerin "Haftalar Bayramı". Yahudi geleneği, Tanrı'nın kanununu Yahudilere bu günde verdiğini kabul eder.*

¹¹ *dil her birinin üzerindeydi - Matta, Markos ve Luka'da Vaftizci Yahya "Kutsal Ruh ve ateşle" bir vaftiz öngörüyor.*

yetenekle başka dillerde konuşmaya başladılar¹².

Artık Kudüs'te Cennetin altındaki her milletten dindar Yahudiler yaşıyordu. Ve bu ses üzerine kalabalık toplandı ve şaşkına döndü, çünkü her biri onların kendi ana dillerinde konuştuğunu duydu. Şaşkınlık ve hayret içinde şöyle sordular: “Bu konuşanların hepsi Celileli değil mi? Peki nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi duyuyoruz? Partlar, Medler, Elamlılar ve Mezopotamya, Yahudiye ve Kapadokya, Pontus ve Asya, Frigya ve Pamfilya, Mısır ve Libya'nın Cyrene'ye ait bazı bölgelerinde yaşayanlar ve hem Yahudiler hem de din değiştirenler, Giritliler ve Araplar olmak üzere Roma'dan gelen ziyaretçiler. dillerde onların Tanrı'nın kudretli işleri hakkında konuştuklarını duyuyoruz.” Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine şöyle dediler: "Bu ne anlama geliyor?" Ama diğerleri alay ederek şöyle dediler: "Onlar yeni şarapla dolu."¹³

Fakat onbirlerle birlikte duran Petrus¹⁴ sesini yükselterek onlara şöyle seslendi: "Yahudiye adamları ve Yeruşalim'de yaşayanların hepsi, bunu size bildirsün ve söylediklerimi dinleyin. Aslında bunlar sandığımız gibi sarhoş değiller, çünkü saat henüz sabahın dokuzu. Hayır, Yoel peygamber aracılığıyla söylenenler bunlardır:

Son günlerde öyle olacak, diyor Tanrı,
ruhumu bütün bedenim üzerine dökeceğim,
ve oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecekler,
ve genç adamlarınız görümler görecek,
ve yaşlı adamların rüyalar görecek.
Hem erkek hem de kadın kölelerimin üzerine bile,
O günlerde ruhumu dökeceğim;
ve peygamberlik edecekler.
Ve yukarıdaki Cennette alametler göstereceğim
ve aşağıdaki yeryüzündeki işaretler,
kan, ateş ve dumanlı sis.
Güneş karanlığa, ay kana dönecek,
Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce.
O zaman Rab'bin adını çağıran herkes kurtulacaktır.

“Siz İsraililer, söyleyeceklerimi dinleyin: Nazarethli İsa, sizin de bildiğiniz gibi, Tanrı'nın onun aracılığıyla aranızda gerçekleştirdiği kudretli işler, harikalar ve belirtilerle Tanrı tarafından size onaylanmış bir adam; Tanrı'nın kesin planına ve önceden bilmesine göre sana teslim edilen adam, sen kanuna uymayanların eliyle çarmıha gerildin ve öldürüldün. Ama Tanrı onu ölümden kurtararak diriltti, çünkü onun gücü altında tutulması imkânsızdı. [...]"

¹² Alois Grillmeier, Theresia Hainthaler. *Christ in Christian Tradition*, vol. 3, part 4: *The Church of Alexandria with Nubia and Ethiopia after 451*, trans. O. C. Dean. 2nd ed. Atlanta: John Knox Press, 1996, p. 36.

¹³ *Yeni şarapla doydular, sarhoş oldular..*

“Ey İsrailoğulları, atamız Davud hakkında size güvenle söyleyebilirim ki, o hem öldü hem de gömüldü ve mezarı bugüne kadar bizimle birlikte. Peygamber olduğu için, Allah'ın kendisine, soyundan birini tahtına oturtacağına dair yemin ettiğini biliyordu. Bunu önceden gören Davut, Mesih'in dirilişinden söz ederek şunları söyledi: 'O, Hades'e terk edilmedi ve bedeni çürümeye uğramadı.' Bu İsa Tanrı diriltildi ve hepimiz bunun tanıklarımız. Bu nedenle, Tanrı'nın sağında yüceltilmiş ve Baba'dan Kutsal Ruh'un vaadini almış olarak, bunu hem gördüğümüz hem de duyduğunuz şekilde dökmüştür. Çünkü Davut göklere çıkmamıştı ama kendisi şöyle diyor: 'Rab Rabbime dedi ki, 'Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye kadar sağımda otur.' Bu nedenle tüm İsrail evi şunu kesin olarak bilsin: Allah, çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem de Mesih yaptı.”

Şimdi bunu duyunca yürekleri parçalandı ve Petrus ile diğer havarilere, "Kardeşler, ne yapmalıyız?" dediler. Petrus onlara şöyle dedi: "Tövbe edin ve her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olun ki, günahlarınız bağışlansın; ve Kutsal Ruh'un armağanını alacaksınız. Çünkü bu söz sizin için, çocuklarınız için, uzakta olan herkes için,¹⁵ Tanrımız Rabbin kendisine çağırdığı herkes içindir.” Ve daha birçok delille şahitlik etti ve onlara şöyle öğüt verdi: "Kendinizi bu bozuk nesilden kurtarın." Böylece onun mesajını memnuniyetle karşılayanlar vaftiz edildi ve o gün bunlara yaklaşık üç bin kişi daha eklendi¹⁶.

Kendilerini havarilerin öğretilerine ve paydaşlığına, ekmeği bölmeye ve dualara adadılar. Herkesi dehşete düşürdüler, çünkü elçiler tarafından birçok harikalar ve belirtiler yapıyordu. İman edenlerin hepsi bir aradaydı ve her şey ortak; mal ve mülklerini satarlar ve elde edilen geliri herkesin ihtiyacı olan herkese dağıtırlardı. Gün be gün, tapınakta birlikte çok zaman geçirirken, evde ekmek bölüyorlar, sevinçli ve cömert bir yürekle, Tanrı'ya şükrederek ve tüm insanların iyi niyetini taşıyarak yemeklerini yiyorlardı. Ve Rab, kurtarılanları gün geçtikçe onların sayısına ekledi.

Bölüm 3 •

Bir gün Petrus ve Yuhanna dua saatinde, öğleden sonra saat üçte tapınağa çıkıyorlardı. Ve doğuştan topal bir adam içeri taşınyordu. Tapınağa girenlerden sadaka isteyebilmesi için insanlar onu her gün tapınağın Güzel Kapı denilen kapısına yatırıyorlardı. Petrus ile Yuhanna'nın tapınağa girmek üzere olduğunu görünce onlardan sadaka istedi. Peter da tıpkı John gibi dikkatle ona baktı ve "Bize bakın" dedi. Ve onlardan bir şeyler almayı umarak dikkatini onlara yöneltti. Ama Petrus şöyle dedi: "Ne gümüşüm ne de altım var, ama elimde olanı sana veriyorum; Nasıralı İsa Mesih'in adıyla ayağa kalk ve yürü." Ve onu sağ elinden tutup kaldırdı; ve hemen ayakları ve bilekleri kuvvetlendi. Ayağa fırladı, ayağa kalktı ve yürümeye başladı ve yürüyerek, sıçrayarak ve Tanrı'ya şükrederek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün insanlar onun yürüdüğünü ve Tanrı'ya şükrettiğini gördüler ve onu tapınağın Güzel Kapısı'nda oturup sadaka isteyen kişi olarak tanıdılar; ve onun başına gelenler

¹⁴ Petrus—İsa'nın üzerine kilisesini inşa edeceği kayayı çağırdığı öğrenci.

¹⁵ uzaktaki herkes - kilisenin en başından beri evrensel bir kurum olmayı amaçladığının bir göstergesi

¹⁶ Adrian Hasting, *The Church in Africa, 1450-1950*. New York: Oxford University Press, 1996, p. 55.

karşısında hayret ve merakla doldular. O, Petrus ve Yuhanna'ya sarılırken, bütün halk, büyük bir şaşkınlık içinde, Süleyman'ın Portikosu¹⁷ adı verilen revakta onlara doğru koştu.

Petrus bunu görünce halka seslendi: "Ey İsraililer, neden buna şaşırıyorsunuz ya da sanki kendi gücümüzle ya da dindarlığımızla onu yürütmüşüz gibi neden bize bakıyorsunuz? İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı, atalarımızın Tanrısı, sizin Pilatus'un huzurunda teslim ettiğiniz ve reddettiğiniz kulu İsa'yı,¹⁸ serbest bırakmaya karar vermesine rağmen yüceltti. Ama siz kutsal ve doğru olanı reddettiniz ve size bir katil verilmesini istediniz;¹⁹ ve Tanrı'nın ölümden dirilttiği yaşam öncüsünü öldürdünüz. Biz buna şahidiz. Ve gördüğünüz ve tanıdığımız bu adamı, O'nun adına olan iman sayesinde, onun adı güçlü kıldı; İsa aracılığıyla olan iman, hepimizin önünde ona bu mükemmel sağlığı verdi²⁰.

•“Ve şimdi arkadaşlar, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizce hareket ettiğinizi²¹ biliyorum. Tanrı, tüm peygamberler aracılığıyla Mesih'inin acı çekeceğine dair önceden bildirdiği sözü bu şekilde yerine getirdi. Bu nedenle tövbe edin ve Tanrı'ya dönün ki, günahlarınız silinsin, böylece Rab'bin huzurundan tazelenme zamanları gelsin ve O sizin için belirlenmiş olan Mesih'i, yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın uzun zaman önce kutsal peygamberleri aracılığıyla duyurduğu evrensel onarım zamanına kadar Cennette kalacaksınız. Musa şöyle dedi: 'Tanrınız Rab size kendi kavminiz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. O sana ne derse onu dinlemek zorundasın. Ve o peygamberi dinlemeyen herkes halktan tamamen atılacak.' Ve Sam-uel'den ve ondan sonra gelenlerin söylediği kadarıyla tüm peygamberler de bu günleri önceden haber verdiler. Siz peygamberlerin ve Tanrı'nın İbrahim'e, 'Ve sizin soyunuzdaki yeryüzündeki tüm aileler kutsanacak' diyerek Tanrı'nın atalarınıza verdiği antlaşmanın torunlarısınız. Tanrı, hizmetkarını diriltince onu gönderdi. Her birinizi kötü yollarınızdan döndürerek sizi kutsamak için ilk önce size gidiyorum.”

• 4. Bölüm •

Petrus ve Yuhanna halkla konuşurken, kâhinler, tapınağın komutanı²² ve Sadukiler²³ onlara geldiler; insanlara öğretiyorlar ve İsa'da ölümlerin dirilişinin olduğunu ilan ediyorlardı. Böylece onları tutukladılar ve akşam olduğundan ertesi güne kadar gözaltında tuttular. Fakat bu sözü işitenlerin çoğu iman etti; ve sayıları yaklaşık beş bindi.

Ertesi gün onların yöneticileri,²⁴ ileri gelenleri ve yazıcıları, başkâhin Annas, Kayafa,

¹⁷ Süleyman Portikosu—Kudüs'ün doğu tarafında bir sütunlu sütun.

¹⁸ Tanrı, hizmetkarı İsa'yı yüceltmıştır; yazar, İsa'yı Yahudi patrikleriyle ve dolaylı olarak Yahudiliğin kendisiyle ilişkilendirmeye niyetlidir.

¹⁹ size bir katilin verilmesini istedi—Luka 23:18–19, Yahudilerin İsa'nın yerine, bir katil olan Barabas'ın ölüm cezasından salıverilmesini istediklerini söylüyor.

²⁰ Otto F. A. Meinardus, *Christian Egypt: Ancient and Modern*. Cairo: Cahiers d'histoire égyptienne, 1965, p. 67.

²¹ Bilgisizce hareket ettiniz; onların eylemlerinden tamamen Yahudiler sorumlu değil.

²² tapınağın kaptanı — tapınağın polisinden sorumlu memur.

²³ Sadukiler—bir grup rahip ve sıradan soylu. Luka kitabı Sadukiler'in ölümlerin dirilişini inkar ettiğini bildiriyor

²⁴ hükümdarlar - muhtemelen rahipler

Yuhanna, İskender ve başkâhin ailesinden olan herkesle birlikte Kudüs'te toplandılar. Esirleri aralarına aldıklarında, “Bunu hangi güçle, hangi isimle yaptınız?” diye sordular. Sonra Kutsal Ruh'la dolu olan Petrus onlara şöyle dedi: "Ey halkın yöneticileri ve ileri gelenler, eğer bugün hasta birine yapılan bir iyilik nedeniyle sorguya çekilsek ve bu adamın nasıl iyileştiği sorulursa, öyle olsun. hepinizin ve tüm İsrail halkının bildiği gibi, bu adam, sizin çarınha gerdiğiniz ve Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adıyla sağlıklı bir şekilde önünüzde duruyor. Bu İsa 'siz inşaatçılar tarafından reddedilen taştır; bu köşe taşı haline geldi.' Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur, çünkü Cennetin altında ölümlüler arasında bize verilmiş ve bizi kurtaracak başka bir isim yoktur.” Şimdi Petrus ve Yuhanna'nın cesaretini gördüklerinde ve onların eğitimsiz ve sıradan insanlar olduklarını anladıklarında hayrete düştüler ve onları İsa'nın arkadaşları olarak tanıdılar. İyileşen adamın yanlarında durduğunu gördüklerinde karşı çıkacak hiçbir şey bulamadılar²⁵.

Bu yüzden konuyu birbirleriyle tartışırken onlara meclisten ayrılmalarını emrettiler. “Onları ne yapacağız?” dediler. Çünkü Yerusâlim'de yaşayan herkes, onlar aracılığıyla dikkate değer bir alametin gerçekleştiğini açıkça görüyor; bunu inkar edemeyiz. Ancak bunun halk arasında daha fazla yayılmasını önlemek için onları bir daha kimseyle bu isimle konuşmamaları konusunda uyaralım.” Bu yüzden onları çağırdılar ve İsa adına hiçbir şekilde konuşmamalarını veya öğretmemelerini emrettiler. Fakat Petrus ve Yuhanna onlara şöyle cevap verdi: “Tanrı'nın gözünde Tanrı'yı değil de sizi dinlemenin doğru olup olmadığına siz karar vermelisiniz; Çünkü gördüklerimizi ve duyduklarımızı anlatmadan duramayız.” Onları tekrar tehdit ettikten sonra, halk yüzünden onları cezalandırmanın bir yolunu bulamadan onları serbest bıraktılar; çünkü hepsi olup bitenlerden dolayı Tanrı'ya şükreliyordu. Çünkü bu iyileşme belirtisinin uygulandığı adam kırk yaşın üzerindeydi. [...]

Artık inananlardan oluşan tüm grup tek yürek ve ruh halindeydi ve hiç kimse herhangi bir mülkün özel mülkiyetini iddia etmiyordu, ancak sahip oldukları her şey ortaktı. Elçiler Rab İsa'nın dirilişine büyük bir güçle tanıklık ettiler ve hepsinin üzerinde büyük bir lütuf vardı. İçlerinde tek bir ihtiyaç sahibi yoktu, çünkü sahip olunan araziler veya evler kadar onları satıyor ve satılanın parasını getiriyordu. Bunu elçilerin ayaklarının dibine koydular ve herkese ihtiyacı olduğu kadar dağıtıldı. [...]

• Bölüm 5 •

Ancak Ananias adında bir adam, karısı Sapphira'nın izniyle bir mülkü sattı; karısının bilgisi dahilinde, gelirin bir kısmını sakladı ve sadece bir kısmını getirip elçilerin ayaklarına bıraktı. Petrus, "Hananya" diye sordu, "Şeytan neden Kutsal Ruh'a yalan söyleyip ülkenin gelirin bir kısmını alıkoymak için yüreğini doldurdu? Satılmadan sana ait kalmadı mı? Peki satıldıktan sonra elde edilen gelir sizin emrinizde değil miydi? Sen nasıl oldu da bu işi kalbinden uydurdun? Sen bize değil, Tanrıya yalan söyledin!" Ananias bu sözleri duyunca yere düştü ve öldü. Ve bunu duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler gelip cesedini sardılar, sonra onu dışarı taşıyıp gömdüler. Yaklaşık üç

²⁵ Otto F. A. Meinardus, *Two Thousand Years of Coptic Christianity*, new ed. Cairo: American University in Cairo Press, 2010, p. 99.

saatlik bir aradan sonra karısı ne olduğunu anlamadan içeri girdi. Petrus ona, "Söyle bana, sen ve kocan bu araziyi şu fiyata mı sattınız?" dedi. O da "Evet, bedeli buydu" dedi. Bunun üzerine Petrus ona şöyle dedi: "Rabb'in Ruhunu sınamak için nasıl oldu da bir araya geldiniz? Bak, kocanı gömenlerin ayakları kapıda, seni dışarı çıkaracaklar." Hemen ayaklarının dibine düştü ve öldü. Gençler içeri girdiğinde onu ölü buldular ve onu dışarı taşıyıp kocasının yanına gömdüler. Ve tüm kiliseyi ve bunları duyan herkesi büyük bir korku sardı.

Artık elçiler aracılığıyla halk arasında birçok belirti ve harikalar yapıldı. Ve hepsi Süleyman'ın Portikosu'nda bir aradaydılar²⁶. Geri kalanların hiçbiri onlara katılmaya cesaret edemiyordu ama halk onlara büyük saygı duyuyordu. Yine de Rab'be her zamankinden daha çok sayıda imanlı eklendi, hem erkek hem de kadın, öyle ki, Petrus'un gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye hastaları sokaklara taşıdılar ve onları şilte ve şiltelerin üzerine yatırdılar. o geldiğinde. Yeruşalim çevresindeki kasabalardan da çok sayıda insan toplanıp hastaları ve kötü ruhlar tarafından eziyet edilenleri getiriyordu ve hepsi iyileşiyordu.

Bunun üzerine başrahip harekete geçti; o ve onunla birlikte olanların tümü (yani Sadukiler mezhebi), kıskançlıkla dolu olarak elçileri tutukladı ve onları halka açık hapishaneye koydu. Fakat gece Rab'bin bir meleği hapishanenin kapılarını açtı, onları dışarı çıkardı ve şöyle dedi: "Gidin, tapınakta durun ve insanlara bu yaşamla ilgili tüm mesajı anlatın." Bunu duyunca şafak vakti tapınağa girip öğretmeye devam ettiler. Başkâhin ve beraberindekiler gelince, konseyi ve İsrail ileri gelenlerinin tümünü bir araya topladılar ve onları getirmeleri için hapishaneye gönderdiler. Ancak tapınak polisi oraya gittiğinde onları hapishanede bulamadılar; Bunun üzerine geri döndüler ve şöyle dediler: "Hapishaneyi güvenli bir şekilde kilitlemiş ve gardiyanları kapılarda dururken bulduk, ancak kapıyı açtığımızda içeride kimseyi bulamadık." Şimdi tapınağın komutanı ve başkâhinler bu sözleri duyunca, neler olabileceğini merak ederek bu sözler karşısında şaşkına döndüler. Sonra birisi geldi ve şunu duyurdu: "Bakın, hapse attığımız adamlar tapınakta duruyor ve insanlara ders veriyorlar!"²⁷

Daha sonra yüzbaşı tapınak polisiyle birlikte gitti ve onları getirdi ama şiddet uygulamadan çünkü insanlar tarafından taşlanmaktan korkuyorlardı. Onları getirdiklerinde konseyin huzuruna çıkardılar. Başkâhin onları sorgulayarak şöyle dedi: "Size bu isimde öğretmenlik yapmamanız için kesin emirler verdik, ama burada öğretinizle Yeruşalim'i doldurdunuz ve bu adamın kanını üzerimize getirmeye kararlısınız." Fakat Petrus ve havariler şöyle cevap verdiler: "Herhangi bir insani otoriteye değil, Tanrı'ya itaat etmeliyiz. Atalarımızın Tanrısı, senin ağaca asarak öldürdüğün İsa'yı diriltti. Tanrı, İsrail'e tövbe etmesi ve günahların bağışlanması için onu lider ve kurtarıcı olarak sağına yükseltti.²⁸ Ve biz bu şeylerin tanıklarımız ve Tanrı'nın kendisine itaat edenlere verdiği Kutsal Ruh da öyledir." Bunu

²⁶ Geri kalanların hiçbiri - inanmayanlar.

²⁷ Samuel A. B. Mercer, *The Ethiopic Liturgy: Its Sources, Development, and Present Form*. Milwaukee: Young Churchman Co., 1915, p. 332.

²⁸ Tanrı, İsrail'e tövbe ve günahların bağışlanmasını, yani kısaca Elçilerin İşleri teolojisini verebilsin diye, onu lider ve kurtarıcı olarak sağ eline yükseltti.

duyunca öfkelenmişler ve onları öldürmek istemişler. [...]

Yeruşalim'deki kiliseye karşı zulüm başladı ve elçiler dışında herkes Yahudiye ve Samiriye kırsalına dağıldı. [...] Saul²⁹ ev ev girerek kiliseyi yağmalıyordu; hem erkekleri hem de kadınları sürükleyerek hapse attı. [...]

• Bölüm 9 •

[...] Hâlâ Rab'bin öğrencilerine karşı tehditler ve cinayetler soluyan Saul, başkâhinin yanına gitti ve ondan Şam'daki sinagoglara mektuplar yazmasını istedi, böylece bu yola mensup birini bulursa³⁰ adam veya kadınları bağlı olarak Yeruşalim'e getirebilir. O, Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten bir ışık onun etrafında parladı. Yere düştü ve bir sesin kendisine şöyle dediğini duydu: "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" "Sen kimsin Rabbin?" diye sordu. Cevap geldi: "Ben zulmettiğiniz İsa'yım. Ama kalk ve şehre gir; ne yapman gerektiği sana söylenecek." Onunla birlikte seyahat eden adamlar sesi duydukları halde kimseyi görmedikleri için suskun kaldılar. Saul yerden kalktı ve gözleri açık olmasına rağmen hiçbir şey göremedi; Bunun üzerine elinden tutarak onu Şam'a getirdiler. Üç gün boyunca gözleri görmedi, ne yedi ne de içti³¹.

Şam'da Ananias adında bir öğrenci vardı.³² Rab bir görüntüde ona "Hananya" dedi. "İşte buradayım, Tanrım" diye cevap verdi. Rab ona şöyle dedi: "Kalk, Düz denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu bir adamı ara. Şu anda dua ediyor ve bir görüntüde Hananya adında bir adamın içeri girip, görüşünü yeniden kazanabilmesi için ellerini onun üzerine koyduğunu gördü." Ama Hananya şöyle cevap verdi: "Rab, bu adam hakkında birçok kişiden onun Yeruşalim'de kutsallarına ne kadar kötülük yaptığını duydum; ve burada senin adını anan herkesi bağlama konusunda başkâhinlerden yetki aldı." Ama Rab ona şöyle dedi: "Git, çünkü o, adımı diğer uluslara, krallara ve İsrail halkına duyurmak için seçtiğim bir araçtır; Benim adım uğruna ne kadar acı çekmesi gerektiğini ona bizzat ben göstereceğim." Böylece Ananias gidip eve girdi. Ellerini Saul'un üzerine koydu ve şöyle dedi: "Kardeş Saul, buraya gelirken sana görünen Rab İsa, yeniden görüşebilmen ve Kutsal Ruh'la dolman için beni gönderdi." Ve hemen gözlerinden pul gibi bir şey düştü ve görüşü düzeldi. Sonra kalktı, vaftiz edildi ve biraz yemek yedikten sonra gücüne kavuştu. Birkaç gün boyunca Şam'da öğrencilerle birlikteydi ve hemen havralarda İsa'yı "O, Tanrı'nın Oğludur" diyerek duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi hayrete düştüler ve şöyle dediler: "Bu ismi ananların arasında Yeruşalim'i kasıp kavuran adam bu değil mi? Ve buraya onları bağlı olarak başkâhinlerin huzuruna çıkarmak için gelmedi mi?" Saul giderek daha da güçlendi ve İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak

²⁹ Saul—Hıristiyanlığı ortadan kaldırmaya kararlı bir Yahudi bağnaz.

³⁰ yol—Hıristiyanlık.

³¹ Robert W. Thomson, "Mission, Conversion, and Christianization: The Armenian Example," *Harvard Ukrainian Studies* 12/13 (1988/1989), p. 28.

³² Ananias — görünüşe göre Şam'da (modern Suriye'de) bir Hıristiyan lider. Elçilerin İşleri bize Hıristiyanların Şam'a nasıl geldiklerini anlatmıyor.

Şam'da yaşayan Yahudilerin kafasını karıştırdı³³.

Bir süre sonra Yahudiler onu öldürmek için komplo kurdular, fakat bu plan Saul tarafından öğrenildi. Onu öldürmek için gece gündüz kapıları gözetliyorlardı; ama öğrencileri onu geceleyin alıp duvardaki bir açıklıktan aşağıya indirdiler ve bir sepete koydular. Kudüs'e geldiğinde müritlere katılmaya çalıştı; ve onun öğrencisi olduğuna inanmadıkları için hepsi ondan korkuyordu. Ancak Barnabas onu aldı, havarilere götürdü ve onlara yolda kendisiyle konuşan Rab'bi nasıl gördüğünü ve Şam'da İsa'nın adıyla nasıl cesurca konuştuğunu anlattı. Böylece Rab'bin adıyla cesurca konuşarak Yeruslüm'de onların arasına girip çıktı. Helenistlerle konuştu ve tartıştı;³⁴ ama onlar onu öldürmeye çalışıyorlardı. Müminler bunu öğrenince onu Sezariye'ye indirip Tarsus'a gönderdiler. Bu arada Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki kilise barışa kavuştu ve bina edildi. Rab korkusu ve Kutsal Ruh'un tesellisi içinde yaşayarak sayıları arttı. [...]

• Bölüm 10 •

Caesarea'da, İtalyan Kohortunun yüzbaşı³⁵ olan Cornelius adında bir adam vardı. O, bütün ev halkıyla birlikte Allah'tan korkan dindar bir adamdı;³⁶ halka cömertçe sadaka verir, sürekli Allah'a dua ederdi. Bir öğleden sonra saat üçte, Tanrı'nın bir meleğinin içeri girip kendisine "Kornelius" dediğini açıkça gördüğü bir görüntü gördü. Korkuyla ona baktı ve "Ne oldu, Tanrım?" dedi. Şöyle cevap verdi: "Sizin dualarınız ve sadakalarınız Allah katında bir anma olarak yükselmiştir. Şimdi Petrus adındaki Si-mon'u almak için Yafa'ya adamlar gönderin; Evi deniz kenarında olan tabakçı Simon'ın yanında kalıyor." Kendisiyle konuşan melek gidince iki kölesini ve kendisine hizmet edenlerin saflarından dindar bir askeri çağırıp her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi.

Ertesi gün öğlen saatlerinde, yolculukta şehre yaklaşırken Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıktı ve bir şeyler yemek istedi; ve hazırlanırken transa düştü. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafa benzer bir şeyin dört köşesinden yere indirildiğini gördü. İçinde her türden dört ayaklı yaratıklar, sürüngenler ve hava kuşları vardı. Sonra bir sesin şunu söylediğini duydu: "Kalk, Petrus; öldür ve ye." Fakat Petrus şöyle dedi: "Kesinlikle ya Rab; çünkü ben hiçbir zaman saygısız ya da kirlili bir şey yemedim."³⁷ Ses ona ikinci kez tekrar şöyle dedi: "Tanrı'nın temiz kıldığı şeye sen bayağı deme." Bu üç kez oldu ve olay birdenbire Cennete götürüldü. Peter gördüğü görüntüden ne anlam çıkaracağı konusunda büyük bir şaşkınlık içindeyken, aniden Cornelius'un gönderdiği adamlar ortaya çıktı. Simon'un evini istiyorlardı ve kapının yanında duruyorlardı. Peter denilen Simon'un orada kalıp kalmadığını sormak için seslendiler.

³³ Karekin Sarkissian, *The Council of Chalcedon and the Armenian Church*, 2nd ed. New York: Armenian Church Prelacy, 1975, p. 110.

³⁴ Helenistler—Yunanca konuşan Yahudi muhalifleri

³⁵ centurion — Roma ordusunda bir subay.

³⁶ O, tüm ev halkıyla birlikte Tanrı'dan korkan dindar bir adamdı. Bir kişi iyi bir Hıristiyan ve Romalı bir memur olabilir.

Petrus hâlâ görünümü düşünürken Ruh ona şöyle dedi: “Bak, üç adam seni arıyor. Şimdi kalk, aşağı in ve tereddüt etmeden onlarla birlikte git; Çünkü onları ben gönderdim.” Bunun üzerine Petrus adamların yanına gidip şöyle dedi: “Aradığımız kişi benim; gelişinizin sebebi nedir?” Onlar şöyle cevap verdiler: "Bütün Yahudi milleti tarafından adı çok iyi anılan, dürüst ve Tanrı'dan korkan bir yüzbaşı olan Kornelius'a, kutsal bir melek tarafından, sizi evine gelip duymanız gerekenleri duymanız için söylemesi emredildi.." Bunun üzerine Petrus onları davet etti ve onlara kalacak yer verdi³⁸. Ertesi gün kalkıp onlarla birlikte gitti; Yafa'dan bazı imanlılar da ona eşlik etti. Ertesi gün Kayseri'ye geldiler. Cornelius onları bekliyordu ve akrabalarını ve yakın arkadaşlarını bir araya çağırmişti. Peter'ın gelişinde Cornelius onunla karşılaştı ve ayaklarının dibine düşerek ona tapındı. Fakat Petrus onu ayağa kaldırdı ve şöyle dedi: “Ayağa kalk; Ben yalnızca bir ölümlüyüm.” Onunla konuşurken içeri girdi ve birçok kişinin toplanmış olduğunu gördü; O da onlara şöyle dedi: "Bir Yahudi'nin Yahudi olmayan biriyle arkadaşlık kurmasının ya da onu ziyaret etmesinin yasa dışı olduğunu siz de biliyorsunuz; ama Tanrı bana hiç kimseye küfür ya da kirli dememem gerektiğini gösterdi.³⁹ Bu yüzden çağırıldığımda itiraz etmeden geldim. Şimdi neden beni çağırdığını sorabilir miyim?” Cornelius şöyle cevap verdi: “Dört gün önce tam bu saatte, saat üçte evimde dua ediyordum ki birdenbire göz kamaştırıcı elbiseli bir adam karşıma çıktı. Şöyle dedi: 'Kornelius, duan duyuldu ve sadakaların Tanrı'nın önünde anıldı. Bu nedenle Yafa'ya haber gönderip Petrus denilen Simon'u isteyin; Deniz kenarında tabakçı olan Simon'un evinde kalıyor.’⁴⁰ Bu yüzden hemen seni çağırtım, sen de gelme nezaketinde bulundun. Şimdi hepimiz, Rab'bin sana söylemeni emrettiği her şeyi dinlemek için burada, Tanrı'nın huzurundayız."

Sonra Petrus onlarla konuşmaya başladı: “Gerçekten anlıyorum ki, Tanrı taraf tutmaz; fakat her millette O'ndan korkan ve doğru olanı yapan herkes O'nun gözünde makbuldür. İsa Mesih aracılığıyla barışı vaaz ederek İsrail halkına gönderdiği mesajı biliyorsunuz; O her şeyin Rabbidir. Bu mesaj, Yahya'nın duyurduğu vaftizden sonra Celile'den başlayarak tüm Yahudiye'ye yayıldı: Tanrı, Nasıralı İsa'yı nasıl Kutsal Ruh ve güçle meshetti; Tanrı onunla birlikte olduğundan, nasıl iyilik yapmaya ve şeytanın zulmüne uğrayan herkesi iyileştirmeye çalıştığını anlattı. Onun hem Yahudiye'de hem de Kudüs'te yaptığı her şeye tanık oluyoruz. Onu bir ağaca asarak öldürdüler; ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve tüm insanlara değil, Tanrı'nın tanıklar olarak seçtiği ve ölümden dirildikten sonra onunla birlikte yiyip içen bizlere görünmesine izin verdi. Bize, Tanrı tarafından dirilerin ve ölümlerin yargıcı olarak görevlendirilen kişinin kendisi olduğunu insanlara vaaz etmemizi ve tanıklık

³⁷ küfürlü veya kirli - Yahudi kanunları domuz, deve, ayı, at, kabuklu deniz ürünleri ve birçok kuş dahil olmak üzere pek çok hayvanın yemeyi yasaklar. Markos 7:14–19'da İsa tüm yiyeceklerin temiz olduğunu beyan eder. Bu ifade Luka İncili'nde yer almaz ve burada Petrus'un bundan haberi yok gibi görünmektedir.

³⁸ Petrus onları içeri davet etti; Petrus Yahudi olmayanlarla ilişki kurmaktan çekinmiyor.

³⁹ Tanrı bana hiç kimseye saygısız ya da kirli dememem gerektiğini gösterdi; Petrus artık onun vizyonunu anlıyor.

⁴⁰ Elizabeth A. S. Dawes, *Three Byzantine Saints: Contemporary Biographies*, trans. Elizabeth A. S. Dawes and Norman Heppburn Baynes. Oxford: Blackwell, 1948, p. 98.

etmemizi emretti⁴¹. Bütün peygamberler, O'na iman eden herkesin, onun adı sayesinde günahlarının bağışlandığına dair şahitlik ederler."

Petrus hâlâ konuşurken, bu sözü duyan herkesin üzerine Kutsal Ruh indi. Petrus'la birlikte gelen sünnetli imanlılar, Kutsal Ruh armağanının Yahudi olmayanların üzerine bile döküldüğünü görünce hayrete düştüler; çünkü onların farklı dillerde konuştuklarını⁴² ve Tanrı'yı yücelttiklerini duydular. Sonra Petrus şöyle dedi: "Bizim gibi Kutsal Ruh'u almış olan bu insanları vaftiz etmek için suyu kim tutabilir?" Bu yüzden onlara İsa Mesih'in adıyla vaftiz edilmelerini emretti. Daha sonra onu birkaç gün kalmaya davet ettiler.

• Bölüm 11 •

Artık Yahudiye'de bulunan elçiler ve inanlılar, Yahudi olmayanların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Bunun üzerine Petrus Yeruşalim'e gittiğinde sünnetli imanlılar onu eleştirdiler ve şöyle dediler:⁴³ "Neden sünnetsiz adamların yanına gittin ve onlarla yemek yedin?" Sonra Petrus bunu onlara adım adım açıklamaya başladı ve şöyle dedi: "Yafa şehrinde dua ediyordum ve trans halindeyken bir görüntü gördüm. Dört köşesinden aşağı indirilen, Cennetten büyük bir çarşafa benzer bir şey iniyordu; ve bana yaklaştı. Yakından baktığımda dört ayaklı hayvanları, yırtıcı hayvanları, sürüngenleri ve hava kuşlarını gördüm. Ayrıca bana şöyle diyen bir ses de duydum: 'Kalk, Petrus; öldür ve ye.' Ama ben şöyle cevap verdim: 'Kesinlikle Tanrım; çünkü ağzıma hiçbir zaman küfürlü veya kirli hiçbir şey girmedi.' Ama ikinci kez gökten gelen ses şöyle cevap verdi: 'Tanrının temiz kıldığı şeye sen küfür dememelisin.' Bu üç kez oldu; sonra her şey yeniden Cennete çekildi. Tam o sırada Kayserya'dan bana gönderilen üç adam bulunduğumuz eve geldi. Ruh bana onlarla gitmemi ve onlarla bizim aramızda ayırım yapmamamı söyledi. Bu altı kardeş de bana eşlik etti ve adamın evine girdik. Bize evinde duran ve şöyle söyleyen meleği nasıl gördüğünü anlattı: 'Yafa'ya gönder ve Petrus denilen Şimon'u getir; O sana, senin ve tüm ev halkının kurtulacağı bir mesaj verecek.' Ve ben konuşmaya başladığımda, Kutsal Ruh başlangıçta bizim üzerimize olduğu gibi onların da üzerine indi. Ve Rab'bin şu sözünü hatırladım: 'Yahya suyla vaftiz etti, ama siz Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.' Eğer o zaman Tanrı, Rab İsa'ya inandığımızda bize verdiği armağanın aynısını onlara da vermiş olsaydı. Tanrım, ben kimdim ki Tanrı'yı engelleyebildim?" Bunu duyunca sustular. Ve şöyle diyerek Allah'a hamdettiler: "O halde Allah, hayata götüren tövbeyi Yahudi olmayanlara da verdi." [...]

• Bölüm 12 •

O sıralarda Kral Hirodes⁴⁴ kiliseye mensup bazı kişilere şiddet kullanarak el koydu. Yahya'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürttü. Bunun Yahudileri memnun ettiğini görünce Petrus'u da tutuklamaya

⁴¹ Robert Doran, *The Lives of Simeon Stylites*. Kalamazoo, MI: Cistercian Publications, 1992, p. 49.

⁴² dillerde konuşmak—başka dillerde konuşmak.

⁴³ Sünnetli inanlar onu eleştirdiler; bu noktaya kadar tüm Hıristiyan inanlılar Yahudi kanunlarına göre sünnet ediliyordu.

⁴⁴ Herod—MS 41'de Roma İmparatoru Claudius tarafından Yahudiye kralı olarak atandı.

girişti.⁴⁵ (Mayasız ekmek bayramı sırasındaydı.) Onu yakalayınca hapse attı ve Fısıh Bayramı'ndan sonra halkın yanına çıkarmak niyetiyle onu korumak üzere dört bölük askerin eline teslim etti.

Petrus hapisteyken kilise onun için Tanrı'ya hararetle dua etti. Hirodes'in kendisini dışarı çıkaracağı geceden hemen önce, Petrus iki zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu ve kapının önündeki gardiyanlar da hapishaneyi gözetliyorlardı. Aniden Rab'bin bir meleği belirdi ve hücrede bir ışık parladı. Peter'ın yanına hafifçe vurdu ve "Çabuk kalk" diyerek onu uyandırdı. Ve zincirler bileklerinden düştü. Melek ona, "Kemerini bağla ve sandaletlerini giy" dedi. O da öyle yaptı. Sonra ona, "Pelerinini sarın ve beni takip et" dedi. Peter dışarı çıkıp onu takip etti; meleğin yardımıyla olup bitenlerin gerçek olduğunun farkında değildi; bir görüntü gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci muhafızları geçtikten sonra şehre giden demir kapının önüne geldiler. Kapı kendiliğinden onlara açıldı ve dışarı çıkıp bir yol boyunca yürüdüler ki aniden melek ondan ayrıldı. Sonra Petrus kendine geldi ve şöyle dedi: "Artık Rab'bin meleğini gönderip beni Hirodes'in elinden ve Yahudi halkının beklediği her şeyden kurtardığına eminim." [...]

• Bölüm 13 •

[...] Şabat günü bazı elçiler Antakya'ya vardıklarında havraya girip oturdular. Kutsal Yasa'nın ve peygamberlerin okunmasının ardından havra görevlileri onlara şu mesajı gönderdiler: "Kardeşler, halka bir tavsiyeniz varsa onu verin." Bunun üzerine Pavlus⁴⁶ ayağa kalktı ve bir işaretle konuşmaya başladı: "Siz İsraililer ve Tanrı'dan korkan diğerleri *dinleyin*. *Bu halkın İsrail*⁴⁷ Tanrısı atalarımızı seçti ve Mısır topraklarında kaldıkları süre boyunca halkı büyük yaptı ve kolunu kaldırarak onları oradan çıkardı. Yaklaşık kırk yıl boyunca çölde onlara katlandı. Kenan diyarında yedi milleti yok ettikten sonra, topraklarını yaklaşık dört yüz elli yıl boyunca onlara miras olarak verdi. Daha sonra Samuel peygamberin zamanına kadar onlara hakimler verdi. Sonra bir kral istediler; Tanrı onlara Benyamin oymağından kırk yıl krallık yapan Kiş oğlu Saul'u verdi. Onu görevden alınca Davut'u kendilerine kral yaptı⁴⁸. Kendisiyle ilgili ifadesinde şöyle dedi: 'İşay'ın oğlu Davut'u, tüm dileklerimi yerine getirecek, gönlüme göre bir adam olarak buldum.' Tanrı, bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı, İsa'yı gönderdi. söz verdi; Yahya gelmeden önce, tüm İsrail halkına tövbe vaftizini zaten duyurmuştu. Ve John işini bitirirken şöyle dedi: 'Benim ne olduğumu sanıyorsun? Ben o değilim. Hayır ama biri peşimden geliyor; Ben onun ayaklarındaki sandaletlerin bağını çözmeye layık değilim.' "Kardeşlerim, siz İbrahim'in ailesinin torunları ve Tanrı'dan korkan diğer kişiler, bize bu kurtuluşun mesajı gönderildi. Kudüs sakinleri ve liderleri onu tanımadıkları ve her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini anlamadıkları için, onu kınayarak bu sözlerini yerine getirmiş oldular. Ölüm

⁴⁵ Yakup—İsa'nın ilk havarilerinden biri.

⁴⁶ Pavlus—Saul artık adını "Pavlus" olarak değiştirdi.

⁴⁷ Bu halkın Tanrısı İsrail... Kutsal Kitap'ın tarihine ilişkin aşağıdaki inceleme, İsa'nın bu tarihin gerçekleşmesini temsil ettiğini göstermek için tasarlanmıştır.

hükümünü gerektirecek bir neden bulamadıkları halde Pilatus'tan onu öldürmesini istediler. Onun hakkında yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu ağaçtan indirip bir mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti; ve kendisi ile birlikte Celile'den Yeruslüm'e gelenlere günlerce görüldü; ve onlar şimdi onun halka şahitleridirler. Ve size, Tanrı'nın atalarımıza verdiği sözü, İsa'yı diriltmekle, onların çocukları olan bizler için yerine getirdiğini müjdeliyoruz; ikinci mezmurda da yazılı olduğu gibi: 'Sen benim Oğlumsun; bugün seni doğurdum.' Onu artık yozlaşmaya dönmek üzere ölümden diriltmesine gelince, şu şekilde konuştu: 'Davut'a verilen kutsal sözleri sana vereceğim.' [...] Bırakın. bu nedenle kardeşlerim, şunu bilin ki, bu adam aracılığıyla günahlarınızın bağışlanacağı size duyuruluyor; Bu İsa aracılığıyla iman eden herkes, Musa'nın yasasıyla özgür kılınamayan tüm günahlardan özgür kılınmıştır. O halde sakının, peygamberlerin söylediği şu söz başınıza gelmesin: 'Bakın, sizi alay edenler! Hayrete düş ve yok ol, çünkü senin günlerinde ben bir iş yapıyorum; biri sana söylese bile asla inanmayacağın bir iş.'"

Pavlus ile Barnaba dışarı çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü bu konular hakkında tekrar konuşmaya teşvik etti. Sinagog toplantısı dağıldığında, birçok Yahudi ve Yahudiliğe geçen dindarlar, kendileriyle konuşan ve onları Tanrı'nın lütfuna devam etmeye teşvik eden Pavlus ve Barnabas'ı takip etti. Bir sonraki Şabat günü neredeyse bütün şehir Rabbin sözünü dinlemek için toplandı. Fakat Yahudiler kalabalığı görünce kıskançlıkla doldular; ve küfür ederek Pavlus'un söyledikleriyle çelişiyorlardı. Bunun üzerine hem Pavlus hem de Barnaba cesaretle şöyle dediler: "Tanrı'nın sözünün ilk önce size söylenmesi gerekiyordu. Bunu reddettiğiniz ve kendinizi sonsuz hayata layık olmadığınız için yargıladığınız için şimdi Yahudi olmayanlara dönüyoruz. Çünkü Rab bize şöyle emretti: 'Dünyanın dört bir yanına kurtuluş getirmeniz için sizi uluslara ışık olarak gönderdim.'" Yahudi olmayanlar bunu duyunca sevindiler ve Tanrı'yı övdüler. Rabbin sözü; ve sonsuz yaşama mahkum olanların çoğu imanlı oldu. Böylece Rabbin sözü tüm bölgeye yayıldı. Fakat Yahudiler yüksek mevkideki dindar kadınları ve şehrin ileri gelen erkeklerini kışkırtarak Pavlus ve Barnabas'a karşı zulmü kışkırtıp onları bölgelerinden kovdular. **Böylece onlar⁴⁹** onları protesto etmek için⁵⁰ ayaklarındaki tozu silktiler ve Iconium'a gittiler. Öğrenciler sevinçle ve Kutsal Ruh'la doldular. [...]

• Bölüm 15 •

Sonra Yahudiye'den bazı kişiler gelip kardeşlere şunu öğretiyorlardı: "Musa'nın töresine göre sünnet edilmedikçe kurtulamazsınız." Ve, Pavlus ve Barnaba'nın onlarla küçük bir anlaşmazlığı ve tartışması kalmadıktan sonra, Pavlus, Barnaba ve diğerlerinden bazıları, bu soruyu havariler ve

⁴⁸ David T. M. Frankfurter, "Stylites and Phallobates: Pillar Religions in Late Antique Syria," *Vigiliae Christianae* 44, no. 2 (1990), p. 39-45.

⁴⁹ onlar—Pavlus ve Barnabas.

⁵⁰ onları protesto etmek için ayaklarının tozunu silkti; bu inatçılara karşı sorumluluklarının sona erdiğinin işaretiydi.

ihthiyarlarla görüşmek üzere Yeruslalım'e gitmek üzere görevlendirildiler. Böylece kilise tarafından yollandılar ve hem Fenike hem de Samiriye'den geçerken Yahudi olmayanların din değıştirdiğini bildirdiler ve tüm inanlılara büyük sevinç yaşattılar. Yeruslalım'e geldiklerinde kilise, havariler ve ihtiyarlar tarafından memnuniyetle karşılandılar ve Tanrı'nın kendilerine yaptığı her şeyi anlattılar. Fakat Ferisi mezhebine mensup bazı mü'minler ayağa kalkıp şöyle dediler: "Onların sünnet olması ve Musa'nın şeriatini tutmaları emredilmeleri gerekir."

Elçiler ve ihtiyarlar bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiler. Pek çok tartışmanın ardından Petrus ayağa kalktı ve onlara şöyle dedi: "Kardeşlerim, biliyorsunuz ki, ilk günlerde Tanrı aranızda, Yahudi olmayanların iyiliğın mesajını duyacakları kişinin ben olmamı istedi. haber alın ve mümin olun. Ve insanın yüreğini bilen Tanrı, bize yaptığı gibi Kutsal Ruh'u onlara vererek onlara da tanıklık etti; ve kalplerini iman yoluyla temizlerken, onlarla bizim aramızda hiçbir ayırım yapmamıştır. Öyleyse neden atalarımızın ve bizim taşıyamadığımız bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirek Tanrı'yı sınıyorsunuz? Tam tersine, onlar gibi biz de Rab İsa'nın lütfuyla kurtulacağımıza inanıyoruz." Bütün topluluk sessiz kaldı ve Barnaba ile Pavlus'un, Tanrı'nın onlar aracılığıyla Yahudi olmayanlar arasında yaptığı tüm belirti ve harikaları anlatırken onları dinledi. Konuşmaları bittikten sonra James şöyle cevap verdi: "Kardeşlerim, beni dinleyin. Şimeon, Tanrı'nın aralarından kendi adına bir halk almak için Yahudi olmayanlara ilk kez nasıl olumlu baktığını anlattı. Bu, peygamberlerin şu sözleriyle uyumludur: 'Bundan sonra geri döneceğim ve Davut'un yıkılan evini yeniden inşa edeceğim; Onu yıkıntılardan yeniden inşa edeceğim ve kuracağım ki, diğer halklar, hatta adımın çağrıldığı bütün Yahudi olmayanlar Rab'be yönelsinler. Uzun zamandan beri bu şeyleri bildiren Rab böyle diyor.' Bu nedenle, Tanrı'ya dönen Yahudi olmayanları rahatsız etmememiz ve onlara yalnızca putların kirlettiği şeylerden uzak durmaları için yazmamız gerektiğine karar verdim.' zinadan, boğulmuş olanlardan ve kandan. Çünkü geçmiş nesiller boyunca her şehirde Musa'yı ilan edenler olmuştur; çünkü Musa her Şabat günü havralarda yüksek sesle okunmuştur." [...]

• Bölüm 17 •

[...] Pavlus Atina'da [meslektaşlarını] beklerken şehrin putlarla dolu olduğunu görünce çok üzüldü.⁵¹ Bunun üzerine sinagogda Yahudiler ve dindar kişilerle ve ayrıca pazar yerinde her biriyle tartıştı. orada bulunanlarla bir gün. Ayrıca bazı Epikuroşçu ve Stoacı filozoflar⁵² da onunla tartışmışlardır. Bazıları, "Bu geveze ne söylemek istiyor?" dedi. Diğerleri şöyle dedi: "Yabancı tanrıların habercisi gibi görünüyor." (Bunun nedeni İsa ve diriliş hakkındaki iyi haberi vermesiydi.) Böylece onu alıp Areopagus'a⁵³ getirdiler ve ona şunu sordular: "Sunduğunuz bu yeni öğretinin ne

⁵¹ putlar—Yunan tanrılarının heykelleri

⁵² Epikuroşçu ve Stoacı filozoflar—Pavlus artık Yahudilerden ziyade Yunanlılara hizmet ediyor. Epikuroşçular, en yüksek iyiliğın sarsılmaz, duygusal bir sakinlik durumunda bulunabileceğini savunarak bir tür entelektüel hedonizmi desteklediler. Stoacılar tutkulu duyguların kendine hakim olma eksikliğının göstergesi olduğunu düşünüyordular. Ahlaki ve entelektüel mükemmelliğe ulaşanlar, arzuları üzerinde tam kontrol sahibi olacaktırlar.

⁵³ Areopagus—Atina'daki baş Roma sarayı.

olduğunu öğrenebilir miyiz? Bize oldukça tuhaf geliyor, bu yüzden ne anlama geldiğini bilmek istiyoruz.” Artık tüm Atinalılar ve orada yaşayan yabancılar, zamanlarını sadece yeni bir şeyler anlatmak veya duymakla geçireceklerdi.

Sonra Pavlus Areopagus'un önünde durdu ve şöyle dedi: “Atinalılar, her bakımdan ne kadar aşırı dindar olduğunuzu görüyorum. Çünkü şehri dolaşır tapındığınız eşyaları dikkatle incelerken, aralarında 'Bilinmeyen bir tanrıya' yazan bir sunak buldum. Bu nedenle, bilinmeyen olarak taptığımız şeye, bunu size duyuruyorum. Dünyayı ve içindeki her şeyi yaratan, göklerin ve yerin Rabbi olan Tanrı, insan eliyle yapılan türbelerde yaşamaz ve kendisi herkese verdiği için sanki bir şeye ihtiyacı varmış gibi insan eliyle hizmet edilmez. ölümlülerin hayatı, nefesi ve her şeyi.

Yeruşalim'de Pavlus bir kalabalık tarafından yakalanır ve onu dövmeye başlar. Bir Roma tribünü⁵⁴ olaya müdahale eder ve Pavlus'u kışlasına götürür. Kışlanın hemen dışında Paul aşağıdaki konuşmayı yapıyor.

• Bölüm 22 •

“Kardeşler ve babalar, şimdi önünüzde yapacağım savunmayı dinleyin.” Onun kendilerine İbranice hitap ettiğini duyduklarında daha da sessizleştiler. Sonra dedi ki:

“Ben bir Yahudiyim, Kilikya'nın Tarsus şehrinde doğdum, ama bu şehirde Gamaliel'in ayakları dibinde büyüdüm, atalarımızdan kalma kanunlara göre sıkı bir şekilde eğitildim, tıpkı bugün hepimiz gibi Tanrı için gayretli biriyim. Başrahip ve tüm ihtiyarlar kurulunun benim hakkımda tanıklık edebileceği gibi, hem erkekleri hem de kadınları bağlayıp hapse atarak ölüm noktasına kadar bu şekilde zulmettim. Onlardan Şam'daki kardeşlere de mektuplar aldım ve orada bulunanları bağlamak ve onları cezalandırmak üzere Yeruşalim'e geri getirmek için oraya gittim.

“Yolda Şam'a yaklaşırken, öğle vakti gökten büyük bir ışık aniden etrafımda parladı. Yere düştüm ve bir sesin bana şöyle dediğini duydum: 'Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?'”

Pavlus dönüşüm öyküsünü tekrarlıyor.

Bu noktaya kadar onu dinlediler ama sonra şöyle bağırdılar: “Böyle bir adamı yeryüzünden uzaklaştırın! Çünkü yaşamasına izin verilmemeli.” Onlar bağırıp çağırırken, pelerinlerini çıkarırken, havaya toz atarken, tribün onun kışlaya getirilmesini emretti ve kendisine yönelik bu haykırışın sebebinin bulunması için kırbaçlanarak muayene edilmesini emretti. . Fakat onu kayışlarla bağladıklarında Pavlus, orada duran yüzbaşuya şöyle dedi: "Hüküm giymemiş bir Roma vatandaşını kırbaçlamanız yasal mı?" Yüzbaşı bunu duyunca tribüne gitti ve ona şöyle dedi: “Ne yapacaksın? **Bu adam Roma vatandaşıdır.**”⁵⁵ Tribün gelip Pavlus'a şunu sordu: “Söyle bana, sen Roma vatandaşı mısın?” O da "Evet" dedi. Tribün, "Vatandaşlığımı almak bana büyük miktarda paraya mal oldu" diye cevap verdi. Paul, "Ama ben bir vatandaş olarak doğdum" dedi. Onu incelemek üzere olanlar hemen

⁵⁴ tribün — bin askerden oluşan bir müfrezeye komuta eden yüksek rütbeli bir subay.

⁵⁵ Bu adam bir Roma vatandaşıdır. Elçilerin İşleri kitabının yazarı yine Hıristiyanlık ile Roma yaşamının uyumlu olduğunu göstermeye çalışmaktadır.

geri çekildiler; Tribün de korkuyordu; çünkü Pavlus'un Roma vatandaşı olduğunu ve onu bağladığını anlamıştı. Pavlus'un Yahudiler tarafından neyle suçlandığını öğrenmek istediği için ertesi gün onu serbest bıraktı ve başkâhinlerle tüm konseyin toplanmasını emretti. Pavlus'u aşağı indirip önlerine diktirdi.

• Bölüm 23 •

Pavlus dikkatle konseye bakarken şöyle dedi: "Kardeşler, bugüne kadar yaşamımı Tanrı'nın önünde temiz bir vicdanla yaşadım." Daha sonra başkâhin Ananias, yanında duranlara ağzına vurmalarını emretti. Bunun üzerine Pavlus ona şöyle dedi: "Tanrı seni vuracak, seni badanalı duvar! Beni kanuna göre yargılamak için orada oturuyorsunuz ve kanuna aykırı olarak bana vurulmamı mı emrediyorsunuz?" Yakınlarda duranlar, "Tanrı'nın başkâhinine hakaret etmeye cesaretin var mı?" dediler. Ve Pavlus şöyle dedi: "Kardeşler, onun başkâhin olduğunu bilmiyordum; çünkü şöyle yazılmıştır: 'Halkının lideri hakkında kötü konuşmayacaksınız.'"

Pavlus bazılarının Saduki, bazılarının da Ferisi olduğunu fark ettiğinde konseyde şöyle seslendi: "Kardeşler, ben bir Ferisiyim, Ferisilerin oğluyum. Ben ölümlerin dirilişi ümidiyle yargılanıyorum." Bunu söylediğinde Ferisiler ile Sadukiler arasında anlaşmazlık çıktı ve topluluk bölündü. (Sadukiler dirilişin, meleğin ya da ruhun olmadığını söylerler; fakat Ferisiler üçünü de kabul ederler.) Sonra büyük bir yaygara yükseldi ve Ferisiler grubundan bazı yazıcılar ayağa kalkıp şöyle tartıştılar: "Biz bu adamda yanlış bir şey yok. Ya bir ruh veya bir melek onunla konuşmuşsa?" Anlaşmazlık şiddetlendiğinde tribün, Pavlus'u parçalayacaklarından korkarak askerlere aşağı inmelerini, onu zorla alıp kışlaya götürmelerini emretti. O gece Rab onun yanında durup şöyle dedi: "Cesaretini yüksek tut! Çünkü Yeruşalim'de bana tanıklık ettiğin gibi, Roma'da da aynı şekilde tanıklık etmelisin."

Sabahleyin Yahudiler bir komploya katıldılar ve Pavlus'u öldürünceye kadar ne yiyip ne içmeyeceklerine dair yemin ettiler. Bu komploya kırktan fazla kişi katıldı. Başkâhinlere ve ihtiyarlara gidip şöyle dediler: "Pavlus'u öldürünceye kadar hiçbir yemek yemeyeceğimiz konusunda kendimize sıkı bir ant içtik. O halde şimdi siz ve konsey, davasını daha detaylı incelemek istediğiniz bahanesiyle tribünü bilgilendirip onu size getirmesini sağlamalısınız. Ve o gelmeden önce onu ortadan kaldırmaya hazırız." [...]

Komple engellendi. Pek çok maceranın ardından Paul, ev hapsinde yaşadığı Roma'ya gelir.

• Bölüm 28 •

[...] [Pavlus] Yahudilerin yerel liderlerini bir araya çağırdı. Toplandıklarında onlara şöyle dedi: "Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın geleneklerine karşı hiçbir şey yapmamış olmama rağmen Yeruşalim'de tutuklanıp Romalılara teslim edildim. Romalılar beni muayene ettikten sonra serbest bırakmak istediler çünkü benim durumumda ölüm cezasına gerek yoktu. Ancak Yahudiler itiraz ettiğinde, ulusuma karşı herhangi bir suçlamada bulunmama rağmen, imparatora başvurmak zorunda kaldım. Bu nedenle sizi görmek ve sizinle konuşmak istedim, çünkü İsrail'in umudu uğruna

bu zincire bağıyım." Onlar şöyle cevap verdiler: "Yahudiye'den senin hakkında hiçbir mektup almadık ve buraya gelen kardeşlerden hiçbiri senin hakkında kötü bir şey söylemedi veya söylemedi. Ama ne düşündüğünüzü sizden duymak istiyoruz, çünkü bu mezhep hakkında her yerde onun aleyhinde konuşulduğunu biliyoruz."

Sonuç

Kendisiyle buluşmak için bir gün belirledikten sonra çok sayıda kişi onun evine geldi. Sabahdan akşama kadar onlara meseleyi anlattı, Allah'ın krallığına tanıklık etti ve onları hem Musa'nın kanunundan hem de peygamberlerden İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları söylediklerine ikna oldu, bazıları ise inanmayı reddetti. Bu yüzden birbirleriyle aynı fikirde değillerdi; Onlar ayrılırken Pavlus bir açıklama daha yaptı: "Kutsal Ruh, Yeşaya peygamber aracılığıyla atalarınıza şunu söylerken haklıydı: 'Bu halkın yanına gidin ve deyin: Dinleyeceksiniz, ama asla anlamayacaksınız ve gerçekten bakacaksınız. Çünkü bu kavmin yüreği körleşti, kulakları duymaz oldu, gözlerini kapadı; Öyle ki, gözleriyle bakmasınlar, kulaklarıyla dinlemesinler, kalpleriyle anlayıp dönmesinler, ben de onları iyileştireyim.' O halde bilinsin ki, Tanrı'nın bu kurtarışı, tüm dünyaya gönderilmiştir. Yahudi olmayanlar; dinleyecekler." Orada iki yıl boyunca masrafları kendisine ait olmak üzere yaşadı ve kendisine gelen herkesi memnuniyetle karşıladı, Tanrı'nın krallığını ilan etti ve Rab İsa Mesih'i büyük bir cesaretle ve hiçbir engellemeyle karşılaşmadan öğretmiştir.

Kaynaklar

Arpee, Leon. *History of Armenian Christianity from the Beginning to Our Time*. New York: Armenian Missionary Association of America, 1946.

Atiya, Aziz. *A History of Eastern Christianity*. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2010.

Chaillot, Christine. *The Syrian Orthodox Church of Antioch and All the East: A Brief Introduction to Its Life and Spirituality*. Geneva: Inter-Orthodox Dialogue, 1998.

Grillmeier, Alois. *Christ in Christian Tradition, vol. 1: From the Apostolic Age to Chalcedon 451*, 2nd ed., trans. John Bowden. Atlanta: John Knox Press, 1988.

Grillmeier, Alois. and Theresia Hainthaler. *Christ in Christian Tradition, vol. 3, part 4: The Church of Alexandria with Nubia and Ethiopia after 451*, trans. O. C. Dean. 2nd ed. Atlanta: John Knox Press, 1996.

Hasting, Adrian. *The Church in Africa, 1450-1950*. New York: Oxford University Press, 1996.

Meinardus, Otto F. A. *Christian Egypt: Ancient and Modern*. Cairo: Cahiers d'histoire égyptienne, 1965.

Meinardus, Otto F. A., *Two Thousand Years of Coptic Christianity*, new ed. Cairo: American University in Cairo Press, 2010.

Mercer, Samuel A. B. *The Ethiopic Liturgy: Its Sources, Development, and Present Form*. Milwaukee: Young Churchman Co., 1915.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Thomson, Robert W. "Mission, Conversion, and Christianization: The Armenian Example,"
Harvard Ukrainian Studies 12/13 (1988/1989), 28-45pp .

Sarkissian, Karekin. The Council of Chalcedon and the Armenian Church, 2nd ed. New York:
Armenian Church Prelacy, 1975.

Dawes, Elizabeth A. S. Three Byzantine Saints: Contemporary Biographies, trans. Elizabeth
A. S. Dawes and Norman Hepburn Baynes. Oxford: Blackwell, 1948.

Doran, Robert. The Lives of Simeon Stylites. Kalamazoo, MI: Cistercian Publications, 1992.

Frankfurter, David T. M. "Stylites and Phallobates: Pillar Religions in Late Antique Syria,"
Vigiliae Christianae 44, no. 2 (1990), pp. 168-198.

Lethaby, William Richard and Harold Swainson. The Church of Sancta Sophia,
Constantinople: A Study of Byzantine Building. London: Macmillan, 1894.

Mainstone, Rowland J. Hagia Sophia: Architecture, Structure and Liturgy of Justinian's Great
Church. New York: Thames and Hudson, 1988.

Mark, Robert and A. S. Cakmak. Hagia Sophia from the Age of Justinian to the Present. New
York: Cambridge University Press 1992.

EDEBİYAT VE TARİH DERGİSİ

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

ISSN NO: 2980-2288

YIL: 1, CİLT: 1, SAYI: 3

OSMANLI KURUMLARI VE GAYRİMÜSLİMLER

* Aysel ŞENER

** Gözde GÜMÜŞ

*** Mehmet ŞENOĞLU

**** Abdullah ÇAKALLI

***** Hatice Seda YILDIZ

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi

22.10.2023

Makale Kabul Tarihi

20.11.2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Aysel Şener, Gözde Gümüş, Mehmet Şenoğlu, Abdullah Çakallı, Hatice Seda Yıldız, "Osmanlı Kurumları Ve Gayrimüslimler", *International Journal of Eastern Mediterranean Studies*, Vol. 1, Issue: 3, 2023, ss. 192-214.

Apa: Şener, A., Gümüş, G., Şenoğlu, M., Çakallı, A., Yıldız, H.S. (2023), "Osmanlı Kurumları Ve Gayrimüslimler", *International Journal of Eastern Mediterranean Studies*, Vol. 1, Issue: 3, ss. 192-214.

Özet

Benjamin Braude, "Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Abridged Edition, USA, 2014" adlı eserinde kendine has uslubuyla Osmanlı Devleti'nin unsurlarını uyandıran sistemlere, kişilere ve kurumlara dikkat çekmektedir. Bunu yaparken Osmanlı Devleti'ni despot, özgürlükleri kısıtlayan ve bir an evvel kurtulması gereken bir devlet imajı çizmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla Ermeni, Rum, Bulgar, Slav, Arap ve bir başka unsurdan olsun, her toplumun Osmanlı çizmesi altında ezilmesi olarak değerlendirdiği asırların tamamı erdini ve zulüm yılları olarak değerlendirilen 666 yılın imparatorluğun nihayete ermesi gereken bir dönemi sembolize ettiğini ifade ederek bütün unsurların top yekün ayaklanmalarının beklenen bir husus olduğuna dikkat çekmektedir.

Bu makalede Benjamin Braude'nin eserinden yapılan tecümlerle onun Osmanlı ve Osmanlı kurum ve kuruluşlarına bakışı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arap, Bulgar, Ermeni, Slav, Özgürlük, Devlet, Osmanlı

Abstract

In his work "Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Abridged Edition, USA, 2014", Benjamin Braude, in his unique style, draws attention to the systems, people and institutions that evoke the elements of the Ottoman Empire. While doing this, he tries to portray the Ottoman Empire as a despotic state that restricts freedoms and needs to be rid of as soon as possible. Therefore, he stated that the centuries that every society, whether Armenian, Greek, Bulgarian, Slavic, Arab or another, considered to be crushed under the Ottoman boot,

* Müdür yardımcısı, Gültekin İlkokulu, seneravsel649@gmail.com, Ocid:0009-0000-8637-4844

** Öğretmen, Abdülkadir Özkan İlkokulu, egebatuv@gmail.com, Ocid:0009-0008-1642-7224

*** Müdür, Küçük kızılhisar Ortaokulu, mehmetesenoglu@gmail.com, Orchid: 0009-0006-1284-2741

**** Müdür Yardımcısı, Yeşilkent Anadolu lisesi, 27acakalli@gmail.com, Orcid: 0009-0000-6881-5466

***** Öğretmen, Karkın Cumhuriyet İlkokulu, h_seda46@hotmail.com, 0009-0007-1410-6075

have come to an end, and that 666 years, which are considered as years of oppression, symbolize a period in which the empire should come to an end, and that all-out uprisings of all elements are expected. It draws attention to an issue.

In this article, we will try to reveal Benjamin Braude's view of the Ottoman Empire and Ottoman institutions and organizations through translations of his work.

Key Words: Arab, Bulgarian, Armenian, Slav, Freedom, State, Ottoman

Giriş

Osmanlı'nın gayrimüslimlere yönelik muamelesinin merkezinde onların imparatorluk ihtiyaçları vardı. Buna göre, özellikle Konstantinopolis'in düşmesinden önce ve hatta sonra gayrimüslim nüfusla ilgilenen en önemli iki kurum sürgün ve devşirme (Modern Türkçe, devşirme) idi. Vergi toplamak kesinlikle gerekliydi, ancak Osmanlı uygulaması, özellikle yeni toprakların fethinden hemen sonraki dönemlerde, şeriat onaylı zimmi vergileri dayatmak yerine mevcut mali sistemi koruma eğilimindeydi. Bu farklı vergiler sonunda toplandı, ancak hemen uygulanmadı. Yerel piskoposla anlaşmak gerekliydi ama onların dilekçeleri kolayca göz ardı edilebilirdi¹.

Zorla nüfus transferi sistemi olan sürgünün, bazen birbiriyle ilişkili en az üç amacı vardı: (1) belirli gruplara yönelik cezalandırıcı sınır dışı etme, (2) tüm toplulukları ve bölgeleri etkileyen etnik mühendislik ve (3) sosyoekonomik kalkınma. Genel olarak İslam hukuk görüşü güvenlik gerekçesiyle ilk ikisini destekledi, ancak üçüncüyü desteklemedi. Bizanslılar da geçmişte Moğollar ve daha sonra Safeviler gibi benzer politikalar izlemişlerdi. İlk nakiller, Osmanlıların 14. yüzyılda Balkanlar'a girmesinden sonra meydana geldi: Hıristiyanlar Balkanlar'dan Anadolu'ya, Müslümanlar da Anadolu'dan Balkanlar'a taşındı. Burası bir savaş alanı olduğu için güvenlik bu zorunlu nüfus hareketlerini haklı gösterebilirdi ancak niyet daha geniş kapsamlıydı. Strateji, 1071'den sonra iki yüzyıllık yağmacı göç sırasında Anadolu'yu Helen olmaktan çıkaran Türkleştirme ve İslamlaştırmayı tekrarlamaya çalışıyordu. Yüzyıllar önce benzer bir süreç, İslam'ın yükselişi sırasında Levant'ın Araplaştırılmasına yardımcı olmuştu. Ancak farklılıklar vardı. Daha önceki Türk ve Arap göçlerinin etkilediği kültürel dönüşümler, devletin direktifiyle yönlendirilmemişti. Osmanlı'nın uyguladığı bilinçli bir politikaydı. Yönlendirilmemiş süreç, hem az çok kendiliğinden olduğu için hem de daha önce ayrıntılarıyla açıklanan daha büyük siyasi-askeri-dini koşullar (Yunan Ortodoksluğunun krizi) tarafından pekiştirildiği için işe yaradı. Osmanlı

¹ Benjamin Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Abridged Edition*, USA, 2014, s. 16. Macédoine, see *Oxford English Dictionary* on-line, <http://www.oed.com.libproxy.smith.edu:2048/view/Entry/111796?redirectedFrom=mac%C3%A9doine#eid>, accessed 14 October 2012.

devlet politikası birçok nedenden dolayı başarısız oldu; bunların başlıcaları, İran ve Orta Asya'dan gelen önceki akınlardan sonra yeterli sayıda yağmacı göçmenin kalmamış olması ve Ortodoks Kilisesi'nin 14. yüzyılda 13. yüzyılda olduğundan çok daha güçlü olmasıydı. Balkanlar hiçbir zaman yeni bir Türk kalbine dönüşmedi. Bosna, Arnavutluk ve Bulgaristan'daki bazı Hıristiyan topluluklar İslam'ı kabul etti, ancak bunlar istisnaydı².

Hâlâ Balkanlar'ı kendi imparatorluklarına entegre etme kaygısı taşıyan Osmanlılar, çok daha odaklı bir strateji benimsedi: devşirme olarak bilinen Hıristiyan erkek çocukların zorla askere alınması. Ancak sürgünden vazgeçilmedi. Bunun yerine on dördüncü yüzyılın etnik-stratejik hedeflerinden farklı bir amaca yönelikti. Sonraki yüzyılda, özellikle 1453'te Konstantinopolis'in fethinden sonra, sosyoekonomik kentsel yenilenmenin bir aracı haline geldi. Bu haliyle İslam hukukunu ihlal ediyordu ve daha önceki imparatorlukların emsallerinden ayrılıyordu. Yine de son derece etkili olduğu kanıtlandı³.

Yüzyıllardır süren çatışmalar azalmaya başladıkça, yetkililer harap olmuş kentsel alanları yeniden canlandırmaya yöneldi. Değişim, 1430'larda I. Mehmed'in hükümdarlığı sırasında, Osmanlıların Müslüman toplulukları Bizans'ın ikinci şehri olan Selanik'e yeniden yerleşmeye sevk etmesiyle başladı. Mehmed'in 1453'te ilk şehir olan Konstantinopolis'i fethinden sonra dramatik bir şekilde genişledi. Başkenti yenilemek için, Aksaray ve Karaman'dan Türkler, Eğriboz'dan Rumlar, Selanik'ten Yahudiler ve Ankara'dan Ermeniler tehcir edildi. Sürgünün bu aşaması Hıristiyanlara ve Yahudilere yönelik değildi ve uzun vadeli sonuçları çoğunlukla hem imparatorluğun hem de sürgüne gönderilen halkların yararına oldu. Ancak bunun yarattığı ilk tepki acı doluydu ve Osmanlı tebaasının çoğunluğu o dönemde Müslüman olmadığından, bunun yükünün çoğunu çekenler de onlardı. Zorunlu nakil fermanına maruz kalanlar bunu felaket olarak değerlendirdi; bu, köklü toplulukların yok edilmesi ve toprakların ve geleneksel iş yerlerinin kaybı anlamına geliyordu; bu taşınmadan sonra hayatta kalacakları ya da yeni evlerinin daha iyi olacağı kesin değildi⁴.

Böylesine ciddi bir aksaklık yarattığı ve zorla nakledilenlerin hayatlarını doğrudan etkileyen ilk Osmanlı politikasının (savaştan sonra) olması nedeniyle, sürgünün Ermeni ve Yahudilerin tutumları üzerinde çok daha BÜYÜK BİR ETKİSİ OLDU. (Joseph Hacker'ın sürgün ve Yahudiler üzerine yazdığı kitap) millet sistemi olarak adlandırılan toplumsal düzenlemelerin

2 Benjamin Braude, "The Jews of Trieste and the Levant Trade in the Eighteenth Century," in G. Todeschini and Pier Cesare Ioly Zorattini, ed., *Il mondo ebraico: Gli ebrei dell' Italia nord-orientale e Impero asburgico dal Medioevo all'Eta contemporanea*, Pordenone, Italy, 1991, p. 335.

3 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 17.

4Richard Clogg, Ed. And Tr., *The Movement For Greek Independence, 1770– 1821*, London, 1976, P. 29.

iyi niyetli ihmalinden daha fazla zarar verdi. Öte yandan, gayrimüslimlerin ezici çoğunluğunu oluşturan Rumlar ve genel olarak Ortodokslar için, kendi siyasi kurumlarının kaybı, yeni düzenin birincil etkisiydi ve sürgün, esaretle birlikte, basitçe genel yıkımın bir parçası⁵.

Devşirme sistemi, 14. yüzyılın sonlarına doğru, zorunlu nüfus mübadelesi yoluyla Türkleştirmenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından uygulamaya konuldu. Osmanlılar, toptan etnik ve dinsel dönüşümü gerçekleştirmek için gereken muazzam kaynaklara sahip olmadıklarının farkına vararak makrodan mikroya yöneldi ve çok daha hedefe yönelik, etkililiği Makyavelci olan bir teknik kullandı. Sorun, 14. yüzyıl Osmanlı topraklarında Türkler ile Hıristiyanlar arasındaki demografik dengesizlikti. İslam devleti yönetmek için yeterli sadık insan gücüne sahip değildi. İlk çözümleri işe yaramadı. Eğer her Hıristiyanı Türk'e çeviremezlerse, o zaman belki yetenekli bir azınlığı da dönüştürebilirlerdi⁶.

Osmanlı yetkilileri, İslam'a geçecek ve Osmanlı ordusunda veya idaresinde padişaha hizmet etmek üzere eğitilecek gelecek vaat eden gençleri belirlemek ve görevlendirmek için, öncelikle Balkanlar'ın Helenik olmayan kırsal bölgelerine düzenli olarak ajanlar gönderiyordu. Belki kırk kişiden birini topladılar. Tercih ettikleri belirli gruplar önemliydi. Ortodoks Kilisesi'nin ağırlıklı olarak Yunanca konuşulan hiyerarşisiyle sürtüşmeyi azaltmak için Osmanlılar normalde Rumları devşirmeye tabi tutmuyordu. Askere alınanların çoğu Arnavut ve Slavca konuşan Ortodoks Hıristiyanlar olmasına rağmen, İslam'ı seçen Bosnalı Slavlar gönüllü olmaya hak kazanıyordu. Bosnalılar iyi bir şeyi kaçırmak istemediler çünkü bu sistemde ilerleme fırsatları çok büyüktü. Askere alınanların tümü, hiçbir vergi ödemeyen, bunun yerine vergilerden yararlanan ayrıcalıklı askeri (askeri) sınıfın üyeleri haline geldi (bkz. Bölüm 2, İ. Metin Kunt). Osmanlı idaresinde ve askeriyede en yüksek rütbelere yükselebilirlerdi. Nispeten çok az kişi bu yüksekliklere ulaştı, ancak beklenti herkes için çekici olmaya devam etti. Kiliseleriyle iletişimlerini kaybetmelerine rağmen cemaatleriyle iletişimlerini kaybetmediler. Askere alınan kişiler aileleri ve geldikleri köylerle iletişimi sürdürebilir, kendi çıkarlarını savunabilir ve sırayla başkalarının da hizmete katılmasına yardımcı olabilir. Aslen Ortodoks Sırp olan Sokollu Mehmed Paşa, Devşirme sistemi aracılığıyla işe alınan bu kişi, on altıncı yüzyılın sonlarında üç padişahın döneminde sadrazamlığa yükseldi. Bazı rivayetlere göre, bir akrabasını, belki de erkek kardeşini bu göreve atamak suretiyle, can çekişmekte olan Pec Sırp Patrikhanesi'ni yeniden canlandırmayı

5 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 18.

6 Joseph Emin, *Life and Adventures of Emin Joseph Emin, written by Himself*, second edition, ed. Amy Apcar, Calcutta, 1918, p. 139.

başardı. Sık sık anlatılan bu öykünün ayrıntıları doğru olsa da olmasa da, bu önemli bir dersi gösteriyor. Devşirme sistemi, tabii bir nüfusun yabancı bir hegemonu karşı hissedebileceği yabancılaşmayı ve boyun eğdirmeyi azalttı⁷.

Her ne kadar Ortodoks hiyerarşisinin büyük bir kısmı (ezici çoğunluğu Yunan) ruhların İslam'a kaptırıldığını ilan etse de, çoğunluğun Arnavut, Slav ve diğer Yunan olmayanlar olduğu gerçeği onları bir şekilde rahatlatmış ve böylece kilise içindeki siyasi mücadelelerde bu rakipleri zayıflattı. Dengesiz biçimde otosefal kiliselerde bile, Rum olmayan Balkan Ortodoksları, şu ya da bu biçimde kökten kopma ve kendi kendini inkar etme sürecine maruz kalmadan, sosyal ya da ekonomik olarak kendi kırsal statülerinin üzerine çıkamadılar. Eğer kilise hiyerarşisinde en donanımlı ve en güçlü konumlara yükselmek istiyorlarsa, kendi yerel kültürlerini terk edip Helenleşmek zorundaydılar. Ayrıca inançlarının tesellisine sahip olmalarına rağmen, en azından sözde bekar olmak üzere keşiş olmak zorundaydılar. Aksine, eğer Osmanlı İmparatorluğu'nda ilerlemek istiyorlarsa şartlar önemli ölçüde daha kolaydı. Kendi yerel kültürlerinin çoğunu koruyabilirdiler. Bekarlık yemini yoktu ama sünnet olmak zorundaydılar. Sahip olmaları gereken tek şey, kendi maaş seviyelerinde çalışabilmeleri ve Hıristiyan Ortodoksluğu'ndan vazgeçebilmeleri için yeterli Türkçeydi; ikincisi, başlangıçta görüldüğünden daha kolay bir dönüşümdü. Eğer Paris bir ayine değerse, Konstantinopolis de kesinlikle bir şehzadeye değerdi ve sadece yedi kelimeyle Müslümanların iman şahitliği çok daha kısaydı. Dini açıdan, acemiler her zaman samimi din değiştirenlerin coşkusunu sergilemiyorlardı. Padişahın seçkin piyadeleri Yeniçeri Ocağı için seçilenler, tanrısallığı gençlerin hatırladığı her türlü Hıristiyanlığı kolaylıkla kabul eden mistik Sünni, Şii ve Hıristiyan inançlarının bir karışımı tarafından şekillendirilen heterodoks Bektaşî Sufî Tarikatı'na katıldı⁸.

Uygulamada, çoğu Müslümanın tüm alkolü kapsayacak şekilde genişlettiği, Kuran'ın şarap yasağına karşı hızlı ve gevşek davrandılar. Fermente içeceğin kötü şöhretli tüketicileriydiler. Bu Osmanlı sistemi aynı zamanda Hıristiyan erkek tebaalarının en iyi, en parlak ve en yeteneklilerini imparatorluk hizmetine almak ve onları herhangi bir potansiyel muhalefetin hizmetine sokmak gibi bir faydaya da sahipti. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda imparatorluğu zayıflatan çatışmalar, on yedinci yüzyılda askere almanın sona ermesinden sonra ortaya çıktı. İki olay arasındaki bağlantı basit ve nedensel değildi ancak

⁷ Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 18.

⁸ Benjamin Braude, "Christians, Jews, and the Myth of Turkish Commercial Incompetence," *Relazioni economiche tra Europa e mondo islamico. Secc. XIII- XVIII*, Fondazione Istituto Internazionale Di Storia Economica "F. Datini" Prato, Serie II, Atti delle "Settimane di Studi" e altri Convegno 38, ed. Simonetta Cavocicchi, Prato, 2007, p. 225.

olaylar birbiriyle bağlantılıydı. Daha sonra Osmanlılar, Hıristiyanları 18. ve 19. yüzyıllara kadar, özellikle de dış ilişkiler konusunda danışman olarak istihdam etti. Ancak genel olarak bakıldığında, şu anda işe alınanların sayısı geçmişte olduğundan çok daha azdı ve etki düzeyleri hiçbir zaman din değiştiren öncülerinin seviyesine ulaşmadı (bkz. Bölüm 11, Carter Findley). Çöküşün bir nedeni de bu sistemin sunduğu fırsatların çok cazip olmasıydı. Teorik olarak sisteme girenlerin ayrıcalıklı konumlarını oğullarına devretmemesi ve böylece safları yeni yeteneklere açmaması gerekiyordu. Bunun yerine, bu yeni Müslümanların çocukları başka alanlarda yeni fırsatlar arayacaklardı. Ancak uygulamada devşirme acemileri statülerini kalıtsal hale getirmeye çalıştılar. Belki de Hıristiyan hiyerarşisi cinsel perhiz konusunda ısrar ederek akıllıca davrandı? Yine de kayırmacılığın taleplerine maruz kaldı⁹.

Sürgün sisteminden daha açık bir şekilde, Hıristiyan gençlerin askere alınması ve zorla din değiştirmesi İslam hukukunu ihlal ediyordu. Dört yüzyıl boyunca varlığını sürdürmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir İslam devleti olduğu iddiasını açıkça çürütmektedir. Devşirme sisteminin emsallerini başka yerde bulmak gerekir. En olası kaynak, ironik bir şekilde, dokuzuncu yüzyılda Abbasi orduları için Orta Asya ve Kafkasya'dan askere alınan pagan Türklere ve diğer köle askerlere empoze edilmiş görünen gulam sistemiydi. İslam hukuku, yerleşik Müslüman topraklarında yaşayan Hıristiyanların ve Yahudilerin zorla din değiştirmesini yasaklamaktadır, ancak savaş bölgelerinde yakalanan gayrimüslimlerin köleleştirilmesine ve zorla din değiştirmesine izin vermektedir. Yüzyıllar sonra Moğol ordusu, Abbasilerin Avrasya bozkırlarında uyguladıkları uygulamanın kendi versiyonunu geliştirdi. Moğolların ayırt edici gücü kendi süvari ordusuydu ama aynı zamanda kuşatma savaşında konuşlandırılan fethedilen halklardan toplanan top yemlerini de askere alıyordu. Osmanlı kurumu, Moğol taslağının daha rafine bir versiyonunu ata Türklere dayatılan İslamlaştırmayla birleştirmiş görünüyör¹⁰.

Osmanlı Ülkesi Genişliyor

Mehmed'in 1453'te Konstantinopolis'i fethetmesi, hanedanının imparatorluk iddiaları, Avrupa Hıristiyanlığıyla ilişkileri ve Ortodoks ve diğer gayrimüslim gruplar üzerindeki kontrolü açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğurdu. Roma'nın doğu başkenti, Osmanlı'nın Hıristiyan ve klasik Roma ve Yunan imparatorluk mirası üzerindeki iddiasını güçlendirdi. Daha önce de belirtildiği gibi, daha önce İslami geleneklerde yerleşmiş olan Büyük İskender mitleriyle özdeşleşmeyi artırdı. Bu, Osmanlıların ilk Roma'yı ele geçirme hayallerini teşvik

9 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 19.

10 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 20.

etti; bu hayaller düzenli olarak denendi, ancak defalarca reddedildi. Bu başarısızlığa rağmen bu güçlü İslam devleti artık Avrupa güç dengesinin ayrılmaz bir parçası haline geldi ve bir devlete karşı diğerine açıkça ittifak kurdu; bu, Osmanlı yönetimi altındaki gayrimüslimler için derin sonuçlar doğuracak bir ilişkiydi¹¹.

Bu aynı zamanda Müslüman-gayrimüslim ilişkilerinin arkitektoniğine yeni bir unsur da kattı. Şimdiye kadar Osmanlıların bu durumu görmezden gelmek için her türlü nedeni vardı. Konstantinopolis'teki Rum Patrikhanesi'nin ekümenik otorite iddiası. Osmanlılar, Bizanslı rakibinin kontrolü altındaki hiyerarşiye karşı, kendi topraklarında yerel piskoposların özerkliğini teşvik ediyordu. Osmanlı devleti de aynı hiyerarşinin koltuğunu ele geçirdiğinde siyasi denklemin yeniden hesaplanması gerekti. Artık Konstantinopolis Patrikhanesi imparatorluk iddiası ve otoritesi için kullanışlı bir araca dönüştürülmüştü. Bir yandan Ortodokslar için, Konstantinopolis Bulgar Ohri ve Sırp İpek'in dönemsel özerkliğiyle mücadele etmek zorunda kalsa bile, en azından teoride imparatorluk çapında böyle bir otorite mevcuttu. Öte yandan, 1517'de Arap topraklarının fethinden sonra, Kudüs, İskenderiye ve en azından başlangıçta tarih açısından daha zengin ama ruh açısından daha fakir olan Antakya Ortodoks Patriklikleri, yeni başkentlerinin emirlerine karşı daha az dirençli olduklarını kanıtladılar. Osmanlı hakimiyetine girdiler. Konstantinopolis'in imparatorlukta tüm Ortodoks Hıristiyanlar üzerindeki otorite iddiası, evrensel otoriteye ilişkin ekümenik iddialarla tutarlı olarak, Osmanlıların imparatorluk otoritesine ilişkin iddialarıyla örtüşüyordu¹².

Bu yeni Osmanlı görüşünün bir sonucu olarak, Doğu Ortodoks Kilisesi'nin milyonlarca iletişimcisi (Slavca, Romantizm, Arapça ve diğer dilleri konuşanlar ile Avrupa, Asya ve Afrika'nın yerlileri) idari olarak Rum olarak adlandırılmaya başlandı. Kelimenin tam anlamıyla "Romalı", Ortodoks anlamına geliyor. Daha yakın zamanlarda Sırp, Yunan, Bulgar, Ulah, Karadağlı, Hersekli, Makedon, Arnavut, Yugoslav, Romanyalı, Arap, Suriye, Lübnanlı, Filistinli veya Ürdünlü ulusal kimliklerini farklı şekillerde iddia eden bu halkların farklı bir ulusal kimlik iddiasında bulunması garip görünebilir. geçmişte bu her şeyi kapsayan toplumsal tanımı kabul etmeliydi. Elbette bu atamayı bir dereceye kadar kendi tercihleri yapmadı; Osmanlı'nın İslam'dan ilham alan anlayışı, dini bağlılığın önceliği ve Ekümenik Patrikhane'nin doğasında var olan yayılmacı zorunluluğun, Konstantinopolis'in haklı olarak

11 Clogg (cited n. 3), p. 91.

12 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 20.

kendisine ait saydığı ruhları şevkle kabul etmesini sağladığını kabul ediyordu¹³.

Ancak Rum'un kabulü yalnızca hem eyaletin hem de eyaletin başkentinin emirlerine boyun eğmek değildi. Bu, en azından bazı Rumların (özellikle daha zengin ve daha eğitilmiş olanların) kendileri hakkındaki algısına uyuyordu. Rum halkı arasında Latin ve sapkın rakiplere karşı bir küçümseme ve Bizans ile Konstantinopolis Patrikhanesi'nin imparatorluk mirasına karşı belirli bir gurur ortaya çıktı. Önce Aramice, sonra Arapça konuşan yakın doğu halklarında, Bizans Kilisesi'ne bağlılıklarını koruyan Hıristiyanlar sonuçta Krallardı. Vatikan'ın daha sonra Arapça konuşan bazı Ortodoksları Roma'ya dönüştürmedeki başarısının ardından, bu terim artık Arapça konuşan Yunan dinine mensup Katolikleri de kapsıyordu. Her ne kadar ilk başta yerel rakipler tarafından bir hakaret olarak düşünülmüş olsa da bu terim, taraftarlarının gururla sahiplenebileceği belli bir asaleti, bir imparatorluk iddiasını taşıyordu. On dokuzuncu yüzyılda bu durum, Arapça konuşan Ortodokslar arasında, özellikle Antakya Patrikhanesi içinde, çara, Rusya'nın anavatanına ve St. Petersburg'da. Güneydoğu Avrupa'da, Yunanca konuşan, belki de Ulah kökenli bir kişi olan Riga Velestiniul (1757-1798), Rum dilinde (Yunancada Rigas Velestinlis veya Pheraios) biliniyordu ve yeniden canlanan Bizans adına devrimci faaliyetleri büyük başarı kazandı. Kökeni ne olursa olsun, modern Yunan milliyetçiliğinin ilk şehitlerinden biri olduğu iddia ediliyor¹⁴.

Diğer toplulukların etnik yapısı daha basit olmasına rağmen, Ermeniler ve Yahudilere yönelik idari düzenlemelerin daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. Farklı ihtiyaçları ve gelenekleri vardı, bu da Konstantinopolis merkezli Rum Ortodoks liderliğinin kabulünü zorlaştırıyordu. Mehmed'in Ermenilere ve Yahudilere ayrıcalık tanınmasıyla ilgili gelenekler daha da belirsizdir. Bu tür bağışlar aslında başkentteki cemaat liderlerine yapılmış olsa bile, onların bu yolla imparatorlukta tüm din kardeşleri üzerinde güç sahibi olmaları pek olası değildir. Yunanlılardan farklı olarak Ermenilerin fetihten önce Konstantinopolis'te patriklikleri yoktu. Her biri patrik veya papanın yapısal eşdeğeri olan bir katolikos tarafından yönetilen dini merkezleri, ya Kafkasya'da yeni güçlendirilmiş Eçmiadzin makamı ya da Kilikya makamıydı; her ikisi de o zamanlar Osmanlı sınırlarının dışındaydı. Mehmed, tebaasının dağlık bir otorite altında olmasını pek arzulamadığından, kendi başkentinde bir Ermeni dini merkezinin gelişmesini teşvik etti. Ancak bu İstanbul Patrikhanesi, rehberlik etmesi gereken Ermenilerin kayıtsızlığı ve hatta muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Daha sonra on beşinci yüzyılın sonlarında ve on altıncı yüzyılın başlarında Osmanlılar, Ermenilerin

13 Cevdet Paşa, *Tezakir*, Cavid Baysun, ed., Ankara, 1963, vol. 3, pp. 236–237.

14 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 21.

büyük bir kısmının yaşadığı Anadolu topraklarını güneyde ve doğuda fethetti¹⁵.

Yahudiler için imparatorluk içinde önceden var olan bir otoritenin olmaması daha az sorundu; dağ ötesi bir otorite de yoktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453'ten sonra ortaya çıkan sözde Hahambaşılığı, otoritesi muhtemelen İstanbul sınırlarını aşmayan ve İberyalıların geniş çaplı göçünün getirdiği merkezkaç baskılara varlığı dayanamayan bir kurumdu. On altıncı yüzyılın başlarında Yahudilik. Aynı yüzyılda, Sultan Selim'in 1516 ve 1517'de Suriye, Arabistan ve Mısır'a yayılması, İslam'ın merkezlerini, çok sayıda Yahudi cemaatini ve en eski Hıristiyan cemaatlerini imparatorluğun bünyesine kattı. Kıptiler, Maruniler, Yakubitler, Nasturiler ve diğer küçük mezhepler artık Osmanlı cemaatine girdiler. Suriye ve Mısır'daki ehl-i zimme ile Balkanlardaki ehl-i zimme arasında önemli farklılıklar vardı. Neredeyse bir bin yıl boyunca İslam altında yaşamışlardı ve Osmanlı fethi yalnızca bir Müslüman efendinin diğeriyle değiştirilmesinden başka bir şey değildi. Uzun zamandır orada oldukları için Araplaşmış olanların ayırt edici özellikleri daha az belirgindi. Arapça konuşan Hıristiyanlar ve Yahudiler, yüzlerce yıllık İslam tecrübelerine rağmen, Osmanlı yetkilileriyle ilişkilerde bağımsız bir liderlik üstlenmediler. Aksine, on altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar, Arap toprakları dışındaki daha zengin ve sayıları daha fazla olan dindaşlarının liderliğini giderek daha fazla kabul ettiler. Örneğin İskenderiye ve Kudüs patriklikleri bundan böyle etnik Rumların elindeydi, ancak daha önce de belirtildiği gibi Antakya farklı bir yol izledi. Öte yandan, benzer dış müttefikleri olmayan Kıptiler, tüm Osmanlı Hıristiyanları arasında en izole olanı olmaya devam etti¹⁶.

Osmanlı Yönetiminin Yanlış Anlatımları

Osmanlı yönetiminin ilk yüzyıllarından itibaren geçerli olan düzenlemeler, toplumsal yaşamın içeriğini nadiren şekillendirdi. Avrupalıların Osmanlı yönetimi altındaki günlük hayata dair görüşleri bir takım yanlış anlamalar nedeniyle çarpıtılmıştır. Hıristiyanlık ve onun mirasçıları için Türk ve Türkiye kelimeleri, İslam'ın önerdiğinin ötesinde karmaşık duygusal çağrışımlara sahiptir; özellikle doğu Avrupalılar için, zalim Türk'ün geleneksel tablosu ulusal folklorun bir parçası haline geldi. Bu Türk imajının çeşitli kaynakları var. Birincisi, Türklerin kıtanın kalbine girip Hıristiyanlığın varlığını tehdit ettiği uzun dönemler boyunca Avrupalıların zihnine kazınan korkudur. Daha sonra Avrupalı seyyahlar, Türk toplumunda kendi ülkelerinin tanıdık erdemlerini göremeyen, Osmanlı düzeninin gerçek ama farklı erdemlerini görmezlikten geldiler ve hoşnutsuzluklarının kanıtını, padişahların Hıristiyan

15 Bernard Lewis, "Ali Pasha on Nationalism," *Middle Eastern Studies*, 10 (1977), p. 77.

16 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 23.

tebaasının düşmanca hikayelerinde buldular. onların ana muhbirleri. Hatta İslam'a sempati duyan daha yeni gözlemciler, onu Araplarla özdeşleştirme ve Osmanlıları, kendilerinin neden olmadığı, aslında tersine çevirdikleri siyasi ve askeri zayıflık nedeniyle suçlama eğilimindeydiler¹⁷.

Gezginlerin ve diğer gözlemcilerin gayrimüslimlerin yaşam koşullarını nasıl yanlış anlayıp yanlış yorumladıklarını gösteren güzel bir örnek, raya kelimesidir. Çoğu Avrupalı seyyahın anlatımına göre raya kelimesi sığır anlamına gelir ve Osmanlı devletinin Hristiyan tebaası için kullanılırdı ve onlara yönelik yağmacı tutumu bu terimle ifade edilirdi. Bununla birlikte, 18. yüzyıla kadar Osmanlı kullanımında bu terim Hristiyanlara değil, dini ne olursa olsun imparatorluğun vergi ödeyen tüm üretken nüfusuna, aslında sivil ve askeri hükümet aygıtının parçası olmayan herkese uygulanıyordu. yani askeri sınıf. Dolayısıyla Müslüman köylüler rayaydı ama Hristiyan süvariler değildi. Kelime, "otlatmak" anlamına gelen Arapça bir kökten türetilmiştir ve "sığır" olarak değil, Mezmurlar'da bulunan ve Hristiyan âlemi ve İslam tarafından paylaşılan iyi bilinen pastoral hükümet fikrini ifade eden "sürü" olarak ÇEVİRİLMESİ DAHA İYİ OLABİLİR. Daha sonra Avrupa'nın Türkiye üzerindeki etkisinin boyutu, 18. yüzyılın sonlarından itibaren terimin bu yanlış yorumunun, bu giriş bölümünde daha sonra gösterileceği gibi, bu terimi uygulamaya başlayan Türklerin kendilerine geçmesi gerçeğinde görülebilir. bu anlamda. Avrupa'daki çarpıklık, Balkan halklarının Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık elde etme mücadelesinin sonucu olarak on dokuzuncu yüzyılda daha da geliştirildi ve daha geniş bir alana yayıldı. Osmanlılara karşı hareketler, Müslümanların zalim olduğu yönündeki yaygın stereotipi güçlü bir şekilde güçlendirdi; bu kez Osmanlı Türk İmparatorluğu'nda somutlaşmış ve onun tipik bir örneği olmuştur¹⁸.

İstisnai olarak, bazı on dokuzuncu yüzyıl Avrupalı mit yaratıcıları Türkler adına çalışmışlardır. Özellikle Yahudiler arasında, modern Yahudi tarih yazımının öncülerinden biri olan Heinrich Graetz'in (1817-1891) yazılarına bile renk veren bir Osmanlıseverlik HAVASI GELİŞTİ. Bu renk çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu'na duyulan siyasi sempattide açıkça ortaya çıktı. Yahudiler ve Yahudi kökenliler bazen Avrupa'da Türk yanlısı bir unsur olarak görülüyor ve kınanıyordu. Büyük Britanya'da, William Gladstone'un 1876'da Başbakan Benjamin Disraeli'nin Osmanlı politikasına ilişkin halk arasında "Bulgar Dehşeti" olarak bilinen Osmanlı yanlısı politikasına karşı yürüttüğü seçim kampanyası, bu suçlamanın alt

17 Akturk, Sener. 2009 "Persistence of the Islamic Millet as an Ottoman Legacy: Mono-Religious and Anti-Ethnic Definition of Turkish Nationhood," Middle Eastern Studies, Vol. 45, No. 6, p. 88.

18 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 23.

tonunu içeriyordu¹⁹.

Osmanlı İdaresindeki Yunanlılar

Osmanlı kontrolünü devirmek isteyen halklar arasında Batı Avrupa'ya ilk başvurular Yunanlılar oldu. Yunanlıların tarih bilincinden ne kadar uzak olsa da Helen geçmişi, ironik bir şekilde, ilk Osmanlı hükümdarları için bir ilham kaynağı olmuş ve daha sonra Avrupa düşüncesinin temel bir unsuru haline gelmiştir. Avrupalılar onun perspektifinden Yunanlıların Osmanlılara karşı mücadelesini gördüler. Ortaya çıkan Yunan görüşü böylece hemen kabul gördü. Nüfusun azalması, yoksullaşma, istikrarsızlık, güvensizlik, yolsuzluk, rüşvet, entrika ve aldatma, hepsi Osmanlı kökenli kusurlar olarak görülüyordu. Daha ileri düzeydeki gözlemciler, doğrudan Türklere bağlanamayan hataların, otoritesi Osmanlı sözde teokrasisine atfedilen Ortodoks hiyerarşisine atfedilmesi gerektiğini iddia edebilir. Kendi mücadeleleri sırasında diğer tabi halklar (Slavlar, Arnavutlar, Eflaklılar ve Moldavyalılar) Yunan iddianamesini kabul edip uyarladılar. Ancak, hem din adamı hem de din adamı olarak kendi egemenliklerindeki Türklerin küçük ortakları olarak görev yaptıklarından, sanıklar listesine Yunanlıları da eklediler²⁰.

Açıkçası Yunanistan'ın Türklerle ilişkisi en karmaşık olanıydı. Proto-ulus-devletçi tarih görüşü, Yunanlıların Osmanlı yönetimi altındaki gerçek başarılarının hakkını vermiyor. Osmanlılar birkaç yüzyıl boyunca Rum toplumunun fiziki varlığını, dilini, tarih anlayışını, kültürel geleneklerini ve dini bütünlüğünü sürdürmesine izin verdi. Çoğu kişiye göre imparatorluk, kişisel ilerleme ve başarı için geniş bir alan sunuyordu. Bu Yunanlılar onun hizmetinde çalışmaya ve önemli katkılarda bulunmaya istekliydiler. Buna göre, onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyılların bazı önde gelen Yunan şahsiyetleri, Osmanlı yönetimine, onların yirminci yüzyıldaki torunlarından daha fazla sempati duyuyorlardı. Zenginler ve eğitimliler çoğu zaman Osmanlı'nın cömertliğinden ve korumasından yararlanıyordu. Kilise hiyerarşisine gelince, otoritesi genellikle, kendilerine uygun olduğunda fermanlarını uygulayan Osmanlılar tarafından destekleniyordu. Üyelerinin Osmanlı yanlısı olmak için nedenleri vardı. Okuma-yazma bilmeyenlerin ve yoksulların duygularını bildiğimiz kadarıyla, hayatları zor olmasına rağmen saf ve basit bir şekilde Türk karşıtı olmadıkları anlaşılıyor, çünkü öfkeleri bir o kadar da Yunan ileri gelenlerine yönelikti²¹.

19 Akturk, Sener. 2009 "Persistence of the Islamic Millet as an Ottoman Legacy: Mono-Religious and Anti-Ethnic Definition of Turkish Nationhood," Middle Eastern Studies, Vol. 45, No. 6 (November): 893-909.

20 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 24.

21 Bowen, Harold, H.A.R. Gibb. 1957. Islamic Society and the West, Volume I: Islamic Society in the Eighteenth Century Part II. London: Oxford University Press, s. 55-56.

Bu nedenle Yunanlıların Türklerle (çoğuluna dikkat edin) çeşitli ilişkilerini tartışmak daha doğru olacaktır. Nüfusun farklı unsurlarının farklı ayrıcalıkları ve sorumlulukları vardı. Bazı bölgeler, özellikle tamamı Yunan olan bölgeler, fiili bağımsızlığa yaklaşan değişen derecelerde özerkliğe sahipti. Ayrıca Rumların günlük yaşamı, hem Osmanlı iktidar ve idaresinin genel koşullarına, hem de imparatorluktaki diğer azınlık gruplarının durumuna bağlıydı. Hala çok daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulan bir alanda aşırı genelleme riskini göze alarak, Osmanlı Yunan tarihine ilişkin aşağıdaki kaba şema sunulmaktadır. 1300'den 1450'ye kadar olan en erken dönem, güçlü Yunan liderliğinin yokluğunda halk düzeyinde bir dereceye kadar senkretizm ile karakterize edildi. Yunan ve Türk liderler arasındaki ilişki, değişen bir ittifak ve düşmanlık modeli gösteriyordu. Konstantinopolis'in fethinden sonra istikrarlı bir siyasi ortamda ataerkil bir liderlik yapısı (1450-1600) ortaya çıktı; ancak bu ortamda kilisenin kaderi hiç de kolay değildi. Konstantinopolis Patrikhanesi'ne yakından bağlı olan zengin Yunan tüccarlar vardı; bunların bir kısmı Bizans aristokrasisi iddiasındaydı. 1600'den 1800'e kadar, patrikhanenin 1601'de taşındığı İstanbul bölgesi Fener'in varlıklı Rum aileleri, hem kendi cemaatleri hem de genel olarak imparatorluk içinde artan zenginlik ve siyasi nüfuza sahip oldular. Yunanlılar arasında Fenerliler, patriğin ve onun görevlilerinin seçimini rakip ailelerin çıkarlarına uyacak şekilde manipüle ettiler. İmparatorlukta Feneryotlar, Osmanlı dış politikasının şekillenmesine yardımcı olan nüfuzlu baş tercümanlığın (kelimenin tam anlamıyla tercümanlık makamı) ve "filonun tercümanlığı" görevinin yanı sıra, Moldavya ve Eflak'ın gelir getiren beyliklerini de kontrol ediyorlardı. Osmanlı yüksek amiraline hizmet etmiş ve Ege Adalarının çoğunu yönetmiş²².

1600 ila 1800 arasındaki bu iki yüzyıl boyunca, Batı Avrupa'nın Yunanlılar üzerindeki etkisi (dini, ekonomik, entelektüel ve politik) arttı. Protestan ve Katolik misyonerler ve onların koruyucu elçilikleri Konstantinopolis'te üstünlük sağlamak için yarıştı. Daha önce yabancı girişimlerini Doğu Avrupa'nın Ortodoks topraklarında yoğunlaştıran Yunan tüccarlar, artık ticaretlerini batıya doğru yönelttiler. Elde ettikleri başarı özellikle Habsburg İmparatorluğu üzerinde dikkate değer bir etki yarattı. On sekizinci yüzyılın büyük bölümünde Osmanlı tüccarları (çoğunlukla Rum Ortodoks) bu Katolik imparatorluğun uluslararası ticaretine hakim oldular. Bir yetkili, büyük bir endişeyle şunları bildirdi: "Kalıtsal topraklar ile Osmanlı toprakları arasındaki ithalat ve ihracat ticareti, en azından Avusturya kıyıları söz konusu olduğunda, artık tüccarlarımızın hiçbir katılımı olmaksızın veya çok az bir katılımı

22 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 25.

Türk tebaası tarafından yürütülmektedir." ²³ Bu tür kaygılar Habsburg hükümetini Katolik olmayanlara karşı uzun süredir devam eden hoşgörüsüzlüğünden kopmaya yöneltti. İstisnai olarak, ticari antrepolar oluşturmak amacıyla dinsel açıdan farklı toplulukların kurulmasını teşvik eden başarılı Osmanlı politikasını taklit etti. Habsburglar, derinden bağlı oldukları dini inançlarının üstesinden gelerek, Trieste'yi Adriyatik'te, kendi dinlerini açıkça ve özgürce yaşamalarına izin verilen tüm ulusların tüccarlarının yerleşmesine açık, serbest bir liman haline getirdi²⁴.

Her ne kadar Trieste'yi uluslararası ticaret ve denizciliğin önemli bir merkezi haline getirmeyi başarmış olsalar da Habsburglar, Yunanlılar ve diğer Ortodoksların doğuda yükselen imparatorluk Romanovlar ile olan doğal bağlarını asla aşamadılar. Rusya kendisini Yunanlıların ve hatta Slavların doğal koruyucusu olarak tanıttı. Rus etkisi, Batı Avrupa'nın yeni ortaya çıkan Aydınlanma kavramlarından çok farklı ilkel çekiciliklerden yararlanıyordu. Hıristiyan Batı ile Hıristiyan Doğu arasında uzun süredir devam eden dini ayrımlar, Habsburg hanedanının veya herhangi bir Katolik aleminin Osmanlı Ortodokslarına ilham kaynağı olmasını engelleyen bir engel oluşturmuştu. Aydınlanma'nın sözde evrenselci mezhep sonrası iddiaları bu tür bölünmelerin üstesinden gelmeye çalıştı, ancak başarılı olduklarında bile büyük ölçüde göçmen elitlerin ilgisini çekti. Ortodoks nüfusun çoğunluğunun tercihi Rus dindaşlarıydı. On sekizinci yüzyılda Rus askeri gücünün yükselişi, Ortodoks hiyerarşisinin artan iddiasıyla eşleşti. Rusya'nın Ortodoks Hıristiyanlığı bir dereceye kadar Rusya'nın Konstantinopolis Patrikhanesi'nin tüm ekümenlerine hitap etmesini sağladı. Bu süreçteki sinyal olayı, büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu ve onun yakın Müslüman müttefiklerinin topraklarında gerçekleşen 1768-1774 Birinci Rus-Türk Savaşıydı. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'yla onaylanan Osmanlı yenilgisinin stratejik sonuçları felaket oldu. Sonuç olarak Rusya diplomatik bir atılım gerçekleştirdi. Bu diplomatik aracı, tüm Osmanlı Ortodoksluğu üzerinde bir hamilik iddiasının gerekçesi olarak ustalıklı çözümlenmeye başladı²⁵.

Avrupa Aydınlanması'nın yıpratıcı kavramları Yunan entelektüel yaşamına nüfuz etmeye başladı, ancak bu, büyük ölçüde ticari diasporanın yeni zengin ve kültürlü üyeleri aracılığıyla oldu. Yunan dini hiyerarşisi bu gelişmeleri şüpheyle ve güvensizlikle karşıladı; ancak bu eğilimlerin en rahatsız edici olanı imparatorluğun dışında, ataerkil otoritenin sınırlarının çok ötesinde geliştiğinden, deneseler de din adamlarının yapabileceği çok az şey

23 Braude, Benjamin. 2014. "Foundation Myths of the Millet System" in *Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition*, edited by Benjamin Braude, p. 65.

24 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 26.

25 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 26.

vardı. Endişeli 1798 yılında, Kudüs'ün Rum patriği I. Anthimos (1717-1808), Konstantinopolis'te, aynı zamanda Ortodoks Kilisesi ile Müslüman devleti arasındaki sözde konkordato için özür dileyen ve devrimci hareketin eleştirisini sunan kısa bir broşür yayınladı. Batı Avrupa'da moda olan fikirler. Merhameti sınırsız ve bilge olan Rabbimiz, Osmanlı'nın bu güçlü imparatorluğunu yoktan var ettiği, Roma [Bizans] İmparatorluğumuzun yerine, lekesiz Kutsal ve Ortodoks inancını bir kez daha korumayı nasıl üstlendiğini görün. Bir bakıma Ortodoks inancından saptırmaya başlamış ve Osmanlı imparatorluğunu, bunun ilahi iradeyle değil, ilahi iradeyle gerçekleştiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde diğer krallıklardan daha yükseğe çıkarmıştı²⁶.

O halde, her şeye kadir olan Rab, Batı halklarına bir dizgin, biz Doğu halklarına ise bir dizgin olsun diye, "çünkü Tanrı'dan başka güç yoktur" diye üzerimize bu yüce krallığı koydu. kurtuluş aracı. Bu nedenle Osmanlı padişahının kalbine, Ortodoks inancımızın dinsel inançlarını özgür tutma ve bir aşırılık eseri olarak onları koruma, hatta ara sıra sapan Hıristiyanları cezalandırma noktasına kadar varma eğilimini yerleştirir. imanlarından dolayı Allah korkusunu daima gözlerinin önünde bulundururlar. Kardeşler, kurtuluş yolundan sapmayın; ama nasıl her zaman cesaret ve kararlılıkla şeytanın hilelerini ayaklar altına aldıysanız, şimdi de gözlerinizi kapatın ve yeni ortaya çıkan özgürlük umutlarına kulak vermeyin, "çünkü kurtuluş artık bize daha yakın." Ama gelin bu "özgürlük"ün adını daha bilimsel olarak analiz edelim. Gerçek özgürlük A'dır, rasyonel ruhun, Tanrı'nın lütfuyla insanı ne kadar zorlayıcı olursa olsun iyiye yönlendiren eğilimidir. Bu özgürlüğe "irade özgürlüğü" denir. B, insanın arzularının hiçbir engelle karşılaşmadan hayata geçirebilmesi özgürlüktür, bu da itaatsizliktir. C, kişinin ilahi ve beşeri kanunlara göre yaşamasına, yani her türlü vicdan kınamasından uzak, medeni disiplinden uzak yaşama özgürlüğüne denir. Övülmeye değer tek özgürlük yukarıda belirtilen üçüncü özgürlüktür²⁷.

Kararlılık ve basiret sahibi olalım, bu şimdiki yaşamımızda sahte ve var olmayan bir özgürlük uğruna sonsuz kutsanmışlığın solmayan taçlarını kaybetmeyelim. Tarif edilemez ödüllerden kendimizi mahrum etmeyelim²⁸. Geçtiğimiz yüzyılda ve bir çeyrek boyunca, 1800'den 1923'e kadar, Osmanlı Yunanistan sınırındaki eski Venedik'in elindeki İyonya adalarının Fransızlar tarafından işgal edilmesiyle başlayan ve bunu Yunan Bağımsızlık

26 Colak, Yılmaz. 2006. "Ottomanism vs. Kemalism: Collective Memory and Cultural Pluralism in 1990s Turkey." Middle Eastern Studies. Vol. 42, No. 4 (July), p. 587.

27 Davison, Roderic. 2014. "The Millets as Agents of Change in the Nineteenth-Century Ottoman Empire" in Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition, edited by Benjamin Braude, p. 187.

28 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 27.

Savaş'ının (1821-1832) takip ettiği başka değişiklikler de meydana geldi. Lozan Antlaşması'ndan (1923) sonra Yunanlıların Türkiye ve Bulgaristan'dan Yunanistan'a zorunlu göçüyle sona erdi. Aynı dönemde, Slav ve Arapça konuşulan bölgelerdeki Ortodoks Kilisesi, Yunan egemenliği altında giderek daha huzursuz hale geldi ve Rus etkisine karşı daha sempatik hale geldi. Büyük Fikir'in (Yunanistan'ın geçmişte egemenliği altındaki tüm toprakları kontrol etmesi gerektiği fikri, bir tür neo-Bizans) ilk kez dile getirilmesiyle başlayan dönem, tüm yerleşim yerlerinden rezil bir şekilde kayalıklara geri çekilmeyle sona erdi²⁹.

Yunan Ayaklanmasının Arka Planı

Tarihsel bilinç ve kimliklerindeki değişim, Yunanlıların siyasi ve coğrafi dönüşümünden daha az derin değildi. On sekizinci yüzyılda Patrik Anthimos gibi bir Yunan, Roma'nın mirasına sahip çıktı, ancak on dokuzuncu yüzyılda yeni liderler kendilerini Helen olarak hayal ettiler. Bu dönüşümün dönüm noktası bağımsız bir Yunanistan krallığının kurulmasıydı. Kuruluşundan önce, Osmanlı topraklarındaki Rumların çoğu kendilerini Romalılar, yani Doğu Romalılar, Bizans'ın mirasçıları olarak görüyorlardı. Yunan Aydınlanmasının adamları, antik ve pagan Hellas'ın görkemine geri dönüş anlamına gelen Helenizm fikirlerinin propagandasını yaptılar. Anahtar isimlerden biri, Yunan entelektüel canlanışında çok önemli bir rol oynayan bir bilim adamı, akademisyen ve edebiyatçı olan Adamantios Koraes (1748-1833) idi³⁰.

Ancak Yunan diasporasının uzak Avrupa merkezlerinde bu tür fikirleri formüle eden aydınlar ve tüccarlar (Koraes uzun yıllar Montpellier ve Paris'te yaşadı) savaşan adamlar değildi. Yıllarca süren uzun mücadeleler boyunca Osmanlı güçleriyle savaşan Yunan dağcılar ve köylüler, korsanlar ve eşkıyalar, Helenizme dönüşü İslam'a geçmek kadar iğrenç olmasa da yabancı bulacaklardı. Popüler çılgılık, pagan Atina'ya değil, Roma geçmişine, yani Hıristiyan Konstantinopolis'e dönüş yönündeydi. Klasik Yunan'ın kalıntıları, Yunan köylüsü için, onları eski bir dev veya cin ırkının eseri olarak düşünen Fellah için firavun dönemi Mısır'ının anıtları kadar gizemliydi. Günümüzün Yunanistan ve Mısır'ının bu miraslara ilişkin iddiası, Avrupa'daki arkeolojik keşiflerin ve Avrupalı etnik ve bölgesel ulus kavramlarının bir sonucu olarak 18. ve 19. yüzyıllardan itibaren gelişti³¹.

29 Davison, Roderic. 1990. "Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the Nineteenth Century" in *Essays in Ottoman and Turkish History 1774-1923: The Impact of the West*, edited by Roderic Davison, p. 112.

30 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 28.

31 Findley, Carter. 2014. "The Acid Test of Ottomanism: The Acceptance of Non-Muslims in the Late Ottoman Bureaucracy" in *Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition*, edited by

Bu yeni fikirlere ivme kazandıran dış unsur Fransız Devrimi'ydi; çünkü özgürlük ve eşitlik, geleneksel düzeni açıkça bozuyordu. Örneğin Koraes'e ilham kaynağı oldular ve Anthimos'a meydan okudular. Fransız askeri başarısıyla birleştiğinde bu fikirler, 18. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'na meydan okuyan daha tehlikeli bir güç haline geldi. 1797'de Campo Formio Antlaşması Venedik Cumhuriyeti'ni böldü ve Osmanlı Adriyatik kıyısındaki birçok eski Venedik mülkünü Fransa'ya bağışladı. Fransızlar bu adalardan imparatorluğun Yunan tebaasına yönelik bir propaganda kampanyası başlattı. Hellas'ın kadim ihtişamını ve özgürlüklerini hatırlatan konuşmalar ve törenler düzenlediler ve bunların restorasyonunun sözünü verdiler. Daha da önemlisi, Fransız istihbaratı ana karadaki isyancılarla temasa geçti ve Fransızların Yunanistan'ın bazı kısımlarını ilhak etmek için bir istila planladığı yönünde çok sayıda söylenti yayıldı. Nihayetinde Fransa'nın hedefi Yunanistan değil Mısır'dı; ancak Fransa'nın Osmanlı Avrupa'sının sınırları boyunca bulunması bile rahatsız ediciydi³².

Onlarca yıl sonra bağımsız Yunan krallığını doğuran Yunan ayaklanmasının doğrudan nedeni, Sultan II. Mahmud'un on dokuzuncu yüzyılın ilk üçte birinde Rus tehdidine karşı uyguladığı merkezileştirme politikalarında görülebilir. On sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında, Yunan denizcilik ve ticaret toplulukları büyük ölçüde zenginleşti. Devrim ve Napolyon savaşlarının bazı önemli yıllarında tarafsız olan Osmanlı bayrağı onlara önemli ticari avantajlar sağlamıştı; Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemdeki gevşek ve son derece ademi merkeziyetçi yönetimi, onlara kendi idari, siyasi ve hatta askeri kurumlarını geliştirme fırsatı verdi. Yunanistan'ın çoğunu yöneten yerel yöneticiler ve hanedanların büyük bir kısmı Müslümandı. Bununla birlikte, büyük oranda Yunan beyliklerine başkanlık ediyorlardı, Yunan bakanları ve ajanları tarafından hizmet ediliyorlardı ve hatta Yunan birliklerini çalıştırıyorlardı. Mahmud'un Osmanlı merkezi hükümetinin doğrudan otoritesini yeniden tesis etme girişimi, aslında Yunanlıların zaten sahip olduğu özgürlüklerin ciddi bir şekilde kısıtlanmasını temsil ediyordu ve bu, yeni özgürlüklerin kazanılması kadar bu özgürlüklerin savunulmasıydı. Yunanlıların Osmanlı yönetimine karşı mücadelesini motive eden olaylar. Fransızların bazı Yunan topraklarını işgal etmesi ayrıca bir önem taşıyordu çünkü bu, son yüzyılda imparatorluğu etkileyecek bir işgal, ajitasyon ve isyan sürecinin habercisiydi. İyonya'daki Fransızlar, Balkanlar ve Kafkaslar'daki Ruslar ve Mısır'daki İngilizler, her biri farklı şekillerde, imparatorluğun içinde veya bitişiğinde ele

Benjamin Braude, 209.

32 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 28.

geçirdikleri toprakları, muhalif unsurları isyan etmeye kışkırtmak için bir üs olarak kullandılar. Onlarca yıl sonra Ruslar Ermeni devrimci hareketini desteklediler³³.

Her isyan örneğinde, dış güç, isyancıların gerçek bilinçleriyle çok az ilişkisi olan, ancak mücadele sona erdiğinde kendi başına bir hayat kazanan efsanevi bir geçmişin yeniden canlandırılmasına yardım etti ve yataklık etti. Helenik canlanmanın Osmanlılara karşı halk mücadelesine katkısı küçük olsa da, sonuçta davayı ele geçiren Helenizm oldu. Ne yazık ki yeniden canlanmış bir Bizans hayali kuranlar için Hellas kavramı, barbar olarak gördükleri, Yunanca konuşmayan Ortodoks halkları dışarıda bırakıyordu. Böylece daha önce Sırp, Bulgarları, Makedonları, Moldovalıları, Eflaklıları, Yunanlıları ve diğerlerini bir araya getiren bağlar artık yıpranmaya başladı. Yunan elf imajının ve gerçekliğinin dönüşümü, imparatorluk içinde kalan milyonlarca Yunanlının konumu üzerinde çok daha etkili bir etki yarattı. Bunların çoğu için yeni Yunan krallığının siyaseti, idealleri ve hatta dili yabancıydı. Bununla birlikte, bu yeni devletin kurulması, Osmanlı Rum toplumunun konumunu giderek zorlaştırdı ve sonunda ölüm çanlarının çalınmasına yardımcı oldu³⁴.

Yüzyıllar süren Osmanlı yönetimi boyunca Yunan tarihinin ana teması, imparatorluğun kaybı duygusuydu. Yunanistan'ın altın çağı Bizans'tı; klasik geçmiş barbar paganizmi olarak reddedildi. Osmanlılar döneminde Konstantinopolis Patrikliği, Iorga tarzı bir şekilde Justinianus imparatorluğunun halefi olan bir devleti temsil ediyordu. Etkili sınırları imparatorluğunun sınırlarıydı. Osmanlı himayesi altında Ortodoks liderliği en geniş toprak alanına sahip olabiliyordu. Hellas'ın kurtarılmasının ortaya çıkışı, Osmanlılar yönetimindeki Yunan konumunun iddiasını ve belirsizliğini paramparça etti. İmparatorluk hayalleri, devlet olmanın tekdüze gerçeklerine dayanamadı. Sonunda Yunanlılar daraltılmış gerçekliği seçmeye ve daha büyük hayallerden vazgeçmeseler de kaybetmeye zorlandılar. Aslında Yunan tarihinin gidişatı ironik bir şekilde bir yüzyıl sonraki Türk tarihini de öngörüyordu³⁵.

Ermenilerin durumu

Ermeni gerçekliği ile Ermeni hayalleri arasındaki uçurum daha da genişledi. Ermeniler, yakın doğu tarihindeki hemen hemen her mücadelenin ortasında kalmış ve çoğunlukla kaybeden tarafı seçmiş ya da onlar adına seçmişlerdir. Zaman zaman Yunanlılar, Persler, Araplar, Moğollar, Ruslar ve Türkler bu toprakları işgal etmişlerdir. Ermeni

33 Issawi, Charles. 2014. "The Transformation of the Economic Position of the Millets in the Nineteenth Century" in Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition, edited by Benjamin Braude, p. 159.

34 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 29.

35 Karayanni, Michael M. 2010. "In the Best Interests of the Group: Religious Matching under Israeli Adoption Law." Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law, Vol. 3, Art.1, p. 45.

bağımsızlığının dönemleri kısa ve mesafeli olmuştur. Ermenistan'ın en gurur verici anları, Hıristiyanlığı erken benimsemesi ve Mısır'daki Kıptiler ve Suriye'deki Yakubitler ile paylaştığı -Katolikler ve Ortodokslar tarafından sapkın sayılan- Kristolojiye kararlı bir şekilde bağlı kalması olmuştur³⁶.

Her ne kadar Rumlar gibi Ermeniler de kendi yönetimlerine geri dönmeyi hayal etseler de, bu yönetimin hatırası çok daha sönük kaldı. Ermeni halkının tekrarlanan kayıplar sonrasında dağılması hayallerini daha da karmaşık hale getirdi. Yunanlılar Konstantinopolis'in yeniden ele geçirilmesi için bin yıllık inançlara sahip olabilirlerken, Ermenilerin geri alacakları tek bir merkezleri yoktu. Yeni topraklarda fetih, sürgün ve siyasi canlanma süreci (on birinci yüzyılda Van ve Ararat Ermenistanı'ndan ve daha sonra Kapadokya'dan Kilikya'nın Küçük Ermenistanı'na taşınmalar) Ermenilerin topraklarını korudu. Ancak yeni ve çatışan ulusal merkezler yaratarak tarihsel hafızalarını karmaşıklaştırdılar. Üstelik hamleleri onlara nadiren nefes aldırıyordu. Selçuklu Türklerinden kaçmak için Kilikya'ya kaçtılar ancak yeni vatanları Haçlı seferlerinin üssü oldu. Tarihi Ermenistan'da kalanlar, Selçuklular ve Bizanslılar, yağmacı Türkmenler ve ardından Osmanlılar ile Safeviler bu topraklar için savaşırken yüzyıllarca süren savaşların acısını çektiler. Dağıtma süreci, Ermenilerin Karadeniz bölgesine, Balkanlara ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra İran ve Hindistan'a gönderilmesiyle sürgün ve gönüllü araçlarla devam etti³⁷.

Osmanlı gücünün en parlak olduğu dönem olan 15. yüzyıldan 17. yüzyıl başlarına kadar Ermeniler önemli bir rol oynamış gibi görünmüyor. Başkenti İsfahan'da büyük bir ticaret merkezi inşa eden Safevi İran'ın lideri Şah Abbas'ın Ermenilere tanıdığı ayrıcalıklar onları doğuya doğru çekti. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudi tüccar faaliyetlerinin gücü, batıya doğru kayda değer Ermeni ticaret hareketini caydırdı. On sekizinci yüzyılda Safevilerin gerilemesinden, İran'ın savaşan hiziplerin kaosu dönüşmesinden, Osmanlı'nın eskiden İran kontrolündeki topraklara yayılmasından ve Yahudilerin ticaretteki konumunun zayıflamasından sonra Ermeniler öne çıkmaya başladı. On dokuzuncu yüzyılda konumları daha da gelişti. En zenginleri gümrük dairelerinin yöneticileri, bankacılar, yerel paşalar, lüks mal satıcıları, madeni para darpcıları ve uzun mesafeli ticaret uygulayıcılarıydı³⁸.

İstanbul, Halep ve İzmir'deki antrepolarda faaliyetlerin arttığı bu dönemde bile Ermeni

36 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 30.

37 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 30.

38 Karpas, Kemal. 1988. "The Ottoman Ethnic and Confessional Legacy in the Middle East" in Ethnicity, Pluralism, and the State in the Middle East, edited by Milton J. Esman and Itamar Rabinovich, p. 35.

nüfusunun büyük bir kısmı yüzyıllardır olduğu gibi Anadolu'daki alt düzey köylüler olarak kaldı. Bu bölgede Ermenilerin yeniden canlanması için büyük bir hareket başlatacak olan bir kişi ilk eğitimini aldı. Sivaslı Mekhitar (1676-1749), halkının kültürel dönüşümüne öncülük edecek bir Ermeni Katolik dini tarikatı kurdu. Mıkhitaryan Babalar Ermeni dilini yeniden canlandırdı, Ermeni edebiyatını geliştirdi, çeviriler yoluyla Avrupa fikirlerini yaydı, bilimsel ve popüler dergiler kurdu, bir okullar ve matbaalar ağı kurdu ve modern Ermeni tarih yazımının temellerini attı. Bütün bunlar, yerleşik Ermeni Gregoryen Kilisesi'nin düşmanlığı nedeniyle papazların sürgüne gönderildiği Osmanlı İmparatorluğu dışındaki manastırlardan yönlendiriliyordu. Batı Avrupa ile Yunanlılardan bile daha az temasa sahip olan Ermeni Kilisesi'nin, Patrik Anthimos'un 1798 tarihli broşürüyle kıyaslanabilecek bir biçimde Aydınlanma'ya karşı bir saldırı üretmesine gerek yoktu. Bunun yerine, onların asil entelektüel meydan okuması, onun ilham verdiği Katolik tonlu kültürel canlanmadan geldi³⁹. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Ermeni toplumunun geleneksel liderliğine ikinci bir meydan okuma ortaya çıktı. Zenginliğin sonradan ortaya çıkan kesimlerinden, yani amiralar olarak anılan bankacılar, darphaneciler ve tüccarlardan doğmuştur. Amiralar Ermeni toplumu içerisinde güç ve prestij kazandılar. Hem başkentte hem de taşrada Osmanlı yetkililerinin hizmetkarları ve danışmanları olan bu kişiler, Ermenileri temsil etme konusunda kilise liderlerinden DAHA İYİ BİR KONUMDAYDILAR. On sekizinci yüzyılda Ermeni hiyerarşisi, amiraların meydan okumasını, gücü onlarla paylaşarak savuşturdu. Aslında Konstantinopolis patrikleri, rakip kilise merkezlerine karşı kendi konumlarını ilerletmek için başkent amiralarının etkisini kullandılar⁴⁰.

Radikal siyasi ve dini fikirler hiçbir zaman Ermeni hiyerarşisini Rumlar kadar tehdit etmese de kilise zaman zaman onlarla karşı karşıya geldi. Koşullar çok farklıydı ama yine de aynı derecede açıklayıcıydı. Madras merkezli sözde bir Ermeni kurtarıcı olan Joseph Emin (1726-1809), İngiltere'deki askerlik yıllarından esinlenerek, kardeşlerini Osmanlı'ya karşı ayaklandırmak için 18. yüzyılın ortalarında gizli bir göreve çıktı⁴¹. 1759'da Halep'e gitti ve Ermeni hizmetçiler kiralayarak kuzeye, Ermeni Anadolu'suna giden bir kervana katıldı. Ancak çok geçmeden bu kalabalık geziden bıktı ve yalnızca hizmetkarlarının eşliğinde tek başına yola çıktı. Kendine son derece güveniyordu, çünkü iki "rehberlik aracı" vardı: "Paris'te yapılmış bir Asya haritası" ve "Avrupa bilgeliğinin meyveleri" olan bir pusula. Kendi

39 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 31.

40 Lewis, Bernard. 1996. "The Legacy to Contemporary Political Arabic" in *Imperial Legacy*, edited by L. Carl Brown, p. 212.

41 Braude, *Christians and Jews in the Ottoman Empire...*, p. 32.

anlatımına inanılırsa, hizmetkarları artık ona hayranlık duyuyorlardı çünkü o, "Türklerin saygı duyduğu her köydeydi." İlk kervandaki "fakir Ermeni tüccarlar"ın aksine, "o kadar baskıcı davrandı ki, Türkler onun, elinde fermanı olan, padişahın gözdesi olan büyük bir Ermeni olduğunu sandılar." Bir sonraki molalarında küçük bir Ermeni köyünü tek başına ziyaret etmek için maiyetinden ayrıldı. Burada kimliği ve algısı tersine döndü: "[Ermeni] vatandaşlar onu güzel, gri bir ata binmiş görünce, onu bir Türk askeri sandılar; ama onlarla kendi dillerinde konuştuğunda bu onları çok kızdırdı; yanına koştular. . . Tehditkar bir dil kullanarak onu yürekten dövüyor ve "Hıristiyan olduğuna göre, kervansız tek başına yolculuğa nasıl cesaret edebiliyor?" Dayaklardan ancak yurttaşlarını kendisinin Osmanlı Türkü olduğuna inandırarak kurtuldu⁴².

Bir anda "zavallı yaratıklar korkudan çıldırdılar. . . diz ÇÖKÜP MERHMET DİLENIYORLAR. Tek başına seyahat edebilen tek halk olan Osmanlılara bağılıklarını ifade ediyorlar." Sonunda rahip ve köy muhtarıyla özel bir görüşme ayarlayabildi ve ona şu soruyu sordu: "Siz Hıristiyanlar, yurttaşlarınızdan herhangi birinin savaşçı olmayı düşünmesine itirazınızın nedeni nedir? Peki neden özgür değilsin? Neden kendinize ait bir hükümdarınız yok?" Yanıt, "Efendim, bizim özgürlüğümüz ahirettedir; kralımız İsa Mesih'tir." Emin, "Bu nasıl oldu? Bunu sana kim söyledi?" Onlar şöyle cevap verdiler: "Ermeni milletinin dünyanın yaratılışından bu yana Müslümanlara tabi olduğunu ve diriliş gününe kadar da öyle kalması gerektiğini söyleyen Kilisenin Kutsal Babaları; aksi takdirde Osmanlıları kısa sürede ülkemizden kovabiliriz."⁴³

Emin bu noktada Hıristiyan olduğunu ortaya koydu. "Frankistan"daki Hıristiyanların "Müslümanların" büyük köleleri olmadığını belirtti. Ermeni kardeşlerini Osmanlı beylerine karşı ayaklanmaya çağırdı. Konuşma devam ederken rahip sözünü keserek "O haklı" diye bağırdı ve tüm köylüleri eski kurbanlarını övmeye ve kucaklamaya çağırdı; sonra şunu ekledi: "Onu sevin ve saygı gösterin; çünkü o, yaklaşık altı yüz otuz yıl önce Büyük Aziz Nerses'in kehanetinde bulunduğu, bizi zalimlerimizin ve inancımızın düşmanlarının elinden kurtarmanın aracı olacak adamdır." Muhtar bu tavır değişikliği karşısında şaşırıp ve sordu: "Ne dedin? Veya neden cehalet içinde tutuluyoruz?" Rahip cevap verdi; Sevgili milletim, dere kıyısına varmadan ayakkabılarımızı ve çoraplarımızı çıkarmak ne demek; her şey zamanında;

42 Mo'az, Moshe. 2014. "Communal Conflict in Ottoman Syria During the Reform Era: The Role of Political and Economic Factors" in *Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition*, edited by Benjamin Braude, p. 244.

43 Nelson, Sally. 2013. "Is Lebanon's confessional system sustainable?" *Journal of Politics & International Studies*, Vol. 9 (Summer), p. 332.

ayrıca kutsal kehanet 666 yılda gerçekleşecektir; bu dönemde tabiiyette olduğu gibi devam etmeliyiz; 638 yıl doldu, zulmümüzün tamamlanmasına 28 yıl daha kaldı; o zaman özgür olacağız; o zaman dünyadaki hiçbir güç bize baskı yapamaz. Büyük Babasının yanı sıra davranışlarına da bakabildiğimiz kadarıyla, konuğumuz dünyanın büyük bir kısmını görmüş olmalı; Siz de yargıç olabilirsiniz: İlk başta korktunuz, onun Türk olduğunu zannettiğinizde, o adamın ta kendisi olduğunu söylüyorum; ama beklemesi ve yirmi otuz yıl daha hayatın çeşitli sahnelerinden geçmesi gerekiyor. Yüzüne söylüyorum; bunları yapan o değil, yukarıdaki yüce Tanrı'dır⁴⁴.

Emin, en iyi Don Kişot geleneğine uygun olarak bu yanıtta çok memnun oldu ve karakteristik üçüncü şahıs ağzıyla özetle şu yorumu yaptı: "Bu yöntemle gerçek dinin mısır tanelerini ekti ve gittiği her yere hayranlık uyanDIRAN ASKERİ RUH ŞEVKİNİ EKTİ." Rahip, kötü bir yüzleşme olabilecek bu durumu ustalıkla dağıttı. Rahip şüphesiz yirmi ya da otuz yıl içinde sürüsünün öleceğinin, Emin'in öleceğinin ya da rahibin kendisinin öleceğinin farkındaydı. Gerçekten de Emin elli yıl daha yaşadığı sürece, ektiği "askerlik ruhunun" hasadını almak için bir daha köye dönmedi. Ve on sekizinci yüzyılın geri kalanında da hiç kimse bunu yapmadı. Bu bölüm birden fazla düzeyde analiz gerektiriyor. Çelişkili bir şekilde, Emin bir Ermeni olarak Türkler tarafından daha iyi muamele görürken, Emin bir Türk olarak Ermeniler tarafından daha iyi muamele görmektedir. Ve ayrıca Ermeni binyılcılığının ezoterik niteliği ve rahip ile Emin arasındaki incelikli düello var. Düello o kadar incelikli ki, kurnaz ve becerikli bir geri çevirmeyi onay olarak yanlış yorumluyor. Emin'in çelişkili alımları, Osmanlı toplumunun yapısındaki etnik köken ve sınıf arasındaki etkileşimi ortaya koyuyor. Bir kişinin konumunun yalnızca dini kimlik tarafından belirlendiği ve tüm gayrimüslimlerin sürekli olarak tüm Müslümanlar tarafından tacize ve aşağılanmaya maruz kaldığı yönündeki aşırı basitleştirilmiş iddiaların aksine, aslında iki unsurun bir karışımı vardı. Dini kimlik açıkça bir rol oynadı ve diğer şeyler eşit olmak kaydıyla, gayrimüslimler Müslümanlardan aşağı konumdaydı, ancak diğer şeyler nadiren eşitti. İktidara yakınlık, gayrimüslim bir kişiyi, bir Müslümandan daha fazla saygı duyulan bir konuma yükseltebilir. Padişaha erişim, sosyal statünün belirlenmesinde en önemli kriterdi. Böylece gururlu ve kibirli bir Ermeni olan Joseph Emin, sanki padişahın maiyetinin bir üyesiymiş gibi Türklerin saygısını kazanabilirdi. Ancak üst sınıftan bir Ermeni'nin aynı gururu ve kibri, alt sınıftaki Ermenilerde çok farklı bir tepki uyandırabilir⁴⁵. Onun kibirli davranışının bedelini eninde sonunda ödemek zorunda

44 Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire..., p. 33.

45 Ozbudun, Ergun. 1996. "The Ottoman Legacy and the Middle East State Tradition" in Imperial

kalabileceklerini çok iyi biliyorlardı. Padişahın gözdesi olan Ermeni bu yanına kâr kalabilirdi ama Müslümanların öfkesi ve kırgınlığı, bu tür davranışların sonuçlarının farkında olmaları nedeniyle Emin'e karşı savunmacı bir tavırla saldırılarına neden olan güçsüz dindaşlarına yönelecekti.

SONUÇ

Paradoksal bir biçimde, ilk etapta 18. yüzyılda Osmanlı memurlarına hizmet eden Ermeni mali müşavirlerin ve bankerlerin yükselişine yol açan da tam da bu risk unsuru ve konumun istikrarsızlığıydı. Bazı iddiaların aksine, İslam hukuku, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nda yorumlandığı şekliyle, Müslümanların mali faaliyetlerine önemli bir kısıtlama GETİRMEDİ. Ermenilere saray bankeri olma fırsatını veren şey, İslam hukukunun sınırları değildi. Daha ziyade, padişah ile on sekizinci yüzyıla gelindiğinde Osmanlı yaşamının farklı sektörlerine -devşirme sisteminin çöküşüne tanık olunacak kadar- neredeyse dokunulmaz olacak kadar başarılı bir şekilde yerleşmiş olan yüksek rütbeli Müslüman tebaası arasındaki değişen güç dengesiydi.. Buna karşılık Ermeniler ve diğer gayrimüslimlerin ülke içinde benzer bir bağımsız tabanı yoktu ve çok daha sadık hizmetkarlar olduklarını kanıtladılar.

KAYNAKLAR

Aktürk, Sener, “Persistence of the Islamic Millet as an Ottoman Legacy: Mono-Religious and Anti-Ethnic Definition of Turkish Nationhood,” *Middle Eastern Studies*, Vol. 45, No. 6 (November), 2009, 893-909.

Aydin, M. Akif., “The Role of Ottoman Law in the Establishment of Pax Ottomanica” in *The Ottoman Mosaic*, edited by Kemal Karpat and Yetkin Yildirim, 2010, pp.121-132.

Bowen, Harold, H.A.R. Gibb, *Islamic Society and the West, Volume I: Islamic Society in the Eighteenth Century Part II*. London: Oxford University Press, 1957.

Braude, Benjamin, “Introduction” in *Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition*, edited by Benjamin Braude, 2014, pp. 1-50.

Braude, Benjamin, “Foundation Myths of the Millet System” in *Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition*, edited by Benjamin Braude, 2014, pp. 65-86.

Colak, Yilmaz, “Ottomanism vs. Kemalism: Collective Memory and Cultural Pluralism in 1990s Turkey.” *Middle Eastern Studies*. Vol. 42, No. 4 (July), 2006, pp. 587 – 602.

Davison, Roderic, “The Millets as Agents of Change in the Nineteenth-Century Ottoman Empire” in *Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition*, edited by Benjamin Braude, .2014, pp. 187-208.

Davison, Roderic, “Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the

Legacy, edited by L. Carl Brown, P. 133-135.

EDEBIYAT VE TARİH DERGİSİ
ULUSAL HAKEMLİ
ISSN NO: 2980-2288
CİLT: 1, SAYI: 3,

Nineteenth Century” in *Essays in Ottoman and Turkish History 1774-1923: The Impact of the West*, edited by Roderic Davison, 1990, pp. 112-132.

Findley, Carter, “The Acid Test of Ottomanism: The Acceptance of Non-Muslims in the Late Ottoman Bureaucracy” in *Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition*, edited by Benjamin Braude, 2014, pp. 209-240.

Issawi, Charles, “The Transformation of the Economic Position of the *Millet*s in the Nineteenth Century” in *Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition*, edited by Benjamin Braude, 2014, pp. 159-186.

Karayanni, Michael M., “In the Best Interests of the Group: Religious Matching under Israeli Adoption Law.” *Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law*, Vol. 3, Art.1, 2014, pp. 1-80.

Karpat, Kemal, “The Ottoman Ethnic and Confessional Legacy in the Middle East” in *Ethnicity, Pluralism, and the State in the Middle East*, edited by Milton J. Esman and Itamar Rabinovich, 1988, pp. 35-53.

Lewis, Bernard, “The Legacy to Contemporary Political Arabic” in *Imperial Legacy*, edited by L. Carl Brown, 1996, pp. 203-213.

Mo’az, Moshe, “Communal Conflict in Ottoman Syria During the Reform Era: The Role of Political and Economic Factors” in *Christians and Jews in the Ottoman Empire, the Abridged Edition*, edited by Benjamin Braude, 2014, pp. 241-256.

Nelson, Sally, “Is Lebanon’s confessional system sustainable?” *Journal of Politics & International Studies*, Vol. 9 (Summer), 2013, pp. 332-387.

Ozbudun, Ergun, “The Ottoman Legacy and the Middle East State Tradition” in *Imperial Legacy*, edited by L. Carl Brown, 1996, pp.133-157.